

ISSN: 2526-1460

X ENCIC **CLARETIANO**

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS

X ENCIC – 2017

CORPO DIRETIVO

REITORIA

Dr. Pe. Sérgio Ibanor Piva
Reitor

Prof. Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos
Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Pró-Reitor Administrativo

Prof. Me. Luis Cláudio de Almeida
Pró-Reitor Acadêmico

DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro
Coordenador Geral de Educação a Distância

Rodolfo Grecco
Supervisor Geral de Polos

Prof. Dr. Cesar Augusto Bueno Zanella
Coordenador Geral de Extensão

Prof. Me. Rafael Menari Archanjo
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

COMISSÃO ORGANIZADORA

Prof.^a Dra. Aline Grasielle Cardoso de Brito
Coordenadora do Curso de Bacharelado em Biblioteconomia

Prof.^a Ma. Beatriz Consuelo K. Mello
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Matemática

Prof. Dr. César Augusto Bueno Zanella
Coordenador do Curso de Bacharelado em Biomedicina e
Coordenador Geral de Extensão

Prof. Dr. Edson Renato Nardi
Coordenador do Curso de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia

Prof. Dr. Elvisney Aparecido Alves
Coordenador dos Cursos de Tecnólogos em Gestão Financeira, Recursos
Humanos, Logística, Agronegócios, Gestão Pública e Gestão Ambiental

Prof.^a Ma. Elza Silva Cardoso Soffiatti
Coordenadora do Curso de Licenciatura em História

Prof. Me. Eurípedes Barsanulfo Gonçalves Gomide
Coordenador do Curso de Bacharelado em Educação Física

Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro
Coordenador Geral de Educação a Distância

Prof.^a Dra. Fabíola Rainato Gabriel
Coordenadora do Curso de Bacharelado em Nutrição Bacharelado

Prof. Dr. Francisco de Assis Breda
Coordenador dos Cursos de Bacharelado em Administração e
Bacharelado em Ciências Contábeis

Prof.^a Dra. Karina de Mello Conte
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia

Prof. Esp. Leandro Henrique Siena
Coordenador do Curso de Licenciatura em Artes

Prof. Me. Marcel Thiago de Oliveira
Coordenador do Curso de Tecnologia em Serviços Jurídicos e Notariais

Prof. Esp. Paulo de Andrade Junior
Coordenador do Curso de Bacharelado em Estética

Prof. Dr. Paulo Eduardo Vasconcellos de Paula Lopes
Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia

Prof. Me. Pedro Augusto Dutra de Oliveira
Coordenador do Curso de Licenciatura em Música

Prof. Me. Rafael Menari Archanjo
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

Prof.^a Ma. Renata Paula Fabri
Coordenadora do Curso de Bacharelado em Enfermagem

Prof. Me. Renato Oliveira Violin
Coordenador dos Cursos de Licenciatura em Computação, Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão de Tecnologia da Informação

Prof. Esp. Robson Amaral da Silva
Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação Física

Prof. Me. Rodrigo Ferreira Daverni
Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras

Prof.^a Dra. Selma Bellusci
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas

Prof. Me. Thiago Francisco Malagutti
Coordenador dos Cursos de Bacharelado em Engenharia de Produção,
Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Ambiental

Prof. Dr. Vitor Galdino Feller
Coordenador dos Cursos de Bacharelado e Convalidação em Teologia

Prof.^a Esp. Viviana Cristina Gianini Sant Anna
Coordenadora do Curso de Tecnologia em Secretariado

COMISSÕES
SECRETARIA EXECUTIVA

Giovana Helena Moroti de Aquino
Assistente de Coordenação de Relações Institucionais

Mariana Baltazar Mazzaron Groti
Assistente de Coordenação Geral de EaD

Rosana de Oliveira Montenegro Rodrigues
Assistente de Coordenação de Relações Institucionais

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Prof. Me. Rafael Menari Arcanjo
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

Prof.^a Esp. Inaiê Cordeiro
Secretária de Iniciação Científica

Prof.^a Esp. Geovana Cristina Dias Carreira
Assistente de Coordenação de Iniciação Científica

CERTIFICAÇÃO

Márcia Damasceno
Secretária Setorial de Extensão

Thais Pereira Caetano
Secretária de Extensão

ORGANIZAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Dandara Louise Vieira Matavelli
Organização e Normatização

Filipi Andrade de Deus Silveira
Revisão

Vinícius Dalben Rodrigues
Revisão

Bruno do Carmo Bulgarelli
Designer Gráfico

SUPERVISORES DE POLO

Polo de Água Boa (MT)

Fernando Weissheimer

Polo de Aracajú (SE)

Neide Maria de Souza

Polo de Araçatuba (SP)

Aparecida Sebastiana Pedroso Tocchio

Polo de Barreiras (BA)

Naiana dos Santos Eufrásio Pinto

Polo de Barretos (SP)

Ingrid Porfírio Lima da Silva

Polo de Belo Horizonte (MG)

Verner Roque Klafki

Sérgio Henrique Leite de Almeida

Polo de Boa Vista (RR)

Abílio Atílio Bezerra Neto

Matheus Aleixo

Polo de Blumenau (SC)

Gabriel Luis Spina

Polo de Bragança Paulista (SP)

Renato Lot

Polo de Buritis (RO)

Juliana de Oliveira Santos

Polo de Campina Grande (PB)

Primênia Shuyanne Santos Pessoa

Polo de Campinas (SP)

Renato Lot

Polo de Campo Grande (MS)

Arildo Cláudio de Silva Pinho

Polo de Caraguatatuba (SP)

Laudicéia Maria Costa

Polo de Chapecó (SC)

Etiane Denise Facchinello

Polo de Campos dos Goytacazes (RJ)

Giovanni Di Gianni Guimaraes

Polo de Cruzeiro do Sul (AC)

Manoel de Souza Araujo

Polo de Cuiabá (MT)

Aline Moreira Tosta Melo

Polo de Curitiba (PR)

Gabriel Luis Spina

Ieda Maria Bernet de Almeida

Polo de Diamantina (MG)

Hedy Lamara de Freitas

Polo de Dourados (MS)

Gislaine de Aquino Gomes

Polo de Eunápolis (BA)

Oswaldo Xavier

Polo de Feira de Santana (BA)

Alexandre Correia da Silva Jesus

Polo de Florianópolis (SC)

Scheylla Alves da Fonseca Correia

Polo de Florianópolis (SC)

Guilherme Veloso Teixeira

Polo de Fortaleza (CE)

Glauco Sales Barbosa

Polo Goianésia (GO)

José Ricardo dos Santos

Polo Goiânia (GO)

Cristina Maschio Carneiro

Polo Governador Valadares (MG)

Ricardo de Assis de Barros

Polo Guarapuava (PR)

Cleverson Paganini de Assis

Polo de Guaratinguetá (SP)

Glaucia Regina Bueno Mota

Polo de Guarulhos (SP)

Laudicéia Maria Costa

Polo de Imperatriz (MA)

Andréia da Conceição Silva

Polo de Ipatinga (MG)

Bruna Acioli de Carvalho

Polo de Ji-Paraná (RO)

Carla Renata Costa Silva

Polo de João Pessoa (PB)

João Eduardo Ferreira de Medeiros

Polo de Linhares (ES)

Oswaldo Xavier

Polo de Maceió (AL)

Ewerton Oliveira Carvalho

Polo de Manaus (AM)

Paulo Henrique Saraiva Gomes

Polo de Marabá (PA)

Jussane Pereira Morais

Polo de Maringá (PR)

Ruthinéia Polizelli Toppa

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Eric Luiz Mota Mello Freire

Polo de Mossoró (RN)

Douglas Alves de Vasconcelos Filó

Polo de Natal (RN)

Thiago Marcson de Lima

Polo de Osasco (SP)

Maicon Antônio Aureliano

Polo de Palmas (TO)

Alysson Martins Andrade

Polo de Parintins (AM)

Relce Lopes Teixeira

Polo de Passos (MG)

Arthur Couto Rosa de Souza

Polo de Pelotas (RS)

Cibele de Lima Ávila

Polo de Poços de Caldas (MG)

Daiana Paula Bergues Xavier

Polo de Porto Alegre (RS)

Anderson Gonçalves dos Santos

Polo de Porto Velho (RO)

Anderson Fabiano dos Santos

Polo de Pouso Alegre (MG)

Maria do Carmo A. Godoi Moreira

Polo de Presidente Prudente (SP)

Ana Lucia Sanghikian

Polo de Recife (PE)

Thairine de Souza Oliveira Silva

Polo de Ribeirão Preto (SP)

Vinícius Marinheiro Victal

Polo de Rio Branco (AC)

Bruno Hernani Candido Santana

Polo de Rio Claro (SP)

Erica Maria da Silva Mesquita

Polo de Rio de Janeiro (RJ)

Oswaldo Xavier

Polo de Rio Verde (GO)

Suely Lima

Polo de Rondonópolis (MT)

Alécio Borges dos Santos

Polo de Santa Inês (MA)

Jozelita de Oliveira Nunes

Polo de Santarém (PA)

Marta Andressa de Souza Birro

Polo de Santo André (SP)

Welton Bastos

Polo de São Carlos (SP)

Erica Maria da Silva Mesquita

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Helen Teresa de Paula Batista

Polo de São José dos Campos (SP)

Laudicéia Maria Costa

Polo de São Luis (MA)

Pedro Ivo de Azevedo Araujo

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Adriano Campos Martins

Polo de São Paulo (SP)

Júlio César dos Santos

Polo de Sinop (MT)

Aline Esprendor

Polo de Sobral (CE)

Antonia Márcia Eugênio Silva

Polo de Sorocaba (SP)

Júlio César dos Santos

Polo de Taguatinga (DF)

Allan Faccini Meneghelli

Polo de Uberaba (MG)

Juliana de Oliveira Lima

Polo de Uberlândia (MG)

Juliana de Oliveira Lima

Polo de Vilhena (RO)

Kelly Cristina Rodrigues Pedrosa

Polo de Vitória (ES)

Rafael de Paula Correa

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Gabriel Aquino dos Santos

Polo de Volta Redonda (RJ)

Adriana Alves Pereira

LOCAIS

Polo de Água Boa (MT)

Local: Colégio Jesus Maria José
Endereço: Rua 12, 450
Bairro: Centro
Cidade: Água Boa (MT)

Polo de Aracaju (SE)

Local: Colégio Arquidiocesano
Sagrado Coração de Jesus
Endereço: Rua Dom José Thomáz,
194
Bairro: São José
Cidade: Aracaju (SE)

Polo de Araçatuba (SP)

Local: Paróquia Imaculado Coração
de Maria
Endereço: Rua Saldanha Marinho,
1590
Bairro: Paraíso
Cidade: Araçatuba (SP)

Polo de Barreiras (BA)

Local: Escola Jardim Imperial
Endereço: Rua Ibirapuera, 727
Bairro: Jardim Imperial
Cidade: Barreiras (BA)

Polo de Barretos (SP)

Local: Prédio comercial
Endereço: Avenida 25 de Agosto,
1100
Bairro: Distrito Industrial I
Cidade: Barretos (SP)

Polo de Batatais (SP)

Local: Claretiano – Centro
Universitário
Endereço: Rua Dom Bosco, 466
Bairro: Castelo
Cidade: Batatais (SP)

Polo de Belo Horizonte (MG)

Local: Colégio Dom Cabral
Endereço: Rua Aimorés, 1583
Bairro: Lourdes
Cidade: Belo Horizonte (MG)

Polo de Blumenau (SC)

Local: Colégio Sagrada Família
Endereço: Rua Sete de Setembro,
915
Bairro: Centro
Cidade: Blumenau (SC)

Polo de Boa Vista (RR)

Local: Colégio Claretiano Santa Rita
Endereço: Rua Antônio Augusto
Martins, 52
Bairro: São Francisco
Cidade: Boa Vista (RR)

Polo de Bragança Paulista (SP)

Local: Polo Claretiano de Bragança
Paulista
Endereço: Rua Coronel Afonso
Ferreira, 174
Bairro: Santa Terezinha
Cidade: Bragança Paulista (SP)

Polo de Buritis (RO)

Local: Polo Claretiano de Buritis
Endereço: Avenida Ayrton Senna,
1751
Bairro: Setor 1
Cidade: Buritis (RO)

Polo de Campina Grande (PB)

Local: Seminário Diocesano São
João Maria Vianney
Endereço: Rua Estelita Cruz, 307
Bairro: Alto Branco
Cidade: Campina Grande (PB)

Polo de Campinas (SP)

Local: Colégio Padre Júlio Chevalier
Endereço: Rua Dr. Sales de Oliveira,
2000
Bairro: Vila Industrial
Cidade: Campinas (SP)

Polo de Campo Grande (MT)

Local: Escola General Osório
Endereço: Rua Pernambuco, 1533
Bairro: Vila Gomes
Cidade: Campo Grande (MT)

Polo de Campos dos Goytacazes (RJ)

Local: Colégio Regina
Endereço: Rua Dos Goytacazes, 318
Bairro: Centro
Cidade: Campos dos Goytacazes
(RJ)

Polo de Caraguatatuba (SP)

Local: Centro Educacional do Futuro
Endereço: Avenida Mato Grosso,
900
Bairro: Indaiá
Cidade: Caraguatatuba (SP)

Polo de Chapecó (SC)

Local: Colégio Marista São
Francisco – União Catarinense de
Educação
Endereço: Rua Marechal Floriano
Peixoto, 550-L
Bairro: Centro
Cidade: Chapecó (SC)

Polo de Cruzeiro do Sul (AC)

Local: Diocese de Cruzeiro do Sul –
Seminário Maior
Endereço: Estrada do Guajará, 725
Bairro: Santa Terezinha
Cidade: Cruzeiro do Sul (AC)

Polo de Cuiabá (MT)

Local: CEMA - Colégio Educacional
Maria Auxiliadora
Endereço: Avenida Dom Aquino,
449
Bairro: Bairro Dom Aquino
Cidade: Cuiabá (MT)

Polo de Curitiba (PR)

Local: Studium Theologicum
Endereço: Avenida Presidente
Getúlio Vargas, 1193
Bairro: Rebouças
Cidade: Curitiba (PR)

Polo de Diamantina (MG)

Local: Centro Educacional Nádia Santos Rocha
Endereço: Rua Tijuco, 473
Bairro: Centro
Cidade: Diamantina (MG)

Polo de Dourados (MS)

Local: Secretaria
Endereço: Rua Oliveira Marques, 2140 A - térreo, sala 1
Bairro: Centro
Cidade: Dourados (MS)

Polo de Eunápolis (BA)

Local: Instituto Missionário Servos do Senhor
Endereço: Rua Pe. Frei Severino Ramo Gomes do Nascimento, 214 - Fundos
Bairro: Residencial Santa Isabel
Cidade: Eunápolis (BA)

Polo de Feira de Santana (BA)

Local: Prédio Comercial
Endereço: Rua Gastão Guimarães, 87
Bairro: Centro
Cidade: Feira de Santana (BA)

Polo de Floriano (PI)

Local: Educandário Santa Joana D'arc
Endereço: Rua Antonino Freire, 519
Bairro: Centro
Cidade: Floriano (PI)

Polo de Florianópolis (SC)

Local: Faculdade Católica de Santa Catarina – FACASC
Endereço: Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 1524
Bairro: Pantanal
Cidade: Florianópolis (SC)

Polo de Fortaleza (CE)

Local: Instituto Educacional São Francisco de Assis – IESFA
Endereço: Avenida Frei Cirilo, 4454 A
Bairro: Messejana
Cidade: Fortaleza (CE)

Polo de Goianésia (GO)

Local: Centro Pastoral Santo Antônio Maria Claret
Endereço: Rua Padre Ângelo Maria Monreal, 6, quadra 178, lote 3
Bairro: Centro
Cidade: Goianésia (GO)

Polo de Goiânia (GO)

Local: Colégio Claretiano Coração de Maria
Endereço: Av. Paranaíba, 370 - quadra 100
Bairro: Setor Central
Cidade: Goiânia (GO)

Polo de Governador Valadares (MG)

Local: Colégio Franciscano Imaculada Conceição
Endereço: Rua Tiradentes, 312
Bairro: Centro
Cidade: Governador Valadares (MG)

Polo de Guarapuava (PR)

Local: Colégio Nossa Senhora de Belém – ESI
Endereço: Rua Senador Pinheiro Machado, 2163
Bairro: Centro
Cidade: Guarapuava (PR)

Polo de Guaratinguetá (SP)

Local: JV Preparatório
Endereço: Rua José Ferreira da Silva, 65
Bairro: Jardim Coelho Neto
Cidade: Guaratinguetá (SP)

Polo de Guarulhos (SP)

Local: Colégio Virgo Potens – Associação São Vicente de Paula
Endereço: Rua Dr. Ângelo de Vita, 159
Bairro: Jardim São Paulo
Cidade: Guarulhos (SP)

Polo de Imperatriz (MA)

Local: Colégio Coelho Neto
Endereço: Rua Paraíba, 1518
Bairro: Mercadinho
Cidade: Imperatriz (MA)

Polo de Ipatinga (MG)

Local: Escola Técnica Vale do Aço
Endereço: Rua dos Pumboras, 140
Bairro: Jardim Panorama
Cidade: Ipatinga (MG)

Polo de Ji-Paraná (RO)

Local: Polo Claretiano de Ji Paraná
Endereço: Rua Clóvis Arrais, 1323
Bairro: Centro
Cidade: Ji-Paraná (RO)

Polo de João Pessoa (PB)

Local: Colégio Nossa Senhora de Lourdes
Endereço: Avenida Epitácio Pessoa, 208
Bairro: Torre
Cidade: João Pessoa (PB)

Polo de Linhares (ES)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Governador Florentino Ávidos, 80
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
Cidade: Linhares (ES)

Polo de Maceió (AL)

Local: Colégio Santa Rosa
Endereço: Rua José Fragoso, 100
Bairro: Pajuçara
Cidade: Maceió (AL)

Polo de Manaus (AM)

Local: Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior da Amazônia – ITEPES
Endereço: Travessa Maromba, 79
Bairro: Chapada
Cidade: Manaus (AM)

Polo de Marabá (PA)

Local: Escola A Fazendinha
Endereço: Quadra 5, s/n - FL 31 LT 25 a 30
Bairro: Nova Marabá
Cidade: Marabá (PA)

Polo de Maringá (PR)

Local: Associação Civil Carmelitas de Caridade – Colégio Santa Cruz
Endereço: Av. Brasil, 5354
Bairro: Zona 5
Cidade: Maringá (PR)

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Local: Instituto Dona Placidina
Endereço: Rua Senador Dantas, 284
Bairro: Centro
Cidade: Mogi das Cruzes (SP)

Polo de Mossoró (RN)

Local: Colégio Estúdio Visão
Endereço: Avenida Santa Luzia, 173
Bairro: Santa Delmira
Cidade: Mossoró (RN)

Polo de Natal (RN)

Local: Colégio Maria Auxiliadora
Endereço: Avenida Hermes da Fonseca, 603
Bairro: Petrópolis
Cidade: Natal (RN)

Polo de Osasco (SP)

Local: Colégio Seta
Endereço: Avenida João Batista, 487
Bairro: Centro
Cidade: Osasco (SP)

Polo de Palmas (TO)

Local: Colégio Palmas
Endereço: Avenida Joaquim Teótonio Segurado - quadra 602, sul, conjunto 1, lote 17
Bairro: Plano Diretor Sul
Cidade: Palmas (TO)

Polo de Parintins (AM)

Local: Centro Pastoral Mãe de Deus
Endereço: Rua Governador Leopoldo Neves, 516
Bairro: Centro
Cidade: Parintins (AM)

Polo de Passos (MG)

Local: Colégio Imaculada Conceição – CIC
Endereço: Rua Cristiano Stockler, 271
Bairro: Centro
Cidade: Passos (MG)

Polo de Pelotas (RS)

Local: Colégio Gonzaga
Endereço: Praça José Bonifácio, 166
Bairro: Centro
Cidade: Pelotas (RS)

Polo de Poços de Caldas (MG)

Local: Colégio Jesus Maria José
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1483
Bairro: Centro
Cidade: Poços de Caldas (MG)

Polo de Porto Alegre (RS)

Local: Colégio Glória
Endereço: Avenida Professor Oscar Pereira, 3052
Bairro: Glória
Cidade: Porto Alegre (RS)

Polo de Porto Velho (RO)

Local: Centro de Educação Integrada Bonomi Ludovico
Endereço: Rua Almirante Barroso, s/n
Bairro: Nossa Senhora das Graças
Cidade: Porto Velho (RO)

Polo de Pouso Alegre (MG)

Local: Associação das Obras Pavonianas de Assistência – Escola Profissional Delfim Moreira
Endereço: Rua Monsenhor José Paulino, 371
Bairro: Centro
Cidade: Pouso Alegre (MG)

Polo de Presidente Prudente (SP)

Local: Colégio Multiplus
Endereço: Rua Pe. João Goetz, 632
Bairro: Jardim João Paulo II
Cidade: Presidente Prudente (SP)

Polo de Recife (PE)

Local: Interdata Cursos
Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 100
Bairro: Boa Vista
Cidade: Recife (PE)

Polo de Ribeirão Preto (SP)

Local: Colégio Viktor Frankl
Endereço: Avenida do Café, 1305
Bairro: Vila Amélia
Cidade: Ribeirão Preto (SP)

Polo de Rio Branco (AC)

Local: Instituto São José
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 722
Bairro: Centro
Cidade: Rio Branco (AC)

Polo de Rio Claro (SP)

Local: Faculdades Claretianas
Endereço: Avenida Santo Antonio Maria Claret, 1724
Bairro: Cidade Claret
Cidade: Rio Claro (SP)

Polo de Rio de Janeiro (RJ)

Local: Colégio Ressureição
Endereço: Rua Oto de Alencar, 23
Bairro: Maracanã
Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Polo de Rio Verde (GO)

Local: Centro Educacional Almeida Rodrigues
Endereço: Rua Henriqueta Assunção, 48
Bairro: Centro
Cidade: Rio Verde (GO)

Polo de Rondonópolis (MT)

Local: Escola Cândido Portinari
Endereço: Rua Otávio Pitaluga, 839
Bairro: Centro
Cidade: Rondonópolis (MT)

Polo de Santa Inês (MA)

Local: Centro Educacional Menino Jesus – Santa Inês / Associação das Irmãs Franciscanas de São José
Endereço: Rua Padre Cícero, 144
Bairro: Vila Militar
Cidade: Santa Inês (MA)

Polo de Santarém (PA)

Local: Colégio Santa Clara
Endereço: Avenida São Sebastião, 799
Bairro: Santa Clara
Cidade: Santarém (PA)

Polo de Santo André (SP)

Local: Associação Educadora e Beneficente
Endereço: Avenida Dom Pedro I, 395
Bairro: Silveira
Cidade: Santo André (SP)

Polo de São Carlos (SP)

Local: Instituto de Filosofia São Tomás de Aquino – Infista
Endereço: Rua Padre Teixeira, 1110
Bairro: Jardim Bethânia
Cidade: São Carlos (SP)

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Local: Colégio Agostiniano São José
Endereço: Rua dos Agostinianos, 88
Bairro: Jardim Santa Catarina
Cidade: São José do Rio Preto (SP)

Polo de São José dos Campos (SP)

Local: Instituto São José
Endereço: Rua Presidente Wenceslau Braz, 75 - 161
Bairro: Jardim Esplanada
Cidade: São José dos Campos (SP)

Polo de São Luis (MA)

Local: Instituto de Estudos Superiores do Maranhão – IESMA
Endereço: Rua do Rancho, 110
Bairro: Centro
Cidade: São Luis (MA)

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Local: Paróquia São Miguel Arcanjo
Endereço: Avenida 16 de junho, 565
Bairro: Centro
Cidade: São Miguel do Guaporé (RO)

Polo de São Paulo (SP)

Local: Claretiano – Colégio e Faculdade
Endereço: Rua Martin Francisco, 604
Bairro: Santa Cecília
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de Sinop (MT)

Local: Secretaria
Endereço: Rua das Nogueiras, 695 – edifício Bandeirantes, térreo, sala 1
Bairro: Setor Comercial
Cidade: Sinop (MT)

Polo de Sobral (CE)

Local: Associação Beneficente das Missionárias Reparadoras do Coração de Jesus – Colégio Coração de Jesus
Endereço: Avenida da Universidade, 49
Bairro: Alto da Brasília
Cidade: Sobral (CE)

Polo de Sorocaba (SP)

Local: Colégio Santa Escolástica
Endereço: Rua Pe. José Manoel de Oliveira Libório, 77
Bairro: Centro
Cidade: Sorocaba (SP)

Polo de Taguatinga (DF)

Local: Centro Educacional Stella Maris
Endereço: Área Especial para Igreja Católica
Bairro: Setor C - 7B
Cidade: Taguatinga (DF)

Polo de Uberaba (MG)

Local: Sistema Apoio de Ensino
Endereço: Rua 7 de Setembro, 240
Bairro: Estados Unidos
Cidade: Uberaba (MG)

Polo de Uberlândia (MG)

Local: Colégio Dom Bosco
Endereço: Avenida Engenheiro Diniz, 245
Bairro: Martins
Cidade: Uberlândia (MG)

Polo de Vilhena (RO)

Local: Cooperativa Educacional de Vilhena – COOPEVI
Endereço: Rua Capitão Castro, 4807
Bairro: Centro
Cidade: Vilhena (RO)

Polo de Vitória (ES)

Local: Centro Educacional Agostiniano
Endereço: Rua Thiers Velloso, 125
Bairro: Centro
Cidade: Vitória (ES)

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Local: Escola Monteiro Lobato
Endereço: Avenida Pernambuco, 436
Bairro: Brasil
Cidade: Vitória da Conquista (BA)

Polo de Volta Redonda (RJ)

Local: Palácio Episcopal – Mitra Diocesana de Barra do Pirai
Endereço: Rua Cento e Cinquenta e Seis, 260
Bairro: Laranjal
Cidade: Volta Redonda (RJ)

370.5 E46

X Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica

Anais do X Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC) – Batatais,

SP : Claretiano, 2017.

200 p.

ISBN: 2526-1460

1. Iniciação científica - Encontro. 2 . Pesquisadores – Encontro.

Os textos dos trabalhos publicados neste Anais são de inteira responsabilidade dos seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Claretiano – Centro Universitário, do Comitê Científico do X Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica ou da Coordenação do Evento.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	1
ARTIGOS CIENTÍFICOS	3
ARTIGO 1 ABORDAGENS PEDAGÓGICAS NA INCLUSÃO ESCOLAR DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA	3
ARTIGO 2 INFLUÊNCIA DA SENSIBILIZAÇÃO MUSICAL NO SER E FAZER PEDAGÓGICO DE PROFESSORES	10
ARTIGO 3 PRÁTICA PELO TODO <i>VERSUS</i> PRÁTICA POR PARTES EM UMA HABILIDADE MOTORA BIMANUAL	19
COMUNICAÇÕES ORAIS E PÔSTERES	30
TEMA 1 A AÇÃO DO RH COM RELAÇÃO À PROBLEMÁTICA DA ALTA ROTATIVIDADE DE COLABORADORES NAS ORGANIZAÇÕES	31
TEMA 2 A AFRODESCENDÊNCIA NA EDUCAÇÃO: A LEI 10.639/03 E REPRESENTAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE NEGRA NAS ARTES	32
TEMA 3 A CORROSÃO ELETROQUÍMICA DO AÇO 1020 NA INDÚSTRIA METALMECÂNICA	33
TEMA 4 A EDUCAÇÃO SEGUNDO SANTO TOMÁS DE AQUINO	34
TEMA 5 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A ESCOLA INCLUSIVA	35
TEMA 6 A GUITARRA ELÉTRICA COMO INSTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO NA MPB: O CASO DO CLUBE DA ESQUINA COMO CONSOLIDAÇÃO DE UMA SONORIDADE	36
TEMA 7 A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	37
TEMA 8 A IMPORTÂNCIA DA LITURGIA NO CÂNTICO DA MISSA: ANÁLISE HISTÓRICA DE DOCUMENTOS DA IGREJA À LUZ DO VATICANO II	38
TEMA 9 A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	39
TEMA 10 A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM SÍNDROME FIBROMIÁLGICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA	40
TEMA 11 A IMPORTÂNCIA DOS CARBOIDRATOS PARA ATLETAS DO TÊNIS DE CAMPO	41
TEMA 12 A IMPORTÂNCIA DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA	42
TEMA 13 A INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR	43
TEMA 14 A INFLUÊNCIA DO CLUBE DA ESQUINA NO CENÁRIO MUSICAL BRASILEIRO	44

SUMÁRIO

TEMA 15	A INFLUÊNCIA DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL NO CONTROLE MEDICAMENTOSO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL E NA QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA.....	45
TEMA 16	A INSTRUÇÃO PRIMÁRIA NO FINAL DO SÉCULO XIX EM MINAS GERAIS: UM ESTUDO SOBRE A INSTRUÇÃO PRIMÁRIA MINISTRADA PELA PROFESSORA MARIA ESTEPHANIA NA ESCOLA RURAL DE CAMPANHÃ	46
TEMA 17	A <i>INTENTIO</i> COMO CONSTITUTIVO ESSENCIAL DO ATO MORAL: PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ÉTICA SEGUNDO A OBRA <i>SCITO TE IPSUM</i> , DE PEDRO ABELARDO	47
TEMA 18	A INTRODUÇÃO DA CAPOEIRA COMO UMA ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA	48
TEMA 19	A LEI Nº 10.639/2003 E O ENSINO DE HISTÓRIA NOS ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL	49
TEMA 20	A MORPHÉA: IMPRESSÕES NO JORNAL PARANAENSE <i>O DIA</i> , DE 1923 A 1961.....	50
TEMA 21	A PROBLEMÁTICA DO ESTETICISMO DE OSCAR WILDE NO DESFECHO DE <i>O RETRATO DE DORIAN GRAY</i>	51
TEMA 22	A REFLEXÃO NOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE	52
TEMA 23	A TERRITORIALIDADE NA REDE DE COMUNIDADES DA PARÓQUIA DE SÃO JOÃO BATISTA, EM NATAL (RN): UM ESTUDO DE CASO	53
TEMA 24	A USABILIDADE DO <i>SOFTWARE</i> DO NOVO SISTEMA ACADÊMICO, AVALIADA PELA COMUNIDADE ESCOLAR DA ETEC JOÃO BAPTISTA DE LIMA FIGUEIREDO	54
TEMA 25	A UTILIZAÇÃO DA MUSICOTERAPIA COMO INSTRUMENTO NO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA DO LABORATÓRIO SABIN DE BRASÍLIA (DF): UM ESTUDO DE CASO	55
TEMA 26	A VITAMINA K É ESSENCIAL PARA A VIDA E PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIO?	56
TEMA 27	AÇÕES E PRÁTICAS EDUCATIVAS REALIZADAS POR UMA FUNDAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BATATAIS (SP) VOLTADAS À SENSIBILIZAÇÃO DA COLETIVIDADE SOBRE AS QUESTÕES AMBIENTAIS.....	57
TEMA 28	ANÁLISE DA EFICÁCIA DE SUPLEMENTOS DE COLÁGENO HIDROLISADO NO ORGANISMO HUMANO	58
TEMA 29	ANÁLISE DA FERRAMENTA <i>ADVANCED THREAT ANALYTICS</i> (ATA) PARA GERENCIAMENTO E CORRELAÇÃO DE EVENTOS DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	59
TEMA 30	ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DO BAIRRO FERRADAS E PLANEJAMENTO DA USF MANOEL RODRIGUES EM ITABUNA (BA)	60

SUMÁRIO

TEMA 31	ANÁLISE DA USABILIDADE DE MATERIAL DIDÁTICO COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR EAD	61
TEMA 32	ANÁLISE DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM ADOLESCENTES DE ESCOLA PARTICULAR.....	62
TEMA 33	ANÁLISE E PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS PARA EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL.....	63
TEMA 34	ANSIEDADE E SEUS TRANSTORNOS NO MUNDO PÓS-MODERNO.....	64
TEMA 35	APLICABILIDADE DAS TRÊS DIMENSÕES DA PASTORAL DA SAÚDE – UM ESTUDO REALIZADO NA PASTORAL DA SAÚDE EM TRIUNFO (PE)	65
TEMA 36	AS ADOLESCENTES E A ADESÃO À VACINA CONTRA O HPV	66
TEMA 37	AS MUDANÇAS NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO PARANÁ DURANTE O GOVERNO DE CARLOS ALBERTO RICHA (2015–2016)	67
TEMA 38	AS NOVAS TECNOLOGIAS NO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE	68
TEMA 39	ATIVIDADE FÍSICA E NEUROGÊNESE	69
TEMA 40	AVALIAÇÃO DO INTERESSE DOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO SOBRE A PESQUISA COM CÉLULAS-TRONCO.....	70
TEMA 41	BENEFÍCIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA PESSOAS COM NEE EM CLASSES COMUNS	71
TEMA 42	CATEGORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM PINHAIS (PR)	72
TEMA 43	COLHENDO FRUTOS DA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO: DISCUTINDO O PRODUTO DO CONFRONTO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA NA FORMAÇÃO DE FUTUROS EDUCADORES	73
TEMA 44	COMPARAÇÃO ENTRE ALUNOS DA REDE PÚBLICA E PRIVADA: PESQUISA ESCOLAR EM MEIO DIGITAL	74
TEMA 45	COMPARAÇÃO ENTRE OS PROGRAMAS DE PILATES E DE FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR PROPRIOCEPTIVA NA FLEXIBILIDADE DOS MÚSCULOS ISQUIOTIBIAIS ENCURTADOS DE IDOSAS	75
TEMA 46	CONCEITOS AUTOEXPLICATIVOS DE TEORIA MUSICAL: COMPARAÇÕES ENTRE AS NOMENCLATURAS EM PORTUGUÊS E EM INGLÊS.....	76
TEMA 47	CONFRONTANDO OS MÉTODOS DE DOBRAS CUTÂNEAS E BIOIMPEDÂNCIA E SUA APLICABILIDADE NAS AVALIAÇÕES DE INDIVÍDUOS	77
TEMA 48	CONTROLE DE IMC, PESO E ALTURA DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA.....	78
TEMA 49	CORPO, VOZ E MOVIMENTO EM TEATRO DE RUA: UM RELATO SOBRE A TRANSMISSÃO MUSICAL	

SUMÁRIO

DA TRUPE "NÓS, OS PERNALTAS" EM BELÉM (PA).....	79
TEMA 50 CRÍTICA À TEORIA DOS REGISTROS DE REPRESENTAÇÕES SEMIÓTICAS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA	80
TEMA 51 DA PERSPECTIVA MIDÍÁTICA: RIBEIRÃO PRETO NAS PÁGINAS DOS JORNAIS E ALMANAQUES	81
TEMA 52 DA POTÊNCIA AO ATO: O DESPERTAR DA RAZÃO E DA PERFECTIBILIDADE NO SEGUNDO DISCURSO DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	82
TEMA 53 DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE ASSOCIADOS A PESSOAS SOROPOSITIVAS NO MUNICÍPIO DE ITABUNA	83
TEMA 54 DIÁLOGOS ENTRE ARTE E CIÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR.....	84
TEMA 55 DIETAS <i>LOW CARB HIGH FAT (LCHF)</i> E DESEMPENHO ESPORTIVO EM ATLETAS DE <i>ENDURANCE</i>	85
TEMA 56 DIFERENÇAS DE LEITURA E ESCRITA NOS PROGRAMAS DE ENSINO DO ANUÁRIO DE ENSINO DE SÃO PAULO DE 1918.....	86
TEMA 57 DOENÇA NEGLIGENCIADA PELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, POR AGÊNCIAS DE FOMENTO E PELA COMUNIDADE CIENTÍFICA: ESQUISTOSSOMOSE	87
TEMA 58 EDUCAÇÃO COMO UM DIREITO SOCIAL: EFETIVIDADE OU PRECARIIDADE?	88
TEMA 59 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS.....	89
TEMA 60 EDUCAÇÃO E CIDADANIA – OS QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CIDADÃO DO SÉCULO XXI.....	90
TEMA 61 EDUCAÇÃO INFANTIL: SUAS REFLEXÕES E AÇÕES NA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/03.....	91
TEMA 62 EDUCAÇÃO PELO TRABALHO: ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EM NOVA FERRRADAS, ITABUNA (BA)	92
TEMA 63 EDUCA-MÚSICA COMO ESCOLA MÓVEL: UMA ESCOLA DE MÚSICA DIFERENCIADA.....	93
TEMA 64 EDUCAR PARA A AUTONOMIA É POSSÍVEL? UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE ESCOLAS DEMOCRÁTICAS.....	94
TEMA 65 EFEITOS DA ELETRICIDADE NO CORPO HUMANO SOB A ÓTICA DA SEGURANÇA	95
TEMA 66 EFEITOS DO EXERCÍCIO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL E O CONTROLE DA OBESIDADE: UMA BREVE REVISÃO	96
TEMA 67 EFICIÊNCIA DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE	

SUMÁRIO

	NA REDUÇÃO DA OBESIDADE.....	97
TEMA 68	ELABORAÇÃO DE UM MATERIAL POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVO PARA O CÁLCULO DAS PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS EM FLUIDOS UTILIZANDO O <i>SOFTWARE</i> MATHEMATICA®	98
TEMA 69	ENSINO DE MATEMÁTICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SÉCULO XXI: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO CONTEXTO BRASILEIRO	99
TEMA 70	EQUÍVOCO SOBRE O MESENTÉRIO HUMANO	100
TEMA 71	ESTADO NUTRICIONAL DE MÃES DO COLÉGIO CLARETIANO	101
TEMA 72	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EM OFTALMOLOGIA.....	102
TEMA 73	ESTEROIDES ANABOLIZANTES: EFEITOS DELETÉRIOS SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR	103
TEMA 74	ESTUDO DA ACESSIBILIDADE DOS MUSEUS DE ARACAJU: O MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARACAJU – CTECA	104
TEMA 75	EXAME FÍSICO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE ENFERMAGEM EM PACIENTE SOROPOSITIVO DURANTE A FARMACOTERAPIA DE HANSENÍASE: UM ESTUDO DE CASO.....	105
TEMA 76	EXERCÍCIO FÍSICO COMO COMPLEMENTO AO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO EM ADOLESCENTES	106
TEMA 77	EXPERIMENTAÇÕES SONORAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA: PROJETO SONS DA NATUREZA	107
TEMA 78	FATORES MOTIVACIONAIS EM ALUNOS DE GINÁSTICA EM ACADEMIA.....	108
TEMA 79	FORMAÇÃO DE ATLETAS NO FUTEBOL GAÚCHO: CONTEXTO E POSSIBILIDADES	109
TEMA 80	FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O OLHAR PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS.....	110
TEMA 81	FORTALECIMENTO DE QUADRÍCEPS PARA MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA EM PESSOAS COM GONOARTROSE.....	111
TEMA 82	GANHOS CARDIOVASCULARES CONQUISTADOS COM OS EXERCÍCIOS FÍSICOS	112
TEMA 83	GUIA DO ALUNO E TUTOR DE TAEPS NA PLATAFORMA BLOGGER, DO GOOGLE: LOGÍSTICA DE UMA DISCIPLINA.....	113
TEMA 84	HISTÓRIA E MEMÓRIA: A SAGA DA EDUCAÇÃO CLANDESTINA NO GUETO DE VARSÓVIA	114
TEMA 85	IDENTIFICAÇÃO DAS METODOLOGIAS DE ENSINO UTILIZADAS PARA AUXILIAR O APRENDIZADO DE CRIANÇAS COM TDAH.....	115

SUMÁRIO

TEMA 86	ILUMINISMO E PÓS-MODERNIDADE: LIBERDADE E CORAGEM PARA PENSAR.....	116
TEMA 87	IMAGENS DE MULHERES NA REPÚBLICA: ANÁLISE DE LIVROS DE LEITURA (1889 A 1930).....	117
TEMA 88	<i>IMPROVISAR É MUITO FÁCIL! JAZZ DE UMA MANEIRA DESCOMPLICADA: UMA ABORDAGEM SIMPLIFICADA SOBRE A OBRA DIDÁTICA DE SAMUEL QUINTO</i>	118
TEMA 89	INTERVALOS ESPECÍFICOS DE DESCANSO INTERFEREM NA EXPRESSÃO DE FORÇA EXPLOSIVA NA POTENCIALIZAÇÃO PÓS-ATIVAÇÃO (PPA).....	119
TEMA 90	INVESTIGAÇÃO SOBRE OS TEMAS EM ASTRONOMIA QUE DESPERTAM INTERESSE NOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.....	120
TEMA 91	INVESTIGAÇÕES SOBRE IMPLICAÇÕES DO CRISTIANISMO E O PAGANISMO EXPRESSADAS NO CONTEXTO MUSICAL DA HISTÓRIA OCIDENTAL.....	121
TEMA 92	JOGOS COOPERATIVOS, SÍNDROME DE DOWN E ESCOLA: INSERÇÃO E POSSIBILIDADES....	122
TEMA 93	LEVANTAMENTO RÁPIDO DA AVIFAUNA DE UM FRAGMENTO DE CERRADO NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, OESTE DA BAHIA.....	123
TEMA 94	LINGUÍSTICA COM ÊNFASE NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA.....	124
TEMA 95	O “VALE DA ELETRÔNICA” E O DISCURSO TECNOLÓGICO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ (MG).....	126
TEMA 96	O CONTEXTO DE INCLUSÃO PENSADO PARA O ESTUDANTE CEGO NO ENSINO DA MATEMÁTICA.....	127
TEMA 97	O EXERCÍCIO FÍSICO PARA IDOSOS COMO FERRAMENTA CONTRA A OSTEOPOROSE.....	128
TEMA 98	O GESTOR DE FINANÇAS E SEU RELEVANTE PAPEL NA PROMOÇÃO DA SAÚDE FINANCEIRA DA ORGANIZAÇÃO.....	129
TEMA 99	O IMAGINÁRIO REGIONAL IMPRESSO EM LIVROS DIDÁTICOS PAULISTAS.....	130
TEMA 100	O INTERESSE ECONÔMICO COMO ÓBICE A UMA GESTÃO AMBIENTAL EFICIENTE POR MEIO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.....	131
TEMA 101	O LIVRO DIDÁTICO NO FINAL DO REGIME CIVIL-MILITAR: ANÁLISE DO LIVRO <i>HISTÓRIA DO BRASIL – DOS HABITANTES PRIMITIVOS À INDEPENDÊNCIA</i> , DE JOSÉ DANTAS.....	132
TEMA 102	O LÚDICO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR.....	133
TEMA 103	O NOVO ENSINO MÉDIO – UMA ANÁLISE SOBRE AS NOVAS NORMAS E SUA APLICABILIDADE NAS ESCOLAS BRASILEIRAS.....	134

SUMÁRIO

TEMA 104 O PROCESSO SUCESSÓRIO NAS EMPRESAS FAMILIARES.....	135
TEMA 105 O TEATRO COMO MÉTODO DE ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	136
TEMA 106 O TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS EM PACIENTES SOROPOSITIVOS PARA HIV, COM ÊNFASE NA TERAPIA MEDICAMENTOSA	137
TEMA 107 O USO DE INDICADORES DE DESEMPENHO EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS	138
TEMA 108 ORTOTANÁSIA: HUMANIDADE NO ADEUS	139
TEMA 109 OS AVANÇOS DA BIOQUÍMICA NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE	140
TEMA 110 OS BENEFÍCIOS DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DA ÁGUA NA HIDROGINÁSTICA	141
TEMA 111 OS MOTIVOS DA PRÁTICA REGULAR DO TREINAMENTO PERSONALIZADO: UM ESTUDO COM ALUNOS DE <i>PERSONAL TRAINER</i>	142
TEMA 112 PESQUISA EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: ANÁLISE DOS ARTIGOS PUBLICADOS ENTRE 2013 E 2016 PELA <i>REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL</i>	143
TEMA 113 PRÁTICAS DE JOGOS E BRINCADEIRAS COM CRIANÇAS NO AMBIENTE ESCOLAR: UMA REVISÃO DA LITERATURA	144
TEMA 114 PRESCRIÇÃO DE TREINAMENTO <i>ENDURANCE</i> EM FUNÇÃO DOS LIMIARES DE TREINAMENTO PELA FREQUÊNCIA CARDÍACA	145
TEMA 115 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS CULTURAIS DO CONTINENTE AFRICANO PRÉ-COLONIZAÇÃO	146
TEMA 116 PRINCÍPIO E RESPONSABILIDADE SEGUNDO HANS JONAS.....	147
TEMA 117 PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE: POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA.....	148
TEMA 118 PROPOSTA DE ENGENHARIA REVERSA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE <i>SOFTWARE</i> PARA EMPRESA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA REGIÃO DO SUL DE MINAS GERAIS.....	149
TEMA 119 ROVEL – NOS RASTROS DA MEMÓRIA: A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO SANTINEENSE A PARTIR DO REGISTRO FOTOGRÁFICO	150
TEMA 120 SER MULHER NEGRA EM RIBEIRÃO PRETO DURANTE A PRIMEIRA REPÚBLICA.....	151
TEMA 121 SÍNDROME DE <i>BURNOUT</i> : VILÃ DA EXAUSTÃO EMOCIONAL; DESPERSONALIZAÇÃO E INCOMPETÊNCIA NO EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM	152

SUMÁRIO

TEMA 122 SISTEMA DE CONTROLE DE CONCENTRAÇÃO DE SÓLIDOS SOLÚVEIS NA ÁGUA DE LAVADOR PARA SECADOR DE AÇÚCAR.....	153
TEMA 123 TECNOLOGIA NO ENSINO DA MATEMÁTICA	154
TEMA 124 TELEMETRIA APLICADA NA ANÁLISE DO MOVIMENTO DE VEÍCULO MOVIDO A AR COMPRIMIDO	155
TEMA 125 TRANSTORNO DO <i>DEFICIT</i> DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM	156
TEMA 126 TREINAMENTO RESISTIDO NO CONTROLE E NA PREVENÇÃO DA OBESIDADE.....	157
TEMA 127 USO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS PARA ALUNOS SURDOS: POSSIBILIDADES E POTENCIALIDADES.....	158
PROGRAMAÇÃO	159

APRESENTAÇÃO

Caríssimos Leitores,

Em 2017 celebramos com imensa satisfação e orgulho a 10ª edição do **Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica**, ENCIC. Ele se consolida em um evento no qual alunos, tutores, professores e comunidade participam de atividades diversas como palestras, oficinas, *workshops* e mesas redondas, bem como expõem seus trabalhos científicos.

Como novidade, a edição comemorativa de dez anos do evento possibilitou aos participantes a submissão de trabalhos científicos no formato de Comunicação Oral, o que fortaleceu o viés acadêmico do evento. Outra mudança importante, no âmbito das palestras, foi a participação por webconferência, pela qual os alunos puderam, a partir dos seus polos, acompanhar todas as atividades desenvolvidas a partir da sede do Claretiano – Centro Universitário, na cidade de Batatais, estado de São Paulo.

É dentro dessa perspectiva que a inserção do alunado de Graduação em projetos de pesquisa se torna um instrumento valioso para aprimorar qualidades desejadas em um profissional de nível superior, bem como para estimular e iniciar a formação daqueles mais vocacionados para a pesquisa. Dessa forma, o Claretiano apresenta os anais da décima edição do ENCIC como forma de tornar pública toda a produção científica gerada no evento.

Boa leitura!

Prof. Me. Evandro L. Ribeiro
Coordenador Geral de Educação a Distância do
Claretiano – Centro Universitário

ARTIGOS CIENTÍFICOS

Abordagens pedagógicas na inclusão escolar de crianças com deficiência

Raquel Daffre de ARROXELLAS¹

Danilo Aqueu RUFO²

Resumo: A educação inclusiva surgiu graças a movimentos antissegregacionistas na França, chegando ao Brasil na década de 70, após já ter sido discutida em diversos países fora e dentro da América Latina. No Brasil, ganhou maior importância quando foi incluída na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei 9.394/96 –, que prevê a inclusão de alunos com necessidades especiais no ensino regular. Muitas dúvidas surgiram e algumas ainda se fazem presentes no dia a dia, como a confusão frequente entre inclusão e integração. O presente trabalho visa relacionar o processo de inclusão escolar de acordo com as abordagens pedagógicas, trabalho que pode auxiliar no processo de inclusão escolar, sendo, por esse motivo, muito importante para o espaço acadêmico e para os professores que atuam na área da educação. Entre as cinco abordagens pesquisadas no presente trabalho, tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e sociocultural, apenas as duas primeiras apresentam características que dificultam o processo de inclusão escolar, devido ao “engessamento” que elas possuem, ao passo que as demais abordagens permitem o acesso do aluno com necessidades especiais, de forma a promover a inclusão.

Palavras-chave: Inclusão Escolar. Abordagens Pedagógicas. Pessoas com Deficiência.

¹ **Raquel Daffre de Arroxellas.** Mestre em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade de São Paulo (USP). Graduada em Pedagogia pelo Claretiano – Centro Universitário. Graduada em Educação Física pelas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). *E-mail:* <raquelarroxellas@claretiano.edu.br>.

² **Danilo Aqueu Rufo.** Mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP). Graduado em Pedagogia pelo Claretiano – Centro Universitário. Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. *E-mail:* <danilorufo@claretiano.edu.br>.

1. INTRODUÇÃO

A educação inclusiva, que chegou ao Brasil na década de 1970, veio com a intenção de melhorar e aumentar o atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais (BUENO, 1993 apud TESSARO, 2011). Um dos principais objetivos da educação inclusiva é o de atender às especificidades de cada aluno com deficiência (TESSARO, 2011).

Entretanto, devido à falta de preparo dos profissionais envolvidos, essa proposta de educação inclusiva continuou a segregar os alunos com necessidades educacionais especiais, principalmente devido a interpretações falhas, o que chamou a atenção para a diferença entre dois termos: a integração e a inclusão propriamente dita (MANTOAN, 2015).

De acordo com Simon (1991 apud TESSARO, 2011), as discussões sobre inclusão tiveram sua origem na França, nos anos 60 do século XX, graças aos movimentos antissegregacionistas.

Tanto no âmbito nacional como internacional, há muitas discussões em andamento, que visam ao fim da exclusão das pessoas com deficiência em várias áreas da sociedade, entre elas, a área escolar (TESSARO, 2011).

A Declaração de Salamanca, resultado da Conferência Mundial Sobre Necessidades Educativas Especiais, realizada em 1994 na Espanha, é um divisor de águas quando o assunto é inclusão escolar. No Brasil, a nova LDB (LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) – Lei 9.394/96 – “prevê a inserção de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular” (TESSARO, 2011, p. 20).

Segundo Alves (2012, p. 19), “para que possamos incluir, devemos respeitar e querer desenvolver o indivíduo em todos os aspectos dentro do processo de aprendizagem”. Deve haver a inclusão social, sempre se respeitando a pessoa com necessidades educacionais especiais, possibilitando a ela o convívio com todos os demais indivíduos, permitindo, com isso, a aprendizagem (ALVES, 2012).

Nos anos iniciais, a escola é um dos principais meios que possibilitam a interação com uma grande diversidade e quantidade de pessoas, sendo um dos principais locais para iniciar a inclusão social da criança com deficiência.

Dentro da escola, pode haver diferenças no que diz respeito à abordagem utilizada pelo professor. Entre as abordagens possíveis, podemos destacar a tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e sociocultural.

É sabido que a abordagem educacional influencia diretamente o currículo escolar, a função do professor e as relações interpessoais dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem (SANTOS, 2016).

O presente trabalho visa relacionar o processo de inclusão escolar em cada abordagem pedagógica, possuindo, assim, grande relevância social e científica, já que não foram localizados estudos que discutissem como se dá o processo de inclusão de pessoas com deficiência considerando as abordagens pedagógicas utilizadas pelos professores, embora o assunto “inclusão escolar” venha sendo muito debatido com outros enfoques.

Acredita-se que o processo de inclusão escolar deva seguir alguns preceitos, com a finalidade de facilitar o acesso educacional para as pessoas com deficiência (MANTOAN, 2015). O que a litera-

tura aponta são estratégias, sugestões e considerações a respeito do assunto, porém sem direcionar para uma determinada abordagem educacional.

2. INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO ESCOLAR

A Declaração de Salamanca foi um marco para a educação de pessoas com deficiência, pois representou um rompimento com a tradição educacional seletiva e excludente, na qual somente as pessoas sem deficiência frequentavam a escola regular (OLIVEIRA, 2011).

Segundo Figueira (2011), a educação social e a escolar são uma realidade, embora seja muito comum encontrarmos lugares que dizem fazer inclusão, mas, na verdade, executam a prática da integração.

Para Mantoan (2015), a maior diferença entre os conceitos de integração e inclusão está na centralização da responsabilidade educacional, ora no aluno, ora na escola. A autora cita que, na integração escolar, o aluno deve se adaptar para que, assim, seja compatível com as exigências da escola, tendo-se, como pressuposto, o princípio da normalização. Em contrapartida, na inclusão escolar, a responsabilidade do processo educacional é centralizada na escola.

O processo de integração escolar envolve a inserção dos alunos com deficiência em escolas comuns ou, ainda, o grupamento de alunos em escolas especiais ou até em classes especiais (MANTOAN, 2015). Tal processo permite que o aluno tenha acesso ao sistema escolar, seja em uma classe regular ou especial, caracterizando-se como uma concepção de inserção parcial, pois o tratamento a esse aluno continua a ser segregado (MANTOAN, 2015).

Já o processo de inclusão escolar é mais amplo, uma vez que a inclusão questiona não só a parte política e organizacional da educação especial, mas também questiona o próprio conceito de integração (MANTOAN, 2015). Além de ser uma abordagem mais ampla, a inclusão é mais “radical”, como cita Mantoan (2015), por prever uma inserção completa e sistemática de todos os alunos nas salas de aula do ensino regular.

Nos dias atuais, a prática da integração escolar é recriminada por muitos estudiosos da área, pois os alunos que não conseguem se adaptar aos padrões escolares são excluídos do meio educacional, ocasionando, assim, menores possibilidades de serem inseridos na sociedade (OLIVEIRA, 2011).

Oliveira (2011, p.153) ressalta a importância de se romper com a integração escolar (vivenciada ainda hoje em muitas escolas) e afirmar o processo de inclusão escolar, pois, dessa forma, pode-se proporcionar “um desenvolvimento cultural, científico, tecnológico e emocional que lhes assegure condições de enfrentar as exigências do mundo contemporâneo com humanidade”.

3. PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A INCLUSÃO ESCOLAR

Rosin-Pinola e Del Prette (2014) afirmam que a inclusão escolar raramente acontece seguindo o discurso ideológico de educação para todos, indicando-se a necessidade de práticas inclusivas, de reflexões e ações que desenvolvam estratégias de ensino que possam, de fato, favorecer todos os alunos.

A inclusão escolar total e sem restrições é a oportunidade que temos para reverter a situação da maioria das escolas brasileiras, onde uma parcela significativa de alunos fracassam devido à marginalização decorrente de seu insucesso, oriunda de “privações constantes e pela baixa autoestima resultante das exclusões escolar e social” (MANTOAN, 2015, p. 21).

Alves (2012) chega a discutir sobre se a nomenclatura adequada seria escola ou escola especial, afirmando ser escola, uma vez que o papel continua a ser o mesmo. A autora alega ainda que o problema está na falta de preparo da escola e do corpo docente que irá receber o aluno com deficiência.

Em seu estudo, Ribeiro (2006, p. 9) aponta que estamos vivendo um processo de transição das significações, na “medida em que as teorias pedagógicas conservadoras vêm sendo articuladas e confrontadas com concepções e práticas que se dirigem para o ensino dialógico”.

As abordagens pedagógicas se apresentam como uma possível estratégia de ensino, devendo, para isso, serem analisadas, refletidas e discutidas, considerando-se aspectos como a abordagem em si, as habilidades educacionais do aluno e as possibilidades oferecidas pela escola.

4. ABORDAGENS PEDAGÓGICAS

Segundo Rosin-Pinola e Del Prette (2014), todo o processo de inclusão escolar está baseado nas habilidades sociais educativas do professor, sendo este o principal elo entre o aluno e a abordagem empregada nas aulas.

Em função dessa característica social, os estudos de Mizukami (1986) se apresentam como compatíveis para que a relação entre inclusão escolar e abordagem pedagógica seja feita.

Maria da Graça Nicoletti Mizukami é um dos principais nomes brasileiros na área educacional. Ela foi a criadora das abordagens de educação com base nas teorias psicológicas, a saber: tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e sociocultural.

Abordagem tradicional

A abordagem tradicional é assim nomeada pois era o modelo que melhor representava a abordagem vigente quando Mizukami desenvolveu tal estudo. A hierarquização entre professor e aluno é marcante, sendo o aluno o receptor passivo das informações e o professor o único responsável pela condução da aprendizagem. O sistema educacional deve selecionar e apresentar os conteúdos que serão desenvolvidos, devendo o professor segui-los (MIZUKAMI, 1986).

Essa abordagem não abre espaço para que o aluno se apresente como um indivíduo com necessidades específicas e únicas. Considerando que os alunos com deficiência possuem necessidades educacionais distintas, a abordagem tradicional não atenderia a esse quesito, fato este reforçado por Castro e Pimentel (2009) quando alertam que, no trabalho tradicional, as falhas no processo de aprendizagem são apontadas como um problema oriundo de deficiências do aluno.

Abordagem comportamentalista

Nessa abordagem, o aluno deve ser guiado pelo professor à descoberta do saber. Em outras palavras, descreve-se a existência de um roteiro rigoroso e inflexível, que deve ser controlado pelo professor e seguido pelos alunos (MIZUKAMI, 1986).

Apesar de utilizar como fonte primária a vivência em situações experimentais, deve-se destacar que os comportamentos dos alunos serão avaliados e condicionados a partir de reforços arbitrários, como elogios, notas ou prêmios (PERES et al., 2014). Os mesmos autores descrevem a escola comportamentalista como uma escola que pretende ensinar os comportamentos aceitos e desejáveis em uma sociedade. Dessa forma, é possível que essa abordagem gere um sucesso educacional para alunos com deficiência intelectual, como descrito por Cerqueira (2008).

Acredita-se que, para alunos com outras deficiências (auditiva, visual ou física), essa abordagem não atenda às necessidades educacionais.

Abordagem humanista

O principal objetivo da abordagem humanista é manter o ensino centrado no aluno, privilegiando-se os aspectos da personalidade do aluno. O processo de aprendizagem é fortemente influenciado pelas experiências pessoais de cada aluno, sendo o professor o responsável pelas relações interpessoais e, conseqüentemente, um facilitador da aprendizagem (MIZUKAMI, 1986).

Um dos principais pontos positivos da abordagem humanista é que, por características do histórico familiar, muitos desses alunos possuem pais que adotam postura paternalista e assistencialista, prejudicando que essas crianças se coloquem como agentes ativos nos processos culturais. A aplicação de tais abordagens favorece o aluno e seus processos histórico e cultural, dando-lhe voz ativa no processo educacional.

Abordagem cognitivista

Essa abordagem é oriunda das teorias construtivistas, estudadas e defendidas por Jean Piaget e Jerome Bruner, uma vez que seus modelos são baseados no desenvolvimento cognitivo (SANTOS, 2005).

O processo de aprendizagem acontece com influência do momento histórico e do meio social em que o aluno está inserido, já que esses dois elementos influenciam, por sua vez, o repertório individual que é integrado às novas informações. Quanto mais rico o repertório individual for, mais possibilidades de incorporar estruturas mentais complexas o aluno terá (MIZUKAMI, 1986).

O professor exerce fundamental papel ao ser o responsável por problematizar os conteúdos de ensino, criando desafios para que os alunos cheguem às soluções por meio de um processo de investigação (MIZUKAMI, 1986).

Sabe-se que, culturalmente, são dadas menos oportunidades de exploração do meio e, conseqüentemente, de aprendizagem para os alunos com deficiência. Para a abordagem cognitivista, é necessário que o repertório individual esteja presente no processo educacional. De acordo com Lira (2007), na abordagem cognitivista, é possível que o professor conheça a capacidade de apren-

dizagem e de operacionalização do aluno, podendo, então, atuar conforme suas necessidades e capacidades.

Abordagem sociocultural

Lev Semenovitch Vygotsky e Paulo Freire são dois representantes da abordagem sociocultural (SANTOS, 2005).

A abordagem sociocultural está centralizada nos contextos político, econômico, social e cultural, a fim de que reflexões educacionais a respeito da sociedade norteiem o processo de aprendizagem, fazendo com que os alunos se tornem produtores de cultura. O professor deve agir de modo a estabelecer uma relação com os alunos de forma igualitária e democrática (MIZUKAMI, 1986).

Ribeiro (2006) enfatiza que é fundamental que os professores considerem não a intelectualidade de seus alunos, mas sim os seres sociais que são. Dessa forma, as identidades sociais de cada integrante do processo educacional (alunos e professor) seriam compartilhadas em um mesmo momento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação inclusiva, segundo Díaz et al. (2009, p. 166), promove mudanças na forma de se enxergar a tradicional educação inclusiva, “em que estes alunos ganharão mais oportunidades marcadas pela oferta de ajuda, visando a uma conquista da autonomia e da independência, tendo uma melhor qualidade de vida educacional e social”.

Relembrando o conceito de integração, no qual Mantoan (2015) diz que o aluno deve se adaptar à escola (e, aqui, coloca-se escola como sinônimo para currículo escolar e práticas pedagógicas), percebe-se que as abordagens tradicional e comportamentalista, por serem mais rigorosas e enrijecidas, se aproximam muito mais de um processo de integração do que de um processo de inclusão escolar. Por outro lado, as demais abordagens permitem o acesso do aluno com deficiência de forma a promover a inclusão.

Portanto, é possível concluir que, entre as abordagens pedagógicas pesquisadas no presente trabalho, apenas as abordagens tradicional e comportamentalista prejudicam a educação inclusiva, ao passo que as demais permitem a inclusão de alunos com necessidades especiais. Sendo assim, uma escola e/ou um professor que visem adequar-se à LDB (Lei 9,394/96) e que queiram estar preparados para receber alunos com necessidades especiais, não podem deixar de rever sua prática pedagógica no que diz respeito à abordagem adotada.

REFERÊNCIAS

- ALVES, F. *Inclusão: muitos olhares, vários caminhos e um grande desafio*. 5. ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2012.
- CASTRO, A. S. A.; PIMENTEL, S. C. Síndrome de Down: desafios e perspectivas na inclusão escolar. In: DIAZ, F.; BORDAS, M.; GALVÃO, N.; MIRANDA, T. (Org.). *Educação inclusiva, deficiência e contexto social: questões contemporâneas*. Salvador: EDUFBA, 2009. p. 303-314.

CERQUEIRA, M. T. A. Estratégias de ensino-aprendizagem para a pessoa com deficiência intelectual de 12 a 18 anos. *Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria do Estado do Paraná*. Curitiba, 2008.

COSTA, M. G. N.; CARDOSO, A. G.; SILVA, A. A. Algumas considerações sobre currículo e inclusão escolar. *Educa*, Porto Velho, v. 1, n. 2, p. 88-98, 2014. Disponível em <<http://www.periodicos.unir.br/index.php/EDUCA/article/viewFile/1193/1274>>. Acesso em: 1 mar. 2016.

DÍAZ, F.; BORDAS, M.; GALVÃO, N.; MIRANDA, T. *Educação inclusiva, deficiência e contexto social: questões contemporâneas*. Salvador: EDUFBA, 2009.

DRAGO, R. Inclusão escolar e projeto político pedagógico no contexto do Ensino Fundamental. *Ensino em Revista*, Uberlândia, v. 22, n. 2, p. 47-58, jan./jun. 2015. Disponível em <<http://www.seer.ufu.br/index.php/emrevista/article/viewFile/30724/16784>>. Acesso em: 2 mar. 2016.

FIGUEIRA, E. *O que é educação inclusiva*. São Paulo: Brasiliense, 2011.

LIRA, B. C. *O professor sociointeracionista e a inclusão escolar*. São Paulo: Paulinas, 2007.

MANTOAN, M. T. *Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer?* São Paulo: Summus, 2015.

MIZUKAMI, M. G. N. *Ensino: as abordagens do processo*. São Paulo: E.P.U., 1986.

OLIVEIRA, J. B. G. A perspectiva da inclusão escolar da pessoa com deficiência no Brasil: um estudo sobre as políticas públicas. *Revista Tempos e Espaços em Educação*, v. 4, n. 6, p. 147-159, 2011. Disponível em: <<http://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/2250/1921>>. Acesso em: 7 abr. 2016.

PERES, C. M.; VIEIRA, M. N. C.M.; ALTAFIM, E. R. P.; MELLO, M. B.; SUEN, K. S. Abordagens pedagógicas e sua relação com as teorias de aprendizagem. *Medicina*, Ribeirão Preto, v. 47, n. 3, p. 249-255, 2014. Disponível em: <http://revista.fmrp.usp.br/2014/vol47n3/1_Abordagens-pedagogicas-e-sua-relacao-com-as-teorias-de-aprendizagem.pdf>. Acesso em: 1 mar. 2016.

RIBEIRO, J. C. C. *Significações na escola inclusiva: um estudo sobre as concepções e práticas de professores envolvidos com a inclusão escolar*. 2006. 187f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília (UNB), Brasília, 2006.

ROSIN-PINOLA, A. R.; DEL PRETTE, Z. A. P. Inclusão escolar, formação de professores e a assessoria baseada em habilidades sociais educativas. *Rev. Bras. Educ. Espec.*, Marília, v. 20, n. 3, p. 341-356, 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382014000300003>. Acesso em: 7 abr. 2016.

SANTOS, R. V. Abordagens do processo de ensino e aprendizagem. *Integração*. Ano 9, v. 40, p. 19-40, 2005. Disponível em: <ftp://ftp.usjt.br/pub/revint/19_40.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2016.

TESSARO, N. S. *Inclusão escolar: concepções de professores e alunos da educação regular e especial*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011.

Influência da sensibilização musical no ser e fazer pedagógico de professores

Cristiane FERNANDES¹

Resumo: A docência configura-se como uma atividade que demanda um esforço que está além das habilidades e técnicas que professores geralmente possuem, devido aos diferentes contextos sociais nos quais os alunos estão inseridos. Este trabalho teve como finalidade a coleta de dados sobre o tema e a importância de se ouvir e sentir música e interagir com ela. Tivemos como suporte bibliográfico diversos autores, entre eles Fonterrada (2008) e Capra (1996), para a fundamentação deste trabalho, que se justifica pela necessidade que o educador possui de novas estratégias para que o aluno se desenvolva. Tivemos como objetivo refletir sobre as contribuições da sensibilização musical no trabalho pedagógico de professores, entendendo que a educação pela música pode desenvolver no ser humano a capacidade de um raciocínio globalizante e integrador, favorecendo uma educação sustentável e uma melhor qualidade de vida no trabalho para o professor. Este artigo constatou que a sensibilização musical pode trazer benefícios a professores influenciados por ela.

Palavras-chave: Educação Musical. Formação Docente. Sensibilização Musical.

¹ **Cristiane Fernandes.** Mestra em Desenvolvimento Sustentável e Qualidade de Vida pelo Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino (UNIFAE). Especialista em Educação Infantil e Docência do Ensino Superior pela Universidade Iguazu (UNIG). Especialista em Educação Especial pela Faculdade de Educação São Luís. Especialista em Administração Escolar pela Faculdade FINOM. Especialista em Educação Musical pela Faculdade de Música Carlos Gomes. Bacharel em Piano Popular pela Faculdade de Música Carlos Gomes. Licencianda em Pedagogia pela Universidade de Franca (UNIFRAN). E-mail: <kricafer70@hotmail.com>.

1. INTRODUÇÃO

O mundo, a vida e a sociedade hoje apresentam uma rede complexa e interdependente no seu padrão de funcionamento. Para Capra (1996), isso configura novas demandas educacionais e sociais, valores que requerem mudanças no modelo educativo e respostas mais competentes dos educadores que se preocupam com o desenvolvimento humano.

Educar, segundo Morin (2000), é conduzir ou organizar o pensamento, auxiliar na compreensão do mundo e favorecer o desenvolvimento e a expressão de sentimentos positivos, do respeito por si mesmo e pelo próximo, praticar a solidariedade, o amor à natureza. Neste sentido, a educação para o desenvolvimento sustentável, em um consenso geral entre educadores modernos, deve desenvolver a capacidade crítica, o espírito de iniciativa e o senso de responsabilidade do educando perante o mundo em que vive.

A educação para o desenvolvimento sustentável não deve apenas instruir, mas também desenvolver a capacidade crítica, além de auxiliar a organização de ações para a compreensão do mundo, que possibilite o desenvolvimento e a expressão de sentimentos positivos, solidariedade, amor-próprio e aos outros, e à natureza (MORIN, 2002).

Morin (2002) afirma que educar para a sustentabilidade é muito mais que falar de meio ambiente, de educação ambiental ou responsabilidade social, é preparar crianças, jovens e adultos para um novo modelo de cultura e civilização sustentável.

Sob a ótica da formação humana em sentido pleno, Gadotti (2003) afirma que a “sustentabilidade tornou-se um tema gerador preponderante neste início de milênio, para pensar não só o planeta, mas também a educação”, e comenta que o ‘Nosso Futuro Comum’ (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991) deixou pegadas ecológicas “tanto no campo da economia, quanto nos campos da ética, da política e da educação”.

2. DESENVOLVIMENTO

De acordo com Sana (2006), ao ser avaliada a importância da formação dos professores, deve ser considerado que o sistema educacional brasileiro desvaloriza o profissional, proporcionando a ele a perda de sua identidade e autoestima, reduzindo-o a um mero executor de propostas, reforçando um quadro de proletarização escolar. A identidade profissional do professor está diretamente ligada à interpretação social da sua profissão. Assim, os movimentos sociais possuem intrínseca relação com os projetos educacionais.

O professor precisa cultivar o desenvolvimento e se desenvolver. Para Ignácy Sachs (2000), o desenvolvimento pode permitir que cada indivíduo revele suas capacidades, seus talentos e sua imaginação na busca por autorrealização e felicidade.

Fala-se muito a respeito do professor e de sua prática educacional. Não se pode deixar de compactuar com Keleman (2001), quando ele diz que, para o professor tornar-se modelo, é necessário que o docente experimente um prazer intelectual e corporal para que o aluno possa se conectar também com seu prazer e desejo de aprender. De acordo com Fernández (1994, p. 67), se o professor não experimenta esse prazer, “se não há circulação de uma experiência de prazer comum pela via do corpo e de uma experiência de comunicação de autoria, o aluno não receberá o ‘conhecimen-

to prazer' de que necessita, em uma forma apta para assimilá-lo e reconstruí-lo, isto é, aprendê-lo". Para estar preparado para garantir uma formação satisfatória ao educando, diante da sociedade da qual participa, o professor necessita atualizar-se em seus estudos, ou seja, revisitar as teorias da sua formação, como alicerces e balizar a sua prática pedagógica. É aí que entra em cena a questão da formação contínua do professor, porque "a profissão docente é uma profissão em construção" (FERREIRA, 1998, p. 56), nascendo, então, a autoridade da sua reflexão sócio-histórica como ponto a favorecer a compreensão da situação atual dos desenvolvimentos pedagógicos. A profissionalização dos professores depende hoje, em grande medida, da construção de um saber que garanta a sua autonomia perante o Estado, não no sentido da conquista da soberania na sala de aula, mas da criação de novas culturas profissionais de colaboração (FERREIRA, 1998, p. 62).

Segundo Furlani (2001), a escola e o professor dinâmicos serão os que conseguirem garantir aos alunos o domínio das habilidades relevantes para sua formação, pois sua ação será capaz de criar um espaço de qualidade de vida humana coletiva.

É na escola, no contexto de trabalho, que os professores enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam estratégias de trabalho e, com isso, vão promovendo mudanças pessoais e profissionais (LIBÂNEO, [s.d.], p. 227). Com base nessas colocações, a alternativa de crescimento, tanto pessoal, intelectual quanto profissional do docente, abrange perspectivas individuais e coletivas que se justificam pelo posicionamento do próprio "eu", visando ao bem coletivo. Essas perspectivas coletivas se justificam, mais especificamente, pelos índices de colaboração e interação entre os profissionais da classe e por sua flexibilidade em partilhar experiências, sentimentos, fraquezas, habilidades e competências que favoreçam o corpo escolar, propriamente dito, trabalhando para uma educação sustentável de qualidade.

Preocupado com as contribuições dos docentes com a qualificação profissional dos educandos, Gomes (2011, p. 80) sugere que os educadores busquem capacitação por meio de uma formação "rica em conteúdos, em que o indivíduo seja dotado de raciocínio abstrato e, ao mesmo tempo, de conhecimentos sólidos sobre os mais variados campos das ciências, artes e da humanidade".

Segundo Moacir Gadotti (2003), "mudar o sistema implica mudar as pessoas que podem mudar o desenvolvimento"; dessa forma, mudando a maneira de pensar do professor, pode-se melhorar a qualidade do ensino, levando o aluno à aprendizagem crítica, colaborando com a formação humana e de cidadãos responsáveis.

A cada olhar sobre e para a educação, percebe-se que os profissionais do ensino são mais cobrados. São cobranças que derivam desde a eficácia do seu trabalho até exigências quanto a uma formação mais sólida e representada por títulos acadêmicos.

Segundo Marrero (1994), o conhecimento experiencial é o quadro de referências a partir do qual o docente percebe, interpreta e elabora respostas às diferentes situações de ensino. À medida que ele vai contrastando seus conhecimentos nas situações práticas e concretas, vai interiorizando conhecimentos pessoais, aprendizagens, experiências, e é nessa interiorização que se encontra o cerne do conhecimento experiencial, que acaba se tornando um conhecimento pessoal e uma convivência (ZABALZA, 1994).

Para esses conhecimentos, é necessário que o professor se capacite constantemente, pois parece haver um consenso de que a formação inicial já não é suficiente para o pleno desenvolvimento profissional (CANDAU, 2001; SANTOS, 1998), tendo em vista que todo curso superior apresenta limi-

tes formativos que devem ser considerados e transpostos ao longo das licenciaturas e do exercício da profissão.

Uma das competências que muitas vezes não é valorizada na formação do professor diz respeito às artes (DUARTE, 2001). De acordo com Ferraz e Fusari (1999, p. 16), “[...] a arte se constitui de modos específicos de manifestação da atividade criativa dos seres humanos ao interagirem com o mundo em que vivem, ao se conhecerem e ao conhecê-lo”.

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais, a arte é concebida como objeto de conhecimento que guarda as suas particularidades e similaridades com as outras áreas, tendo em comum com a ciência o fato de resultar da “ação criadora do homem” na busca de atender à sua necessidade de significação da vida, juntamente com “as relações sociais, políticas e econômicas, sistemas filosóficos e éticos, que formam o conjunto das manifestações simbólicas da humanidade” (BRASIL, 1997).

A música, entre outras artes, tem sido reconhecida como parte fundamental da história da civilização. Na Grécia antiga, a música era a expressão do homem livre, fonte de sabedoria e, conseqüentemente, indispensável para a educação. Educar para os gregos era mais que a simples transmissão de conhecimentos, pois o objetivo maior era a formação do caráter da pessoa. D’Olivet (2002) afirma que, para os gregos, a música possuía um caráter formativo, uma maneira de pensar, de ser, de educar e civilizar. Dizia Platão que o homem bom é um músico por excelência, porque cria uma harmonia não com a lira ou outro instrumento, mas com o todo da sua vida. Por isso, o ensino da música associava-se com tudo que fizesse referência à inteligência e acompanhava o ensino da ginástica, responsável pelo desenvolvimento físico. Buscava-se uma educação plena, equilibrada, harmonizada com o corpo e a mente.

Para Galvão (2006), a música demanda um investimento pessoal de ordem física, mental e emocional. Koellreutter (1991) afirma que a música pode ser utilizada como instrumento de formação humana.

A música, segundo Jeandot (1997), é considerada uma linguagem universal, dividida em muitos dialetos, pois cada cultura tem sua forma de produzi-la, tocar seus instrumentos e maneiras peculiares de utilizá-la. Com base nessas informações sobre o uso da música, acredita-se que ela possa trazer benefícios para o aprendizado dos alunos.

Gaio e Meneghetti (2004) refletem que é na sala de aula que o aluno revela suas facetas, mostrando seus monstros internos ou sua genialidade até então desconhecida. É nesse espaço que o sujeito é obrigado a conviver com outros sujeitos, tendo eles pensamentos diferentes dos seus. O aluno traz para sala de aula atitudes normais do seu cotidiano, não conseguindo deixar de lado a sua bagagem histórica. A música pode revelar como o indivíduo vê a sociedade em que vive, e é a partir da análise das letras e da expressão corporal que o aluno pode demonstrar o que se subentende ser sua visão do mundo e dos valores humanos. Não somente isso, a música pode ser o ponto de partida para a busca de inúmeras informações e a valorização da cultura de um povo.

Entendendo que a música pode trazer tantos benefícios para a saúde física e mental, por que a escola não a utiliza mais?

Os educadores poderiam encontrar nela mais um recurso, e os alunos poderiam se sentir mais motivados, desenvolvendo-se de forma lúdica e prazerosa, já que a música ajuda a equilibrar as energias, desenvolve a criatividade, memória, concentração, autodisciplina, socialização, além de

contribuir para a higiene mental, reduzindo a ansiedade e promovendo a criação de vínculos (BARRETO; SILVA, 2004).

Atualmente, muito se discute sobre a presença da música nas escolas, e, em 2008, o então deputado federal Frank Aguiar encaminhou um projeto de lei que considerava a música como instrumento de grande importância na educação. Criou-se, então, após sanção do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei n. 11.769, que alterou a LDB n. 9.394 e transformou a música em instrumento curricular (BRASIL, 2008). Entretanto, na lei, o presidente vetou o artigo que defendia a exigência de um professor com formação específica. Dessa forma, não existe legislação que regulamentamente a profissão de educador musical (FONTERRADA, 2008).

Com esse veto, criou-se uma grande lacuna sobre o profissional que assumiria essas aulas, possibilitando que pessoas completamente desqualificadas assumissem esse trabalho, apenas para completarem sua carga horária ou garantirem um emprego, não levando em consideração as perdas que isso poderia ocasionar no ambiente da sala de aula, apesar de ser clara a carência de professores qualificados na área musical para atenderem a demanda. A situação da formação do professor é, sem dúvida, a mais importante, pois, para que a música definitivamente faça parte dos currículos, é necessário que, além de sua inclusão no currículo, existam docentes preparados para tal orientação (SOBREIRA, 2008).

Tudo isso tem a ver com a prática educacional do professor em sala de aula, sua formação e a nova lei que regulamenta a música na escola. O novo paradigma do trabalho musical está em promover a reintegração corpo/mente e espírito, resgatando para o ser humano o sentido da plenitude, entendendo a música como instrumento para formação humana (PAREJO, 1985). A arte converte-se em fator preponderante de estética e de humanização do processo civilizador; porque estou convencida de que apenas a transformação da arte em arte ambiental – e, portanto, em arte funcional – pode prevenir o declínio de sua importância social. Por sua vez, o artista torna-se consciente de que a sua função social é uma função, no mais amplo sentido do termo. Porque as realidades profissionais da sociedade tecnológica e industrializada são incompatíveis com o conceito tradicional do artista burguês, ou seja, “o gênio” que permanece distante da sociedade. Dentro dessa sociedade, encontram-se vários campos de atividades que podem ser intensificados e desenvolvidos pela música funcional: no campo da educação, em geral – a música, não como música pela música, mas, sim, como instrumento de educação – no campo de trabalho, nas relações inter-humanas, na terapia e reabilitação sociais. Enfim, nesses e em outros setores da vida moderna, a música funcional pode fazer-se presente, de uma forma dinâmica e produtiva. O objetivo dessa interação arte/civilização deveria ser o de intensificar certas funções da atividade humana; ou, em outras palavras, ‘humanizá-las’, com o auxílio da comunicação estética, funcionalmente diferenciada. No tocante à música na sociedade moderna – ou melhor, no tocante à educação pela música –, a mais importante implicação dessa tese é a tarefa de despertar, na mente dos jovens, a consciência da interdependência de sentimento e racionalidade, de tecnologia e estética. No fundo, isso significa desenvolver a capacidade do ser humano para um raciocínio globalizante e integrador (KOELLREUTTER, 1991).

Dessa forma, entende-se a sensibilização musical como um meio para que o professor preencha as lacunas deixadas pelos valores educacionais tradicionais e, assim, permita que a educação supra as necessidades de uma sociedade sustentável, com cidadãos críticos, criativos e que consigam interagir com o meio onde estão. Esse instrumento pode colaborar tanto para o melhor aprendizado do conteúdo pelo aluno como para uma melhor qualidade de vida no trabalho docente.

Investigações sobre a formação de professores não especialistas em música têm sido realizadas, tais como as de: Bellochio (2005); Santos (2006); Figueiredo (2001, 2004, 2006); Spanavello (2005); Pacheco (2005); Targas; Joly (2004); Souza (2003); Maffioletti (2000). Merece destaque o significativo aumento no número de trabalhos apresentados sobre essa temática no XIII e no XV Encontro Nacional da ABEM (2001 e 2004), nos quais foram relatados diversos trabalhos diretamente vinculados ao enfoque da formação e a práticas educativas realizadas por professores não especialistas em educação musical.

Diante desse desafio, surge a necessidade de se capacitar o professor unidocente para cumprir a Lei n. 11.769, de 2008, que regulamenta o ensino de música nas escolas, pois esse professor unidocente é quem possui contato diário com o aluno e pode, com a música, possibilitar momentos prazerosos de aprendizagem, modificando sua forma de pensar, agir e interagir na sala de aula, melhorando a qualidade de vida no seu ambiente de trabalho.

Segundo Bellochio (2003), o profissional que atua nos anos iniciais de Ensino Fundamental deve, a partir de sua formação profissional e vivências musicais internalizadas, redimensionar as práticas educativas no campo da educação musical, a fim de que se constituam em elementos de reflexão (pensar) e construção (realizar) mais condizentes com as possibilidades de desenvolvimento do conhecimento musical pelos alunos.

Segundo Ribas (2000), a formação continuada propicia a reflexão sobre a prática desenvolvida, tornando possível o reconhecimento do professor como pessoa e profissional sensibilizado/estimulado para o seu autodesenvolvimento.

Percebe-se, assim, que a qualidade de vida do professor é precária devido a inúmeras exigências que esse profissional não está preparado a assumir no ambiente escolar. Se falta preparo, é fato que esse profissional não está preparado para desenvolver um trabalho no qual possa colaborar com uma educação sustentável, e que possa desenvolver, segundo Morin (2002), a capacidade crítica e a capacidade de auxiliar na organização de ações para a compreensão do mundo, possibilitando o desenvolvimento e a expressão de sentimentos positivos, de solidariedade, amor-próprio e, acima de tudo, colaborando com a formação humana.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se constatar que a música está presente desde que o mundo é mundo e faz parte da formação humana. Além de auxiliar as práticas educacionais, pode colaborar para a formação de cidadãos que se preocupam com sua comunidade, favorecendo um mundo melhor, onde a população passe a se respeitar e se preocupar com as comunidades futuras, tratando o mundo com responsabilidade e respeito mútuo. A sensibilização musical pode trazer benefícios a professores influenciados por esse trabalho. A educação pela música pode desenvolver no ser humano a capacidade de um raciocínio globalizante e integrador, favorecendo uma educação sustentável e a qualidade de vida no trabalho, possibilitando um ambiente propício à aprendizagem.

REFERÊNCIAS

- BARRETO, S. J.; SILVA, C. A. *Sentir os sentidos e a alma: saúde e lazer para o dia a dia*. Blumenau: Acadêmica, 2004.
- BELLOCHIO, C. A educação musical na formação inicial de professores: ações em desenvolvimento na UFSM. I Encontro Internacional de Pesquisadores de Políticas Educativas. *Anais...*, Santa Maria, 2005. Disponível em: <http://30reuniao.anped.org.br/grupo_estudos/GE01-3138--Int.pdf>. Acesso em: 8 set. 2017.
- BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. *Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil*. Brasília: MEC/ SEF, 1998. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf>. Acesso em: 8 set. 2017.
- _____. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. *Parâmetros Curriculares Nacionais*. Brasília: MEC/SEF, 1997. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf>>. Acesso em: 8 set. 2017.
- _____. *Lei n. 11.769 de 18 de agosto de 2008*. Altera a Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica, 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11769.htm>. Acesso em: 8 set. 2017.
- _____. *Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996*. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no título “Dos profissionais da educação”, art. 61, 63 e 67, 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 8 set. 2017.
- CANDAU, V. M. *Magistério: construção cotidiana*. 4. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2001.
- COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. *Nosso Futuro Comum*. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991.
- CAPRA, F. *A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos*. 14. ed. São Paulo: Cultrix, 1996.
- CODO, W. *Indivíduo, trabalho e sofrimento: uma abordagem interdisciplinar*. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1999.
- SOUZA, C. V. C. de. *Programa de educação musical a distância para professores das séries iniciais do Ensino Fundamental: um estudo de caso*. 2003. 283f. Tese (Doutorado) – Curso de Pós-graduação em Música, Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, 2003. Disponível em: <<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001679.pdf>>. Acesso em: 8 set. 2017.
- DALAI LAMA. *O despertar de uma nova consciência*. Rio de Janeiro: Vozes, 2009.
- D’OLIVET, A. F. *Música: explicada como ciência e arte e considerada em suas relações analógicas com os mistérios religiosos, a mitologia antiga e a história do mundo*. São Paulo: Ícone, 2002.
- DUARTE, R. Professores generalistas e a educação musical. In: ENCONTRO REGIONAL SUL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, Santa Maria/Rio Grande do Sul: 2001. Disponível em: <<http://abemeducacaomusical.com.br/conferencias/index.php/xviiregusul/regs2016/paper/viewFile/1847/801>>. Acesso em: 8 set. 2017.
- FERNANDES, E. C. *Qualidade de vida no trabalho*. Salvador: Casa da Qualidade, 1996.
- FERNÁNDEZ, A. *A mulher escondida na professora: uma leitura psicopedagógica do ser mulher, da corporalidade e da aprendizagem*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.
- FERRAZ, M. H. C. T.; FUSARI, M. F. R. A criança conhecendo a Arte. In: _____. *Metodologia do Ensino da Arte*. 4. ed. São Paulo: Cortez, 1999.
- FERREIRA, R. *Entre o sagrado e o profano: o lugar social do professor*. Rio de Janeiro, 1998.

FIGUEIREDO, S. L. F.; DIAS, L. G.; MACHADO, C. M. P.; SILVA, F. R. Ensinando música para professoras das séries iniciais do ensino fundamental. João Pessoa, PB: UFPB. Anais do XV Encontro Anual da ABEM (CD Rom), 2006.

FIGUEIREDO, S. L. F. Uma estrutura conceitual para a formação musical de professores unidocentes. In: XIII ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MUSICAL. *Anais...*, Porto Alegre, Associação Nacional de Educação Musical.

_____. Professores generalistas e a educação musical. In: BELLOCHIO, C. R.; ESTEVES, C. A. (Eds.). IV ENCONTRO REGIONAL DA ABEM SUL E I ENCONTRO DO LABORATÓRIO DE ENSINO DE MÚSICA/ LEM-CE-UFSM. Santa Maria. *Anais...*, p. 26-37, 2001.

FONTEERRADA, M. T. O. *De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação*. 2. ed. São Paulo: Unesp, 2008.

FURLANI, L. M. T. *Autoridade do professor: meta, mito ou nada disso?* 7. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

GADOTTI, M. *A boniteza de um sonho: ensinar e aprender com sentido*. Novo Hamburgo: Feevale, 2003.

GAIO, R.; MENEGHETTI, R. G. K. *Caminhos pedagógicos da educação especial*. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.

GALVÃO, A. Cognição, emoção e *expertise* musical. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, Brasília, v. 22, n. 2, p. 169-174, 2006. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ptp/v22n2/a06v22n2>>. Acesso em: 8 set. 2017.

GOMES, C. A. *A qualificação resignada: a má formação da força de trabalho como um problema estrutural do desenvolvimento brasileiro*. 2011. 453f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Campinas, 2011. Disponível em: <<http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251161>>. Acesso em: 8 set. 2017.

HENTSCHKE, L. O papel da universidade na formação de professores: algumas reflexões para o próximo milênio. In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, 9., 2000, Belém. *Anais...* Porto Alegre: Abem, 2000. p. 79-89

JEANDOT, N. *Explorando o universo da música*. São Paulo: Scipione, 1997.

KELEMAN, S. *Mito e corpo: uma conversa com Joseph Campbell*. São Paulo: Summus, 2001.

KOELLREUTTER, H. J. Objetivo da aprendizagem musical: o humano. *Boletim do CAP – Centro de Ativação Pessoal*, Tiradentes, 1991.

KOELLREUTTER, H. J. Uma sinfonia de seres humanos. *Revista Educação*, São Paulo, n. 207, p. 5, 1998.

LIBÂNEO, J. C. *Organização e gestão da escola: teoria e prática*. 5. ed. São Paulo: Alternativa, [s.d.].

MAFFIOLETTI, L. A. Musicalizando estudantes de Pedagogia. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO – REGIÃO SUL. 3., 2000, Porto Alegre. *Anais...* 2000.

MARRERO ACOSTA, A. J. *El pensamiento del profesor y la planificación de la enseñanza: estudio de casos sobre la planificación del profesor*. Porto: Porto Editora, 1994.

MORIN, E. *A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento*. Tradução de Eloá Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand, 2000.

_____. *Os sete saberes necessários à educação do futuro*. Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva. São Paulo: Cortez, 2002.

PACHECO, E. G. *Educação musical na educação infantil: uma investigação na formação e nas práticas das professoras*. 2005. 118f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-graduação em Educação, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, 2005. Disponível em: <http://cascavel.ufsm.br/tede/tde_arquivos/18/TDE-2008-01-25T145727Z-1273/Publico/EDUARDO%20PACHECO.pdf>. Acesso em: 8 set. 2017.

PAREJO, E. *Poema sinfônico*. 1985. 118f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-graduação em Educação, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 1985. Disponível em: <https://meloteca.com/teses/enny-parejo_contribuicoes.pdf>. Acesso em: 8 set. 2017.

RIBAS, M. H. *Construindo a competência: processo de formação de professores*. São Paulo: Olho D'Água, 2000.

SACHS, I. *Caminhos para o desenvolvimento sustentável*. Rio de Janeiro: Garamond; 2000.

SADIE, D. *The new grove dictionary of music and musicians*. New York: Macmillan, 1992.

SANA, J. J. B. *Práticas e saberes de pedagogas e pedagogos: a formação humana em questão*. Vitória: Flor&Cultura, 2006.

SANTOS, L. L. C. P. Dimensões pedagógicas e políticas da formação contínua. In: VEIGA, I. P. A. (Org.). *Caminhos da profissionalização do magistério*. Campinas: Papirus, 1998.

SANTOS, L. M. *A educação musical nos anos iniciais do Ensino Fundamental: concepções e ações de coordenadoras pedagógicas escolares*. 2006. 98f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, 2006. Disponível em: <<http://repositorio.ufsm.br/handle/1/6956>>. Acesso em: 9 set. 2017.

SOBREIRA, S. Reflexões sobre a obrigatoriedade da música nas escolas públicas. Revista da ABEM, Porto Alegre, 2008. Disponível em: <<http://www.abemeducaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/247>>. Acesso em: 9 set. 2017

SPANAVELLO, C. *A educação musical nas práticas educativas de professores unidocentes: um estudo com egressos da UFSM*. 2005. 128f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-graduação em Educação, Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria (UFSM), Santa Maria, 2005. Disponível em: <http://cascavel.ufsm.br/tede/tde_arquivos/18/TDE-2006-11-24T094130Z-238/Publico/SPANAVELLO.pdf>. Acesso em: 9 set. 2017.

TARGAS, K.; JOLY, I. A música integrada à sala de aula numa perspectiva de formação continuada para professores dos anos iniciais do ensino fundamental: redimensionando a prática pedagógica. 2004. ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MUSICAL, 13. 2004, *Anais...* Rio de Janeiro. Disponível em: <<https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/2528?show=full>>. Acesso em: 8 set. 2017.

WOODWARD, K. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: SILVA, T. T. (Org.). *Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais*. Petrópolis: Vozes, 2000.

ZABALZA, M. A. *Diários de aula: contributo para o estudo de dilemas práticos dos professores*. Porto: Porto Editora, 1994.

Prática pelo todo *versus* prática por partes em uma habilidade motora bimanual

Antonio Carlos RUEL JUNIOR¹

Resumo: Estudos sobre o efeito da prática pelo todo em relação à prática por partes apresentam lacunas no que se refere aos tipos de habilidades envolvidos nas análises. Este estudo tem por objetivo verificar se a aprendizagem motora da prática de uma habilidade bimanual por partes é mais eficaz do que a prática da mesma habilidade praticada pelo todo. Foram avaliados 16 participantes destros, de ambos os sexos, sem comprometimento de saúde. Eles foram divididos em dois grupos: grupo PARTES e grupo TODO. Ambos realizaram quatro sessões distintas: pré-teste, prática 1, prática 2 e pós-teste. Nas duas sessões de prática, o grupo PARTES realizou as tarefas de passar uma carta de baralho simples entre os dedos da mão esquerda e de toque sequencial entre os dedos na mão direita de forma fracionada e o grupo todo realizou a tarefa bimanual. Ambos realizaram a tarefa bimanual no pré-teste e pós-teste. A análise indicou que o grupo que praticou a tarefa pelo todo, tanto na tarefa de cartas quanto na tarefa de toques, teve maiores ganhos de desempenho do que o grupo que praticou as tarefas por partes. Esses resultados sugerem que a prática pelo todo é mais efetiva do que o fracionamento por partes na aprendizagem de movimentos bimanuais.

Palavras-chave: Prática por Partes. Prática pelo Todo. Tarefa Motora Bimanual.

¹ **Antonio Carlos Ruel Junior.** Especialista em Biomecânica da Atividade e Saúde pela Universidade Gama Filho (UGF) de São Paulo (SP). Graduado em Educação Física Licenciatura e Bacharel pelo Centro Universitário FIEO de Osasco (SP). *E-mail:* <rue1.claretiano@gmail.com>.

1. INTRODUÇÃO

As principais pesquisas que se referem a aquisição de uma habilidade motora associam a aprendizagem de cada componente de ação dessa habilidade por partes e à maneira com que esses componentes interagem formando um complexo mecanismo praticado num todo. Considerando que a prática frequente de uma habilidade favorece a aprendizagem, a variabilidade dessa prática pode gerar resultados distintos. As formas mais investigadas na literatura sobre a motricidade humana para validar qual o tipo de prática é mais efetivo para ensinar um aprendiz iniciante são: as práticas pelo todo; ou, práticas fragmentadas, pelas partes (MAGILL, 2000). Para isso, segundo Ugrinowitsch e Benda (2011), faz-se necessário a análise dos conceitos de organização que se refere à forma como as partes ou componentes da habilidade interagem, e dos conceitos de complexidade que diz respeito ao número de partes ou de componentes de uma habilidade, bem como ao processamento de informação demandado para a sua execução da tarefa a ser aprendida fornecendo indicativos a respeito de qual o melhor método para a sua aprendizagem (NAYLOR; BRIGGS, 1963). Ainda de acordo com Ugrinowitsch e Benda (2011), nessa linha de raciocínio, quanto mais componentes a habilidade tiver, maior a sua complexidade, e quanto maior a interação desses componentes, maior a sua organização.

Alguns estudos têm investigado essas duas categorias (complexidade e organização) quando estão em condições opostas. Segundo Públio e Tani (1993), as características de complexidade e organização de uma habilidade podem ser entendidas como uma continuidade. Nas extremidades, são colocados, respectivamente, os valores de alta e baixa (Alta complexidade=Baixa organização; Baixa complexidade=Alta organização), sendo que diferentes habilidades podem ser localizadas em qualquer ponto dessa continuidade em função de seus atributos inerentes. Dessa forma, é possível pensar em habilidades que se encontrem em faixas intermediárias entre esses dois contínuos da complexidade e da organização (UGRINOWITSCH; BENDA, 2011).

Os estudos sobre os efeitos da aprendizagem de habilidades motoras praticadas no todo ou em partes ainda apresentam lacunas na literatura científica, pois os pesquisadores tendem a investigar a questão analisando que tipo de prática é mais aconselhável para a aprendizagem de determinadas habilidades, sem a preocupação de observar as características relacionadas com as habilidades que poderiam ajudá-los a fazer generalizações sobre a adequação do programa de prática para determinadas habilidades. Embora alguns desses pesquisadores tenham fornecido informações úteis sobre o ensino de habilidades específicas, a contribuição foi pequena em relação ao estabelecimento de princípios básicos de orientação ao se decidir sobre o melhor tipo de prática.

Para determinar qual das combinações de complexidade e organização descrevem uma determinada habilidade, antes é necessário analisar a habilidade. Essa análise deve concentrar-se na identificação das partes que compõem a habilidade e na definição de até que ponto essas partes são interdependentes (MAGILL, 2000).

Claudio (2011) destaca que em tarefas de coordenação bimanual, padrões instáveis de coordenação estão associados a tempos de reação mais elevados na tarefa probatória em comparação com padrões mais estáveis, o que deve indicar que padrões de coordenação menos estáveis são mantidos à custa de maior alocação de atenção para sua execução. Quando a tarefa bimanual requer que as duas mãos executem simultaneamente duas tarefas diferentes, a ordem em que as mãos executam a tarefa passa ser importante. Segundo Magill (2000), a mão que desempenha a tarefa mais difícil afeta o *timing* do movimento de sincronismo da outra mão.

Os estudos que obtiveram dados interessantes sobre as diferentes práticas foram feitos por meio de tarefas de laboratório. No estudo realizado por Park, Wilde e Shea (2004), dezoito participantes, divididos em dois grupos, realizaram uma sequência de movimentos com dezesseis elementos sob as seguintes condições: prática parte-todo e prática pelo todo. Na tarefa, os participantes produziram uma alavanca com o braço direito assim que foram apresentados alvos específicos. Durante a prática parte-todo, no primeiro dia de treino, foi realizada a prática apenas nos oito primeiros elementos, e, no segundo dia de treino, em todos os 16 elementos. Na tarefa de prática pelo todo, os participantes praticaram todos os 16 elementos nos dois dias (100 repetições dos 16 elementos sequenciados por dia). No terceiro dia, no teste de retenção não foram constatadas diferenças na estrutura ou na duração do movimento dos dezesseis elementos sequenciais. Já na pesquisa desenvolvida por Hansen, Tremblay e Elliott (2005), um movimento de apontar, composto por quatro componentes, foi usado para examinar a eficácia relativa da prática por parte e da prática pelo todo. Os participantes do grupo “Todo” praticaram os quatro componentes juntos, como uma unidade. O grupo “Sem Sobreposição” praticou os dois primeiros e os dois últimos componentes da tarefa de forma fragmentada. Um grupo de “Sobreposição” praticou a transição entre o segundo e terceiro componentes em cada ensaio, alternando a prática dos três primeiros e três últimos componentes a cada cinco sessões. Os resultados indicaram que os participantes de todos os grupos melhoraram significativamente do pré-teste para o pós-teste. Esse referencial tem como base a diferença entre as habilidades, mas as diferenças nas tarefas de laboratório são muito pequenas para influenciar os resultados. Em contrapartida, no estudo de Nettelbeck e Kirby (1976), foram comparados três métodos distintos de treinar jovens mulheres, com deficiência mental leve, a enfiar a linha numa máquina de costura industrial: um método completo; um método de parte puro; e um método de parte progressivo. Todos os três métodos produziram aprendizagem comparável, conforme definido pelo desempenho na tarefa completa um mês após o treinamento inicial. Pôde-se verificar que o grupo que praticou por partes teve desempenho superior quando comparado ao grupo que praticou a habilidade pelo todo.

O estudo realizado por Meira Junior et al. (2013) destaca que, depois de se avaliar a habilidade motora nos critérios de complexidade e organização, a decisão sobre qual prática motora escolher deve ser tomada levando-se em conta a complexidade e a organização envolvidas nas tarefas. Para ele, deve-se adotar a prática das partes para tarefas com alta complexidade e baixa organização. Esse tipo de prática é desenvolvido com tentativas isoladas, separadas e fracionadas de cada elemento da tarefa, os quais serão resgatados e unidos posteriormente. Já para tarefas com baixa complexidade e alta organização (por exemplo, um saque no voleibol), deve ser adotada a prática do todo. Esse tipo de prática é desenvolvido com todas as tentativas do processo sendo realizadas integralmente, de modo que todos os elementos da tarefa são executados sequencialmente, como um todo; Por fim, para tarefas motoras com níveis médios de complexidade e organização ou de difícil classificação em relação a esses dois critérios, sugere-se o uso de práticas mistas, ou seja, a combinação de prática do todo e das partes (MAGILL, 2011; SCHMIDT; WRISBERG, 2008; WRISBERG, 2007).

Tendo em vista tais considerações iniciais, este estudo objetivou comparar os efeitos da prática fracionada e da prática pelo todo em uma habilidade motora bimanual.

2. MÉTODO

Participantes

Participaram do estudo 16 indivíduos, de ambos os sexos, com idades entre 20 e 45 anos, sem experiência prévia com a habilidade motora estudada e sem problemas de saúde que pudessem influenciar seu desempenho nas tarefas. A avaliação de saúde foi feita por meio de anamnese. Todos os participantes possuíam preferência manual direita, como indicado pelo Inventário de Dominância Lateral de Edimburgo (OLDFIELD, 1971).

Tarefas e equipamentos

Uma das tarefas (Figura 1) consistiu no manuseio de cartas, cujo objetivo era passar uma carta de baralho simples entre todos os dedos da mão esquerda, iniciando a carta entre o dedo indicador e o polegar, passando para o dedo médio, seguido do anelar e do dedo mínimo, formando, assim, uma sequência completa, da forma mais precisa possível (procurando-se não alternar as trocas entre os dedos) num intervalo de 10 segundos. A segunda tarefa (Figura 2) consistiu em toques alternados entre os dedos de uma das mãos. Nessa tarefa, o objetivo era tocar sequencialmente quatro dedos da mão direita, respeitando-se a seguinte ordem: indicador, médio, anelar e mínimo no polegar correspondente à mesma mão, formando uma sequência completa. Na tarefa bimanual, o participante realizava as tarefas cartas e toques concomitantemente, o que a caracteriza como bimanual. Cada tentativa consistiu em realizar uma sequência de movimentos com o maior número de vezes possível num intervalo de 10 segundos, sendo realizadas sessenta tentativas em cada sessão por participante.

Figura 1. Representação sequencial da tarefa carta.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 2. Representação sequencial da tarefa toque.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Delineamento e procedimentos

Antes do início da sessão de testes, cada participante preencheu e assinou um formulário de consentimento livre e esclarecido, que indicava os procedimentos experimentais. Em seguida, os participantes preencheram uma anamnese de saúde e o Inventário de Dominância Lateral de Edimburgo (OLDFIELD, 1971). Por fim, foram divididos em dois grupos: PARTES, GP (n = 8), e TODO, GT (n = 8). Ambos os grupos realizaram quatro sessões, sendo a primeira a sessão de pré-teste, a segunda e a terceira, as sessões de prática, e a última, a sessão pós-teste, todas distribuídas em dias distintos.

Os participantes ficaram sentados numa cadeira confortável posicionada na parte central de uma mesa, com os dois antebraços apoiados sobre a mesa. Antes de iniciarem os testes, os participantes foram informados do objetivo de cada tarefa e realizaram duas tentativas de familiarização.

Nas sessões de prática 1 e prática 2, o grupo TODO realizou a prática da tarefa bimanual, ou seja, tarefa carta + tarefa toques concomitantemente, num total de 60 repetições para cada sessão. Nessas mesmas fases, o grupo PARTES realizou a tarefa fragmentada da seguinte forma: 60 tentativas na tarefa carta e, em seguida, 60 tentativas na tarefa toques, em cada sessão. Já nas sessões pré-teste e pós-teste, ambos os grupos realizaram a tarefa bimanual. Em cada sessão, foram realizadas 60 tentativas para cada tarefa. Para que não houvesse interferência no objetivo da pesquisa, não foi orientado para que os participantes mantivessem o foco de atenção em quaisquer das tarefas durante as sessões de prática da tarefa bimanual. O intervalo de tempo entre as sessões variou de acordo com a disponibilidade de cada participante, respeitando-se um período de um a três dias entre cada sessão e um intervalo entre as tentativas de, aproximadamente, 10 segundos.

Para registrar os dados nas tarefas duais, foram dispostos dois observadores devidamente treinados, sendo que o observador 1 registrou os escores de desempenho da tarefa cartas e o observador 2, os escores da tarefa toques.

Foi fornecido o *feedback* dos respectivos resultados dos desempenhos para cada participante. Ao final de cada sessão, os participantes puderam acessar a planilha com os registros dos escores de desempenho em cada tentativa (número de sequências a cada 10 segundos). E, ao final das quatro sessões, todos puderam comparar o desempenho entre fases pré-teste e pós-teste.

Análise

Em ambas as tarefas, foi avaliado o número de sequências realizado durante o intervalo de cada tentativa. Os dados foram analisados por meio de análise de variância de dois fatores, 2 (grupo) x 4 (fase: pré-teste x duas sessões de prática x pós-teste), com medidas repetidas no segundo fator. Esse modelo foi aplicado separadamente para cada tarefa. Comparações *post hoc* foram feitas por meio do teste Newman-Keuls. O nível de significância foi estabelecido em 5% para todas as análises.

3. RESULTADOS

Em ambas as tarefas, os gráficos (Figura 3 e Figura 4) indicam que os grupos melhoraram na prática 1, prática 2 e pós-teste em relação ao pré-Teste.

A análise da tarefa carta indicou interação significativa entre grupo e teste, $F(3, 42) = 4,15$, $p = 0,01$. Comparações *post hoc* pela prova de Newman-Keuls indicaram valores mais altos durante ambas as sessões de prática e pós-teste em comparação ao pré-teste, para ambos os grupos. Não houve diferenças significantes entre os grupos em quaisquer das fases experimentais (Figura 3).

Figura 3. Escores médios de desempenho comparativo da tarefa carta de ambos os grupos (GT/GP) nas sessões pré-teste, prática 1, prática 2 e pós-teste.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A análise da tarefa toques indicou interação significativa entre grupo e teste, $F(3, 42) = 124,25$, $p = 0,0001$. Comparações *post hoc* indicaram diferenças significantes entre todas as fases, exceto entre a segunda sessão de prática e pós-teste para o grupo TODO (GT). Foram observados valores maiores para o grupo PARTES (GP) em relação ao grupo TODO nas duas sessões de prática, mas não no pré-teste e pós-teste (Figura 4). Os resultados completos da análise de variância são apresentados em anexo.

Figura 4. Escores médios de desempenho comparativo da tarefa toque de ambos os grupos (GT/GP) nas sessões pré-teste, prática 1, prática 2 e pós-teste.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4. DISCUSSÃO

Os resultados encontrados nesta pesquisa indicam ganhos similares de desempenho entre os grupos, apesar dos dados na tarefa toque, durante as fases de prática, indicarem uma considerável vantagem do grupo PARTES. Assim como apresentados em alguns estudos indicados na literatura (PARK; WILDE; SHEA, 2004; HANSEN; TREMBLAY; ELLIOTT, 2005), não foi encontrada diferença entre a prática pelo todo e a prática pelas partes.

A análise de desempenho da tarefa toque durante a fase de prática coincide com o resultado encontrado por Claudio (2011), que, ao investigar as variações de desempenho em práticas de tarefas duais, mostrou que, quando uma tarefa é realizada de maneira singular, os indivíduos tendem a desempenhar as tarefas num menor tempo ou com uma maior quantidade de repetições num mesmo intervalo de tempo. Em contrapartida, quando a mesma tarefa é executada concomitantemente à outra, esse desempenho tende a baixar, assim como foi verificado no pós-teste para essa mesma tarefa.

A comparação de desempenho em pré-teste em relação ao desempenho das demais sessões, para ambos os grupos, sugere que, no início da aprendizagem de uma tarefa dual, os indivíduos tendem a dividir o foco em apenas uma das tarefas, em detrimento da outra, indicando que o resultado

inferior de desempenho numa tarefa dual estaria relacionado apenas com a disputa por recursos atencionais (CLAUDIO, 2010). Nos resultados encontrados por Remy et al. (2010), num estudo sobre a interferência da tarefa dual no estágio inicial de uma nova habilidade motora, foi encontrado que houve uma clara interferência no início da aprendizagem, com desempenho superior do grupo de prática singular em comparação com o grupo de prática dupla.

Com os resultados, pôde-se verificar que não houve diferença significativa entre os grupos em pós-teste, tanto na tarefa carta quanto na tarefa toque, diferindo de alguns estudos (PÚBLIO; TANI, 1993; NETTELBECK; KIRBY, 1976), que, ao comparar a prática por partes e pelo todo, em três condições de aprendizagem, encontraram diferenças significantes a favor do grupo que realizou a tarefa por partes. Já nos achados de Claudio (2010), ao avaliar a variação de desempenho durante a aprendizagem de tarefas duais *versus* singulares, encontrou-se, na análise de curva de aprendizagem, que ambos os grupos obtiveram taxas equivalentes quando comparados os desempenhos em cada tarefa singular.

As tarefas singulares utilizadas nos estudos de Claudio (2010) foram distintas, indicando que o menor número de toques dos dedos e a menor distância percorrida na estrela durante a tarefa dual podem ter sido ocasionados pela necessidade da utilização de dois planejamentos motores distintos. Isso contrapõe-se aos resultados encontrados no grupo TODO, em que o efeito de aprendizagem ocasionado pelas sessões de prática para a tarefa carta ocorreu entre a sessão de prática 1 e prática 2.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados fornecem indícios confirmados pela pesquisa de Claudio (2010), a qual destaca que, em cada tarefa, a aprendizagem nas práticas de tarefa bimanual e de tarefa singular é semelhante, o que se confirmou nas sessões de pós-teste.

Portanto, esta pesquisa não confirma a hipótese de que para aprendizagem de uma habilidade motora bimanual, com alta complexidade e baixa organização, seria mais eficaz a utilização do método de prática por partes. Os resultados encontrados também nos mostram que a aprendizagem em cada fase para a tarefa cartas foi semelhante entre as práticas por partes e pelo todo.

REFERÊNCIAS

ALLEONI, B. N. *A coordenação bimanual em função do foco atencional*. 2007. 95f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Motricidade) – Instituto de Biociências do campus de Rio Claro, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Rio Claro 2007.

CLAUDIO, A. P. K. *Aprendizagem em tarefas duais: variação de desempenho e demanda atencional*. 2011. 55f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Educação Física e Esportes, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2011.

HANSEN, S.; TREMBLAY, L.; ELLIOTT, D. Part and whole practice: chunking and online control in the acquisition of a serial motor task. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, Washington, v. 76, p. 60-7, 2005.

KERLINGER, F. N. *Metodologia da pesquisa em ciências sociais*. São Paulo: Pedagógica e Universitária, 1979.

MAGILL, R. A. *Aprendizagem motora: conceitos e aplicações*. 5. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2000.

_____. *Motor learning and control: concepts and applications*. New York: Mcgraw-Hill, 2011.

MEIRA JR., C. M. et al. Métodos de fracionamento da cortada do voleibol sob a perspectiva de professores de Educação Física. *Pensar a Prática*, v. 16, n. 3, p. 619-655, 2013. Disponível em: <<http://biblioteca.posgraduacaoredentor.com.br/link/?id=2337437>>. Acesso em: 2 dez. 2016.

NAILOR, J.; BRIGGS, G. Effects of task complexity and task organization on the relative efficiency of part and whole training methods. *Journal of Experimental Psychology*, Lancaster, v. 65, p. 217-44, 1963.

NETTELBECK, T.; KIRBY, N. H. A comparison of part and whole training methods with mildly mentally retarded workers. *Journal of Occupational Psychology*, London, v. 49, n. 2, p. 115-20, 1976.

OLDFIELD, R. C. The assessment and analysis of handedness: The Edinburgh Inventory. *Neuropsychologia*, v. 9, p. 97-113, 1971.

PARK, J. H.; WILDE, H.; SHEA, C. H. Part-whole practice of movement sequences. *Journal of Motor Behavior*, Washington, v. 36, n. 1, p. 51-61, 2004.

PÚBLIO, N. S.; TANI, G. Aprendizagem de habilidades motoras seriadas da ginástica olímpica. *Revista Paulista de Educação Física*, São Paulo, v. 7, p. 58-68, 1993.

REMY, F. et al. Dual-task interference during initial learning of a new motor task results from competition for the same brain areas. *Neuropsychologia*, v. 48, n. 9, p. 2517-2527, 2010.

SCHMIDT, R. A.; WRISBERG, C. A. *Motor learning and performance: a situation-based learning approach*. 4. ed. Champaign: Human Kinetics, 2008.

TEIXEIRA, L. A. *Controle motor*. Barueri: Manole, 2006.

UGRINOWITSCH, H.; BENDA, Rodolfo N. Contribuições da aprendizagem motora: a prática na intervenção em Educação Física. *Rev. Bras. Educ. Fís. Esporte*, São Paulo, v. 25, n. esp., p. 25, dez. 2011

WENDEROTH, N.; BOCK, O; KROHN, R. Learning a new bimanual coordination pattern is influenced by existing attractors. *Motor Control*, v. 6, n. 2, p. 166-182, 2002.

WRISBERG, C. A. *Sport skill instruction for coaches*. Champaign: Human Kinetics, 2007.

ANEXO

Tabela ANOVA para Tarefa Carta

	Grupo	TESTE	{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	
1	Parte	pré			0,000124	0,000141	0,000171	0,651097	0,135304	0,087701	0,030002
2	Parte	prat1	0,000124		0,072247	0,268207	0,095179	0,642601	0,765213	0,552891	
3	Parte	prat2	0,000141	0,072247		0,354214	0,039378	0,627723	0,814587	0,557903	
4	Parte	pós	0,000171	0,268207	0,354214		0,062619	0,652103	0,780886	0,683370	
5	Todo	pré	0,651097	0,095179	0,039378	0,062619		0,000124	0,000141	0,000135	
6	Todo	prat1	0,135304	0,642601	0,627723	0,652103	0,000124		0,015815	0,000177	
7	Todo	prat2	0,087701	0,765213	0,814587	0,780886	0,000141	0,015815		0,077171	
8	Todo	pós	0,030002	0,552891	0,557903	0,683370	0,000135	0,000177	0,077171		

Tabela ANOVA para a Tarefa Toques

	Grupo	TESTE	{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
1	Parte	pré		0,000141	0,000139	0,000671	0,653539	0,469270	0,263507	0,194957
2	Parte	prat1	0,000141		0,003618	0,000119	0,000165	0,000145	0,000199	0,000171
3	Parte	prat2	0,000139	0,003618		0,000171	0,000161	0,000158	0,000144	0,000151
4	Parte	pós	0,000671	0,000119	0,000171		0,229698	0,593085	0,914321	0,584574
5	Todo	pré	0,653539	0,000165	0,000161	0,229698		0,012885	0,000198	0,000142
6	Todo	prat1	0,469270	0,000145	0,000158	0,593085	0,012885		0,033781	0,002224
7	Todo	prat2	0,263507	0,000199	0,000144	0,914321	0,000198	0,033781		0,231388
8	Todo	pós	0,194957	0,000171	0,000151	0,584574	0,000142	0,002224	0,231388	

COMUNICAÇÕES ORAIS E PÔSTERES

A AÇÃO DO RH COM RELAÇÃO À PROBLEMÁTICA DA ALTA ROTATIVIDADE DE COLABORADORES NAS ORGANIZAÇÕES

Helen Teresa de Paula Batista

Orientador: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra

Claretiano – Centro Universitário, polo de São José do Rio Preto (SP)

Muitas organizações nos dias de hoje enfrentam problemas quando o assunto é a frequência com que os funcionários entram e saem da empresa e, na maioria das vezes, o problema não está no funcionário, e sim na própria empresa, que pode estar com problemas internos, passíveis de resolução não só pelo responsável da empresa como também por um setor muito importante dentro das organizações, o Departamento de Recursos Humanos. Os objetivos deste trabalho são compreendidos em: identificar fatores que podem influenciar o motivo da rotatividade nas organizações; entender o papel e a importância do RH dentro das organizações; e apontar estratégias que possam ser utilizadas pelo Departamento de Recursos Humanos para a diminuição da rotatividade de colaboradores e, por conseguinte, aumentar a satisfação do colaborador em trabalhar na empresa. Os resultados da pesquisa foram obtidos por meio de pesquisas de revisão bibliográfica, com base em referências teóricas publicadas por outros autores, como artigos, livros, teses, dissertações etc. Existem vários fatores que influenciam na rotatividade de pessoal de uma organização, tais como: salários baixos, ausência de benefícios para o colaborador e seus familiares, localização da empresa em local de difícil acesso, relacionamento com os demais funcionários, falta de oportunidade de desenvolvimento ou de crescimento profissional, ambiente de trabalho ruim, falta de treinamento dos funcionários, falta de motivação e reconhecimento, entre outros fatores. Isso faz com que a rotatividade se torne um meio de resolução do problema dos colaboradores desmotivados, mas, na maioria dos fatores citados, é possível que o setor de RH intervenha junto aos responsáveis da empresa. O RH é responsável por ações como recrutamento, seleção, treinamento, plano de cargos e salários, contratação, remuneração e questões trabalhistas. Contudo, para uma atuação estratégica, deve, ainda, adotar medidas para desenvolver talentos e criar um ambiente de trabalho aberto a novas ideias. O objetivo do Departamento de Recursos Humanos é criar oportunidades para as pessoas serem reconhecidas por seus esforços e crescerem dentro da empresa e junto com a empresa. Por fim, para reter talentos dentro da empresa, a área de RH deve criar medidas para estimular e desenvolver o potencial de seus profissionais. De modo geral, as empresas que promovem um bom ambiente de trabalho e demonstram reconhecimento por seus funcionários não perdem facilmente seus bons talentos.

A AFRODESCENDÊNCIA NA EDUCAÇÃO: A LEI 10.639/03 E REPRESENTAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE NEGRA NAS ARTES

Ana Vitória Luiz e Silva Prudente

Orientadora: Prof.ª Esp. Suelly Benati de Vita Mendes Cruz

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Paulo (SP)

Em 2003, foi aprovada a Lei Federal nº 10.639/03, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, com o objetivo de promover uma educação que reconheça e valorize a diversidade, comprometida com as origens do povo brasileiro. Sabe-se que a educação é um instrumento fundamental para a promoção das demandas da população negra no combate às desigualdades sociorraciais; afinal, educar é um ato que serve de instrumento para a manutenção ou a transformação da sociedade, agindo na formação do indivíduo e da coletividade. Faz parte da formação pedagógica de um indivíduo a representação, que, por vezes, acontece por meio das artes e da disseminação das expressões artísticas através das mídias, processo significativo, assim como é significativa a representatividade para a constituição do eu, para a construção de uma autoimagem. Acreditando na importância da valorização da população negra como medida antirracista e sabendo que as artes e a mídia de massa têm função fundamental na formação da sociedade contemporânea, serão discutidas a representação e a representatividade do afrodescendente e suas relações com o processo educacional, a fim de buscar resultados positivos na luta contra o racismo e pela valorização da pluralidade cultural. Para tanto: fez-se necessário compreender a situação do afrodescendente no contexto nacional para, então, expor questões e argumentos que tornassem nítida a situação racista que envolve esse *ethos*, dentro do ambiente educacional e artístico; houve entrevistas com estudantes e profissionais da educação; analisou-se a Lei nº 10.639/03. Além disso, entendendo que o processo de aprendizagem se desenvolve dentro e fora dos ambientes formais, pesquisou-se a importância das artes – principalmente de grande veiculação, ou seja, de massa, midiática – na manutenção pela luta contra o racismo e de valorização da imagem e do imaginário do afrodescendente. Entende-se que há nos *mass media* uma função pedagógica, por estes atuarem, também, na formação de identidade, resgatando a autoestima do afrodescendente do Ensino Fundamental e Médio, períodos ligados à formação do caráter e construção do eu. E, assim, foi possível concluir que a pedagogia deve se associar às informações e formações que ocorrem fora do ambiente da educação formal, e, para isso, é preciso rever e reverter o conceito de *outro* na construção da imagem do negro nas grandes mídias.

A CORROSÃO ELETROQUÍMICA DO AÇO 1020 NA INDÚSTRIA METALMECÂNICA

Carlos Fernando Alves Farhat; Denilson Luis Boarão; Eliton Rafael Pechebea Mol; Jean Celestino da Silva

Orientadora: Prof.^a Ma. Fernanda Bento Borges Largi

Claretiano – Centro Universitário, polo de Curitiba (PR)

Utilizado em larga escala pela indústria, o aço 1020 apresenta uma série de vantagens em relação a outros materiais, como suas propriedades mecânicas e seu baixo custo, porém apresenta uma baixa resistência à corrosão. O grande impacto da corrosão norteou esta pesquisa, para melhor compreensão de suas causas, mecanismos e possíveis formas de proteção para o aço. A corrosão do aço-carbono é um processo em que ocorre uma deterioração física do material. Como o material sofre esse processo de fragilização, sua aplicação como elemento estrutural fica comprometida. Este trabalho apresenta um estudo sobre a corrosão eletroquímica e algumas formas de proteção. A metodologia utilizada na elaboração foi uma pesquisa literária acerca do assunto em material digital e em livros relacionados ao tema. Compreendem esta pesquisa a classificação do aço em questão, o entendimento do processo químico da corrosão e as principais formas de protegê-lo dessa deterioração. Inicialmente, buscaram-se uma definição desse material e algumas explicações sobre sua importância e aplicação na indústria metal-mecânica. Em seguida, buscou-se caracterizar o aço 1020, com sua classificação de acordo com a norma ABNT NBR NM 87:2000, e explicar os elementos de liga principais que o formam. Na sequência, o processo químico da corrosão foi apresentado, focando o principal meio em que ele ocorre, o aquoso. Assim, restringiu-se a pesquisa focando a corrosão ocorrida no aço em exposição ao ar atmosférico. Também, procurou-se mostrar as principais formas de proteção superficial do aço, que consiste em uma barreira ou filme com o objetivo de impedir ou retardar as reações corrosivas, sendo esses classificados em: anódicos, catódicos, formadores de filme orgânico, neutralizantes, fase vapor e sequestrantes de oxigênio dissolvido. Por fim, a explanação de um processo industrial de proteção anticorrosiva demonstrou como uma empresa nacional o faz, indicando seus métodos e processos implementados. Por isso, conhecer os mecanismos que levam à corrosão do aço é de grande importância para os estudantes de engenharia, para que o material possa ser usado da maneira correta, evitando-se, assim, gastos futuros com manutenção ou troca prematura de estruturas ou peças de aço-carbono, considerando ainda a segurança do ser humano quanto à utilização de máquinas ou equipamentos com deterioração causada pela corrosão.

A EDUCAÇÃO SEGUNDO SANTO TOMÁS DE AQUINO

Laio Ferrari de Souza

Orientador: Prof. Me. Alessandro Reina

Claretiano – Centro Universitário, polo de Rio Claro (SP)

Diante da grandiosidade intelectual de Santo Tomás de Aquino e de sua importância para toda a humanidade, seu pensamento sobre a educação merece ser melhor entendido e divulgado. Este artigo discorre sobre a concepção educacional desenvolvida por Santo Tomás de Aquino exposta em sua obra *De magistro (Sobre o mestre)*, e, também, presente em sua filosofia. Após uma apresentação geral da vida e obra de Tomás e, mais especificamente, do *De magistro*, inicia-se, a partir da referida obra, uma compreensão de sua concepção pedagógica sobre a finalidade de educação, como esta visão está relacionada com toda sua filosofia, o que é ensinar e aprender a partir do papel do professor e do aluno e, finalmente, como a verdade está relacionada com o papel da vida ativa e da vida contemplativa nesse processo de aprendizado. A questão principal da pedagogia de Tomás é a finalidade da educação, e esta questão para o santo não é apenas de origem metodológica, mas também cosmológica e metafísica, ou seja, para entender a filosofia da educação de Santo Tomás, é preciso analisar toda a sua filosofia. Nesse sentido, é que se encontra *De magistro*, dentro de uma obra maior e mais profunda que é o *De Veritate (Sobre a Verdade)*. O mestre tem o desafio de ensinar a verdade ao discípulo, tornar a verdade das coisas manifestas aos olhos do aluno para que este, com a sua própria razão, possa verificar as sentenças e adequar seu intelecto e sua forma de pensamento àquela verdade apoditicamente expressa e, assim, adquirir o conhecimento. Esse processo de aprendizado não faz parte apenas da vida ativa – que tem como finalidade as realidades temporais –, em que o aluno lida com coisas reais e concretas, mas, também, e principalmente, da vida contemplativa, visto que sua finalidade coincide com a finalidade da educação: a consideração da verdade. O professor deve ser capaz de conduzir o aluno a perscrutar o fundamento das coisas para que o próprio aluno faça a mesma experiência com a verdade que o professor fez e realmente aprenda.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A ESCOLA INCLUSIVA

Cleiciane Kinupe Sena; Ivonete Lima dos Santos; Marcineia dos Santos Silva; Marcilei Ferreira Rodrigues Izé; Acleia da Silva de Souza

Orientadora: Prof.ª Esp. Jaqueline de Freitas Zucoloto

Claretiano – Centro Universitário, polo de Buritis (RO)

A formação de professores para a escola inclusiva é de grande importância para o ensino-aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais, visto que essa questão tem sido muito discutida em nosso país, no sentido de concretizar ações de transformações das práticas pedagógicas, visando a uma aprendizagem mais eficaz. A cada ano, cresce o número de alunos com necessidades educacionais especiais encaminhados para as escolas comuns, o que lança para os professores e as escolas o desafio de garantir também a aprendizagem desses alunos. O objetivo é compreender a importância de cursos para proporcionar aos educadores uma postura consistente, promovendo ao aluno com necessidade educacional especial verdadeiro acesso, permanência e amplo desenvolvimento. Para efetivar este trabalho, foram realizadas pesquisas bibliográficas acerca de materiais que têm como intuito promover reflexões sobre a formação de professores para a educação inclusiva. A inclusão é uma inovação que transpassa as paredes das escolas, os paradigmas, as visões e mudanças da sociedade; diante disso, é fundamental que as escolas priorizem a formação dos educadores para atender as exigências no cotidiano de seu exercício profissional. As pessoas com necessidades educacionais especiais, independentemente de sua deficiência, necessitam de condições adequadas para que possam se desenvolver e conviver na comunidade. Um profissional capacitado é capaz de desenvolver seus objetivos propostos para uma educação de igualdade e de oportunidades diante da sociedade atual, que está aberta às inovações e às mudanças constantes. As mudanças de concepção do professor possibilitam repensar a sua prática pedagógica e, conseqüentemente, auxiliam a transformação da escola e da sociedade em relação ao respeito às diferenças. É de grande importância que os profissionais de educação estejam cientes que são elementos fundamentais na construção da educação inclusiva, pois somente os conhecimentos desses profissionais em sala de aula irão garantir a inclusão e a aprendizagem desses alunos com necessidades educacionais especiais, ainda que o caminho a ser percorrido por todos os educadores seja longo e exija muito esforço e dedicação. Diante disso, percebemos o quanto está sendo difícil para o mundo educacional concretizar ações de transformações da prática escolar, pois faltam teorias e práticas pedagógicas consistentes que possam dar suporte às transformações pretendidas. Por isso, a proposta de inclusão não pode ser pensada de maneira desarticulada da luta pela melhoria e transformação da educação brasileira como um todo.

A GUITARRA ELÉTRICA COMO INSTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO NA MPB: O CASO DO CLUBE DA ESQUINA COMO CONSOLIDAÇÃO DE UMA SONORIDADE

José Mário Monteiro

Orientador: Prof. Esp. Adriano Justino Moreira

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Paulo (SP)

A guitarra elétrica tornou-se um instrumento presente nas mais variadas vertentes da Música Popular Brasileira, com marco decisivo a partir da década de 1960 e que suscitou, inicialmente, opiniões divergentes. No que diz respeito à utilização do instrumento dentro de canções inseridas na MPB, movimentos musicais como o Clube da Esquina adotaram o instrumento de forma original, ao ponto de desenvolverem um estilo no uso do instrumento. O desenvolvimento do instrumento como forma de acompanhamento deve ser estudado, pontuando-se em quais momentos e/ou movimentos a guitarra aparece com uma sonoridade que se definiu como uma linguagem própria da MPB. Desde a Jovem Guarda, passando pela Tropicália, a guitarra teve grande importância, mas é no Clube da Esquina que ganha *status* de uma escola. Este estudo tem como objetivo iniciar uma pesquisa para entender de que forma a guitarra elétrica consolidou-se como elemento sonoro de acompanhamento dentro da MPB, mais especificamente no que diz respeito ao movimento Clube da Esquina (no desenvolvimento de um estilo). Pretende-se utilizar como recurso a revisão bibliográfica para embasar a pesquisa, que será complementada com a audição de fonogramas. No auge da MPB, que coincide com a época dos festivais, a guitarra elétrica passou por diversos processos de aceitação e de rejeição. Esses processos nitidamente repercutiram na forma de composição das canções, na instrumentação dos arranjos e até mesmo na definição de sonoridades específicas de movimentos musicais dentro da MPB. Assim como o violão aparece como elemento principal de acompanhamento dentro dos movimentos e estilos, tais como no samba, no choro, na bossa nova, há o questionamento sobre se esse conceito pode ser aplicado à guitarra elétrica, pensando-se na Tropicália, na Jovem Guarda e no Clube da Esquina. A partir das análises bibliográficas e a escuta de fonogramas, observa-se a importância da guitarra elétrica dentro do Clube da Esquina como elemento de uma sonoridade específica na produção musical atrelada ao movimento. Pertinente à sonoridade específica, percebe-se que as canções e/ou composições realizadas dentro do movimento Clube da Esquina têm um diferencial, que pode estar ligado à consolidação da forma atrelada ao movimento.

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Rene Sobrinho lanes

Orientadora: Prof.ª Esp. Jaqueline de Freitas Zucoloto

Claretiano – Centro Universitário, polo de Buritis (RO)

A participação da família na Educação Infantil é considerada fundamental na vida escolar da criança. A constituição da sua formação moral, cultural e afetiva é atribuída principalmente à intensidade com que os pais se dedicam nessa fase do processo educativo. A escola, no dia a dia, requer uma maior parceria com as famílias dos educandos, pois a maneira como essas instituições (escola e família) interagem ajuda no desenvolvimento e aprendizado dos alunos. Este estudo tem como objetivo a averiguação da relevância da presença familiar no processo de Educação Infantil. Pretende-se utilizar como procedimento a pesquisa bibliográfica, para averiguar o envolvimento das famílias na Educação Infantil e a grande preocupação dos professores com a falta da família na escola. Esse envolvimento da escola e da família contribui significativamente para uma educação de muito sucesso na vida de cada aluno. Devido às grandes mudanças que ocorreram na estrutura familiar, o acompanhamento escolar por parte das famílias tornou-se limitado: os pais possuem pouco tempo para cuidar dos filhos e, assim, as crianças se tornam cada vez mais carentes de pai e mãe. A participação dos pais ou responsáveis é essencial na construção da proposta pedagógica e fundamental para que a escola viva de acordo com as demandas do público (famílias) atendido. Nesse contexto, pais e professores devem ser orientados a discutir e buscar estratégias conjuntas e específicas ao seu papel, que resultem em novas opções e condições para melhor desenvolver o trabalho pedagógico, com parceria e muito mais produtividade. Assim, pode-se afirmar que a família não pode viver sem a escola e a escola não pode viver sem a família. Enfatizar a parceria da família com a escola colabora para o sucesso da educação de todo indivíduo. A família, por sua vez, precisa ter convicção de que essa contribuição é essencial para o desdobramento da personalidade da criança.

A IMPORTÂNCIA DA LITURGIA NO CÂNTICO DA MISSA: ANÁLISE HISTÓRICA DE DOCUMENTOS DA IGREJA À LUZ DO VATICANO II

Anderson Neves Cunha

Orientador: Prof. Me. Tiago Tadeu Contiero

Claretiano – Centro Universitário, polo de Cuiabá (MT)

O rito da missa sofreu alterações que transformaram o modo como os fiéis participavam das celebrações. Por ocasião do Concílio Vaticano II, houve mudanças que tinham por fim proporcionar uma participação mais ativa da assembleia no ato litúrgico. O distanciamento entre cântico e rito litúrgico demanda uma investigação, pois é necessário que saibamos o motivo desse fato acontecer ainda nos dias de hoje. Há evidências de que muitos cânticos entoados em celebrações estão discordantes do tempo litúrgico, e a falta de entendimento correto sobre os ensinamentos da Igreja pode ser o motivo disso, uma vez que há vários documentos eclesiais sobre o tema. O presente trabalho pretende demonstrar, por meio da análise de documentos da Igreja e das ideias de autores renomados e de especialistas em liturgia, a importância de a música possuir um objetivo litúrgico. Este artigo constitui-se de pesquisa bibliográfica, que, por meio da análise de documentos da Igreja, principalmente, procura destacar a importância da liturgia ligada à música. Desde a edição do *motu proprio* “Tra le Sollecitudini”, a Igreja vem regulando o modo de se executar o cântico, para atingir uma verdadeira ação litúrgica na celebração eucarística. Não se pode olvidar, contudo, que a participação da assembleia na missa latina era restrita, não havendo possibilidade de inovação no canto. Com a constituição *Sacrosanctum Concilium*, expandiu-se a participação leiga e houve a introdução do vernáculo nas celebrações. Os documentos subsequentes da Igreja ratificaram a expansão da participação laica, e a língua local possibilitou a inclusão de novos cânticos nas celebrações, inclusive os populares, antes proibidos. Na missa latina, a liturgia era mais restrita ao clero; com a reforma conciliar, o leigo ganhou mais espaço. Atualmente, o desafio da Igreja é preservar o sentido litúrgico do canto, respeitando as culturas populares, porém, aprofundando, ainda mais, a formação litúrgico-musical laica.

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Cesar Doblinski

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Paulo (SP)

Este artigo refere-se à importância do ensino da música na Educação Infantil e aos resultados provenientes da sua prática. Justifica-se este trabalho de revisão bibliográfica: ao se evidenciar a eficácia do uso da música no fazer pedagógico, trazendo relevantes contribuições no desenvolvimento musical, social, afetivo e mental da criança, proporcionando-lhe vivências significativas; por se identificar a música como disciplina na atual legislação educacional brasileira; e por estar presente no meu cotidiano como educador musical. O presente trabalho objetiva elucidar a importância do ensino da música já na primeira infância, destacando os benefícios advindos de sua prática e revelando as implicações relativas ao processo de ensino-aprendizagem como disciplina escolar. Os métodos utilizados na realização deste artigo foram revisão bibliográfica de livros, artigos científicos, recortes de artigos e documentos da legislação educacional. Foram pesquisados autores como Brito (2003), Fonterrada (2005) e Loureiro (2003), considerados referência no tema. Os resultados provenientes da aprendizagem musical na primeira infância são expressivos, sendo comprovados e reconhecidos por inúmeros educadores. O ensino da música propicia à criança um avanço importante no seu processo cognitivo, contribuindo, definitivamente e de forma ampla, na sua formação integral. Embora a música venha sendo tratada como um produto pronto na educação brasileira, servindo somente aos objetivos de instrução e formação, evidenciou-se a necessidade de valorizar a intuição e o potencial artístico e criador do aluno, levando-o à apreciação crítica e consciente e à livre expressão, preparando-o para os desafios da vida. Conclui-se que o processo de ensino-aprendizagem da música não é uma atividade inata dos indivíduos, mas construída por meio das relações sociais, somando-se aos conhecimentos histórico-culturais. Essa é uma ferramenta que pode ser utilizada pelo professor para promover no aluno, além dos benefícios próprios da linguagem musical, a integração entre os aspectos físico, afetivo, cognitivo e social, concedendo-lhe vivências únicas e relevantes que irão refletir em todas as fases do seu desenvolvimento enquanto indivíduo.

A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM SÍNDROME FIBROMIÁLGICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Fernanda Aparecida Simionato Gonzaga¹; Natália de Oliveira Faria²; Marcelo Porto²

¹Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

²Centro Universitário Unifafibe – Bebedouro (SP)

A Síndrome da Fibromialgia (SFM) é uma síndrome não inflamatória que se caracteriza por dor muscular difusa associada à dor superficial em 11 dos 18 pontos anatomicamente específicos, que são chamados de *tender points* e frequentemente estão associados a outros sintomas, como distúrbios do sono, rigidez matinal, ansiedade e depressão. Esse quadro interfere de maneira significativa na vida dos indivíduos acometidos, sendo de extrema importância a análise de potenciais exercícios físicos e a aplicação destes para a melhora de qualidade de vida dos pacientes. Foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica durante o ano de 2014, embasada em livros nacionais, periódicos, revistas científicas, monografias e artigos coletados em bibliotecas virtuais (MEDLINE, LILACS, SCIELO e Biblioteca Cochrane) e na biblioteca da universidade Unifafibe de Bebedouro (SP). Utilizaram-se como palavras-chave: fibromialgia, fisioterapia, eletroterapia, terapia manual, doenças reumáticas e reabilitação. Foram selecionados artigos e materiais de interesse para o estudo. O exercício físico mostrou-se benéfico para a melhora da qualidade de vida dos portadores de SFM. Os exercícios causam liberação de endorfinas, promovendo um bem-estar geral, obtido com alongamentos e exercícios de baixa intensidade, além de recursos terapêuticos que também podem ser usados. Entretanto, para um tratamento que seja de extrema eficácia, faz-se necessário um tratamento interdisciplinar, agindo tanto no aspecto físico quanto no psicológico. O programa de exercícios físicos prescrito de forma individualizada demonstrou resultados benéficos em todos os casos apresentados em artigos científicos, sobressaindo-se os exercícios de baixa intensidade ou aqueles em que o paciente é capaz de identificar o seu limite de esforço e de dor, associados a alongamentos, exercícios resistidos, aeróbicos, como a caminhada, exercícios aquáticos, bicicleta e esteira ergométrica.

A IMPORTÂNCIA DOS CARBOIDRATOS PARA ATLETAS DO TÊNIS DE CAMPO

Daniel Baraldi Marcos; Tadeu Cardoso de Almeida; Nathalia Cristina Alves

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário, polo de Araçatuba (SP)

A nutrição, além de ser importante na vida de qualquer pessoa, é fundamental para o desempenho de qualquer atleta, pois a baixa ingestão de calorias pode resultar em uma falta de importantes nutrientes. Nem todos estão cientes do papel fundamental que uma boa alimentação pode desempenhar diretamente na saúde ou no desempenho esportivo. O tênis de campo é uma modalidade esportiva em que há um alto gasto calórico, devido às suas especificidades de prática, à disputa e a seu tempo de duração. O estudo delimita-se em investigar a importância dos carboidratos em atletas de tênis de campo, melhorando seu rendimento, suas capacidades físicas, motoras e metabólicas, pensando em uma alternativa pouco explorada pelo meio científico. Este trabalho foi realizado com base na revisão bibliográfica de diversos periódicos científicos que continham artigos relacionados ao tema. Os meios utilizados para o levantamento da revisão de literatura foram os bancos de dados SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e Google Acadêmico. Pesquisas afirmaram que a ingestão de carboidratos dez minutos antes do início de um jogo diminui a utilização de glicogênio muscular em 39% e aumenta a velocidade de corrida e a distância percorrida ao final do jogo em 30%. Os jogadores que ingerem bebidas contendo carboidratos mantêm maior intensidade durante o jogo comparados com os que consomem somente água. O consumo de carboidratos também é muito importante na recuperação muscular, pois envolve processos nutricionais, como restauração dos estoques hepáticos e musculares de glicogênio, reposição de fluidos e eletrólitos, regeneração e reparo de lesões causadas pelo exercício e adaptação após o estresse catabólico. Vários estudos demonstram efeitos benéficos na ingestão de carboidratos em atletas, no entanto, não existe uma quantidade de ingestão ideal a ser prescrita. Sendo assim, a ingestão balanceada parece continuar sendo a forma mais eficaz para a melhora do desempenho esportivo nos atletas. Não existem muitos estudos que comprovem efeitos negativos da ingestão de carboidrato a longo prazo, portanto devem ser realizados futuros estudos. Conclui-se com este estudo que o tênis de campo é uma modalidade mista, já que a modalidade requer diferentes vias energéticas, determinadas de acordo com as ações desempenhadas durante uma partida. A principal fonte de energia para a prática é o carboidrato, melhorando a recuperação muscular e fornecendo energia imediata para o sistema ATP-CP.

A IMPORTÂNCIA DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Gislaine Lopes da Silva

Orientador: Prof. Me. Eric Fabiano dos Santos

Claretiano – Centro Universitário, polo de Vitória (ES)

Este trabalho é um artigo científico que, por meio de textos legais, artigos de mídia impressa e livros, estuda a importância dos recursos pedagógicos para o ensino da Matemática na educação básica. O estudo tem por premissa abordar como os recursos pedagógicos são fatores necessários para qualificar o processo de ensino-aprendizagem da Matemática, principalmente na primeira etapa do ensino, que é a educação básica. Inicia-se o artigo abordando as transformações ocorridas na sociedade a partir do advento da Terceira Revolução Industrial e, por consequência, a importância de se aprimorarem os serviços prestados pelas instituições sociais, como a escola. Os movimentos sociais foram fundamentais para a construção e a criação das leis pós-ditadura militar no Brasil, como, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nessa lei, é descrita a obrigatoriedade do ensino da Matemática na educação básica. A Matemática é um conteúdo científico de grande importância, que permeará toda a vida do sujeito, seja na vivência estudantil, seja na carreira profissional a ser escolhida, seja na vida pessoal. Buscando-se estabelecer um processo de ensino-aprendizagem de qualidade, é importante ter em mente que os recursos pedagógicos são indispensáveis, já que eles, se utilizados corretamente, podem proporcionar uma ação educativa qualificada. No decorrer do artigo, é elucidada a função dos recursos pedagógicos como mecanismos que permitem uma dinamização das práticas educacionais, fugindo um pouco do tradicionalismo de muitas formas educativas e permitindo maior mobilidade para o trabalho do docente e maior compreensão do educando. Esses fatos respaldam-me a concluir que o professor é peça-chave nesse processo, uma vez que, em posse do conhecimento a ser trabalhado, dos recursos pedagógicos a serem utilizados e ainda conhecendo as peculiaridades apresentadas por cada um de seus alunos, as chances para o sucesso de seu trabalho serão aumentadas.

A INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Joyce Cristina de Mello; Viviane Cristina Pedrozo; Kevin Luiz Fritz; Diana Maria Eizatto

Claretiano – Centro Universitário, polo de Rio Claro (SP)

A educação inclusiva pressupõe uma educação de qualidade e igualitária a todos os alunos, independentemente de suas origens ou necessidades educacionais especiais. Está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96), reconhecendo que as escolas precisam desenvolver condições adequadas para que a inclusão dos alunos com necessidades especiais ocorra de modo mais eficiente, visando atender da melhor forma possível todos os que a frequentam. Na perspectiva da educação inclusiva, todos os componentes curriculares da escola precisam contribuir para o processo de inclusão escolar. Dessa forma, a Educação Física escolar está dentro desse processo e deve desenvolver ações educativas voltadas a todos os alunos. Assim, torna-se imprescindível o estudo das possibilidades de inclusão dos alunos com necessidades especiais nas aulas da disciplina. Este trabalho visa apresentar a importância da Educação Física na inclusão dos alunos com necessidades especiais. Utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica, por meio da leitura de artigos fundamentados em pesquisas de campo. De modo geral, esses estudos reconhecem que as aulas devem ser bem planejadas, de modo que todos tenham oportunidades de participação e execução das atividades, agregando, assim, todos os alunos, sem fazer exclusão ou restrição em razão de condições especiais. O professor, atento às características dos alunos, deve proporcionar as melhores condições pedagógicas e estruturais para o ensino, buscando suscitar uma participação efetiva, com alto grau de satisfação de todos, com seus diferentes níveis de desempenho. As aulas de Educação Física possibilitam aos alunos a vivência de diferentes atividades corporais, além de estimular o conhecimento de si mesmo e dos próprios potenciais. Reconhece-se que as aulas contribuem significativamente para o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social dos estudantes, visando a uma formação integral do aluno, independentemente de suas necessidades. Conclui-se, assim, que a Educação Física escolar pode atuar como importante agente no processo de aprendizagem de habilidades motoras, bem como no desenvolvimento das dimensões afetivas e sociais de todos os alunos, aqueles com e sem necessidades especiais.

A INFLUÊNCIA DO CLUBE DA ESQUINA NO CENÁRIO MUSICAL BRASILEIRO

Rogério Sérgio Paiva; Sandoval Fernandes Pimenta Júnior; Miquéias Soares Herculano

Orientadora: Prof.^a Ma. Andréa Matias Queiroz

Claretiano – Centro Universitário, polo de Taguatinga (DF)

Este trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa acerca do movimento musical que surgiu no início dos anos 60 conhecido como “Clube da Esquina”, em Belo Horizonte (MG), onde jovens músicos começaram a se encontrar e formaram um cenário musical. O som produzido por eles fundia as inovações trazidas pela bossa nova e elementos do *jazz* e do *rock’n’roll*. A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica, trazendo livros, artigos e pesquisas que abordem a história e as principais características musicais do Clube da Esquina. Com a chegada da música e da arte *pop* ao Brasil a partir dos anos 60, representadas sonoramente pelo *rock’n’roll*, acontece uma mudança de comportamento social dos jovens que ganha adeptos no Brasil. Seus seguidores são identificados a partir do movimento da Jovem Guarda. Por mostrarem um alto nível de *performance*, nos anos 70, esses artistas tornaram-se referência de qualidade na MPB e espalharam suas inovações e influências a diversos cantos do país e do mundo. Pesquisar sobre o Clube da Esquina é relevante, pois, na época, trouxe muitas mudanças que repercutiram no cenário musical e que o influenciam até os dias de hoje. Nesse sentido, pode-se dizer que o Clube da Esquina reposicionou o espaço da MPB dentro da imensa diversidade sonora produzida até então, certificando, com qualidade, a incorporação dos diversos elementos propostos pela Tropicália e outros movimentos. Seus integrantes são os primeiros a colocar, em algumas canções, a percussão com um volume maior que a própria voz. A percussão passa a ter um papel de solista concorrente ao melopoema (o resultado da melodia e letra, a canção). É um evento que acontece à parte do resto, sem, no entanto, deixar de compor o todo. Após uma análise inicial, pode-se observar que a voz, no Clube da Esquina, deixa de ser apenas o elemento que canta os melopoemas e passa a ser um instrumento que canta sem letra, que produz sons pouco usuais. O falsete, por exemplo, torna-se alternativa tímbrica, deixando de ser um último recurso. No Clube da Esquina, temos uma orquestração de caráter mais impressionista, criadora de ambiências sonoras, e que, às vezes, corre à parte do evento musical que se apresenta. A obra do Clube da Esquina vai além da incorporação de toda a contribuição trazida pelo desenvolvimento acima exposto, ela foi criada pelo Clube baseada em uma maneira muito própria de harmonizar, visível a partir do disco “Clube de Esquina”.

A INFLUÊNCIA DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL NO CONTROLE MEDICAMENTOSO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL E NA QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA

Amanda Corrêa¹

Orientadora: Prof.^a Dra. Camila de Moraes²

¹Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

²Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (USP) – Ribeirão Preto (SP)

A menopausa é marcada pela redução da função ovariana, ocorrendo a deficiência de estrogênio e aumento do risco de desenvolvimento da hipertensão arterial. A prescrição da terapia hormonal deve ser realizada de maneira criteriosa. Estudos mostram que o exercício físico é uma abordagem não farmacológica para o controle da hipertensão e ainda pode influenciar positivamente na qualidade de vida do indivíduo. O objetivo do estudo foi investigar se a prática de exercício físico influencia no controle medicamentoso da hipertensão arterial e na qualidade de vida de mulheres na pós-menopausa. Participaram do estudo 33 mulheres em fase pós-menopausa que fazem uso regular de medicamentos anti-hipertensivos. Foram aplicados questionários para identificar classes de medicamentos, doses utilizadas, terapia hormonal, tempo de menopausa, diagnóstico da hipertensão arterial, sinais e sintomas da menopausa, nível de atividade física habitual (IPAQ) e qualidade de vida (S-36). Foi utilizado o teste t não pareado (bicaudal, $p < 0,05$). Não houve diferença entre os grupos de sedentárias e ativas quanto à idade, ao tempo de diagnóstico da hipertensão arterial e ao tempo de menopausa. A maioria das ativas reportou sintomas de menopausa de grau leve e moderado; entre as sedentárias, os sintomas variaram de ausente a intenso. Com relação ao controle medicamentoso da hipertensão arterial, 44% das mulheres ativas e 36% das sedentárias utilizam apenas um medicamento para controle (monoterapia), as sedentárias em politerapia apresentaram maior número de combinações de classes de medicamentos comparadas às ativas, que utilizam, em sua maioria, duas classes de medicamentos. Além disso, as mulheres ativas utilizam dosagem média de antagonista AT_1 40% menor comparada à das sedentárias; por outro lado, a dosagem de diurético é 96% maior em mulheres ativas. A percepção de qualidade de vida não foi diferente nos componentes físicos e mentais, porém mulheres ativas apresentaram maior pontuação em “Estado geral de saúde” e “Saúde mental”. Podemos concluir que a prática regular de exercícios físicos promove benefícios no controle da hipertensão arterial e influencia positivamente na percepção de qualidade de vida de mulheres hipertensas na pós-menopausa.

A INSTRUÇÃO PRIMÁRIA NO FINAL DO SÉCULO XIX EM MINAS GERAIS: UM ESTUDO SOBRE A INSTRUÇÃO PRIMÁRIA MINISTRADA PELA PROFESSORA MARIA ESTEPHANIA NA ESCOLA RURAL DE CAMPANHÃ

Alisson José da Silva Esteves Pereira

Claretiano – Centro Universitário, polo de Pouso Alegre (MG)

Neste artigo, ressaltaremos a importância da instrução primária no espaço rural de Minas Gerais no final do século XIX, momento em que essa instrução foi alvo do Estado, que criou a Lei nº 281, de 16 de setembro de 1899, suprimindo todas as escolas primárias rurais mantidas pelo governo mineiro. Entretanto, impossibilitados de averiguar todos os municípios mineiros, selecionamos o município de Sabará e a localidade rural denominada de Campanhã para ser o nosso objeto de pesquisa. Conforme os dados da Secretaria do Interior, o município de Sabará em 1898 contava com 34 escolas primárias, mas, após a Lei nº 281 entrar em vigor, Sabará, no ano de 1900, registrou uma queda considerável, passando a ter 20 cadeiras primárias promovidas pelo Estado, tendo sido as rurais e algumas distritais suprimidas, inclusive a escola rural de Campanhã, a qual investigamos nesta pesquisa. Por isso, apresentaremos alguns aspectos escolares da instrução primária ofertada pela professora Maria Estephania na escola rural de Campanhã antes de a escola ser suprimida; além disso, revelaremos que a supressão das escolas primárias rurais mineiras no final do século XIX ocasionou, possivelmente, o aumento do número de crianças em idade escolar sem receber a instrução primária. Portanto, para auxiliar nesta pesquisa, utilizamos alguns documentos do Arquivo Público Mineiro, como relatórios da Secretaria do Interior, mensagens presidenciais, relatórios das inspeções extraordinárias e a própria legislação mineira, sobretudo a Lei nº 281 de 1899. Ao final dos estudos, percebemos que esses documentos foram significativos para compreender uma parte do processo de estruturação da instrução primária mineira no final do século XIX e a formação primária que os alunos da cadeira de Campanhã recebiam.

A INTENTIO COMO CONSTITUTIVO ESSENCIAL DO ATO MORAL: PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ÉTICA SEGUNDO A OBRA *SCITO TE IPSUM*, DE PEDRO ABELARDO

Rodrigo Aparecido de Godoi

Faculdade Católica de Pouso Alegre (FACAPA) – Pouso Alegre (MG)

O presente trabalho visa apresentar alguns princípios do pensamento moral de Pedro Abelardo (1079–1142), último representante da fase pré-aristotélica da ética medieval, a partir de sua obra *Ethica Seu Liber Dictus Scito Te Ipsum*. Na verdade, a grande contribuição desse pensador para as discussões éticas foi o desenvolvimento da compreensão de que a moralidade não ocorre por intermédio de uma obediência exterior a um conjunto de regras, pois o valor e o julgamento das ações humanas não são determinados pelos *objetos*, mas sim pelo *consentimento* interior (*consensus/intentio*) que se é dado a tais objetos. Desse modo, do ponto de vista moral, não é suficiente a materialidade do ato para qualificar a ação humana como boa ou má, pois o ato humano só pode ser julgado de acordo com a intenção com que foi praticado, sendo que, para o filósofo, o critério da moralidade é, portanto, o assentimento e não a obra mesma e nem o efeito da ação moral. Por conseguinte, além de conceber a *intenção* como constitutivo essencial do ato moral, Abelardo também estabeleceu uma distinção entre o plano da instintividade (constituído pelos impulsos, inclinações e desejos naturais) e o plano consciente e racional (constituído pelas intenções e iniciativas do sujeito) e defendeu que somente esse último pode ser considerado o plano verdadeiramente moral, visto que as paixões e os desejos humanos não podem ser considerados maus em si mesmos. Com essas teses Abelardo pode ser considerado, portanto, um dos percussores da noção de *consciência moral* que se firmou a partir do século XIII.

A INTRODUÇÃO DA CAPOEIRA COMO UMA ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Rocijane Maria Venceslau

Orientador: Prof. Carlos Eduardo da Silva

Faculdades Integradas Soares de Oliveira (FISO) – Barretos (SP)

O presente trabalho sintetiza a introdução da cultura da capoeira na educação básica, ou seja, desde a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Quanto a essa cultura, trata-se de uma modalidade de movimentação do corpo que é fácil de trabalhar, além de colaborar para o desenvolvimento físico e motor dos educandos, auxiliando no desenvolvimento e respeitando sua maturidade. A capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular e música, e foi também uma arma de resistência de um povo, ocasionando um resgate histórico; por isso, é um aprendizado bastante interessante para os alunos, possibilitando a compreensão das modificações socioculturais ocorridas no Brasil. A roda de capoeira foi registrada como bem cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no ano de 2008, com enfoque nos estados da Bahia, de Pernambuco e do Rio de Janeiro, considerados berços dessa expressão cultural, mas que se expandiu por todo o território brasileiro. Em novembro de 2014, essa manifestação cultural recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). O objetivo deste trabalho é demonstrar que a capoeira é um esporte rico em cultura e movimento corporal, encaixando-se perfeitamente nas exigências da educação, podendo ser inserida na Educação Física escolar ou em projetos de educação em período integral. Foi realizado um estudo bibliográfico sobre a temática, que demonstrou que a capoeira está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Os resultados evidenciam que a capoeira faz parte da pluralidade cultural que aborda jogos, danças, lutas e brincadeiras. As conclusões demonstram que a capoeira pode ser introduzida nas aulas da educação básica, já que é uma possibilidade globalizadora e tem um rico conteúdo histórico e transversal, sendo capaz de desenvolver o aspecto físico-motor, afetivo e cognitivo dos alunos. Além disso, é um facilitador no processo ensino-aprendizagem, já que pode ser uma atividade interdisciplinar.

A LEI Nº 10.639/2003 E O ENSINO DE HISTÓRIA NOS ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL

Elizabete Lopes Ferreira

Claretiano – Centro Universitário, polo de Belo Horizonte (MG)

Esta comunicação tem como objetivo analisar a Lei nº 10639/2003 e sua implantação no ensino de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto, foram investigadas as orientações formuladas pelo Governo Federal para nortear as ações pedagógicas da Educação Infantil ao Ensino Médio. Analisamos a bibliografia que trata sobre África e afro-brasileiros e também livros didáticos de História formulados para tal segmento. Verificamos a inadequação das orientações no que tange aos anos iniciais do Ensino Fundamental e também o pouco preparo dos profissionais que atuam com essa faixa etária, uma vez que não têm formação específica; e, ainda, como a lei não conseguiu promover uma mudança significativa no ensino sobre o continente africano e dos afro-brasileiros dentro do ambiente escolar. A partir desta pesquisa, chegamos a algumas conclusões importantes sobre o equacionamento das ações antirracistas nas escolas e nos materiais que são utilizados pelos estabelecimentos de educação. A produção bibliográfica se tornou bastante intensa a partir das discussões da temática racial; especialmente após a implementação da lei, percebe-se a formação de grupos de debates nas universidades e de uma produção acadêmica intensa. Ainda sobre a lei, é possível perceber o aumento de ações afirmativas ocorrendo no âmbito das universidades federais. Apesar desse aumento da discussão em torno da temática, não houve, de fato, uma preocupação em avaliar e instaurar programas que retirassem essas produções das bibliotecas das escolas e as levassem para dentro das salas de aula. O fato é que a responsabilidade de colocar em prática a política antirracista do Governo Federal ficou a cargo dos professores especialistas da área de História que atuam exclusivamente nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Assim sendo, consideramos que nossa pesquisa procurou percorrer os limites de uma lei que se mostrou pouco eficiente na adoção de medidas que atuem de fato em uma proposta de gestão democratizante, na qual todos os sujeitos históricos sejam atuantes e mereçam que sua história seja contada por eles mesmos, e não por um grupo privilegiado.

A MORPHÉA: IMPRESSÕES NO JORNAL PARANAENSE *O DIA*, DE 1923 A 1961

Ana Carolina Nicareta Santos¹; Samara Elisana Nicareta²

¹Faculdade Evangélica do Paraná (FEPAR) – Curitiba (PR)

²Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis (SC)

Esta pesquisa se insere no limite de estudos sobre doenças epidêmicas, história da saúde e história dos impressos, decorrentes de uma nova abordagem da história cultural e da nova história que possibilitou a ampliação de referenciais teóricos. Os debates dos jornais já foram utilizados por diferentes pesquisadores para o entrelaçamento de fontes e propiciam um elemento de difusão e confronto de ideias. A imprensa constituiu-se num poderoso instrumento para mudar ideias e maneiras das pessoas comuns. Este trabalho tem por objetivo identificar e caracterizar os artigos e as notícias veiculadas no jornal paranaense *O Dia* sobre a hanseníase. Esse jornal de circulação regional ganha destaque, pois envolve mais de 1200 citações aos termos relacionados à hanseníase (lepra, morphéa, mal de lázaro, entre outros congêneres), assim se constituindo como o maior veiculador sobre o assunto no estado do Paraná, sendo a primeira ocorrência em 1923 e a última em 1961. A hanseníase, ou lepra, é uma doença contagiosa epidêmica causada pelo bacilo *Mycobacterium leprae*, descoberta por Gerhard Armauer Hansen em 1874. Associada à cultura religiosa como mal bíblico, teve, e ainda tem, grande profusão na sociedade brasileira. A doença apresenta sintomas dermatológicos e neurológicos identificáveis, e desde 1981 há tratamentos para a cura, sendo desnecessário o internamento ou isolamento dos pacientes. No Brasil, existiram políticas e práticas de saúde pública voltadas ao sequestro e internamento compulsório de leprosos em “colônias” ou leprosários a partir dos anos de 1920, suspensas por decreto apenas em 1968. As citações do jornal tratam de informes ao público, notas de falecimentos, publicidade de “métodos” de cura, opiniões de sanitaristas, notícias de internamento compulsório, apoio a instituições beneficentes e filantrópicas de assistência, e informações estatísticas de saúde pública sobre a proliferação da doença. Apesar de trazer em suas páginas enorme veiculação de informações sobre hanseníase, o jornal não produziu ou demonstrou um discurso uníssono sobre uma política de saúde pública, apenas noticiou, evidenciou ou exaltou os problemas decorrentes da doença enquanto um mal social.

A PROBLEMÁTICA DO ESTETICISMO DE OSCAR WILDE NO DESFECHO DE O RETRATO DE DORIAN GRAY

Weiner Gomes Gonçalves

Claretiano – Centro Universitário, polo de Rio Verde (GO)

Oscar Wilde, expoente do movimento estético e do dandismo no século XIX, defende a tese de que “artistas, como a própria arte, são inúteis em sua essência”. Em outras palavras, a obra de um esteta (e dândi) baseia-se no princípio de que o valor da arte é intrínseco, começa e termina em si mesmo, representando tão somente a visão particular e contemplativa do autor sobre determinado aspecto que considere belo, sem qualquer obrigação com postulados morais. Logo, por pressuposto, a arte de Oscar Wilde é uma representação da beleza, do hedonismo e da amoralidade. Em seu único romance, *O Retrato de Dorian Gray*, o autor irlandês redige um prefácio corroborando essa tese e reafirmando seu estilo de vida: deixa bastante explícita sua intenção em justificar uma obra que deve ser apreciada unicamente por meio de seu viés artístico. O objetivo do presente estudo é apontar a incompatibilidade do desfecho da narrativa com os conceitos defendidos por Wilde, tendo em perspectiva que a personagem Henry Wotton, lorde inglês ocioso (que representa a personificação da tese wildeana), atua diretamente na transformação do caráter do protagonista Dorian, influenciando-o a desfrutar daquilo que considere belo – ainda que socialmente imoral. Ao modificar o comportamento hesitante e obsequioso de Dorian para iniciá-lo na experimentação consciente de atitudes condenáveis pela sociedade vitoriana, o autor o conduz à loucura, ao assassinato e, por fim, à morte. Entende-se, portanto, que o destino da personagem-título sugere um ensinamento moral e repreensivo, contrariando claramente as palavras de Wilde quando escreve, no prefácio: “não existe livro moral ou imoral; livros são bem ou mal escritos; isso é tudo”.

A REFLEXÃO NOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE

Maria Renata Campanha Turatti; Alessandra de Fátima Alves Silva; Carlos Eduardo da Silva

José Ferrari Junior; Priscila Vandrea Camargo Duarte Romani

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) – São Carlos (SP)

Nos últimos anos, a formação de professores tem ocupado lugar de destaque nas reformas educacionais. Recentes resoluções trazem, em suas diretrizes, o entendimento de que a formação continuada deve ter, como principal finalidade, a reflexão sobre a prática educacional do profissional docente. Essa aspiração tem motivado um movimento de profissionalização do magistério, assumido como caminho para o desenvolvimento de um professor com uma postura profissional de construção do conhecimento. Sobressaem, nesse contexto, discursos que ressaltam a necessidade de um modelo de formação fundamentado em uma nova epistemologia da prática. Essa perspectiva requer que a formação de professores empregue dispositivos formativos específicos que estabeleçam relações mais estreitas com a prática dos docentes no campo profissional e assumam o professor enquanto profissional capaz de produzir saberes. No entanto, há uma dificuldade na implementação de formações que, de fato, assumam a experiência e a prática dos professores como eixos de sustentação; isso porque precisam ser capazes de atender melhor as especificidades da formação de adultos e superar a função tradicional da formação docente, pautada por um modelo acadêmico. Desse modo, esta pesquisa de mestrado tem como objetivo investigar os processos de desenvolvimento profissional no trabalho de professores de pedagogia em exercício, tendo como perspectiva a reflexão como elemento estruturante da formação. A pesquisa, realizada sob uma abordagem qualitativa, contou com o acompanhamento de encontros de um curso de formação continuada, questionários, estudo documental e entrevista semiestruturada com os participantes desse curso, que acontece em uma universidade estadual na cidade de Rio Claro (SP). Os resultados evidenciaram que os professores encontraram alternativas para melhor lidar com o trabalho na escola e ressignificá-lo a partir das leituras e discussões em grupos; durante as discussões, parece se formar uma comunidade investigativa sobre práticas comuns. Eles demonstraram maior disposição e dedicaram mais tempo a refletir de maneira sistematizada sobre a prática. Assim, apontamos a importância de que os cursos de formação estejam organizados para promoverem a construção do conhecimento, propondo um trabalho em que a reflexão sobre as práticas seja o cerne para o desenvolvimento profissional, permitindo a conscientização progressiva sobre as complexidades do trabalho docente.

A TERRITORIALIDADE NA REDE DE COMUNIDADES DA PARÓQUIA DE SÃO JOÃO BATISTA, EM NATAL (RN): UM ESTUDO DE CASO

Eduardo Bráulio Wanderley Netto¹; Eugenio Daniel²

¹Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Natal (RN)

²Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

A paróquia é uma instituição que vem se adaptando ao tempo para dar respostas da Igreja ao mundo, ou seja, uma evangelização encarnada e atual. A paróquia é a própria Igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas. Nos grandes centros urbanos, a paróquia perdeu um de seus elementos de ligação, que foi muito importante por séculos: a territorialidade. Aponta-se, portanto, para uma subdivisão da paróquia no intuito de se formarem verdadeiras comunidades cristãs, orantes e atuantes na vida da sociedade. Os grãos de território que foram utilizados neste estudo são os setores e as capelas/matriz. O objetivo é demonstrar como essas células estão caracterizadas em termos geográficos e como é a relação entre os fiéis e a geografia da paróquia. Usando mapas em uma ferramenta computacional, foi possível identificar, medir regiões, observar o local de habitação dos fiéis e gerar dados para subsidiar um olhar pastoral sobre as divisões existentes. Os dados mostram que 40% dos fiéis da Paróquia de São João Batista não habitam no território paroquial. O mesmo fenômeno pode ser observado quando a granularidade é a capela/matriz. Nesse caso, até 48% dos habitantes da área de uma capela são vinculados a outra capela/matriz. Também é possível observar que existe uma distribuição muito heterogênea na quantidade de habitantes, densidade de fiéis e dimensões geográficas dos setores da paróquia. Todo esse estudo será um indicador importante para uma revisão estrutural na divisão setorial da Paróquia de São João Batista.

A USABILIDADE DO SOFTWARE DO NOVO SISTEMA ACADÊMICO, AVALIADA PELA COMUNIDADE ESCOLAR DA ETEC JOÃO BAPTISTA DE LIMA FIGUEIREDO

Matheus Henrique Nogueira Coelho

Orientador: Prof. Esp. Vinícius Henrique Porto Brisighello

Faculdade de Tecnologia de Mococa (FATEC) – Mococa (SP)

O Novo Sistema Acadêmico (NSA) é um sistema de informação privado, pago mensalmente pelas associações de pais e mestres (APMs), atualizado periodicamente de acordo com as regras contidas nos manuais acadêmicos, desenvolvido e mantido desde 2009 por um ex-aluno da ETEC (Escola Técnica) Antônio Devisate, da cidade de Marília (SP), pertencente ao Centro Paula Souza (CPS). O objetivo inicial do projeto era apenas transformar o diário de classe manual em um sistema eletrônico, mas, assim como é comum na engenharia de *softwares*, foram surgindo ideias de implementação e foi proposta a informatização de todas as secretarias acadêmicas das ETECs, gerindo controles de presença de professores, diários de classe de alunos, atestados, declarações, históricos, diplomas, relatórios de evasão escolar e de presença, entre outras funções. Este trabalho visa questionar a comunidade da ETEC João Baptista de Lima Figueiredo, em Mococa (SP), sobre a utilização desse sistema e sua aceitação, analisando quantitativamente suas opiniões e atitudes perante o objeto de estudo. A partir da análise de dados estatísticos do CPS, pesquisas por meio de formulários preenchidos pelos responsáveis da área acadêmica da ETEC de Mococa e acesso a dados disponibilizados pela El Solutions sobre o NSA, foi constatada resposta positiva já em sua primeira implantação, e outras ETECs logo se interessaram por também implantar o sistema, tendo em vista sua versatilidade, usabilidade e portabilidade. O sistema disseminou-se e caiu no gosto das secretarias acadêmicas, sendo desenvolvido e constantemente melhorado com base nos principais problemas das secretarias e atendendo milhares de alunos em cerca de 200 ETECs, situadas em mais de 150 cidades do estado de São Paulo, o que comprova que o desafio do programador foi cumprido. Embora o programa ainda tenha carências, chega-se à conclusão de que o NSA está bem preparado para as rotinas que são desempenhadas no dia a dia, apresenta custo relativamente baixo de manutenção, tem versões *web* e *mobile*, permitindo que os alunos consultem suas menções e faltas, façam matrícula *on-line*, solicitem diversos documentos escolares e façam críticas e sugestões.

A UTILIZAÇÃO DA MUSICOTERAPIA COMO INSTRUMENTO NO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA DO LABORATÓRIO SABIN DE BRASÍLIA (DF): UM ESTUDO DE CASO

Hélio Cavalcante da Silva Junior

Orientadora: Prof.ª Andrea Matias Queiroz

Claretiano – Centro Universitário, polo de Taguatinga (DF)

No momento atual, as empresas vivem em um ambiente integrado e competitivo e procuram por soluções para diminuir a tensão e o estresse em seu ambiente. As organizações veem a obrigação de investir em programas de qualidade de vida no trabalho (QVT), visando a uma melhora na felicidade, na eficiência e na produtividade de seus colaboradores. O presente estudo de caso abordou a importância da musicoterapia no setor financeiro do laboratório Sabin. Esse instituto já possui um programa de QVT, com a participação de uma equipe de esporte que promove corrida uma vez por mês (só participa do programa quem está com o atestado médico atualizado). O laboratório também oferece academia, ginástica laboral em todos os seus setores, curso de guarda-costas e de cipeiros, bem como o projeto musical, que funciona gratuitamente desde 2009. Além disso, utiliza a música como remédio e alegria em hospitais, creches, CAPS e casas de idosos. Este trabalho teve como objetivo analisar a musicoterapia como instrumento no programa de qualidade de vida do laboratório Sabin de Brasília (DF), com a finalidade de evitar a cronicidade do estresse. O estudo foi realizado em junho de 2016, no setor financeiro do laboratório Sabin, por meio de perguntas abertas e fechadas. Foi observado, a partir da coleta de dados, como está o humor desses colaboradores no local onde eles atuam. Posteriormente, os respondentes foram questionados quanto à qualidade de vida no trabalho, o estresse e sobre como a música influencia suas vidas. Por fim, concluiu-se que a inclusão da musicoterapia e suas técnicas é uma possibilidade para proporcionar às pessoas uma melhor qualidade de vida no trabalho. Além disso, foi possível refletir que a Qualidade de Vida no Trabalho promove ações que humanizam a mão de obra. Percebeu-se que os funcionários do Sabin não estão satisfeitos onde trabalham, e isso pode estar ocorrendo pela falta de valorização e por um alto nível de estresse, ou seja, esses colaboradores podem estar nas fases de alerta e resistência em relação ao estresse e poderão apresentar desequilíbrio e falta de motivação para a execução das tarefas. Por fim, notou-se que um programa voltado a ações que utilizem musicoterapia mostra-se uma ferramenta de grande importância para a melhoria dos aspectos supracitados. Assim, com a aplicação de técnicas adequadas de musicoterapia, podem-se conseguir bons resultados no sentido de trazer qualidade de vida para os funcionários e ajudá-los a lidar melhor com as situações cotidianas que ocorrem no trabalho.

AÇÕES E PRÁTICAS EDUCATIVAS REALIZADAS POR UMA FUNDAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BATATAIS (SP) VOLTADAS À SENSIBILIZAÇÃO DA COLETIVIDADE SOBRE AS QUESTÕES AMBIENTAIS

Adolfo Domingos da Silva Junior

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) – Franca (SP)

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) preconiza que a Educação Ambiental (EA) deve ser trabalhada como prática educativa integrada, contínua e permanente. Nesse contexto, este estudo, de abordagem dedutiva, pautou-se subsidiariamente na pesquisa qualitativa, partindo de uma etapa inicial de leituras gerais sobre o tema, análise e sistematização dos principais aspectos relacionados ao amplo contexto normativo associado à Lei da Educação Ambiental, para se chegar num ponto mais específico, objetivando-se analisar ações e práticas educativas, voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, realizadas por uma fundação no município de Batatais (SP). A coleta de dados se deu por intermédio de pesquisa documental nos arquivos da Fundação José Lazzarini e do Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMDEMA) de Batatais (SP) e possibilitou observar que essa fundação tem desenvolvido a EA de forma ampla e interdisciplinar, em escolas e na comunidade, por meio de cursos de formação continuada de professores, produção de material didático-pedagógico, discussão sobre temas ambientais por meio de vídeos e documentários direcionados à comunidade, além da produção de mudas florestais nativas para reflorestamento. A fundação desenvolve vários projetos voltados para defesa, preservação e conservação do meio ambiente, e promoção do desenvolvimento sustentável. Ficou patente a importância e o relevante serviço prestado pela Fundação José Lazzarini à sociedade ao realizar ações e práticas educativas que contribuem para a promoção de mudanças comportamentais, para a formação de valores, atitudes e habilidades que possibilitem a atuação voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais, de modo a propiciar melhoria na qualidade de vida e a sustentabilidade do meio ambiente.

ANÁLISE DA EFICÁCIA DE SUPLEMENTOS DE COLÁGENO HIDROLISADO NO ORGANISMO HUMANO

Jonatas dos Santos Vitalino^{1,2}; Andrea Marques Vanderlei Ferreira²; Gláucia Maria de Alvarenga Nogueira³; Gabriel de Oliveira Guedes Nogueira^{4,5}; Fábio Luiz Fregadolli^{1,7}

¹Universidade Federal de Alagoas (UFAL) – Maceió (AL)

²Claretiano – Centro Universitário, polo de Maceió (AL)

³Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – São Paulo (SP)

⁴Instituto de Ciências e Tecnologia (ICT)

⁵Faculdade de Medicina (FAMED)

⁶Centro de Ciências Agrárias (CECA)

Observa-se, atualmente, um grande aumento na comercialização de suplementos de colágeno hidrolisado. Com a promessa da suposta reposição do colágeno do organismo, principal proteína fibrosa da matriz extracelular (MEC) e responsável direta pela resistência dos tecidos conectivos, os fabricantes afirmam que o seu produto irá prevenir e tratar doenças ósseas, potencializar a cicatrização, aumentar a elasticidade da pele e retardar o envelhecimento de forma geral. O fato de proteínas não serem absorvidas integralmente pelo trato gastrointestinal, mas sim serem quebradas em suas subunidades (aminoácidos e pequenos peptídeos), e de o colágeno ser constituído principalmente por aminoácidos não essenciais (glicina e prolina) levam, contudo, muitos céticos a criticarem a eficácia de suplementos de colágeno hidrolisado. O objetivo do trabalho é analisar a eficácia de suplementos de colágeno hidrolisado quanto aos possíveis benefícios trazidos ao organismo humano. A metodologia utilizada é análise de trabalhos acadêmicos obtidos no motor de busca Google Acadêmico e na biblioteca virtual PubMed. A ingestão de colágeno hidrolisado por via oral aumenta a concentração sanguínea de aminoácidos, bases da proteína e de peptídeos de colágeno no sangue de pacientes. Em experimentos com colágeno radioativo em ratos, foi demonstrado que esses peptídeos acumulam-se preferencialmente na cartilagem e nos ossos. Tais fatores, associados a pesquisas que demonstram os benefícios no tratamento de doenças ósseas e em tratamentos estéticos da pele em pacientes que fazem uso de suplementação de colágeno hidrolisado, evidenciam a sua eficácia. Apesar de o colágeno não ser absorvido em sua integridade pelo nosso trato gastrointestinal, a absorção de aminoácidos e pequenos peptídeos provenientes da sua digestão, culminando no aumento da concentração sanguínea de tais nutrientes, parece estimular a síntese de colágeno no organismo. O uso de suplementos de colágeno hidrolisado, constituídos pela proteína pré-digerida, provou-se, portanto, benéfico para a reposição do colágeno do corpo. O colágeno é uma proteína essencial para o organismo humano, e sua carência relaciona-se com diversas patologias. Nesse contexto, métodos para repor essa proteína no organismo, tal como a suplementação com colágeno hidrolisado, são benéficos para a saúde, devendo, contudo, serem usados com acompanhamento de profissionais médicos e da área de nutrição para melhores resultados.

ANÁLISE DA FERRAMENTA *ADVANCED THREAT ANALYTICS* (ATA) PARA GERENCIAMENTO E CORRELAÇÃO DE EVENTOS DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Rafael Soares de Oliveira

Orientador: Prof. Esp. Vinicius Henrique Porto Brisighello

Faculdade de Tecnologia de Mococa (FATEC) – Mococa (SP)

O cenário atual de crescimento tecnológico traz consigo a preocupação de ameaças no ambiente cibernético, provocadas por ações sofisticadas, na frequência e na severidade, de pessoas ou grupos mal-intencionados, e que, quando bem realizadas, geram impactos econômicos significantes. É de suma importância que as corporações se resguardem de tais ameaças, adotando medidas que visem à segurança da informação, protegendo, por exemplo, a identidade da marca, a privacidade do cliente, a propriedade intelectual, a reputação dos executivos e a vantagem sobre a concorrência, entre outros. O objetivo deste trabalho é analisar e demonstrar, por meio da virtualização e de simulações, a utilização da solução de segurança da Microsoft denominada *Advanced Threat Analytics* (ATA), que permite ao usuário de um sistema computacional em rede ter acesso a informações, praticamente em tempo real, de detecções de atividades suspeitas, pois a análise comportamental revela atividades suspeitas e comportamento anormal, a partir do aprendizado de máquina sobre questões de segurança conhecidas e ataques mal-intencionados e da captura de tráfego de rede, através de controladores de domínio. Para tais tarefas, são utilizados os sistemas operacionais Windows 10, na sua versão Pro, e Windows Server 2016 Datacenter, ambos virtualizados com a ferramenta Oracle VM VirtualBox V.5.1.22; também são usados os programas Mimikatz, PoweSploit, PsExec e NetSess.exe para simulações de um atacante no ambiente local, e da ferramenta protagonista, o próprio ATA, versão 1.7, que percorre quatro etapas de execução: (i) análise de tráfego e de eventos; (ii) detecção por anomalias, ataques e problemas de segurança conhecidos; (iii) análise e aprendizado do comportamento; e (iv) alertas sobre atividades suspeitas. De modo prático e rápido, o relatório em linha do tempo da quarta fase permite entender o que está acontecendo dentro da rede, identificando os usuários suspeitos e as atividades em dispositivos com inteligência incorporada, fornecendo informações claras e relevantes da ameaça, dentro do cronograma de um simples ataque, conferindo-lhe perspectiva sobre o que, por que, quando e como nos detalhes da ameaça, além de recomendar investigação e remediação para cada atividade suspeita. Conclui-se que o ATA fornece orientação e detecção automáticas para as fases de ataque avançado (reconhecimento, comprometimento de credenciais, movimentação lateral, elevação de privilégios e predominância de domínio) antes que as ameaças possam causar danos à organização.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DO BAIRRO FERRADAS E PLANEJAMENTO DA USF MANOEL RODRIGUES EM ITABUNA (BA)

Vicente Izidro de Souza; Vanessa Lopes de Carvalho; Alcinea Aparecida Barros Santana

Orientador: Prof. Dr. Antonio José Costa Cardoso

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) – Itabuna (BA)

Claretiano – Centro Universitário, polo de Vitória da Conquista (BA)

A Unidade de Saúde da Família Manoel Rodrigues está situada no município de Itabuna, Bahia, bairro de Nova Ferradas. Tem como missão organizacional oferecer um atendimento contínuo de cuidado à saúde, com vista à melhoria da qualidade de vida dos moradores do bairro de Ferradas, desenvolvendo com excelência ações de prevenção, promoção e restabelecimento da saúde, respeitando os princípios de integralidade, equidade e universalidade. O objetivo deste trabalho foi realizar um diagnóstico socio-sanitário na USF, utilizando a metodologia Estimativa Rápida Participativa através de territorialização e dispositivos da área de planejamento e gestão em saúde, com destaque para o enfoque situacional de Carlos Matus. Participaram discentes do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da Universidade Federal do Sul da Bahia, matriculados no componente Planejamento e Gestão em Saúde, assim como profissionais da USF e um ex-aluno de Teologia do Centro Educacional Claretiano. A primeira etapa consistiu em caracterizar as necessidades de saúde da população, realizada por meio da análise obtida em territorialização. A segunda etapa foi de análise do ambiente da organização e de rodas de conversa com a equipe da USF. Os dados obtidos foram analisados por meio das matrizes F.O.F.A., T.U.C., Programação das Estratégias/Metas/Problemas e Análise de Viabilidades e Metas. Como resultado, percebeu-se que o principal problema vivido pela população é a dificuldade de acesso às consultas médicas. O principal problema organizacional constatado foi a falta de recursos humanos e físicos. As ações permanentes da USF são: mapeamento da área e dos equipamentos sociais presentes nesse território; planejamento, busca ativa, cadastramento e acompanhamento das famílias; acolhimento e marcação de consultas; ações individuais e/ou coletivas de promoção à saúde e prevenção de doenças; consultas médicas, de enfermagem e de odontologia; realização de procedimentos odontológicos, médicos e de enfermagem: imunizações, inalações, curativos, drenagem de abscessos e suturas; administração de medicamentos orais e injetáveis, terapia de hidratação, entre outras; acolhimento e urgências básicas de enfermagem, de medicina e de odontologia; realização de encaminhamento adequado das urgências e de casos de maior complexidade. Observou-se que a USF busca oferecer um atendimento contínuo de cuidado à saúde, com vista à melhoria da qualidade de vida dos moradores do bairro de Ferradas.

ANÁLISE DA USABILIDADE DE MATERIAL DIDÁTICO COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR EAD

Luciana Aparecida Mani Adami

Orientador: Prof. Me. Rodrigo Touso Dias Lopes

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) – Franca (SP)

Com o intuito democratizar o acesso ao Ensino Superior, houve uma grande expansão da Educação a Distância (EaD) no Brasil, que culminou na ampliação de políticas públicas que flexibilizaram a implantação de cursos oferecidos nessa modalidade de ensino. Essa experiência trouxe diversas reflexões acerca dos desafios e das dificuldades encontradas na busca pela qualidade de projetos em EaD, sobretudo relacionados aos diversos componentes que o estruturam, entre os quais se destaca o material didático (MD). Considerando sua relevância nesta pesquisa, optou-se pela análise do material didático por ser um recurso que pode potencializar o processo de ensino e aprendizagem na EaD. Para tanto, a questão que nos motiva a empreender uma pesquisa sobre essa temática consiste em identificar quais estruturas de MD e quais componentes podem facilitar o processo de aprendizagem e possibilitar a construção do conhecimento. Assim, avaliar a usabilidade do recurso MD nos cursos de Ensino Superior, na modalidade EaD, constituirá o principal objetivo desta pesquisa. A metodologia que conduzirá esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa e descritiva, por pretender, inicialmente, verificar em que proporção o MD auxilia na aprendizagem dos alunos que estudam nessa modalidade de ensino e, posteriormente, pela análise das políticas públicas de EaD, avaliar se os critérios de qualidade de MD, definidos nos Referenciais de Qualidade do Ministério da Educação (MEC), de fato estão garantindo aos alunos uma formação acadêmica e profissional efetiva. Desse modo, a pesquisa está estruturada em duas etapas: a primeira constituída pela pesquisa documental, que será construída a partir da análise de conteúdo dos documentos institucionais e legais, bem como pela comparação de materiais didáticos que compõem o *corpus* documental à luz das teorias que fundamentam as concepções de MD e dos objetivos que norteiam esta pesquisa; a segunda etapa se dará por pesquisa *on-line* a partir da aplicação de questionário misto (questões abertas e fechadas), de tipo *survey*, por meio do qual se objetiva identificar a opinião dos alunos acerca da percepção que estes têm em relação ao MD. Pretende-se, a partir dos resultados que serão obtidos nesta pesquisa, propor diretrizes e parâmetros para a criação de modelos de MD que potencializem a aprendizagem e efetivem a construção do conhecimento e que, enquanto instrumentos avaliativos, essas diretrizes possam auxiliar gestores públicos na avaliação das IES em diferentes momentos do processo de credenciamento e recredenciamento.

ANÁLISE DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM ADOLESCENTES DE ESCOLA PARTICULAR

Luciana Zeli Biazoli; Tadeu Cardoso de Almeida

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

Atualmente, o número de obesos no Brasil e no mundo só vem aumentando e não é possível afirmar se a obesidade é a causa ou a consequência do sedentarismo. Nota-se que o número de academias pelo mundo é inversamente proporcional ao número de pessoas fisicamente inativas, com sobrepeso e portadoras de várias doenças. Não somente adultos são inativos, crianças e adolescentes de cidades pequenas estão muito menos ativas do que há anos atrás, e, consequentemente, irão se tornar adultos com problemas decorrentes dessa inatividade física. O objetivo desta pesquisa foi avaliar e analisar a prática de atividade física de adolescentes de uma escola particular de Jaboticabal (SP). A pesquisa de campo foi feita com a aplicação de um questionário validado e regularmente usado em estudos, o IPAQ versão curta, que consiste em quatro perguntas com itens A e B. Posteriormente, foi realizado o cálculo da porcentagem de indivíduos ativos e sedentários. Dos 49 pesquisados, 42,8% foram classificados como ativos (20,4%, muito ativos e 22,4%, ativos) e 57,13% como sedentários (40,81%, irregularmente ativos e 16,32%, sedentários). Entre os 10 adolescentes classificados como muito ativos, indivíduos que realizam atividades vigorosas em 5 dias da semana com 30 minutos por sessão, 9 são meninos e apenas uma é menina. Nas demais classificações, não existe grande diferença na quantidade de meninos e meninas. Mais da metade dos adolescentes entrevistados não realizam nenhuma atividade física ou realizam em uma frequência ou duração que não atingem as recomendações ideais. Um estudo parecido, realizado em 2009, no Rio Grande do Sul, mostrou que apenas 2,7% da amostra foi classificada como sedentária, enquanto que 90% ficou classificada como ativa; em outro estudo, de 2014, feito em Minas Gerais, foi apontado um decréscimo do nível de atividade com o aumento da idade cronológica, embora tenha sido usado um questionário de perguntas mais objetivas. Contudo, em um estudo de 2005, questiona-se a reprodutibilidade e a validade do questionário IPAQ em adolescentes com menos de 14 anos. Conclui-se que 60% dos avaliados poderão sofrer, no futuro, as graves consequências de uma adolescência inativa, como obesidade, pressão alta, síndromes metabólicas, entre outras doenças, que poderiam ser evitadas com a prática regular de exercícios físicos. Se esses jovens forem incentivados a se movimentar mais, poderão melhorar a qualidade de vida futura, e isso depende também de nós, educadores físicos, responsáveis diretos pela promoção da saúde da comunidade.

ANÁLISE E PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS PARA EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL

Janaina Ferreira Brasserio Santos; Tadeu Cardoso de Almeida

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

Atividade física regular é importante para ajudar a emagrecer e construir um estilo de vida saudável, pois eleva o número de calorias utilizadas pelo corpo e promove perda de gordura corporal em vez de perda de músculos e outros tecidos. Além de promover o controle de peso, o exercício físico melhora a força e flexibilidade, diminui o risco de enfermidades cardíacas, ajuda a controlar a pressão sanguínea e a diabetes e ainda pode melhorar a sensação de bem-estar e diminuir o estresse. A crescente difusão de informações e imagens a respeito de saúde, corpo e todas as formas de movimento resultam num aumento pela procura de atividade física. Este estudo teve como objetivo avaliar, prescrever e acompanhar as mudanças corporais na massa corporal, circunferências e no condicionamento físico de uma aluna de academia de musculação. Trata-se de um estudo de caso, no qual foi avaliada uma aluna de 34 anos, praticante de atividade física há 4 meses. Os dados iniciais foram obtidos por meio de avaliação antropométrica; posteriormente, iniciou-se o programa de exercícios, que consistia em: exercícios aeróbios na esteira e bicicleta por 15 dias, sendo 20 minutos de bicicleta ergométrica e 21 minutos de esteira subdivididos entre as velocidades 4, 5 e 6 km/h; passados os 15 dias, teve início o circuito de 5 a 6 aparelhos de musculação, alternando os grupos musculares diferentes, com cargas leves contendo mais repetições, que variavam de 15 a 20 vezes cada movimento. Após 4 meses, os resultados obtidos foram: houve diminuição do peso inicial de 90,8 kg para 81,3 kg, diminuição do peso em, aproximadamente, 10,5% e das medidas em, aproximadamente, 9,3%. Segundo estudos, o exercício aeróbio tem o poder de aumentar o gasto de calorias e desempenha um papel significativo e importante na perda de peso. Outros estudos evidenciam que o exercício realizado de maneira contínua (ritmo constante e exercício prolongado, realizado em uma única sessão) é mais eficiente para a perda de peso; outros apostam no exercício intermitente (sessões curtas de exercício, realizadas várias vezes ao longo do dia); e alguns não reportam diferenças entre os dois tipos. Conclui-se que o exercício físico planejado e prescrito de maneira correta ajuda na perda de peso, melhora a saúde e ajuda no condicionamento físico. A aluna avaliada obteve excelentes resultados: além da diminuição da massa corporal e das circunferências, obteve mais disposição e melhora das dores nas costas, da saúde e da autoestima.

ANSIEDADE E SEUS TRANSTORNOS NO MUNDO PÓS-MODERNO

Jonatas dos Santos Vitalino¹; Andrea Marques Vanderlei Ferreira^{1,2}; Igo Guerra Barreto Nascimento²; Gabriel de Oliveira Guedes Nogueira²; Fábio Luiz Fregadolli^{3,4}

¹Faculdade de Medicina (FAMED)

²Claretiano – Centro Universitário, polo de Maceió (AL)

³Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

⁴Centro de Ciências Agrárias (CECA)

Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo e apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. Com a dinamicidade do mundo pós-moderno, as pessoas veem-se cobradas pelo sucesso e precisam ser produtivas para a aceitação social, de maneira a relacionarem seus estilos de vida com o estado psíquico. O objetivo do trabalho é analisar as novas manifestações da ansiedade inseridas no contexto do mundo pós-moderno. A metodologia é análise do discurso de professores e estudantes, bem como de trabalhos acadêmicos obtidos no motor de busca Google Acadêmico, na biblioteca virtual Wiley, em periódicos da CAPES, na Science Direct e na Biblioteca Virtual da Saúde. A ansiedade “comum” é natural no ser humano, até mesmo como forma de se perceber a importância que é dada a um objetivo. Os transtornos ansiosos estão presentes em adultos e crianças; muitas vezes a causa é desconhecida e, provavelmente, multifatorial, associada à dinâmica do mundo contemporâneo. É importante diferenciá-la da ansiedade patológica, por meio da análise da duração, verificando se é auto-limitada e relacionada ao estímulo do momento ou não. A ansiedade patológica interfere diretamente na qualidade de vida, no conforto emocional e no desempenho diário das funções comuns. Além disso, os efeitos negativos ultrapassam a pessoa que sofre e afetam o seu ciclo social mais próximo. As reações exageradas ao estímulo que gera a ansiedade ocorrem principalmente em indivíduos com predisposição neurobiológica herdada. Nesses casos, a nova forma de se viver, com tantas obrigações e a constante pressa, com prazos que são “para ontem” e medos que parecem mais presentes, agrava os sinais e contribui para o desenvolvimento de um quadro patológico. No tocante ao tratamento, quando patológico, as intervenções familiares devem buscar conscientizar a família sobre o transtorno, auxiliá-la a aumentar a autonomia e a competência da criança e reforçar suas conquistas. Além disso, quando os sintomas são graves e incapacitantes, há a necessidade de intervenções farmacológicas, sem se esquecer, porém, que o tratamento não é individual, envolvendo, portanto, todo o seio social que circunda o indivíduo. Em cada período da história, as manifestações psíquicas refletiram as manifestações e a forma de vida de cada cultura. No atual período, a ansiedade e seus transtornos têm sido considerados característicos. Quanto mais cedo identificados esses transtornos, melhor é o tratamento e menores serão as repercussões negativas na vida do indivíduo.

APLICABILIDADE DAS TRÊS DIMENSÕES DA PASTORAL DA SAÚDE – UM ESTUDO REALIZADO NA PASTORAL DA SAÚDE EM TRIUNFO (PE)

Maria Vanuzia dos Santos Alves

Orientador: Prof. Me. Eugenio Daniel

Claretiano – Centro Universitário, polo de Recife (PE)

A saúde é um direito de cada cidadão, porém, dentro de uma sociedade repleta de injustiças, nem todas as pessoas têm acesso a meios que possibilitem seu bem-estar. Nesse contexto, a Pastoral da Saúde deve se colocar como denunciante da marginalização do ser humano e um acalanto em meio à dor, com suas dimensões – solidária, comunitária e político-institucional – se propondo a trazer benefícios para toda a sociedade. O presente estudo se justifica pela importância em demonstrar a efetividade da comunicação entre Igreja e comunidade e verificar se os serviços propostos pela Pastoral promovem essa interação. Foi com base nas atividades exercidas pela Pastoral da Saúde que este trabalho foi realizado na Paróquia de Nossa Senhora das Dores, no município de Triunfo (PE), com os objetivos de se avaliarem quais os principais desafios encontrados para a realização do trabalho pautado nas três dimensões propostas pela Pastoral da Saúde Nacional: dimensão solidária, comunitária e político-institucional. Ainda, buscou-se compreender quais as contribuições da Pastoral em relação à promoção da saúde das pessoas no município pelo olhar da comunidade local. Para tanto, foi realizado um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, conduzido por meio de entrevista semiestruturada e observação não participante. A dimensão solidária é a que desperta maior interesse de atuação pela maioria dos membros da Pastoral em Triunfo, porém essa também é a grande dificuldade da coordenação: fazer com que os membros entendam que o trabalho da pastoral vai muito além. Na dimensão comunitária, como ação de maior relevância, foi citada a campanha promovida em 2015, após o surto de doenças relacionadas ao mosquito *Aedes Aegypti* (dengue, chikungunya e zika), com várias ações mobilizadoras da sociedade. A dimensão político-institucional é citada como o maior desafio da Pastoral, uma vez que suas ações dependem de instituições e outros órgãos nem sempre dispostos a colaborar. A Pastoral da Saúde não tem a intenção de substituir cuidados médicos, mas de agir em conjunto com eles, buscando o seu aprimoramento. É ainda, fundamental, a parceria com profissionais de saúde, possibilitando, cada vez mais, tratamentos humanizados. A missão do pastoreio evidenciada na Pastoral da Saúde se mostra um eficiente meio de a Igreja Católica proporcionar a continuidade dos ensinamentos do Cristo.

AS ADOLESCENTES E A ADESÃO À VACINA CONTRA O HPV

Cíntia Dwan Reis Silva; Marla Kaylinny Gomes da Conceição; Thais Cristinne de Sousa Silva; Jordânia Francisca Costa Lopes

Orientadora: Prof.^a Esp. Alcineide Mendes de Sousa Julião

Claretiano – Centro Universitário, polo de Boa Vista (RR)

O papilomavírus humano (HPV) é um vírus sexualmente transmissível que atinge a pele e as mucosas, podendo causar verrugas ou lesões precursoras de câncer, como os cânceres de colo de útero, de garganta e de ânus. O câncer do colo de útero é um relevante problema de saúde pública no Brasil, constituindo a segunda causa de morte por neoplasia em mulheres. Diante desse quadro, o Ministério da Saúde implantou, na rede pública, a vacina contra o HPV, destinada às adolescentes, como forma de prevenção do referido câncer. O estudo justifica-se pela alta incidência e mortalidade do câncer de colo, e, sendo a vacina uma forma preventiva do problema, torna-se relevante discutir sua adesão por parte do público-alvo, evidenciando fatores que possam interferir nesse processo. O objetivo do trabalho é realizar um levantamento da produção científica sobre a adesão da vacina contra o HPV pelas adolescentes. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada em periódicos nacionais publicados na base de dados SCIELO, a partir dos descritores: HPV, vacina, adolescentes e prevenção. Os resultados foram apresentados em tabelas e agrupados em duas categorias: fatores associados à adesão de adolescentes à vacina HPV e estratégias contribuintes para a adesão à vacina HPV. Os estudos evidenciaram uma boa aceitação da vacina pelas adolescentes; entre os fatores que interferem no processo, destacam-se: nível de escolaridade, conhecimento sobre HPV, condições socioeconômicas e a opinião da família, principalmente a dos pais. A implantação da vacina contra o HPV foi um avanço importante na saúde da mulher, entretanto alguns desafios precisam ser vencidos, como a melhoria na comunicação e nas ações educativas para esclarecimento sobre a temática, eliminando, assim, alguns paradigmas criados pela sociedade.

AS MUDANÇAS NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO PARANÁ DURANTE O GOVERNO DE CARLOS ALBERTO RICHA (2015–2016)

Anety Viana Silva Santos

Orientadora: Prof.ª Ma. Thaís Godoi de Souza

Claretiano – Centro Universitário, polo de Maringá (PR)

O Brasil desde 2011 enfrenta uma crise política e ideológica, e, em 2015, a partir do aumento da falácia sobre crise econômica, medidas institucionais organizadas pelo Estado começam a ser impostas à sociedade brasileira. A globalização provoca rápida transformação nos dias atuais juntamente com o neoliberalismo, na qual o Estado reduz seu papel frente aos direitos sociais. E a educação não fica fora dessa esfera de reformas. As medidas tomadas pelo Governo Federal para fazer o ajuste fiscal refletiram no setor financeiro da rede estadual e municipal de ensino, resultando em redução orçamentária na área da educação. O Paraná, atingido por essa “crise nacional” e com metas a serem cumpridas para realizar as alterações propostas nas leis que regem a educação, reduziu bruscamente o financiamento aos setores públicos. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo identificar mudanças na gestão escolar e na carreira dos professores do estado do Paraná no governo atual de Carlos Alberto Richa (2015 a 2018), com a finalidade de verificar se houve mudanças e as influências na qualidade da educação básica. O estudo se caracterizou por uma pesquisa bibliográfica e documental. As fontes de pesquisa utilizadas foram documentos normativos do Brasil e do Paraná, em especial a Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, Diretrizes Curriculares de Educação Básica do Paraná, de 2009, Congresso Nacional de Educação CONAE/2010 e Plano Estadual de Educação, PEE-PR/2015. Ações como a valorização do quadro do magistério, que caminharam de acordo com as propostas da LDB/96, CONAE/2010 e o projeto de lei nº 6840/2013, sofreram algumas alterações já no início do segundo mandato do governador, assim como a modificação do fundo previdenciário que atingiu todos os funcionários públicos estaduais. O governo do Paraná, que em 2013 regulamentou muitos dos itens citados na LDB de 1996, principalmente com relação ao plano de carreira dos professores, em 2015 e 2016 retrocedeu as conquistas da classe, assaltando o fundo previdenciário e diminuindo a verba da merenda escolar, perseguindo a classe dos professores, o que ocasionou uma redução da qualidade da educação do Ensino Fundamental e Médio.

AS NOVAS TECNOLOGIAS NO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE

Patrícia Vargas da Silva

Escola Superior Aberta do Brasil (ESAB) – Vila Velha (ES)

As empresas consideradas visionárias buscam uma posição competitiva no meio organizacional. Em razão do crescimento das tarefas organizacionais, agregado à complexidade delas, administrar os processos de treinamento e desenvolvimento do quadro funcional passou a ser indispensável. Assim, o objetivo principal deste estudo foi identificar e analisar os processos de treinamento e desenvolvimento, com o foco principal no treinamento virtual, em duas instituições de Ensino Superior da região metropolitana de Porto Alegre. O trabalho ramifica-se em duas etapas: pesquisa bibliográfica e de campo. Este trabalho trata do mercado de ensino superior, fazendo uma comparação entre as instituições FTEC e UNISINOS por meio de uma pesquisa quantitativa e parcialmente qualitativa com as pessoas que atendem e prestam serviços ao público em geral. Para isso, foi imprescindível refletir sobre os motivos pelos quais há a necessidade de essas instituições de ensino possuir esse processo de treinamento virtual, demonstrando seus principais benefícios e analisando se essa prática é válida, mesmo com algumas possíveis desvantagens. Aponta-se a racionalização de custos como resultado positivo do treinamento virtual; como fator negativo, porém, há o desconhecimento do método por parte dos funcionários e o desinteresse dos diretores para incentivar essa prática. Ao final, ratifica-se que o processo de treinamento virtual é uma ferramenta que agrega valor à gestão de recursos humanos nas instituições de Ensino Superior.

ATIVIDADE FÍSICA E NEUROGÊNESE

Nivaldo Viana Carvalho; Evelyn Ingrid Ferreira Pires

Orientadora: Prof.^a Esp. Victoria Silva Midlej Ribeiro

Claretiano – Centro Universitário, polo de Vitória da Conquista (BA)

Atualmente, o sedentarismo gera grande preocupação para as instituições comprometidas com a promoção da saúde. Os governos vêm sendo sensibilizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto à necessidade de se diminuir o sedentarismo, buscando uma melhor qualidade de vida para a população. A prática de atividade física regular proporciona inúmeros benefícios, desde melhoria da eficiência do sistema cardiorrespiratório, aumento do metabolismo, fortalecimento muscular, emagrecimento e melhoria do sistema imunológico até benefícios menos conhecidos pela população em geral, como a neurogênese. Este trabalho tem o objetivo de difundir a importância da atividade física para a ocorrência desse fenômeno encefálico e também abordar como essa neurogênese poderá ser benéfica na prevenção e no tratamento de doenças neurológicas degenerativas, como mal de Parkinson e mal de Alzheimer e também depressão. Foi analisado um total de 12 artigos científicos, publicados nos idiomas português e inglês. Na revisão, foram encontradas muitas pesquisas envolvendo pássaros, roedores, primatas humanos e não humanos, e, na grande maioria das vezes, pôde-se comprovar a existência da neurogênese do hipocampo e/ou do bulbo olfatório. Esse fato, na maioria das vezes, está associado à prática de atividade física, ao aumento dos níveis séricos do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF, do inglês *brain-derived neurotrophic factor*) e de baixos níveis de glicocorticoides. Portanto, a atividade física pode ser benéfica na prevenção e tratamento de demências e da depressão, uma vez que aumenta consideravelmente os níveis de BDNF e da neurogênese hipocampal e do bulbo olfatório e, por outro lado, situações de estresse podem diminuir a produção de novos neurônios devido ao aumento dos níveis séricos de glicocorticoides.

AVALIAÇÃO DO INTERESSE DOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO SOBRE A PESQUISA COM CÉLULAS-TRONCO

Andrea Giannotti Galuppo

Laboratório de Células-tronco, Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Porto Alegre (RS)

Com o desenvolvimento científico-tecnológico ocorrido no século XX, mudanças importantes têm sido introduzidas na vida das pessoas. A ciência e a tecnologia são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social dos países, promovendo consequências diretas no mercado de trabalho, saúde e educação. Dessa forma, o cidadão é obrigado a incorporar muitas das mudanças produzidas pela ciência, e é importante que ele busque informações para que seja possível estruturar um pensamento crítico sobre essas mudanças impostas. Neste trabalho, foi considerada como foco a pesquisa com células-tronco, já que é um assunto relacionado a muitos questionamentos éticos e científicos. Sendo assim, o objetivo foi avaliar o interesse dos participantes (alunos de Ensino Médio) do evento “UFRGS de Portas Abertas” em relação às pesquisas sobre células-tronco realizadas no mundo e na UFRGS. Para isso, foi organizada a atividade “O que você quer saber sobre células-tronco?”, que constou de um vídeo o qual apresentava conceitos básicos sobre células-tronco, seguido de uma discussão. Como ferramenta auxiliar, foi organizada uma apresentação de *slides* com informações sobre pesquisas com células-tronco, realizadas no Laboratório de Células-tronco do ICBS-UFRGS e no mundo. Também foram apresentadas informações consideradas “absurdas”, como divulgações falsas pela mídia de produtos que conteriam células-tronco, como *shampoos* e cremes antirrugas, por exemplo; além disso, foi realizada uma demonstração de materiais utilizados no laboratório. Ao final de cada atividade, os alunos eram instigados a pensar se era correto ou não utilizar embriões humanos para se obterem células-tronco embrionárias. Como resultado, foram atendidos 91 participantes, de diferentes escolas e cidades, e em todos os grupos identificamos grande interesse por parte dos alunos. As informações básicas apresentadas no vídeo geraram muitos questionamentos, tanto de natureza científica quanto ética. A apresentação das pesquisas realizadas na UFRGS e no mundo esclareceram quais tratamentos já são realidade e quais ainda precisam de mais estudos. Em relação ao questionamento ético sobre a utilização de embriões para uso em pesquisa, foi uma surpresa saber que, após todas as informações transmitidas, nenhum aluno se manifestou contra, mostrando que realmente foi possível esclarecer questões importantes relacionadas às células-tronco. Dessa forma, entende-se que é importante que os jovens sejam cada vez mais incorporados ao mundo das soluções científico-tecnológicas, já que muitos serão futuros produtores desse tipo de conhecimento. Para isso, acredito que os resultados científico-tecnológicos devam ser divulgados cada vez mais para além da academia e alcancem a sociedade, realizando, de fato, a popularização da ciência.

BENEFÍCIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA PESSOAS COM NEE EM CLASSES COMUNS

Mirian Rosa Pereira; Deni Rosa Vieira

Orientadora: Prof.^a Esp. Jaqueline de Freitas Zucoloto

Claretiano – Centro Universitário, polo de Buritis (RO)

A educação inclusiva é o processo educacional que garante a todos os alunos o direito à entrada e à permanência no ensino regular das classes comuns, independentemente de qual seja a necessidade ou o distúrbio de aprendizagem. A inclusão dos alunos com NEE em classes comuns traz benefícios para todos que convivem no espaço escolar, ensinado os alunos a valorizar a diferença pela convivência e a troca de experiência. O trabalho tem por objetivo conhecer os benefícios da educação inclusiva no ambiente escolar. Para a realização do trabalho, foi utilizada a pesquisa bibliográfica de artigos científicos. O estudante com deficiência que participa de uma educação inclusiva em classe comum a qual lhe dê oportunidades de demonstrar suas capacidades humana adquire conhecimento e fica bem preparado para a vida adulta em uma sociedade diversificada. Os resultados apontam que várias escolas do país já aderiram à educação inclusiva em prática, garantindo aos seus docentes um ensino-aprendizagem participativo. Pode-se concluir que a educação inclusiva é um constante desafio para o aluno, para os profissionais da educação e para a sociedade em geral, pois a inclusão é ingrediente fundamental na transformação do mundo, com todos sendo beneficiados pela troca de experiências.

CATEGORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM PINHAIS (PR)

Ana Valeria Abbeg

Prefeitura Municipal de Pinhais (PR)

O objetivo deste trabalho é identificar os elementos significantes, resultados da recorrência de termos e acepções sobre a educação integral em escola pública no município de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, Paraná. Utilizou-se o percurso da pesquisa qualitativa, com levantamento de dados a partir de questionários endereçados à comunidade escolar, pais, responsáveis e funcionários. O uso de dados estatísticos, além de evidenciar uma descrição racional do problema, possibilita o devido aprofundamento da discussão a partir do embasamento teórico e da literatura correspondente. A categorização dos dados encontrados, mediante sua recorrência, apontou para a construção de um mapa conceitual que estabelece as principais relações presentes entre a educação integral e suas significações: aprendizagem; tempo integral; trabalho; cuidar; segurança; pobreza; e outras relações financeiras. As especificidades encontradas acerca da educação integral absorvem diferentes termos que são pertinentes às relações entre pobreza e trabalho. Para os pais e responsáveis, a relação na educação integral se encontra fortemente ligada às dimensões da aprendizagem e do trabalho, depositando argumentos e valorizando a educação integral sobre o termo de aprendizagem. Em contrapartida, os funcionários recorrem a termos da aprendizagem, do cuidar e da situação de carência financeira; assim, definem a comunidade com situação de vulnerabilidade social e denotam a educação integral como uma forma assistencialista (uma forma de sanar os problemas sociais da comunidade). Na torrente das duas vertentes, percebe-se um processo de (des/res)significação da escola como instrumento de intervenção social.

COLHENDO FRUTOS DA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO: DISCUTINDO O PRODUTO DO CONFRONTO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA NA FORMAÇÃO DE FUTUROS EDUCADORES

Andréia Cristina Silva Benites; Maria Roseli Ribeiro;

Milla Carla de Oliveira Azeredo; Paula Mayumi Kajiki e Silva

Universidade Paulista (UNIP) – *campus* Dutra, São José dos Campos (SP)

O estágio curricular supervisionado, considerado como uma das fases mais importantes na formação profissional e indispensável na aquisição da complementação do saber, permanece, na atualidade, estagnado, sendo sua faceta conceitual perfeitamente estruturada e divergente de sua faceta operacional, que é subestimada pelos seus praticantes e envolvidos de um modo geral. Por meio de reconstituição histórica e legislativa, comparações conceituais entre leis e opiniões de especialistas, proposições acerca da postura reflexiva e análises quantitativa e qualitativa do questionário elaborado pelo grupo, houve o intuito de uma defesa da prática consciente dessa experiência, que dialoga com o cultural, o social e o econômico, evidenciando o que há de ser aprimorado no fazer pedagógico dos futuros educadores, para consolidar a educação como transformadora da realidade. Os primórdios do estágio, no que tange ao quesito histórico, indicam que tal experiência de aprendizagem tinha obrigatoriedade limitada aos cursos técnicos. O aspecto legal, cada vez mais, expandiu a obrigatoriedade, estendendo-a, inclusive, com a inserção da disciplina Estágio na grade curricular de cursos superiores; desse modo, o estágio obteve maior credibilidade. O embasamento teórico possibilitou a justificativa da importância desse período enriquecedor, tornando-se de fato significativo, uma vez que se trata de uma oportunidade de engajamento com a teoria trabalhada em sala de aula. As respostas obtidas por meio do questionário – elaborado pelo presente grupo – possibilitaram a análise da existência de uma opinião pouco consciente por parte dos que responderam ao questionário, em relação à disciplina mencionada, o que, por conseguinte, justifica a prática do estágio de uma forma mecanizada, possibilitando um aproveitamento ínfimo. Outro aspecto notado provém da conscientização precária, por parte da instituição de ensino, acerca do estágio. Trata-se de processo, uma parceria, por conseguinte, com requisito trivial da participação e cooperação das partes principais envolvidas: escola, estagiário e instituição de ensino superior. Assim, concluiu-se que o que falta para tornar a experiência do estágio curricular supervisionado um processo bem-sucedido de aquisição da consciência pedagógica, que transforme o educador, é repensar sua prática a partir de uma perspectiva positiva, que, com postura científica, reflexiva e ética sobre o trabalho docente, pode agregar à formação profissional do futuro educador um direcionamento determinante do que será seu desempenho educacional. Acreditar na educação consiste em muito mais do que defender a ideia de que ela é a ferramenta ideal na reconstrução da sociedade, mas no interesse de apropriar-se de tudo que nos garanta um saber fazer docente de qualidade.

COMPARAÇÃO ENTRE ALUNOS DA REDE PÚBLICA E PRIVADA: PESQUISA ESCOLAR EM MEIO DIGITAL

Rafael Oliveira de Antonio

Claretiano – Centro Universitário, polo de Rio Claro (SP)

Vivemos em uma nova era, marcada pela informação e tecnologia, englobando toda a sociedade. A pesquisa escolar, de certa forma, também mudou, substituindo-se o conhecimento em meio físico: enciclopédias, jornais e revistas foram substituídos pelo conteúdo em meio digital. Assim, o estudante consegue um material muito mais rico e de fácil aquisição. No entanto, o acesso ao meio digital não é igualitário quando confrontamos diferentes instituições, públicas ou privadas. O propósito deste estudo foi comparar, por meio de análises qualitativas e quantitativas, alunos de escolas públicas e privadas quanto ao uso da internet na pesquisa escolar. O objeto da pesquisa teve como base duas escolas paulistas de Ensino Médio, sendo uma da rede pública (G1, n = 83) e outra da rede particular (G2, n = 20). Para tanto, foi utilizado um questionário de múltipla escolha, com questões referentes a: se possuem acesso à internet, qual o local de acesso, se sabem utilizar o meio digital para a pesquisa escolar e número de referências consultadas. Ambos os grupos possuíam acesso à internet (G1: 90,5%, G2: 100%); foram encontradas diferenças quanto aos locais de acesso preferidos (casa – G1: 82,9%, G2: 50,0%; escola – G1: 4,3%, G2: 50,0%; *lan house* – G1: 4,3%, G2: 0,0%); sobre se sabem utilizar a internet para pesquisa escolar, os resultados foram bastante próximos (G1: 97,5%, G2: 100%); e quanto ao número de referências utilizadas na pesquisa, houve diferenças (G1: uma – 23,8%, duas – 42,9%; três ou mais – 33,3%; G2: três ou mais – 100%). Os alunos do ensino privado mostraram um acesso total à internet, o que pode estar relacionado, teoricamente, ao maior poder financeiro para aquisição de planos de internet e periféricos de acesso à rede. Já na questão sobre o local de acesso, a escola, no caso da instituição privada, por possuir laboratórios de informática mais equipados e rede de *wi-fi* disponível, é a preferida; logo, não necessitam tanto de outros locais, como casa e *lan house*. Dessa maneira, fica clara a necessidade do fomento de políticas públicas em tecnologia para G1. O conhecimento ao usar da internet, em ambos os grupos, mostrou-se pleno. Por fim, o número de fontes consultadas – três ou mais – para G2, devido a melhores recursos, já era esperado, mas a heterogeneidade da quantidade de fontes em G1 demonstra o fraco conhecimento na área de pesquisa digital. Portanto, o ensaio mostrou que há uma enorme discrepância entre o aluno da rede particular e o da rede pública no que tange à questão de recursos tecnológicos à disposição e possíveis orientações/aulas de pesquisa, no meio digital, integradas à sala de aula.

COMPARAÇÃO ENTRE OS PROGRAMAS DE PILATES E DE FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR PROPRIOCEPTIVA NA FLEXIBILIDADE DOS MÚSCULOS ISQUIOTIBIAIS ENCURTADOS DE IDOSAS

Silvia de Quadro Dorneles¹; Luis Ulisses Signori²; André de Oliveira Teixeira³

¹Claretiano – Centro Universitário, polo de Pelotas (RS)

²Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – Santa Maria (RS)

³Fundação de Apoio ao Hospital de Ensino do Rio Grande (FAHERG) – Rio Grande (RS)

O envelhecimento humano pode alterar a amplitude de movimento (ADM), favorecendo a incidência de lesões musculoesqueléticas e interferindo na qualidade de vida dos idosos. Para melhorar a flexibilidade, são utilizados diferentes métodos de alongamento, entre eles a Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) e o pilates. A flexibilidade divide-se entre o componente elástico (CE), que compreende as alterações agudas, e o componente plástico (CP), que é o grau de deformação residual correspondendo às alterações crônicas. Analisar os efeitos desses programas de alongamento é fundamental, pois eles interferem na mobilidade e na capacidade funcional. O objetivo foi comparar os protocolos de FNP e pilates na flexibilidade, na plasticidade e na elasticidade dos músculos isquiotibiais encurtados de idosas. A amostra foi composta por 14 idosas (≥ 60 anos), distribuídas em dois grupos, FNP ($n = 7$) e pilates ($n = 7$), submetidas a 10 sessões individuais de alongamentos para os isquiotibiais durante três semanas. A flexibilidade foi avaliada (antes e após cada sessão) pelo banco de Wells e Dillon. Inicialmente, os grupos apresentavam-se semelhantes (FNP – $13,8 \pm 4$ cm vs. pilates – $17,4 \pm 3$ cm; $P = 0,090$) quanto ao CP da flexibilidade. A FNP demonstrou um ganho de 52% (FNP: $20,1 \pm 5$ cm) na plasticidade muscular, efeito que começou a ser percebido a partir da terceira sessão, sendo que essa modificação não ocorreu no grupo pilates ($18,9 \pm 5$ cm). A FNP demonstrou ser 2,5 vezes mais efetiva no aumento da elasticidade muscular ($P = 0,012$). O envelhecimento promove a perda progressiva das aptidões, como a diminuição da flexibilidade pela redução das fibras musculares e pela sarcopenia, resultando no encurtamento muscular. Entretanto, essa condição pode ser modificada por programas de alongamentos, como confirmado por este estudo. Os efeitos agudos consistem na adaptação do CP da unidade musculotendínea, aumentando a ADM e a tolerância ao alongamento. O pilates é sugerido por apresentar resultados rápidos, o que não foi confirmado por esta pesquisa. Por outro lado, a técnica de FNP modificou a variável, sendo estes achados corroborados por outros estudos. Os efeitos crônicos resultam no acréscimo de sarcômeros em série, proporcionando a melhora da plasticidade muscular. Neste estudo, observou-se uma melhora na plasticidade pelo grupo FNP, observada a partir da terceira sessão; esse é tempo relativo, pois as medidas desta variável aumentaram ao longo do programa. Esse fato não ocorreu no grupo pilates, o que discorda de outro estudo. Conclui-se que, após a comparação, o programa de FNP apresentou-se mais eficaz do que o pilates, tanto nos componentes elásticos e plásticos da flexibilidade desses músculos.

CONCEITOS AUTOEXPLICATIVOS DE TEORIA MUSICAL: COMPARAÇÕES ENTRE AS NOMENCLATURAS EM PORTUGUÊS E EM INGLÊS

Fernando Vago Santana¹; Cindy Helenka Alves²

¹ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

² Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES) – Vitória (ES)

Este trabalho compara as nomenclaturas em português e inglês de alguns fenômenos típicos da Teoria Musical, analisando também a definição apresentada para esses conceitos. Objetiva-se demonstrar a correlação ou o distanciamento entre os termos musicais e o seu conteúdo de natureza teórica, contrastando o caráter didático apresentado em ambos os idiomas. A partir dessas reflexões, é possível vislumbrar como o ferramental teórico musical às vezes se torna de difícil compreensão pela falta de clareza conceitual dos objetos estudados, uma questão de particular interesse para a Educação Musical. Foram analisados 10 termos, apenas para demonstrar uma pequena parcela de uma pesquisa de maior vulto que se encontra em andamento. Esses termos foram conceituados a partir dos principais manuais de Teoria Musical disponíveis em língua portuguesa e inglesa, desde os mais tradicionais, como Maria Priolli, Osvaldo Lacerda e Bohumil Med, até os mais recentes, como Stefan Kostka e Dorothy Payne, James Mathes, Dolmetsch Music Online e Luiz Alfredo Garcia. Percebeu-se uma predominância por termos mais autoexplicativos em língua inglesa, mas também se observou que a língua portuguesa, algumas vezes, conceitua os fenômenos com maior precisão. Concluiu-se que o estudo aprofundado de Teoria Musical deveria incluir, desde o início, uma apresentação dos termos e dos seus conceitos em ambos os idiomas, como uma ferramenta didática para fixação mais eficiente do conteúdo ministrado.

CONFRONTANDO OS MÉTODOS DE DOBRAS CUTÂNEAS E BIOIMPEDÂNCIA E SUA APLICABILIDADE NAS AVALIAÇÕES DE INDIVÍDUOS

Patrícia Carvalho de Oliveira; Wendel Alves dos Santos; Elaine Naves Dias

Orientador: Prof. Me. Evandro Marianetti Fioco

Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

Atualmente, muitas são as maneiras de se avaliar a composição corporal de praticantes de exercícios físicos e, entre elas, podem-se citar as técnicas de bioimpedância (BIA) e dobras cutâneas (DC). O presente trabalho busca confrontar os métodos de dobras cutâneas e bioimpedância e mostrar qual apresenta melhor aplicabilidade. Para essa revisão bibliográfica, foram utilizados artigos científicos, revistas eletrônicas e livros, com datas a partir de 2000. Verificou-se que os artigos e demais documentos revisados apresentam prós e contras das duas técnicas, retratando desde o fácil acesso ao adipômetro e a dificuldade de se encontrar um profissional capacitado para manuseá-lo até o alto custo da bioimpedância e a dificuldade em submeter o indivíduo a obedecer ao protocolo estabelecido antes do exame. Confrontando os resultados desta revisão bibliográfica, percebe-se que ambos os métodos de avaliação antropométrica são consideráveis, com suas vantagens, desvantagens e limitações, e constata-se que a técnica de DC vem apresentando uma estabilidade nos estudos, retratando melhor aplicabilidade em sua utilização quando comparada ao método da BIA. Se utilizada em condições clínicas controladas, a BIA parece ser mais atrativa, porque não requer do avaliador habilidade técnica específica, sendo o método mais confortável e menos invasivo para os avaliados; entretanto, é um método de custo elevado e pode superestimar o resultado. Já a técnica de dobras cutâneas, apesar de seu menor custo operacional, exige do avaliador elevado grau de treinamento para a exata localização e o destaque das dobras cutâneas, mas é uma técnica de maior aplicabilidade, pela maior simplicidade de utilização, com relativa facilidade de interpretação e menores restrições culturais, por ter como base medidas externas às dimensões corporais.

CONTROLE DE IMC, PESO E ALTURA DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA

Geraldo Santos de Andrade; José Manoel de Oliveira

Orientador: Prof. Esp. Robson José Lima Santos

Claretiano – Centro Universitário, polo de Feira de Santana (BA)

O Índice de Massa Corporal (IMC) é frequentemente utilizado como referência para classificar indivíduos de acordo com seu peso e altura, principalmente entre profissionais da saúde. Com o aprendizado na disciplina Bases Fisiológicas do Movimento Humano sobre esse parâmetro, desenvolve-se um projeto com a finalidade de mensurar o IMC, o peso e a altura dos alunos de quatro creches e cinco escolas do Ensino Fundamental I no município de Santo Antônio de Jesus, com idades entre seis e quatorze anos. Foram avaliados seiscentos e cinco alunos, no período de três meses. O objetivo foi orientar professores e alunos a controlar o IMC. A perspectiva consistiu em que eles aprendessem a controlar seu peso, evitando a obesidade ou o peso abaixo do normal, objetivando conscientizá-los a respeito da alimentação adequada, da prática de atividade física regular e do controle do peso. Para isso, durante a pesquisa, foi realizada a coleta de dados analisando altura, peso, medidas de quadril e cintura, os quais foram posteriormente comparados; também foi convidada uma nutricionista para falar a respeito da alimentação adequada e um professor de Educação Física para falar da importância da atividade física no cotidiano, sendo entregue uma cartilha com a pirâmide alimentar, identificando os alimentos que podem ser ingeridos, quais suas vitaminas e o melhor horário para consumi-los, e também um livreto com fotos explicativas sobre exercícios físicos. Após três meses, retornou-se às escolas para uma nova avaliação, na qual se constatou uma melhora no ganho de peso e uma redução do sobrepeso, assim como uma melhora dos alunos, atingindo uma altura compatível com a idade. Com esse resultado, procurou-se esclarecer aos alunos e professores que uma boa alimentação e a prática regular de atividade física são fundamentais para o desenvolvimento corporal e intelectual do ser humano.

CORPO, VOZ E MOVIMENTO EM TEATRO DE RUA: UM RELATO SOBRE A TRANSMISSÃO MUSICAL DA TRUPE “NÓS, OS PERNALTAS” EM BELÉM (PA)

Tirsa Lais de Oliveira Gonçalves Moraes¹; Silvano Silva Moraes²;

Orientadora: Prof.^a Ma. Eliana Camara Cutrim³

¹Escola Municipal de Música Daniel Nascimento – Paragominas (PA)

²Claretiano – Centro Universitário, polo de Imperatriz (MA)

³Universidade do Estado do Pará (UEPA) – Belém (PA)

A presente pesquisa relata a preparação musical do espetáculo “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare, executada pela trupe “Nós, os Pernaltas” (de Belém, Pará), por meio da realização do projeto escrito pela autora e aprovado pelo Prêmio Funarte Petrobras Carequinha de Estímulo ao Circo/2012, na diretriz de criação e desenvolvimento de números de artistas independentes, trupes ou grupos circenses. Essa trupe atua nas áreas de teatro de rua, circo, dança e música, utilizando as “pernas de pau” como elemento interdisciplinar unificador. A pesquisa busca compreender como se dá o processo de transmissão musical dentro da trupe na construção da trilha sonora desse espetáculo, descrevendo as atividades musicais, os exercícios de preparação, o processo de construção das músicas, com transcrição integral das letras, das melodias e do roteiro do espetáculo. Para este estudo, consideramos que esse ambiente proporciona diversas possibilidades de transmissão de saberes entre os atores, considerando os valores estimados pelo grupo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, um relato pós-facto, com descrição das atividades, coleta de documentos (fotografias, reportagens) e entrevistas com os atores e a direção. Como resultado desta pesquisa, foi elaborado o trabalho de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Música pela UEPA, em que se apresentam possibilidades de desenvolvimento de novas formas de transmissão musical por meio da compreensão dos valores da cultura do teatro de rua, pela análise da observação sistemática durante a construção das músicas para a cena, assim como por outros fatores do processo de criação, presentes tanto nos ensaios como nas apresentações. Neste trabalho, dialogamos sobre os valores e significados musicais em um grupo de teatro de rua, levando em consideração os fatores históricos e sociais do teatro de rua e da cidade de Belém. Observamos que, para a trupe, a música é mais que um elemento cênico, trata-se de uma ferramenta para garantir a permanência do público, sendo um objeto importantíssimo de ligação entre as cenas, mantendo um fluxo contínuo de sinergia entre atores, cena e público.

CRÍTICA À TEORIA DOS REGISTROS DE REPRESENTAÇÕES SEMIÓTICAS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

José Francisco de George Silva

Orientadora: Prof.^a Ma. Márcia Regina Konrad

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Paulo (SP)

A dinâmica do ensino-aprendizagem da Matemática envolve processos cognitivos fundamentais. Esses requerem estruturas de expressão e de representação que vão além da linguagem natural. A Teoria de Raymond Duval explica como os tratamentos sobre os objetos matemáticos dependem do sistema de representação semiótico utilizado. Considerando-se a importância da Matemática e, especificamente, de seu processo de educação, verifica-se um enorme número de trabalhos citando a aplicação da Teoria de Duval restringindo-se apenas a uma introdução superficial sobre a teoria, mencionando-se tenuemente algo sobre semiótica, sem uma avaliação mais significativa desta. Assim, o objetivo deste artigo consiste em apresentar algumas questões que colocam interrogações e evidenciam deficiências, inicialmente, na Teoria de Duval, no campo da Matemática e que, por apresentarem um caráter geral, se espalham nas profundezas do funcionamento cognitivo do pensamento humano. Para se alcançar tal intuito, utilizou-se, amplamente, pesquisa bibliográfica de alto conteúdo técnico, acrescida de casos experimentados. Concluiu-se que apenas a Teoria de Duval não é suficiente, além de ser conflitante com os fundamentos da semiótica estabelecidos por Charles Sander Peirce, acarretando a necessidade de entrelaçamento da teoria com outras ciências, tomando-se em consideração apenas o ambiente conhecido pela raça humana. No entanto, para se atingir um estágio mais elevado, torna-se obrigatória uma ruptura com as ideias até o momento aceitas, passando-se pela inevitável e explicativa dialética do esclarecimento e pelo abandono da negada, há séculos, porém, sempre enraizada, posição antropocêntrica.

DA PERSPECTIVA MIDÍÁTICA: RIBEIRÃO PRETO NAS PÁGINAS DOS JORNAIS E ALMANAQUES

William Kleyton Costa; Rafael Cardoso de Mello

Centro Universitário Barão de Mauá (CEUBM) – Ribeirão Preto (SP)

O presente trabalho visa compreender a cidade de Ribeirão Preto em seus mais variáveis aspectos, considerando o social, o político e principalmente o econômico, a partir das representações midiáticas produzidas por jornais e almanaques no entorno da baliza temporal sobre a qual este estudo se debruça, ou seja, nos idos da Primeira República (1890–1930). É importante ressaltar que essa abordagem específica é fruto de uma pesquisa maior, que já acontece há pelo menos dois anos, e é exatamente por esse motivo que justificamos a importância de apresentar os resultados obtidos, uma vez que passamos a compreender a cidade de Ribeirão Preto a partir de diferentes perspectivas e representações: os jornais de um lado e os almanaques do outro. Nosso principal objetivo com esta pesquisa é perceber as divergências e convergências entre as representações da cidade a partir de diferentes veículos midiáticos produzidos no início do XX no município, bem como compreender as relações entre sociedade (leia-se elite) e a produção midiática. No que diz respeito à metodologia empreendida, este trabalho visa realizar uma análise comparativa entre volumes dos jornais *Diário da Manhã* e *A Cidade* e de um almanaque e uma revista, sendo estes o *Almanach Ilustrado de Ribeirão Preto* e a *Revista Brazil Magazine*, todos eles disponibilizados para pesquisa no Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto e no Arquivo do Estado de São Paulo. Realizada nossa análise, concluímos que há, de fato, um jogo de poder por trás das produções impressas, principalmente por parte dos grandes produtores de café e membros do poder público municipal. Dito isto, torna-se evidente pensar que os jornais e almanaques atenderão a seus interesses e desejos, produzindo apenas o que convém aos gostos dos financiadores. As representações da cidade fogem à verdade em muitos momentos, para citar alguns deles, ao praticamente ignorar todos os problemas urbanos dos bairros mais humildes nas produções dos almanaques ou, simplesmente, por conteúdos racistas em notícias de jornais. Há, nesse sentido, uma lógica e uma moral do progresso e da modernidade que atende a uma parcela pequena da sociedade ribeirão-pretana do século XX e que, por esse motivo, acaba representando uma cidade em suas páginas impressas que nem sempre condiz com o cotidiano real.

DA POTÊNCIA AO ATO: O DESPERTAR DA RAZÃO E DA PERFECTIBILIDADE NO SEGUNDO DISCURSO DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Elivelton César Sanitá

Orientador: Prof. Me. Luis Geraldo da Silva

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Carlos (SP)

O estudo da *Razão* e da *Perfectibilidade* mostra-nos que o homem primitivo era guiado pelos seus sentimentos e suas paixões, antes mesmo da razão, mas obstáculos (causas externas) despertaram a sua perfectibilidade; desenvolveram-se a reflexão no homem, que vivia no imediato com a natureza, pondo-o em oposição consigo mesmo, isto é, no mediato. Essa investigação se faz importante para compreendermos a fundo o ideal de razão trazido por Rousseau, já que o filósofo francês se opõe à confiança da Razão defendida pelo movimento das Luzes, o Iluminismo. Os objetivos deste trabalho estão na investigação do “despertar” da razão e da perfectibilidade no homem primitivo, e sobre como o homem desenvolve, na sucessão dos tempos e na passagem da potência ao ato, a sua razão e perfectibilidade. Nesta pesquisa bibliográfica, tomaremos como fonte a obra de Rousseau *Discurso Sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade Entre os Homens*, conhecida também como Segundo Discurso, conferindo a autoridade deste trabalho às teorizações e aos comentários do pensador suíço Jean Starobinski. Nesse ínterim, a perfectibilidade é despertada no homem por meio dos obstáculos, a razão é despertada na comparação entre os homens; apesar de essa razão ser importante para o homem atual, é desnecessária para o homem primitivo, que se pauta por sentimentos como o amor de si e a piedade natural, que faltam no homem atual (que raciocina), mas que eram presentes com maior vigor nos selvagens (que eram sensíveis). A problemática da Razão e da Perfectibilidade vai longe, adentrando um contexto social, ou seja, fora do estado de natureza abordado no Segundo Discurso, recebendo novas interpretações e atualizações, principalmente nas obras *Do Contrato Social* e *Emílio*; por essa razão, o presente artigo não cobre todo o campo de pesquisa sobre a Razão e a Perfectibilidade, uma vez que o tema é abordado em outras obras de Rousseau. Assim sendo, o assunto não foi esgotado, pois pode ser ampliado em futuras discussões filosóficas.

DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE ASSOCIADOS A PESSOAS SOROPOSITIVAS NO MUNICÍPIO DE ITABUNA

Vicente Izidro de Souza; Micaela Borges Santos da Silva; Drielle Miranda Quintino

Orientadores: Prof.^a Dra. Gabriela Andrade da Silva; Prof. Dr. Antonio José Costa Cardoso

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) – Itabuna (BA)

Claretiano – Centro Universitário, polo de Vitória da Conquista (BA)

Este trabalho foi realizado objetivando identificar quais os determinantes sociais de saúde associados à população soropositiva do município de Itabuna, Bahia. Fez-se pesquisa documental por meio da análise de dados, destinada a identificar os determinantes sociais de saúde da população soropositiva em Itabuna registrados no SIS, SINAN, SIM, SISCEL, DATASUS e IBGE entre o período de 1987 a 2014. Foram selecionados 301 indivíduos para o grupo amostral. Nesse grupo, foram analisadas frequências das características raciais, etárias, de escolaridade e categorias expostas. Os dados foram analisados por meio de análise estatística descritiva. Os resultados sobre raça/cor mostram ineficiência nos registros do DATASUS, pois 67% dos registros ignoraram essa informação, tornando impossível determinar a distribuição de casos nesse grupo. Com relação à distribuição por idade, as maiores frequências mantiveram-se constantes entre as pessoas de 20 a 39 anos. A maior prevalência do vírus HIV em Itabuna concentra-se entre analfabetos e pessoas não concluintes do Ensino Médio, compreendendo 82% do total. A escolaridade demonstrou ser um importante determinante social associado às pessoas soropositivas no município, sendo que 70% dos casos registrados foram de indivíduos que estudaram até o período entre a 5ª e a 8ª série do Ensino Fundamental, grupo que tem maior vulnerabilidade social e econômica. As categorias de risco mais relevantes foram as de homossexuais e as de heterossexuais. Os homossexuais, durante os primeiros anos, totalizavam a maioria dos casos, contudo essa categoria foi ultrapassada pelo grupo de heterossexuais, caracterizando uma mudança no perfil epidemiológico dessas categorias de acordo com a tendência nacional.

DIÁLOGOS ENTRE ARTE E CIÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR

Thiago Zanotti Pancieri

Instituto Federal de Educação do Espírito Santo (IFES), *campus* Montanha (ES)

Este trabalho analisa as possibilidades de relações entre o conhecimento artístico e científico, que, em muitas práticas escolares, aparecem de forma fragmentada, dificultando o trabalho de interdisciplinaridade entre arte e ciências nas propostas pedagógicas. Para isso, investiga como as pesquisas bibliográficas abordam as aproximações entre ciência e arte na escola, recorrendo aos estudos de Ferreira (2012), Cachapuz (2014), Pietrocola (2004), Foerste (2004), Schlichta (2006) e Koudela (2006) e destacando possibilidades de contextualizar o conhecimento científico por meio da leitura de imagens e de jogos teatrais. Conclui-se que as propostas aliadas ao ensino da Arte, como a leitura de imagens e os jogos teatrais, surgem como possibilidades de tematizar os conteúdos escolares e contribuem para o trabalho interdisciplinar na escola e para a formação integral dos alunos.

DIETAS LOW CARB HIGH FAT (LCHF) E DESEMPENHO ESPORTIVO EM ATLETAS DE ENDURANCE

Mariana de Andrade Coelho; Danielle Nogueira Martins; Fábio Matsuo Hirata Nascimento

Orientadora: Prof.ª Ma. Raquel Daffre de Arroxellas

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Paulo (SP)

As atuais diretrizes de entidades responsáveis por recomendações em nutrição esportiva ressaltam a importância do consumo de carboidratos em competições e treinamentos específicos de alta intensidade, porém elas também citam diferentes estratégias na utilização desses carboidratos, ressaltando que sua quantidade deve ser individualizada. Atletas de resistência cardiovascular (*endurance*) apresentam grande necessidade de oferta contínua de energia durante o exercício prolongado para garantir seu desempenho esportivo. A maior parte desses atletas opta por dietas com alto percentual de carboidratos, porém, atualmente, há profissionais de saúde entusiastas da indicação de dietas com restrição de carboidratos e com alto consumo de gorduras (*low carb high fat – LCHF*) para atletas, a fim de manutenção da *performance* esportiva ou até mesmo melhora desta. O objetivo principal desta revisão de literatura é discutir a relação entre a ingestão de dietas *LCHF* e o desempenho esportivo em atletas de *endurance*. Foi realizada busca eletrônica de artigos indexados nas bases de dados PUBMED, SCIELO, LILACS e Cochrane com os seguintes descritores: “dieta com restrição de carboidratos”, “dieta hiperlipídica”, “dieta cetogênica” e “resistência física”, “aptidão física”, “atletas”, “esportes”. Foram selecionados 20 artigos para análise nesta revisão de literatura, com inclusão de artigos originais e artigos de revisão, não tendo sido encontrada nenhuma revisão sistemática relacionada ao tema. Dietas *LCHF* com restrição de carboidratos parecem gerar adaptações metabólicas com alterações enzimáticas que promoveriam sinalizações celulares, gerando melhora da oxidação lipídica e potencial uso da gordura como principal substrato energético nas atividades esportivas em detrimento aos carboidratos; porém, ainda não há dados suficientes na literatura para a indicação dessas dietas para atletas de *endurance*, principalmente em dietas *LCHF* do tipo cetogênica, que promovem restrição extrema do consumo de carboidratos. Contudo, alguns estudos mostraram utilidade dessas dietas em atletas que deixam perda de peso ou que estejam em fases de periodização do treino em que não necessitem realizar treinamentos em alta intensidade.

DIFERENÇAS DE LEITURA E ESCRITA NOS PROGRAMAS DE ENSINO DO ANUÁRIO DE ENSINO DE SÃO PAULO DE 1918

Samara Elisana Nicareta¹; Valter André Jonathan Osvaldo Abbeg²

¹Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis (SC)

²Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – São Paulo (SP)

Este trabalho busca identificar os elementos de diferenciação nas prescrições e a consequente distinção das pessoas no tempo-espaço paulista, utilizando-se, para análise, dos programas de ensino para a escola primária propostos e publicados no Anuário de Ensino do Estado de São Paulo de 1918. Os anuários de ensino constituem documentos produzidos pela Diretoria de Ensino, assinados pelo Diretor Oscar Thompson, jurisdicionada na Secretaria do Interior do Estado do governo do estado de São Paulo. Este documento, publicado de 1907 a 1937, foi distribuído pela secretaria às escolas, sendo uma publicação restrita e dirigida aos gestores e educadores. Em sua edição de 1918, traz a prescrição de programas de ensino para a escola pública, indicando uma diferenciação entre quatro “tipos” de escolas: “rurales”, “districtaes”, urbanas e grupos escolares; as escolas rurais, dotadas de programas do primeiro e segundo ano, as “districtaes”, do segundo ao terceiro e apenas as urbanas e os grupos escolares com referência aos quatro anos de ensino. Mais que o encurtamento do caminho para as “rurales” e “districtaes”, ocorre uma diferenciação nos conteúdos de leitura e escrita, apresentando supressão e/ou simplificação de conteúdos em comparação ao grupo escolar. A prescrição desses caminhos curriculares, programas de ensino, diferenciados para os diferentes tipos não visa, à primeira vista, à adaptação ao espaço geográfico no qual essas escolas estão inseridas, mas visam construir uma multiplicidade de caminhos com a intenção de diferenciar os próprios sujeitos a partir de uma lógica de produção do conhecimento escolar. Na valorização de determinados conteúdos a serem ensinados para leitura e escrita, o fazer docente é norteado para uma crescente especificidade no grupo escolar, vislumbrando uma maior preocupação política e estratégica. A política educacional moderna transparece no processo de seriação e constituição dos grupos escolares; dessa forma, nessa fase inicial de estudo, denota-se uma formação diferenciada para os grupos escolares, mais específica e exigente em comparação aos programas das demais escolas. Uma distinção de uma condição política não apenas constituidora de um dado sujeito, mas, que reafirma a própria dimensão da modernidade no âmbito da constituição dessa nova escola paulista.

DOENÇA NEGLIGENCIADA PELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, POR AGÊNCIAS DE FOMENTO E PELA COMUNIDADE CIENTÍFICA: ESQUISTOSSOMOSE

Adriana Marques Vanderlei Ferreira¹; Andrea Marques Vanderlei Ferreira^{2,3}; Jonatas dos Santos Vitalino^{3,4}; Glauber Gotardo Pinheiro dos Santos^{3,4}; Criselle Tenório Santos^{3,4}

¹ Faculdade Estácio de Alagoas (FAL)

² Claretiano – Centro Universitário, polo de Maceió (AL)

³ Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

⁴ Faculdade de Medicina (FAMED)

Algumas das doenças negligenciadas são doenças tropicais endêmicas, tratáveis e curáveis, comuns em populações com poucos recursos financeiros, sendo este o principal motivo de não despertarem o interesse da indústria farmacêutica. O objetivo do trabalho é analisar as doenças negligenciadas pela indústria farmacêutica, por agências de fomento e pela comunidade científica. A metodologia utilizada foi a de análise do discurso de profissionais da saúde nas redes sociais e de artigos científicos obtidos nas bases de dados da Biblioteca Virtual da Saúde, Wiley e Science Direct. Doenças negligenciadas causam entre 500 mil e 1 milhão de óbitos anualmente. Geralmente, o tratamento é relativamente barato. As medidas profiláticas e o tratamento para algumas dessas enfermidades são conhecidos, porém não estão disponíveis universalmente nas áreas mais pobres do mundo. As doenças negligenciadas podem também tornar a AIDS e a tuberculose mais letais. A Organização Mundial da Saúde classifica 17 enfermidades como doenças negligenciadas, entre as quais, a esquistossomose. Existem dois tipos principais de esquistossomose, transmitidos pelo *Schistosoma mansoni* e pelo *Schistosoma haematobium*. A esquistossomose acomete 200 milhões de pessoas, metade atinge a África e a outra metade o Oriente Médio e a América do Sul, especialmente o Brasil e a Venezuela. Ambas são causadas por vermes do gênero *Schistosoma* e veiculadas por caramujos. Os vermes adultos vivem nas veias intestinais ou vesicais, e seus ovos são eliminados, respectivamente, com as fezes ou urina dos pacientes. O *S. mansoni* habita as veias intestinais do sistema porta, e os ovos que não chegam à luz do intestino podem refluir para o fígado, provocando focos de inflamação que cicatrizam como fibroses, levando, eventualmente, à cirrose hepática e às suas graves consequências. A esquistossomose causada por *S. mansoni* foi importada da África com o tráfico negreiro, instalando-se no litoral nordeste e leste do Brasil, com focos dispersos por todo o país. O *S. haematobium* vive nas veias do plexo vesical, e seus ovos podem provocar pequenas hemorragias urinárias e fibroses, cuja cronicidade pode causar anemias de gravidade clínica variável. Os métodos de tratamento e diagnóstico dessas doenças são antigos e inadequados e demandam investimento em pesquisa e desenvolvimento para se tornarem mais simples e efetivos. O combate às doenças negligenciadas é um tema complexo, que deve ter envolvimento não só do governo, mas também das organizações que atuam em rede com institutos de pesquisa e indústrias farmacêuticas no mundo todo, da sociedade civil e das pessoas afetadas por tais condições. O governo deve desenvolver políticas públicas profiláticas e de combate, como investimentos em saneamento.

EDUCAÇÃO COMO UM DIREITO SOCIAL: EFETIVIDADE OU PRECARIEDADE?

Carlos Eduardo da Silva; Alessandra de Fátima Alves Silva; José Ferrari Junior; Maria Renata Campanha Turatti;

Priscila Vandrea Camargo Duarte Romani

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) – São Carlos (SP)

O presente trabalho sintetiza o direito social à educação, previsto no artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), buscando observar e discutir sua efetividade diante da precariedade do ensino público no país. A educação deve ser garantida pelo Estado, além de ser um direito essencial para o exercício da cidadania e trazer condições para a existência da dignidade da pessoa humana. Com o objetivo de verificar a aplicabilidade desse direito social, foram analisadas algumas legislações pertinentes ao direito educacional, entre elas, a própria CRFB/88, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Também foi realizado um estudo bibliográfico sobre a temática, por meio de alguns descritores sobre a formação de professores, a oferta do ensino básico público no país e o papel da família e da sociedade para a efetivação desse direito. Os resultados evidenciam que o direito à educação é positivado, ou seja, é escrito, e que existem várias metas e estratégias de acordo com o Plano Nacional de Educação (PNE). As conclusões demonstram que o nosso país carece de políticas educacionais efetivas, necessita que esforços sejam aumentados e compromissos sejam compartilhados para que, assim, possamos lutar por uma educação básica pública de qualidade e abrangente.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Josemberg Alves Velozo da Silveira

Orientadoras: Prof.^ª Ma. Alessandra Corrêa Farago; Prof.^ª Marta Regina Melo

Claretiano – Centro Universitário, polo de Campina Grande (PB)

Este estudo possui como tema “Educação de Jovens e Adultos: desafios e perspectivas”. Essa modalidade de ensino é um direito expresso em nossa lei maior, permitindo que aqueles sujeitos que, por razões diversas, não tiveram acesso à educação formal na idade certa, possam frequentar a escola, de modo que lhes sejam garantidas a inclusão e a cidadania. Portanto, discutir, debater e aprofundar a temática faz-se necessário e é uma tarefa urgente. O presente artigo pretende discutir e analisar a Educação de Jovens e Adultos, levando em conta os paradigmas a ela referentes, seus conceitos e princípios, bem como apresentar seus desafios frente à sociedade contemporânea e elencar suas perspectivas enquanto modalidade de educação básica que atende a um público específico, ao qual foi, na maioria das vezes, negado o acesso à educação formal por uma série de circunstâncias, que envolvem aspectos sociais, políticos e econômicos. Este estudo é uma pesquisa exploratória, de natureza qualitativa, sendo caracterizado, segundo a natureza dos dados, como uma pesquisa bibliográfica. Encontraram-se como principais desafios: a atração e a permanência dos educandos na escola; a formação dos professores; o aperfeiçoamento do regime de colaboração entre os entes governamentais; a adequação do currículo; o ingresso dos alunos e a convivência entre jovens e adultos. Como perspectiva, destaca-se o reconhecimento dos sujeitos como membros de uma coletividade, a promoção de uma formação integral e a integração com a educação profissional. Por fim, concluímos que pensar a Educação de Jovens e Adultos é tarefa nossa enquanto educadores e pesquisadores, tendo como alvo principal a concepção de que o ato de aprender está intrinsecamente ligado ao ato de viver e que, portanto, se aprende ao longo da vida.

EDUCAÇÃO E CIDADANIA – OS QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CIDADÃO DO SÉCULO XXI

Alessandro Baptista Telles

Orientador: Prof. Me. Claudemir Gonçalves de Oliveira

Claretiano – Centro Universitário, polo de Maceió (AL)

A educação, enquanto processo de formação do homem, e, ao mesmo tempo, instrumento para salvaguardar e passar à posteridade o conhecimento acumulado por todos os povos, e a cidadania, compreendida como o conjunto de direitos e deveres políticos, sociais e civis, estão vinculadas, indissociavelmente, em uma composição de forças indispensáveis para a edificação e consolidação de uma sociedade livre, justa e igualitária. O presente trabalho desenvolve uma discussão com o objetivo de apresentar as contribuições da educação, especificamente, quanto às propostas contidas nos quatro pilares da educação, formulados pela UNESCO, e seus impactos na preparação de uma sociedade apta para exercer sua cidadania no século XXI. A metodologia utilizada para sua composição consistiu de uma pesquisa de revisão bibliográfica, cuja obra central foi o livro *Educação: Um Tesouro a Descobrir*, de Jacques Delors (1998), e cujas obras de apoio foram o *Dicionário de Filosofia*, de Nicola Abbagnano (2007), o *Dicionário de Conceitos Históricos*, de Kaline W. Silva e Maciel H. Silva (2009), o livro *A Era dos Direitos*, de Norberto Bobbio (2004), *O Cidadão de Papel*, de Gilberto Dimenstein (1994), os artigos “*A Nova Cidadania*”, de Fábio Konder Comparato (1993), “*Perspectivas Atuais da Educação*”, de Moacir Gadotti (2000), “*A Educação para a Cidadania no Século XXI*”, de Maria J. Martins e Maria J. Mogarro (2010), “*Do Conceito de Educação à Educação no Neoliberalismo*”, de Carlos M. A. Sampaio, Maria do Socorro Santos e Peri Mesquita (2002), e, por fim, o DVD “*Os Quatro Pilares da Educação*”, de Rubem Alves (2008), vols. 1 a 3. Como resultado, fica demonstrada a importância de uma preparação adequada do indivíduo por meio de aprendizagens que ampliem sua autonomia e sua responsabilidade social, para que ele possa compreender e exercer seus direitos e observar seus deveres na sociedade.

EDUCAÇÃO INFANTIL: SUAS REFLEXÕES E AÇÕES NA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/03

Ana Paula Galante Martinhago; Francisco Evangelista

Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL) – São Paulo (SP)

Descreveremos uma prática individual e coletiva na implementação da lei 10.639/03 em uma escola de Educação Infantil do município de Campinas (SP), a qual teve sucesso na construção positiva da autoimagem das crianças negras. A metodologia utilizada foi a sensibilização por meio das formações sobre as questões étnico-raciais oferecidas pela escola. A exposição das bonecas negras foi importante para todas as crianças, uma vez que a criança negra teve sua autoestima elevada e pôde contemplar personagens que as representavam. Outras práticas foram: construção de bonecos e livros de tecido como um processo de construção da autoimagem positiva; Festa da Família, com a temática “Diversidade Étnica”; divulgação da influência da arte e cultura africana por meio da apresentação dos instrumentos musicais de origem afro-brasileira e indígena e de danças; e, por fim, algumas práticas coletivas, que refletiram as ações afirmativas da lei 10.639/03 nas ações individuais, como a apresentação das músicas infantis afro-brasileiras com instrumentos musicais africanos e com uma intérprete em língua de sinais, para contemplar toda a comunidade; a peça de teatro “Romeu e Julieta”, de Ruth Rocha; e “Lila, a minhoca que queria ser diferente”. As discussões foram sobre o desafio de planejar e traçar ações afirmativas coletivas e individuais, desafio que sempre se compromete com as práticas antirracistas na Educação Infantil. Conclui-se que as construções de ações coletivas planejadas e executadas pelo grupo nos auxiliaram de forma positiva no fortalecimento da autoestima da criança negra, pois é nosso dever como educadores garantir o direito a todos de se sentirem pertencentes ao meio, bem como de ter reconhecida e respeitada sua cultura no cotidiano escolar.

EDUCAÇÃO PELO TRABALHO: ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EM NOVA FERRRADAS, ITABUNA (BA)

Vicente Izidro de Souza; Jessica Tais Barreto Jorge; Isabela Santos

Orientadora: Prof.ª Dra. Jane Mary de Medeiros Guimarães

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) – Itabuna (BA)

Claretiano – Centro Universitário, polo de Vitória da Conquista (BA)

O presente trabalho teve como objetivo analisar a situação de saúde e territorialização no âmbito da estratégia de saúde da família. Participaram da coleta de informações estudantes do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da Universidade Federal do Sul da Bahia ligados ao PET-Saúde/GraduaSUS, Práticas Integradas de Saúde: Análise de Situação de Saúde e um ex-aluno de Teologia do Centro Universitário Claretiano. Utilizou-se a metodologia de Estimativa Rápida Participativa (ERP), envolvendo três momentos: 1) territorialização; 2) escuta dos profissionais e da população acerca das necessidades e problemas de saúde; e 3) análise do livro de registro da ESF. A USF conta com enfermeira, dentista, assistente, técnica de enfermagem e 11 ACSs (agentes comunitários de saúde). Assiste a 1.588 famílias e 4.779 pessoas. Cada ACS cobre, em média, cinco ruas e faz 109 visitas mensais. Nas rodas de conversa, os principais problemas de saúde elencados foram arboviroses, hipertensão, diabetes, doenças infectocontagiosas, saúde bucal e uso abusivo de álcool e drogas. Já de acordo com os registros dos ACSs no livro USF, o Programa Crescimento e Desenvolvimento atende a 11 crianças, 6,5% da população coberta. Cerca de 50 mulheres realizam o pré-natal. O programa Hiperdia atende a 10,33% da população em estudo, 9,66% são hipertensos e 2,76% diabéticos. Em relação às doenças de notificação compulsória, houve apenas um registro de hanseníase. Evidencia-se a importância da participação social no processo de análise de situação de saúde e gestão participativa. As doenças crônicas não transmissíveis se destacam como problema no território, sendo um desafio da saúde pública, pois, apesar de terem suas causas conhecidas, requerem abordagem ampla para prevenção e controle. Notou-se também a ausência de registros das doenças infectocontagiosas. Por meio da análise de situação de saúde e territorialização, é possível traçar o perfil epidemiológico da população estudada. Portanto, esse tipo de prática permite aos gestores uma visão ampliada da saúde da população em estudo e dos determinantes, possibilitando, assim, otimização dos recursos públicos e melhoria da saúde pública.

EDUCA-MÚSICA COMO ESCOLA MÓVEL: UMA ESCOLA DE MÚSICA DIFERENCIADA

Mariana Barbosa Ament

Claretiano – Centro Universitário, polo de Rio Claro (SP)

O presente trabalho apresenta um estudo realizado como Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Gestão Educacional. O trabalho lança olhares para investigar a gestão do grupo Educa-Música, a fim de considerar, discutir e compreender relações com o conceito de escola móvel, partindo de dados expostos em seu Projeto Político Pedagógico (PPP). O grupo concebe o ensino de música de maneira ativa; itinerante (o professor ou o grupo de professores vai até o(s) aluno(s), trabalhando diversas modalidades de ensino (instrumento, formação continuada de professores – cursos, palestras) de modo não profissionalizante. Os processos de globalização permitiram transformações geográficas e mudanças na organização do ensino, visto que “as distâncias” não são mais físicas, e sim dependentes de tecnologias e de ações criativas que favoreçam situações específicas e contextuais de aprendizagem. Tais tecnologias foram incorporadas no ensino público, privado e em escolas especializadas como um importante avanço cultural, ou seja, um impacto para a educação. O termo “escola móvel” não possui definição no campo científico, porém podemos encontrar algumas escolas brasileiras que se utilizam dele para expor conotações voltadas ao ensino de maneira itinerante, contextualizado e ativo, como as instituições apresentadas na pesquisa: Escola Móvel no hospital do GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), Escola Móvel SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e Escola Musicativa. Unindo os conceitos apresentados pelas três escolas encontradas, temos palavras-chaves que podem orientar a construção de um conceito de sobre a escola móvel, como: “contextos específicos” – cada uma delas direciona o ensino a um determinado público e/ou contexto social e intenção pedagógica; “itinerante” – as três escolas modificam a relação de distanciamento da escola tradicional, pois, no caso delas, a escola vai até o(a) aluno(a) de diferentes maneiras; e “significar o ensino” – nos três exemplos de escola móvel, encontramos uma preocupação intrínseca, tomando como objetivo a formação significativa dos educandos, ou seja, aproximações, modificações metodológicas e atendimento às necessidades imediatas, tornando os processos de ensino mais significativos e respeitosos às condições em que os educandos se encontram, sejam elas sociais, físicas ou culturais. Considerando uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, constatou-se que o grupo pesquisado pertence à modalidade de escola móvel e que, portanto, sua gestão implica necessariamente ações democrático-participativas que continuem cumprindo seu propósito pedagógico musical na educação integral das pessoas, de forma itinerante, ativa e interdisciplinar.

EDUCAR PARA A AUTONOMIA É POSSÍVEL? UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE ESCOLAS DEMOCRÁTICAS

Raul Cabral França

Orientador: Prof. Dr. Alexandre José Cruz

Claretiano – Centro Universitário, polo de São José dos Campos (SP)

A escola tradicional, que assume como seu objetivo principal a transmissão do conhecimento, tem sido questionada em seus fundamentos. Seu currículo, subordinado ao conteúdo das disciplinas, é criticado por apresentar o saber de forma fragmentada e descontextualizada; sua estrutura de funcionamento, em classes, séries e aulas, é apontada como barreira para a formação de sujeitos autônomos. O presente trabalho tem, como objetivo, oferecer uma caracterização panorâmica sobre o conceito de escola democrática, proposta que busca formas alternativas de organização que correspondam aos ideais de liberdade, participação e autonomia. Pretende-se investigar, a partir da pesquisa bibliográfica, as teorias que subsidiam tal concepção, bem como experiências educacionais que colocaram tais princípios em prática. Dois pilares principais identificados na educação democrática foram a não diretividade do processo educativo e a participação do estudante na organização escolar. Tais pilares, no entanto, se expressam de diversas formas quando aplicados nos casos estudados, não sendo possível caracterizar um modelo universal de escola democrática. Ademais, constatou-se que essa nomenclatura não abrange todas as propostas educacionais alternativas ao modelo tradicional e preocupadas em formar sujeitos autônomos. O estudo conclui que a educação democrática pode oferecer importantes subsídios para a renovação dos propósitos e métodos da escola, desde que suas práticas não sejam reproduzidas como um novo padrão, mas tomadas como referência para a criação de soluções ajustadas em cada instituição, sempre com a participação de todos os seus membros.

EFEITOS DA ELETRICIDADE NO CORPO HUMANO SOB A ÓTICA DA SEGURANÇA

José Simão de Paula Pinto; Márcio Lucio Marini

Orientador: Prof. Me. Felipe Akira Sasaki

Claretiano – Centro Universitário, polo de Curitiba (PR)

O trabalho desenvolvido apresenta a definição de choque elétrico e suas consequências para o corpo humano em função da intensidade, frequência e rota interna seguida pela corrente e resistência da pele. Levanta a questão da segurança em equipamentos e instalações elétricas e o papel do engenheiro eletricista nesse contexto, apresentando a importância das normas no trato com a eletricidade e ressaltando as características na NR-10. Dada a presença universal da eletricidade em nossas vidas, o engenheiro eletricista precisa conhecer seus efeitos e as normas que regem seu uso. O presente trabalho tem como objetivo apresentar os efeitos da eletricidade no corpo humano e o papel das normas reguladoras, por meio de pesquisa bibliográfica em artigos, livros e do manual da NR-10 da Companhia Paranaense de Eletricidade, COPEL. Os efeitos da corrente são significativos para o organismo humano, pois alguma porção das correntes externas tende a seguir pelos caminhos de nosso sistema nervoso, com correntes significativamente mais altas que as biológicas, o que pode ser fatal mesmo com duração pequena. Além disso, correntes de longa duração que atravessassem o coração são altamente prováveis causadoras de fibrilação ventricular (que ocorre quando o campo elétrico externo sobrepõe-se ao ciclo cardíaco do corpo). Existe hoje uma grande preocupação com relação a acidentes com trabalhos em eletricidade, mesmo dentre o grupo dos profissionais qualificados/habilitados para atuarem nesse serviço. Pensando dessa maneira, o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, criou algumas Normas Regulamentadoras, que definem regras a serem seguidas, visando à proteção do trabalhador aos riscos oriundos de seu trabalho. Entre essas normas, existe uma conhecida como NR-10, que trata do assunto específico “Segurança em Serviços de Eletricidade”, e que define regras gerais para a implementação da prevenção. A corrente elétrica que move nosso mundo também move nossos corpos. Se, porém, a corrente externa se sobrepuser às correntes internas, teremos problemas, que vão de um simples susto devido ao choque até à morte. Dessa forma, torna-se vital trabalhar com regras de proteção. Tais regras são constituídas nas normas, sendo a NR-10 uma delas para o setor elétrico. Torna-se vital que o profissional do setor a conheça e trabalhe adequadamente com ela, em especial o profissional engenheiro eletricista, dada sua responsabilidade legal por equipamentos e instalações.

EFEITOS DO EXERCÍCIO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL E O CONTROLE DA OBESIDADE: UMA BREVE REVISÃO

Danusa Ponce Novelo Cernichiaro

Claretiano – Centro Universitário, polo de Campinas (SP)

Considerada como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, a obesidade vem crescendo expressivamente nos últimos anos. O sobrepeso e a obesidade aumentam consideravelmente as chances de se desenvolverem inúmeras outras doenças: diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, infertilidade, apneia do sono, doenças ortopédicas e psicológicas e alguns tipos de cânceres. Sabe-se que a origem da obesidade é multifatorial. Contudo, as mudanças de comportamento alimentar e os hábitos de vida sedentários têm sido identificados como os grandes agentes da epidemia da obesidade. Paradoxalmente, os fatores etiológicos da obesidade, a dieta e os exercícios físicos são também agentes (não farmacológicos) fundamentais no seu tratamento e controle. No espectro do exercício físico, evidências científicas têm apontado os exercícios aeróbios como sendo os mais eficazes para a redução do peso corporal em indivíduos com sobrepeso e obesidade. Entre as possibilidades de exercício aeróbio, está o Treinamento Intervalado de Alta Intensidade, ou HIIT, modalidade caracterizada por períodos de exercícios intensos (VO₂ entre 90 a 95%) mesclados com períodos de descanso ativo ou passivo. Entre os benefícios encontrados na literatura científica com a prática do HIIT, estão: melhora da capacidade aeróbia e anaeróbia, melhora do componente cardiovascular, diminuição da insulina, da gordura abdominal e do peso corporal e manutenção da massa magra. O presente trabalho acadêmico teve como objetivo investigar na literatura científica, por meio de uma breve revisão, os efeitos dos exercícios de alta intensidade na redução da gordura corporal e no controle da obesidade. Foi utilizada como metodologia a revisão sistemática da literatura, a partir das bases de dados SCIELO, LILACS, Ebsco e MEDLINE. Observou-se que, na maioria dos estudos selecionados e analisados, o HIIT resultou em modificações significativas na composição corporal, na redução do IMC, da gordura e do peso corporal e, acima de tudo, melhorou consideravelmente as variáveis: VO₂ máx. e EPOC pós-exercício. No entanto, houve dois estudos que não identificaram melhoras significativas na composição corporal. Inferiu-se, mediante o exposto, que o HIIT mostrou-se eficaz na melhora da composição corporal de indivíduos sedentários com sobrepeso e obesidade, no entanto, é necessário avaliar uma gama maior de estudos em outros tipos de população a fim de verificar se são encontrados os mesmos achados.

EFICIÊNCIA DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE NA REDUÇÃO DA OBESIDADE

Luciana Zeli Biazoli

Orientadora: Prof.^a Esp. Selma Ribeiro Barbosa Sgamate

Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

Para indivíduos obesos, fazer dieta e exercícios físicos regulares parece o suficiente para reduzir a gordura corporal, porém, o que se vê na prática, é o exagero nos treinos longos de baixa intensidade sem que se alcancem os resultados esperados. Os exercícios aeróbicos de longa duração e baixa/moderada intensidade sempre foram, e ainda são indicados por médicos, nutricionistas e educadores físicos quando o objetivo do paciente/aluno é reduzir a gordura corporal. Esse tipo de atividade é conhecido por seu potencial de queima de gordura durante a atividade, já que utiliza o sistema aeróbio como via de produção de ATP (energia), por isso indicada para a redução da obesidade. Este estudo tem como objetivo comparar os métodos de treinamento aeróbico contínuo e intervalado de alta intensidade, comprovando que podem-se obter melhores resultados para emagrecimento com treinos curtos e de intensidade elevada. Utilizando revisões bibliográficas de vários estudos publicados, pretende-se demonstrar a maior eficiência dos treinos intervalados sobre os aeróbicos moderados quando a finalidade é a redução da gordura corporal, sobretudo quando conjugados com uma dieta alimentar. Os exercícios aeróbicos são conhecidos pelo potencial de queima de gordura durante a atividade, porém o uso do método HIIT demonstrou eficientes resultados em relação à redução da gordura corporal pela capacidade de acelerar o metabolismo do praticante, já que gera um maior gasto calórico pós-exercício, levando o indivíduo a perder a gordura corporal. Conclui-se que o treino intervalado de alta intensidade, ou simplesmente HIIT (*High Intensity Interval Training*) é o mais indicado quando se tem como objetivo a redução da obesidade, até mesmo para cardiopatas. Contudo, deve ser realizado um acompanhamento multiprofissional: de um nutricionista, para que haja um correto ajuste na ingestão calórica, e de um qualificado educador físico, pois, ao serem aplicados exercícios intensos em pessoas obesas, deve haver muita cautela na prescrição. Somente um bom profissional poderá prescrever a intensidade adequada e os períodos de recuperação necessários para que o treinamento seja eficiente, sem que os indivíduos expostos a esse tipo de treino sofram com os excessos de uma prescrição inadequada.

ELABORAÇÃO DE UM MATERIAL POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVO PARA O CÁLCULO DAS PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS EM FLUIDOS UTILIZANDO O *SOFTWARE* MATHEMATICA®

Cláudio Faria Lopes Junior; Gabriel Soares da Silva

Orientador: Prof. Me. Bruno Nunes Myrrha Ribeiro

Centro Universitário Geraldo di Biase (UGB) – Volta Redonda (RJ)

Este trabalho tem como objetivo a elaboração de um aplicativo interativo que tem como base a teoria da aprendizagem significativa, uma das teorias que vem se mostrando muito eficiente para o ensino da Engenharia, pois defende o ancoramento de informações novas a conhecimentos relevantes pré-adquiridos pelo indivíduo. Assim, é possível a facilitação do ensino da Termodinâmica por meio da modelagem computacional, com base em cálculos das propriedades termodinâmicas de determinados fluidos (água, amônia, dióxido de carbono, R-410A, R-134a, nitrogênio e metano) e com o auxílio do *software* Mathematica®. Para isso, foi utilizada a pesquisa aplicada, pois houve como intuito o desenvolvimento de um material potencialmente significativo, a fim de obter resultados quantitativos a partir da implementação de métodos numéricos, tais como interpolação polinomial e método dos mínimos quadrados. A pesquisa consistiu nas seguintes etapas experimentais: utilização de dados já determinados em tabelas termodinâmicas como base de cálculos para o *software*; a partir desses dados, é possível a aplicação dos métodos numéricos a fim de gerar um polinômio, sendo este capaz de ser encontrado por meio de cálculos de dados desconhecidos em intervalos não especificados em tabelas termodinâmicas; como resultado, obtém-se a concepção de gráficos dinâmicos e ilustrativos que mostram a relação entre as propriedades dos fluidos, assim como possibilitam a alteração dos dados desejados por controles deslizantes; assim, é possível a alteração dos cálculos simultaneamente no aplicativo, gerando-se, assim, um novo resultado. Como prosseguimento do trabalho, foi proposto aos alunos de graduação em Engenharia Mecânica o uso do aplicativo desenvolvido por meio do *software* Mathematica® para o ensino da disciplina de Termodinâmica, tendo em vista a otimização de tempo para resolução de exercícios propostos. Dessa maneira, pela notória aceitação dos utilizadores, pode-se confirmar que o aplicativo facilita a compreensão de problemas termodinâmicos, pela sua característica ilustrativa e por permitir uma manipulação simples, porém eficaz ao ensino da disciplina.

ENSINO DE MATEMÁTICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SÉCULO XXI: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO CONTEXTO BRASILEIRO

Lucas Amaral Tavares

Orientador: Prof. Me. Antônio César Geron

Claretiano – Centro Universitário, polo de Belo Horizonte (MG)

A educação tem papel primordial na evolução econômica, social e política de qualquer país do mundo contemporâneo. Por estar inserida nesse processo e por ser uma das bases do conhecimento científico e tecnológico, a Matemática tem relevância tanto para tornar as pessoas mais produtivas e cidadãos, quanto para colaborar com o desenvolvimento de um país. No Brasil, os resultados de exames nacionais e internacionais da qualidade do ensino e da aprendizagem de Matemática apresentam resultados desanimadores. Assim, justifica-se estudar as razões e os desafios envolvidos nessa questão, bem como apresentar possibilidades de melhoria para a educação em Matemática no país. É nesse sentido que algumas referências bibliográficas de pesquisadores consolidados são apresentadas. Diversas razões são apontadas como possíveis explicações para o fracasso da educação matemática no país: baixo nível de preparo dos professores, livros didáticos ultrapassados, pouca atividade dos alunos no processo de aprendizagem, contexto de sala de aula do século passado etc. Algumas possibilidades a essas questões podem estar ligadas a uma abordagem de ensino mais focada na investigação, na contextualização e na solução de problemas práticos, aliada a uma visão de conhecimento construído de acordo com as experiências dos alunos com o conteúdo. Além disso, apresentam-se outras alternativas importantes, relacionadas tanto ao caráter lúdico quanto ao tecnológico, como a utilização de jogos de tabuleiro, jogos eletrônicos, *sites*, *blogs*, aplicativos para fins educacionais, entre outros. Também se discute o papel tanto dessas novas tecnologias e abordagens educacionais quanto o trabalho do professor na motivação contínua dos alunos para a realização de uma educação de qualidade. Por fim, é importante rever a forma como tem sido tratada a educação em Matemática no país, visando torná-la mais atrativa e contextualizada a partir de estratégias lúdicas e participativas, como as apresentadas no texto.

EQUÍVOCO SOBRE O MESENTÉRIO HUMANO

César Machado Cabral¹

Orientadores: Prof. Me. Nevtton Teixeira da Rosa Junior^{1,2}; Michele Bittencourt Silveira^{1,3}

¹Claretiano – Centro Universitário, polo de Porto Alegre (RS)

²Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Porto Alegre (RS)

³Universidade La Salle – Canoas (RS)

Em novembro de 2016, a revista *The Lancet Gastroenterology & Hepatology* publicou o artigo “O mesentério: estrutura, função e o seu papel nas doenças”, em que os autores e pesquisadores John Calvin Coffey e Peter O’Leary, ambos da Universidade de Limerick, na Irlanda, apresentam uma revisão bibliográfica sobre a anatomia, embriologia, histologia, fisiologia e patologia do mesentério, defendendo que tal estrutura, até então considerada uma extensão do aparelho digestivo, passasse ao *status* de órgão. Com a publicação desse artigo, os meios de comunicação passaram a divulgar a existência de um “novo órgão” no corpo humano, dando a entender a “descoberta” de algo até então desconhecido. Assim, o objetivo deste trabalho é esclarecer as equivocadas notícias que surgiram a respeito do mesentério humano e deixar claro que, até então, não temos um “novo órgão” como foi divulgado. Esta pesquisa foi realizada a partir da busca do termo “Mesentério novo órgão”. Esses e outros autores discutem se isso seria uma “reclassificação” ou realmente um novo órgão endócrino. Ainda que a reclassificação esteja mais próxima da realidade, de fato, não há uma reclassificação, quanto menos uma descoberta. Uma leitura atenta do artigo citado já permite perceber que nada passou de mero sensacionalismo midiático. Assim, entende-se que para os estudantes da área da saúde, como os bacharéis em Educação Física, é imprescindível atentar para os resultados de pesquisas científicas, buscando conhecer a fonte, pois a mídia costuma divulgar o que lhe convém.

ESTADO NUTRICIONAL DE MÃES DO COLÉGIO CLARETIANO

Abílio Otilio Bezerra Neto

Claretiano – Centro Universitário, polo de Boa Vista (RR)

O presente trabalho teve como finalidade, verificar o estado nutricional das mães do Claretiano Colégio de Boa Vista. Levando em consideração que a obesidade vem sendo cada vez mais discutida por estudiosos, pela mídia e pela sociedade em geral como algo preocupante, uma vez que as estatísticas mostram um aumento considerável de peso corporal por parte da população, esta ação teve como objetivos avaliar, alertar e dar as devidas orientações às mães, relacionando a condição de saúde de cada uma. O método utilizado foi a verificação do Índice de Massa Corporal (IMC), sendo que, para isso, foi empregado o protocolo de Alvarez & Pavan (2003), utilizando a mensuração da estatura e quantificação da massa corporal, as duas variáveis necessárias para calcular o IMC. A ação foi desenvolvida na semana em comemoração ao dia das mães, oferecida pela instituição com diversas atividades. Foram avaliadas setenta e duas mulheres, com média de idade de trinta e oito anos. Após tabulação e análise, foram constatados os seguintes dados: quarenta e cinco por cento em estado normal, quarenta por cento em sobrepeso, dez por cento em obesidade I, três por cento em obesidade II e dois por cento abaixo do peso. Os parâmetros utilizados para a conclusão dos dados tiveram como base a tabela de IMC proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A obesidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma epidemia e, fisiologicamente, uma patologia. Ela é ocasionada por multifatores e tratada de forma interdisciplinar, uma vez que compromete diversos aspectos do indivíduo, como a parte psicológica, socioeconômica e a estética, portanto a saúde. Constatou-se ainda que cinquenta e três por cento das avaliadas estão com excesso de peso, decorrentes de diversos fatores, como genética, hábitos alimentares inadequados, sedentarismo, nível elevado de estresse etc. As mães foram orientadas de forma individual para que procurassem um programa guiado de atividades corporais prazerosas e que buscassem uma alimentação balanceada. É de fundamental importância a continuidade de estudos a respeito do estado nutricional da população, uma vez que o excesso de peso e a obesidade são fenômenos cada vez mais presentes na sociedade moderna, trazendo vários fatores negativos diretamente ligados aos indivíduos que se encontram com esse tipo de problema, além de suas consequências sérias que comprometem a saúde.

ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EM OFTALMOLOGIA

Gisele Teixeira de Oliveira Andrade; Virgínia Lúcia de Oliveira Penido

Claretiano – Centro Universitário, polo de Belo Horizonte (MG)

Uma das maiores preocupações em cirurgias oftalmológicas é o cuidado com a limpeza, desinfecção e esterilização dos materiais cirúrgicos. É preocupante a ausência de excelência na execução desse trabalho, devido à carência de profissionais na área e à falta de pesquisas sobre o assunto. Materiais e insumos de uso único ou descartáveis devem ser sempre desprezados após sua utilização, não podendo ser reesterilizados ou reaproveitados após abertos. Atualmente, encontram-se soluções para uma desinfecção segura, porém não se pode esquecer a limpeza adequada para uma esterilização eficaz, evitando comprometer o procedimento cirúrgico. As normas específicas sobre a utilização do germicida são estabelecidas pelo Centro de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) de acordo com a área hospitalar, o tipo de material e custo. A legislação brasileira deve ser respeitada, e as orientações específicas do Serviço de Infecção de Controle Hospitalar (SCIH) deverão ser seguidas, assim como as normas de Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Fatos recentes, como a contaminação ocorrida em procedimentos oftalmológicos na cidade de São Bernardo do Campo, deixam clara a gravidade da falta de conhecimento, ou mesmo a falta de compromisso, dos profissionais envolvidos sobre as consequências do descaso com o processo de limpeza, desinfecção e esterilização dos instrumentais cirúrgicos oftalmológicos, podendo acarretar danos irreversíveis aos pacientes. Portanto, faz-se necessária uma maior conscientização dos profissionais de enfermagem responsáveis pelos processos de limpeza, desinfecção e esterilização dos instrumentais cirúrgicos permanentes e sobre o correto destino dos produtos de uso único, a fim de assegurar a integridade do paciente.

ESTEROIDES ANABOLIZANTES: EFEITOS DELETÉRIOS SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR

Fátima Idalina Teixeira; Grazielle Cristina Pulze dos Santos; Sueli Maria Martins da Silva; Paula Milanez Mariano

Orientador: Prof. Me. Robinson Luiz Franco da Rocha

Claretiano – Centro Universitário, polo de Rio Claro (SP)

Os esteroides anabólicos são medicamentos derivados da testosterona, hormônio sexual masculino, criados para o tratamento de doenças. Os efeitos “anabólicos” envolvem a síntese da proteína para a reparação e o crescimento do músculo. Destinam-se às pessoas queimadas, ao restabelecimento após grandes cirurgias e à recuperação do peso corporal de participantes de guerra. Ultimamente, a substância vem sendo utilizada por atletas de elite envolvidos em esportes de força e de velocidade. O abuso dessa substância também é feito por frequentadores de academias. Diante disso, o presente estudo visa conhecer os efeitos colaterais dos esteroides anabólicos. Revisaram-se artigos científicos publicados na base de dados SCIELO e em revistas *on-line* de Educação Física entre os anos 2002 e 2015. Os efeitos adversos físicos e psicológicos permanecem incompletamente documentados, havendo mais comumente envolvimento hepático, endócrino, musculoesquelético, cardiovascular, imunológico, reprodutivo e psicológico, que podem ser divididos em três tipos: efeitos virilizantes; efeitos feminilizantes (mediados pelos metabólitos estrogênicos do esteroide); e efeitos tóxicos. A atividade física deve ser praticada respeitando-se as fronteiras da saúde, assim, os esteroides anabólicos devem ser evitados, visto que fornecem resultados baseados em objetivos de *performance*, com graves efeitos colaterais, capazes de levar o indivíduo ao óbito. Dados sugerem que os atletas usuários de esteroides anabolizantes participam de atividades esportivas menos por prazer e mais por fatores “extrínsecos” (melhorar resultados ou agradar as expectativas de pais, treinadores e amigos). A pressão intensa a que estão submetidos pode, consciente ou inconscientemente, encorajá-los a fazer uso dessas substâncias para o alcance de superioridade competitiva. Tentativas de parar ou prevenir o uso delas devem incluir não só os usuários, mas também colegas, familiares, supervisores e treinadores. No Brasil, ocorre uso indevido de especialidades médicas, vendidas livremente nas farmácias, ou de fórmulas obtidas em farmácias de manipulação, que utilizam sais legalmente importados, como oxandrolona, estanozolol e testosterona. Também se encontra abuso de substâncias destinadas a uso veterinário, principalmente para equinos de competição. Alguns produtos são importados ilegalmente, com bula em língua estrangeira ou sem bula, às vezes falsificados e vendidos em ampolas não esterilizadas. Em vista do que foi levantado, conclui-se que é preocupante o uso de esteroides anabólicos para além do tratamento das doenças a que se destinam. Ainda não existem publicações por órgãos oficiais, sendo imprescindível a realização de mais estudos que explicitem a real situação do uso indevido de esteroides anabolizantes no Brasil, bem como suas consequências físicas e psíquicas aos usuários.

ESTUDO DA ACESSIBILIDADE DOS MUSEUS DE ARACAJU: O MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARACAJU – CTECA

Cristina de Almeida Valença Cunha Barroso
Universidade Federal de Sergipe (UFS) – São Cristóvão (SE)

A referida pesquisa propõe uma discussão acerca das ações de inclusão social da pessoa com deficiência nos museus de Aracaju. Para esse recorte, foi selecionada a Casa de Ciência e Tecnologia de Aracaju – CTECA. Tem-se como objetivo inicial elaborar um diagnóstico de acessibilidade, de modo a identificar se a CTECA tem colaborado para a inclusão social de todos os tipos de público. Nesse diagnóstico, foi possível identificar não só as possíveis barreiras físicas, atitudinais e de comunicação presentes na instituição, mas, principalmente, perceber quais estratégias o museu tem desenvolvido para possibilitar a acessibilidade aos espaços expositivos da instituição. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura sobre acessibilidade em museus; posteriormente, foram aplicados um questionário de avaliação institucional e outro de avaliação de exposições. A pesquisa propôs inicialmente realizar os diagnósticos para, posteriormente, pensar e promover ações culturais e educativas que pudessem capacitar os funcionários do museu, bem como colaborar com o planejamento de atividades que fossem capazes de minimizar possíveis barreiras que impedem o acesso com autonomia e segurança das pessoas com deficiência. Os resultados iniciais da pesquisa apontam as dificuldades identificadas na Casa não só em relação ao atendimento, mas também em relação a conforto, estrutura, serviços e comunicação museológica. A Casa de Ciência e Tecnologia de Aracaju, enquanto instituição de fruição do conhecimento científico, tem como fim a comunicação e a preservação do patrimônio ali presente. Nesse sentido, faz-se necessário observar se a instituição está trabalhando para dar acesso a todos os tipos de público.

EXAME FÍSICO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE ENFERMAGEM EM PACIENTE SOROPOSITIVO DURANTE A FARMACOTERAPIA DE HANSENÍASE: UM ESTUDO DE CASO

Adriana Marques Vanderlei Ferreira¹; Andrea Marques Vanderlei Ferreira^{2,3}; Jonatas dos Santos Vitalino³; Glauber Gotardo Pinheiro dos Santos³; Criselle Tenório Santos³

¹Faculdade Estácio de Alagoas – FAL

²Claretiano – Centro Universitário, polo de Maceió (AL)

³Universidade Federal de Alagoas (UFAL) – Maceió (AL)

O tratamento poliquimioterápico (PQT) da hanseníase é eminentemente ambulatorial e está disponível em todas as unidades públicas de saúde. O objetivo do trabalho é descrever a queixa e o exame físico em paciente soropositivo durante a farmacoterapia de hanseníase sob os cuidados da enfermagem. A metodologia é um estudo descritivo de uma paciente encaminhada para o setor de diagnóstico de hanseníase situado na Unidade Básica de Saúde José Pimentel de Amorim. A paciente foi diagnosticada com hanseníase pela enfermeira do turno matutino em 27 de março de 2017. (1) Caracterização do caso: A. B. S. S., 33 anos, gênero feminino, cor parda, viúva, quatro filhos, alfabetizada, doméstica do lar, relata não possuir renda e ser portadora do vírus HIV (em tratamento), sendo confirmado por exame baciloscópico o quadro de hanseníase. Nega etilismo, tabagismo e alergia medicamentosa/alimentar. (2) Exame físico (realizado pela estagiária de enfermagem, sob supervisão da preceptora): paciente encontra-se hidratada (++)/++++), conjuntivas normocoradas, eupneica, afebril, apresenta lesões cutâneas eritematosas, no momento do exame físico, na face, no pescoço, nos membros superiores (MMSS) e inferiores (MMII) e no tórax. Crânio normocefálico, sem abaulamentos. Couro cabeludo íntegro e com pouca sujidade, com boa implantação capilar. Conjuntivas oculares normocoradas, pupilas isocóricas, pavilhões auriculares simétricos e sem alterações, higienizados, com audição preservada; cavidades nasais sem desvio de septo, higienizadas, e batimentos de asas nasais sem alterações. Lábios normocorados e sem alterações, cavidade oral não higienizada, língua saburrosa. Gânglios cervicais, retroauriculares e submandibulares impalpáveis e indolores à palpação. Tórax simétrico, expansivo, sem deformidades, ausculta com som claropulmonar. AP = MV (+) em AHT, SRA. AC = RCR em 2T, bulhas normofonéticas, sem sopro. Abdome globoso, flácido, ruídos hidroaéreos presentes, de som timpânico, indolor à palpação, cicatriz umbilical normal. SSVV: PA = 90 X 60 mmHg, P = 73 bpm, cheio e amplitude forte, FC = 64 bpm, FR = 17 ipm, T = 36,8 °C, Peso = 71,700 kg. Após consolidado o diagnóstico, a paciente foi submetida à farmacoterapia no dia 4 de abril, com esquema terapêutico inicial de 12 doses de PQT/MB. Paciente relata que há, aproximadamente, um ano apareceram manchas dormentes pelo seu corpo, face, tórax, MMII e MMSS, além de inchaço nas mãos. A enfermeira descreveu as manchas como sendo hipercrônicas, de formas irregulares, com lesões extensas, dormências e edemas nas mãos. O tratamento foi iniciado imediatamente, a paciente se encontra na segunda dose, aceita bem suas patologias e faz o tratamento correto; aparenta estar bem psicologicamente, apesar de ser portadora de AIDS e hanseníase.

EXERCÍCIO FÍSICO COMO COMPLEMENTO AO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO EM ADOLESCENTES

Akiane Akiko Onizuka Bellati; Eduarda Murad Piai; Mayara Evangelista de Assis Ferreira; Nilo Rodrigo Alves de Lima; Roberto Rosa

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Paulo (SP)

A depressão é uma patologia com alta e crescente prevalência na população geral, e a comunidade científica tem chamado a atenção para o fenômeno desse transtorno em crianças e adolescentes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que, atualmente, mais de 350 milhões de pessoas apresentam sintomas relacionados aos transtornos psicológicos, sendo que, desse número, por volta de 4 a 8% são adolescentes. Quando acessíveis, os indivíduos tendem a procurar tratamento inicialmente com médicos e hospitais, recebendo apenas tratamento farmacológico, sem lançar mão de métodos terapêuticos não medicamentosos, como psicoterapia e exercícios físicos. Existem, porém, evidências que sugerem que a adição de terapias complementares que estimulem a cognição, principalmente a prática de exercícios físicos regulares, pode ter efeitos benéficos na prevenção e como complemento ao tratamento dos efeitos causadores da depressão em adolescentes. Nesse sentido, o estudo objetiva apresentar os possíveis benefícios dos exercícios físicos e a forma como eles devem ser executados, levando em conta artigos científicos e estudos já publicados. Será apresentada também uma visão geral sobre a doença como quadro clínico, no intuito de contribuir para um maior esclarecimento do tema, a fim de auxiliar tanto profissionais da Educação Física quanto os demais profissionais que lidam com essa patologia. Após a leitura e o fichamento dos artigos, concluímos que o exercício físico é eficiente na diminuição dos efeitos causadores da depressão e que as atividades mais intensas são mais eficientes. Ainda assim, pesquisas são necessárias para validação e evolução dessas descobertas científicas, de modo que programas de exercícios físicos possam ser ainda mais eficazes no tratamento e na prevenção da depressão em adolescentes.

EXPERIMENTAÇÕES SONORAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA: PROJETO SONS DA NATUREZA

Ana Maria Weber; Luciana Catarina da Silva; José Wilton Orestes

Orientador: Prof. Esp. Adriano Justino Moreira

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Paulo (SP)

Esta pesquisa trata do projeto “Sons da Natureza”, desenvolvido na Escola Municipal de Educação Infantil Antônio Figueiredo com crianças de 4 e 5 anos, projeto este que contempla a atividade musical de forma lúdica e holística, utilizando a percepção e a sensibilização musical como ferramentas cognitivas. Acredita-se que a experimentação de um projeto dessa natureza aconteça de forma empírica, promovendo a relação do som e do ambiente com uso da voz, jogos e sons do corpo. Objetiva-se mostrar como as oficinas do projeto “Sons da natureza” foram desenvolvidas, abordando seus procedimentos pedagógicos e também os resultados e as transformações dentro do ambiente escolar. Pretende-se utilizar como procedimento, o relato de experiência a partir da revisão bibliográfica, que foi utilizada como base para a realização do projeto na referida EMEI. As atividades de iniciação e sensibilização musical tiveram como ponto de partida os elementos água, terra, fogo e ar, assim como uma proposta de improvisação coletiva entre crianças e educadores, usando as paisagens sonoras, segundo os conceitos de Raymond Murray Schafer. Foram construídos instrumentos musicais com materiais recicláveis e utilizados instrumentos convencionais, como flauta doce e violão, além dos sons da voz e do corpo, conforme orientações de Zoltán Kodaly. Utilizaram-se também canções infantis, jogos e movimentos corporais conforme as pesquisas de Émile Jacques Dalcroze, como formas de expressão rítmica e musical. Como resultado, o projeto proporcionou uma melhora na autoestima, na socialização e na criatividade das crianças por meio da construção de uma história com sons e canções e de uma proposta pedagógica pautada pela arte, ludicidade e muita imaginação. Conclui-se que, a partir da realização do projeto, é possível sensibilizar musicalmente, fazendo com que todos os espaços intermediados com a criança façam parte do desenvolvimento infantil, nos aspectos físico, cognitivo, emocional e social, possibilitando a investigação acerca dos sons, incentivando, assim, a relação da criança com o objeto, a transformação do objeto em instrumento. Desse modo, fomentam-se a imaginação e a interatividade, reeducando todos nós que vivemos em um mundo sonoro, mas que raramente paramos para ouvir os sons que nos cercam.

FATORES MOTIVACIONAIS EM ALUNOS DE GINÁSTICA EM ACADEMIA

Aurinete Maria Gomes; David Clebson de Melo Silva; Domingo Malan Gomes Guimarães; João Elton da Silva Andrade;

Rubens Francilino de Alcantara

Claretiano – Centro Universitário, polo de Maceió (AL)

É possível observar que a prática de atividade física regular, mais especificamente da ginástica coletiva, tem obtido espaço e constante reconhecimento na mídia como fator importante na manutenção da saúde. Porém, em alguns casos, essa prática regular está mais associada a fins estéticos. Com o passar do tempo, as pessoas vão perdendo a capacidade física, pois se tornam menos ativas e, conseqüentemente, podem desenvolver mais facilmente doenças crônicas e disfunções fisiológicas. Assim, as academias se tornam grandes aliadas desses indivíduos. A ginástica em academia, ou ginástica coletiva, tem sido bastante procurada por apresentar uma sequência coreográfica simples, sem espírito competitivo, independentemente de idade, sexo, condição social ou gasto calórico significativo. Modalidades como *Power Jump*, *Body Pump*, *Body Step*, *GAP*, *RPM* (ciclismo *indoor*) e Circuito e Dança são populares nas academias. Por possuírem zonas-alvo diferentes (treinamento cardio e/ou muscular), essas modalidades, se praticadas com regularidade, são capazes de produzir resultados significativos ao corpo, pois utilizam o efeito da repetição para atingi-los, promovendo ao indivíduo a aquisição de hábitos saudáveis. O presente trabalho tem por objetivo avaliar quais as dimensões motivacionais mais importantes num grupo de ginástica coletiva, composto por 20 indivíduos, na Academia Athletic Hall, em Maceió. Foi aplicado um inventário com 26 possíveis motivos, graduados em 7 pontos, que variaram de “(1) Isso não representa um motivo que me levaria a participar nas aulas de ginástica coletiva” a “(7) Este é o motivo pelo qual eu participo nas aulas de ginástica coletiva”. Por meio desse estudo, concluiu-se que não há diferenças estatísticas significativas entre gênero e idade: que o fator mais importante para a maioria dos indivíduos entrevistados está ligado à saúde e ao controle de estresse, seguido de prazer e, por fim, fator estético. Fatores de competitividade e sociabilidade não foram tão importantes para o grupo, determinando que a busca e a manutenção da saúde ainda são os fatores fundamentais.

FORMAÇÃO DE ATLETAS NO FUTEBOL GAÚCHO: CONTEXTO E POSSIBILIDADES

Felipe Leivas Alves¹; Siomara Aparecida da Silva²; Gabriela Faria Soares³

¹Claretiano – Centro Universitário, polo de Pelotas (RS)

²Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) – Ouro Preto (MG)

³Universidade do Estado de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis (SC)

O objetivo do estudo foi analisar os clubes formadores de atletas de futebol e seu período de formação, obtendo também variáveis como percentual de aproveitamento desses no elenco principal. A amostra contou com os 398 jogadores dos 14 clubes participantes do Campeonato Gaúcho da Série A em 2016. Foi realizada pesquisa tendo como tipo de estudo o qualitativo descritivo e o instrumento de coleta de dados foi o Sistema de Gestão Web, para que fosse observado o período formativo dos participantes. Os resultados obtidos demonstraram que os clubes com maior percentual de participação no desenvolvimento dos atletas continham elementos que os caracterizam como formadores, tais como Certificado de Clube Formador, concedido pela CBF; além disso, o tempo médio de formação dos jogadores, utilizando o critério de formação da UEFA, de 15 a 21 anos, foi de 3,1 anos. Já com relação ao aproveitamento desses jogadores no elenco profissional, a média observada foi de 5,76%, abaixo da notada no contexto europeu. Concluiu-se que, para a formação de indivíduos em *performance* de excelência, para o pleno desenvolvimento de talentos, além do tempo de prática, são importantes o meio e a organização institucional. Formação, enquanto processo, necessita ser pensada de maneira estruturada, conectada e em longo prazo.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O OLHAR PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS

Alessandra de Fátima Alves Silva; Carlos Eduardo da Silva; José Ferrari Junior; Maria Renata Campanha Turatti;
Priscila Vandrea Camargo Duarte Romani

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) – São Carlos (SP)

O presente trabalho sintetiza a necessidade de se ensinar Matemática por meio da resolução de problemas, abordando estratégias que permitam facilitar a resolução deles em situações cotidianas, o que pode beneficiar o aprendizado individual e coletivo a fim de melhorar a qualidade de vida, contribuir com o desenvolvimento da sociedade e melhorar o ensino da Matemática nas escolas públicas com a formação continuada de professores pedagogos. Realizou-se formação continuada para professores pedagogos em Monte Mor com base numa pesquisa bibliográfica, considerando contribuições de autores como Polya (1995), Dante (2001, 2010), Domingues (1997), Borin (2004), D’ambrosio (1989), Lorenzato (2010) entre outros. Concluiu-se que a resolução de problemas é uma etapa na construção do conhecimento do ser humano e no desenvolvimento da sociedade como um todo e que a mediação do professor no processo ensino-aprendizagem é fundamental. Para que o professor possa contribuir na aprendizagem matemática, há a necessidade de que ele conheça as etapas da resolução de situações-problemas e as formas de intervenções para instigar o estudante, e que trabalhe com o erro como forma de construir o conhecimento e melhorar a qualidade do ensino da Matemática.

FORTELECIMENTO DE QUADRÍCEPS PARA MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA EM PESSOAS COM GONOARTROSE

Fayanne Agassiz Pereira de Sousa¹; Diogo Luiz Pereira²

¹Claretiano – Centro Universitário, polo de Rio Verde (GO)

²Faculdade de Mauá (FAMA) – Mauá (SP)

Gonoartrose refere-se a um tipo de artrose no joelho causada por trauma, infecção, meniscectomia, lesão ligamentar ou qualquer outra forma de agressão ligamentar, podendo também surgir sem causa aparente. O objetivo do presente trabalho é realizar uma revisão bibliográfica da literatura sobre fortalecimento de quadríceps para alívio da gonoartrose. O estudo se torna importante como parte do conhecimento de um profissional da área da Educação Física, pois, a todo o momento, clientes podem ser acometidos por tais lesões e terem a indicação para que façam tal programa de treinamento. O treinamento de força muscular do quadríceps tem sido indicado para portadores de gonoartrose, simulando situações funcionais e podendo promover estímulos proprioceptivos, mas a influência de vários fatores pode interferir no sucesso ou não dessa atividade. Os exercícios resistidos mecanicamente constituem um estímulo à recuperação do indivíduo, pois permitem o estabelecimento de um valor inicial a partir da capacidade funcional do indivíduo e, assim, a quantidade de resistência pode ser mensurada quantitativamente, progredindo os protocolos de tratamento para as fases intermediária e avançada da reabilitação. Ao se consultarem as referências existentes, observa-se que a periodização dos exercícios em quaisquer recursos mecânicos é parecida, diferenciando-se apenas pelo objetivo terapêutico almejado. Os exercícios de fortalecimento trazem muitos resultados aos pacientes com gonoartrose.

GANHOS CARDIOVASCULARES CONQUISTADOS COM OS EXERCÍCIOS FÍSICOS

Jonatas dos Santos Vitalino^{1,2}; Glauber Gotardo Pinheiro dos Santos^{1,2}; Andrea Marques Vanderlei Ferreira³; Igo Guerra Barreto Nascimento^{1,2};
Gabriel de Oliveira Guedes Nogueira^{1,2}

¹Universidade Federal de Alagoas (UFAL) – Maceió (AL)

²Faculdade de Medicina (FAMED)

³Claretiano – Centro Universitário, polo de Maceió (AL)

O sistema cardiovascular humano é extremamente complexo, dinâmico e eficaz. O coração é um órgão que, durante toda a vida humana, não deixa de realizar seu ciclo, bombeando sangue para o resto do corpo e nutrindo todos os outros tecidos com o auxílio dos vasos sanguíneos. Entretanto, esse sistema pode ter sua funcionalidade afetada devido a alguns fatores, como complicações cardiovasculares ocasionadas pelo sedentarismo. Nesse contexto, exercícios físicos evitam tais riscos, além de trazerem outros benefícios ao organismo em geral. O objetivo do trabalho é discutir sobre os benefícios do exercício físico para o sistema cardiovascular humano. O trabalho teve como base artigos científicos e notícias publicados em *sites on-line*, periódicos e revistas, como SciELO, *Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto*, EFDeportes.com, Medscap e G1. A prática regular de exercícios físicos minimiza a chance de se desenvolverem riscos cardiovasculares, como hipertensão arterial sistêmica, parada cardíaca e arritmia cardíaca, em um humano saudável, como também pode beneficiar pacientes já diagnosticados com insuficiência cardíaca congestiva (ICC). A atividade física regular aumenta a produção de fatores vasodilatadores, que são muito importantes na redução da pressão arterial, visto que, aumentando o diâmetro de um vaso, mais facilmente o sangue poderá fluir entre os tecidos, permitindo uma nutrição eficiente para todo o organismo. Além disso, o exercício físico aumenta a produção da lipoproteína lipase, que destrói os triglicerídeos e impede que gordura se acumule nas paredes das artérias, prevenindo uma possível obstrução e um rompimento da artéria e facilitando o fluxo sanguíneo saudável. Além disso, a atividade física regular induz adaptações extremamente benéficas ao organismo de pessoas diagnosticadas com ICC, como aumentos variáveis no consumo máximo de oxigênio e na capacidade de realizar e manter um determinado trabalho mecânico; redução da frequência cardíaca em repouso e para esforços submáximos; aumento no tamanho das fibras musculares, na quantidade e no volume das mitocôndrias, bem como na atividade das enzimas oxidativas; e reversão da disfunção endotelial, presente em muitos desses pacientes. Os benefícios cardiovasculares associados à prática de exercícios físicos são diversos e importantíssimos, seja em curto ou longo prazo. Portanto, é necessário que a população esteja ciente desse valor e que as atividades físicas façam parte da rotina das pessoas, pois, além de propiciar uma forma de lazer, previnem doenças crônicas, como a hipertensão arterial, além de ser uma parte necessária no tratamento de pacientes diagnosticados com a ICC.

GUIA DO ALUNO E TUTOR DE TAEPS NA PLATAFORMA BLOGGER, DO GOOGLE: LOGÍSTICA DE UMA DISCIPLINA

Adriana Marques Vanderlei Ferreira¹; Andrea Marques Vanderlei Ferreira^{2,3}; Jonatas dos Santos Vitalino^{3,4}; Glauber Gotardo Pinheiro dos Santos^{3,4};
Criselle Tenório Santos^{3,4}

¹Faculdade Estácio de Alagoas (FAL)

²Claretiano – Centro Universitário, polo de Maceió (AL)

³Universidade Federal de Alagoas (UFAL) – Maceió (AL)

⁴Faculdade de Medicina (FAMED)

A importância da utilização da plataforma Blogger para a educação vai muito além de uma opção para complementar as atividades tradicionais nos ambientes educacionais. Essa ferramenta possibilita o crescimento entre a interação da instituição e seus alunos, auxiliando as metodologias que valorizam o protagonismo do aluno. Trata-se de um canal que auxilia o aluno a ter domínio conceitual sobre os temas nele publicados e também o professor quem escreve, pois se torna indispensável a atualização constante para o embasamento nos materiais que serão disponibilizados, e com isso, fomentar a construção do conhecimento. O objetivo do trabalho é avaliar as potencialidades e fragilidades da atual organização do guia do aluno e professor em formato de *website*, a fim de se verificar o benefício do aprendizado. Trata-se de um estudo documental, qualitativo, com o universo de publicações de conteúdos visualizados no guia do aluno e professor da disciplina Tecnologias Aplicadas ao Ensino e Pesquisa em Saúde (TAEPS), do Mestrado Profissional de Ensino na Saúde da Universidade Federal de Alagoas, no formato de *website* (<<http://tecnologiasdigitais2016.blogspot.com.br/>>) construído na plataforma Blogger. As informações contidas no *website* foram analisadas com o auxílio da teoria de Análise de Conteúdo na modalidade temática, envolvendo três etapas: realização de uma série de leituras flutuantes do material e da busca de unidade de significado, que são os aspectos comuns, inusitados e silenciosos para a identificação e construção do conjunto de categorias descritivas; exploração detalhada do material no intuito de categorizar e codificar o material identificado; nova exploração do material, tratando e interpretando os resultados obtidos. As categorias definidas foram: (1) Potencialidades da ferramenta educacional, (2) Fragilidades do *website*, (3) Acessibilidade às informações, (4) Relevância do conteúdo disponível, (5) Atualização das informações, (6) *Feedback* dos usuários. Após a análise da plataforma Blogger, nota-se uma excelente interface, conteúdo claro, atualizado, de fácil acessibilidade e navegação, indicando, assim, um excelente *site* educativo. A proposta de uso de uma plataforma Blogger é complementar as iniciativas do currículo tradicional, tornar mais sólida a interação entre alunos e professores e possibilitar maior abrangência em temas de pesquisas, pois o estudo de temas auxiliares é parte fundamental dessa dinâmica e a aprendizagem será partilhada entre autores e espectadores. No entanto, deve-se buscar manter o interesse do aluno nessa ferramenta, com atualizações frequentes das páginas e conteúdos que mesclam a linguagem científica com a falada nas redes sociais, já que a plataforma Blogger é um espaço democrático para a troca de saberes.

HISTÓRIA E MEMÓRIA: A SAGA DA EDUCAÇÃO CLANDESTINA NO GUETO DE VARSÓVIA

Wagner Montanhini

Claretiano – Centro Universitário, polo de Rio Claro (SP)

Este trabalho consiste em apresentar uma documentação referente à educação clandestina de crianças no gueto de Varsóvia, durante a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, ao invadir a Polônia em 1939, ordenou o confinamento dos judeus em guetos. A pesquisa se justifica por apresentar como ponto central uma documentação inédita se referindo aos diferentes olhares daqueles que se debruçaram a escrever sobre a educação nesse gueto, tais como o olhar dos educadores e o olhar das crianças. Tem-se com isso, como objetivo, por meio dessa análise, buscar compreender a forma de organização e o andamento das atividades desenvolvidas pelo ensino clandestino, além de conhecer a percepção de educadores e crianças envolvidos nesse processo educacional. A metodologia trabalhada é bibliográfica, de forma qualitativa e discursiva. Como resultados, evidenciou-se que a educação foi um dos mais importantes cenários para a resistência individual e coletiva. A organização do ensino e as atividades educacionais foram orientadas tanto para as necessidades da criança como para as da comunidade. O momento exigiu que uma atitude social fosse tomada em conjunto com medidas educativas; assim, a educação velou pela vida física, emocional e, na medida do possível, pela vida intelectual da criança. Em termos de discussão da pesquisa, viu-se que o desenvolvimento intelectual, embora importante, não foi entendido como prioritário, apesar de terem sido ministradas disciplinas como Geografia, História, Matemática e Literatura. Para tornar as atividades educacionais mais atrativas e desviar a atenção da criança da obsessão pela comida, o desenho, os jogos e as canções ocuparam espaço prioritário no atendimento à criança. E, por conclusão, observou-se que o educador teve como missão prioritária a sobrevivência das crianças e sua dignidade humana, por meio de cuidados sistemáticos, procurando resgatar a infância das crianças, dando ao seu dia a dia um senso de normalidade.

IDENTIFICAÇÃO DAS METODOLOGIAS DE ENSINO UTILIZADAS PARA AUXILIAR O APRENDIZADO DE CRIANÇAS COM TDAH

Julia Quilles Antoniassi; Fernanda Spinola Carneiro

Orientadora: Prof.^ª Ma. Juliana Brassolatti Gonçalves

Claretiano – Centro Universitário, polo de São José do Rio Preto (SP)

O Transtorno do *Deficit* de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é caracterizado por graus variáveis de desatenção, hiperatividade e impulsividade, aparecendo na infância entre 7 e 12 anos e podendo acompanhar o indivíduo por toda a sua vida. O presente trabalho objetiva fazer uma revisão expositiva sobre as metodologias existentes que auxiliam o aprendizado de crianças com TDAH. Para isso, foram realizadas pesquisas em bancos de dados *on-line*. Os critérios de inclusão dos artigos foram: artigos de texto integral, disponíveis em bases de dados e publicados entre 2010 e 2017; além disso, foram adicionados artigos anteriores a 2010, por apresentarem importantes contribuições sobre o tema. O TDAH é um transtorno que afeta uma parcela da população e pode ocasionar consequências variadas em diversos aspectos da vida da pessoa, como nas relações emocionais e profissionais. Sabe-se que o papel do professor é extremamente importante para minimizar os efeitos desse transtorno, já que, normalmente, ele participa do diagnóstico de crianças com TDAH e as auxilia durante a vida escolar. Os profissionais da educação não são, em geral, capacitados para proporcionar aos alunos com TDAH condições de aprendizagem semelhantes às dos alunos normais. Barkley, um importante estudioso sobre TDAH, deixou algumas sugestões para esse processo de aprendizagem, entre elas: adaptar a quantidade de tarefas à capacidade de atenção da criança; utilizar regras; fornecer reforço frequente; utilizar consequências imediatas; estabelecer limite de tempo para a conclusão de tarefas. Farrel também apresentou metodologias para a aprendizagem dessas crianças, como: encorajar o aluno a buscar diferentes formas de aprendizagem; utilizar estratégias de questionamentos, buscando contextualizar os conceitos; utilizar a criatividade; utilizar diferentes recursos; utilizar metodologia preferencialmente visual; definir as regras dentro da sala de aula. Os alunos com TDAH gostam de novidades: a utilização de jogos e de atividades lúdicas tende a despertar a atenção desses alunos. Costa, Moreira e Seabra Júnior propõem a utilização da Educação Física adaptada para auxiliar os alunos com TDAH; dessa forma o aluno adquire independência e autonomia, que auxiliam a memorização, atenção e concentração. A escola é a ferramenta ideal para esse aluno, para ele interagir com os outros alunos e participar em sala de aula. Crianças com TDAH são bem mais emocionais do que o normal, sendo assim elas necessitam de um ambiente amável e acolhedor; isso pode ser apresentado em casa, mas, principalmente, em sala de aula, com os colegas e com o professor. Todas as práticas pedagógicas para TDAH seguem na direção de uma educação inclusiva, verdadeira e ativa. Para que o professor tenha o auxílio dessas práticas em sala de aula, necessita de entendimento, convivência e organização nas atividades diárias dentro da escola.

ILUMINISMO E PÓS-MODERNIDADE: LIBERDADE E CORAGEM PARA PENSAR

Maurício Rasia Cossio

Claretiano – Centro Universitário, polo de Curitiba (PR)

Existe uma grande mobilização de estudos no meio filosófico cujo objetivo é confrontar e definir os possíveis limites entre modernidade e pós-modernidade. Em muitos casos, observa-se que essa fronteira estaria relacionada à crise dos ideais iluministas no mundo contemporâneo. O objetivo deste trabalho é verificar se essa visão de crise realmente se justifica e quais seriam suas características. Para isso, utilizamos como texto-base a respeito dos ideais do Iluminismo o clássico opúsculo de Immanuel Kant *Resposta à pergunta: “O que é o Iluminismo?”*, além de estabelecer uma visão mais ampla do conceito por meio da obra de Ernst Cassirer *A filosofia do Iluminismo*. O conceito de Iluminismo daí extraído foi confrontado com a crítica, principalmente aquela desenvolvida pela Escola de Frankfurt e pelos filósofos estruturalistas (e pós-estruturalistas) franceses; crítica essa muito bem resumida por Jürgen Habermas em *O discurso filosófico da modernidade*. Com esse confronto de ideias, podemos perceber que os conceitos de liberdade e coragem para pensar, desenvolvidos por Kant no século XVIII, permanecem ainda hoje como ideais a serem desenvolvidos pela filosofia. Nesse sentido, seria justo afirmar que os próprios críticos da modernidade estariam cumprindo o papel de iluministas ao denunciarem os mecanismos que hoje cerceiam a liberdade de pensamento e as formas como as pessoas são levadas a abrir mão de sua autonomia da razão.

IMAGENS DE MULHERES NA REPÚBLICA: ANÁLISE DE LIVROS DE LEITURA (1889 A 1930)

Samara Elisana Nicareta

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis (SC)

O objetivo desta tese é analisar o imaginário sobre a mulher republicana nos livros escolares de autoria feminina, publicados e postos em circulação no Brasil de 1889 a 1930. Trazendo a mulher como protagonista das letras, como formadora de opinião e preceptora de novos comportamentos sociais para o feminino, tendo como partida tanto os movimentos feministas quanto a autoria de literatura, temos uma participação ativa das mulheres na imprensa pedagógica, publicando livros de leitura. O imaginário feminino impresso, ora nos livros escolares, ora nas páginas dos jornais e revistas, acaba alicerçado sobre uma dimensão geral de signo; observa-se uma formação silenciosa de mentes, vista equivocadamente como despreziosa pelo leigo ou ingênuo, mas que propicia o condicionamento de identidades culturais. Esse imaginário é mutável e contínuo, edifica-se e transmuta-se no seio da sociedade. Utilizaram-se como referenciais os instrumentos teóricos empregados pela semiologia. Considerando as imagens ou os desenhos deitados num livro escolar ou na imprensa, percebe-se que são espetáculos produzidos, carregados de tensões e intenções, toda imagem revela uma presença. Foram selecionados vinte livros escolares de autoria feminina e, dessas autoras, destacaram-se seis para a incursão na imprensa (jornais, almanaques e revistas), adaptando o instrumental teórico de Barthes para a análise das imagens e textos, seguindo um processo de inquérito sobre as evidências. O fato de encontrarmos livros e textos em jornais escritos por mulheres numa época em que uma pequena parcela da população era alfabetizada, sendo que, dessa parcela, um número menor ainda era composto por mulheres, só isso, já é uma conquista. Independentemente de reproduzir o discurso que já existia, é uma mulher que o fez, é uma voz feminina, é o protagonismo feminino. Ao mesmo tempo que há uma relação de poder intrínseca ao uso de imagens, sua colocação na obra didática adquire um referencial de subjetividade e de validação de práticas sociais já estabelecidas ou que se pretendem ser incorporadas, que poderão atingir com maior ou menor profundidade o seu receptor, passando ainda por um processo de filtragem e fixação posterior. As letras postas num livro escolar não denunciavam ou eram contra as posições diferenciadas para meninos e meninas, pois ainda estariam envolvidas numa atmosfera social, num imaginário social em que se definiam posições e comportamentos esperados.

IMPROVISAR É MUITO FÁCIL! JAZZ DE UMA MANEIRA DESCOMPLICADA: UMA ABORDAGEM SIMPLIFICADA SOBRE A OBRA DIDÁTICA DE SAMUEL QUINTO

Samuel Quinto Feitosa

Orientadora: Prof.^a Esp. Marialba Matos de Castro

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Paulo (SP)

O *jazz* é um estilo musical derivado do *gospel* e do *blues*, voltado essencialmente para a improvisação. Em vários aspectos, possibilita ao executante uma grande liberdade de interpretação, criação, expressão e interação com outros músicos. Por outro lado, a atmosfera jazzística carrega um discurso musical que exige grandes habilidades técnicas e teóricas do intérprete. Assim sendo, este trabalho visa apresentar de uma forma concisa o livro recém-lançado “Improvisar é muito fácil! Jazz de uma maneira descomplicada”. Essa obra apresenta, de forma simples, técnicas e linguagens amplamente utilizadas no *jazz*, como escalas, *passing chords*, *guide tone lines*, *chase*, *drop*, *blues* etc. para instrumentos e canto, sendo destinada a um público que vai desde estudantes de música até profissionais da área. Houve uma revisão bibliográfica a partir dos livros *The Blues Scales: Essential Tools for Jazz Improvisation*, de Dan Greenblatt, e *Harmony*, de Walter Piston. É sabido que “teoria” e “prática” possuem relação dinâmica na música e principalmente na linguagem do *jazz*. Logo, o conteúdo da obra foi desenvolvido a partir da vivência musical do autor, de suas aulas ministradas em escolas e faculdades, bem como de suas cooperações com outros músicos em estúdios de gravação e de atuações em festivais pelo mundo. Pela observação das diferentes dificuldades encontradas pela maioria dos estudantes de música em relação ao *jazz*, conclui-se que essa obra em forma de ensaio, com linguagem leve e cotidiana, poderá vir a contribuir com músicos, professores e alunos de música, ansiosos pela arte da improvisação moderna.

INTERVALOS ESPECÍFICOS DE DESCANSO INTERFEREM NA EXPRESSÃO DE FORÇA EXPLOSIVA NA POTENCIALIZAÇÃO PÓS-ATIVAÇÃO (PPA)

Raul Santos de Souza; Evanildo Mendes da Silva

Orientadora: Prof.^a Siomara Vieira Lins

Claretiano – Centro Universitário, polo de Feira de Santana (BA)

Discussões sobre métodos aplicados nas atividades preparatórias dos vários desportos e suas implicações têm sido alvo de estudos, pois é sabido que as atividades de aquecimento têm influência sobre a *performance* final (Dezan & Montes, 2011). Entretanto, quando pensamos especificamente em desportos que demandam velocidade e/ou potência, eles podem ser melhorados utilizando-se o método conhecido como potencialização pós-ativação (PPA). Contudo, a melhora ocasionada pela estimulação por contrações voluntárias máximas, CVMs, está relacionada à relação entre PPA e fadiga muscular. O presente estudo tem por objetivo identificar qual intervalo de descanso apresenta melhor resultado quanto à expressão de força explosiva após estímulo de potencialização da resposta muscular. A amostra foi composta de nove indivíduos do gênero masculino, com idade média de $27,11 \pm 4,37$ anos, peso corporal de $77 \pm 7,76$ kg e altura de $174,88 \pm 3,55$ cm. Os voluntários submeteram-se ao seguinte teste: logo após aquecimento geral, executaram três arremessos de *medicine ball*, partindo da posição sentado (no chão) com os joelhos estendidos e costas apoiadas na parede, utilizando as duas mãos na altura do peito em pronação. Ficando registrada a melhor de três tentativas, subsequentemente foi-lhes proposto que realizassem uma série com três repetições máximas, utilizando, aproximadamente, 90% de 1 RM; logo após, realizaram novamente o teste anterior, seguindo os intervalos de descanso de um, três, cinco, oito e dez minutos. Nesse experimento, foram encontrados os seguintes resultados: quatro indivíduos, representando 45%, manifestaram seu melhor resultado no 5º minuto após o estímulo de ativação, três indivíduos, representando 33%, manifestaram seu melhor resultado no 8º minuto, indicando uma melhor resposta entre o 5º e o 8º minuto, contando com 78% dos melhores resultados do total da amostra. Algumas são as explicações para a manifestação desse fenômeno: a principal seria a fosforilação da miosina regulatória de cadeia leve, ocasionando uma melhor interação entre as proteínas actina e miosina, ao tornar-se mais sensível ao cálcio liberado pelo retículo sarcoplasmático (Batista e colaboradores, 2003). Conclui-se, portanto, que os intervalos de descanso entre cinco e oito minutos após o estímulo por CVMs, utilizando 90% de 1 RM para membros superiores, são, portanto, o intervalo mais adequado à manifestação de PPA.

INVESTIGAÇÃO SOBRE OS TEMAS EM ASTRONOMIA QUE DESPERTAM INTERESSE NOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Demétrio Tadeu Ceccatto; Edilson Fernandes De Souza; Mariana Barrotti da Silva; Cristiane Regina Tozzo

Claretiano – Centro Universitário, polo de Rio Claro (SP)

A astronomia é uma ciência repleta de assuntos motivadores e interessantes. Os parâmetros curriculares nacionais sugerem o estudo de temas relacionados à formação do Universo, às estrelas e às constelações e ao sistema Sol–Terra–Lua e seus respectivos fenômenos. Considerando que os alunos estão sob forte influência dos meios de comunicações, os quais diariamente divulgam assuntos relacionados com astronáutica, astrofísica, cosmologia e astrobiologia, procuramos investigar, por meio de um instrumento avaliativo, quais desses temas podem vir a despertar algum grau de interesse entre os alunos do Ensino Fundamental II. Foram analisados 167 questionários de alunos pertencentes aos 7º, 8º e 9º anos, participantes pelo menos uma vez da OBA, de duas escolas, sendo uma da rede estadual e a outra da rede privada de educação. Os resultados apontam que os alunos possuem maior interesse pela temática relacionada à ficção científica, demonstrando o forte impacto das mídias sobre a vida dos alunos; e o assunto que menos demonstrou interesse foi a astronomia escolar, considerando-se, dessa forma, que as temáticas propostas pelos parâmetros curriculares nacionais não estimulam o interesse e a curiosidade dos alunos por elas.

INVESTIGAÇÕES SOBRE IMPLICAÇÕES DO CRISTIANISMO E O PAGANISMO EXPRESSADAS NO CONTEXTO MUSICAL DA HISTÓRIA OCIDENTAL

Janine Westephalen Matos

Claretiano – Centro Universitário, polo de Curitiba (PR)

A consonância é entendida como a harmonia universal numa organização de um universo sistematicamente perfeito. A dissonância foi descrita pela igreja na Idade Média como “*diabolus in musica*”. Trítone é um intervalo de quarta aumentada ou quinta diminuta que transmite a ideia de movimento, instabilidade, necessitando um acorde de repouso. Sem a resolução, há impressão de tensão, aflição e angústia. Segundo os gnósticos, essas obras musicais podem levar a regressões da subconsciência, a fim de resolver problemas psicológicos ou agravá-los se não compreendidos, tendo cada tonalidade, cada modo de escala, ritmo ou timbre de instrumento características psicomentais e espirituais. Encontramos também análises musicais *análogas que nos remetem a simbolismos religiosos e pagãos*. Conforme o historiador diretor do *Centre Mozart* de Poitiers, Philippe Autexier, nas obras de Mozart, é frequente o uso da tonalidade e do ritmo com características maçônicas. O estudo objetiva explicitar o que é “*diabolus in musica*” e refletir sobre a relação entre as características estruturais da música, da escala, das tonalidades, dos ritmos, entre outros elementos, e as eventuais manifestações concebidas pelo compositor. A metodologia foi embasada em análises musicais: da obra sacra de Bach o oratório “A paixão segundo São Mateus”; de músicas profanas, como a sinfonia “Le sacre du printemps”, de Stravinsky, obras de Mozart, em especial a ópera “A flauta mágica”, a ópera “Fausto”, de Gounod, a sinfonia “*Prélude à l’après-midi d’un faune*”, de Debussy, a saga “O anel dos Nibelungos” e a ópera “*Parsifal*”, ambas de Wagner; as obras literárias Mozart: a sociologia de um gênio e *O caso Wagner e Nietzsche contra Wagner*, e a tese de doutorado apresentada na UNESP “A sonata de Deus e o *diabolus*: nacionalismo, música e pensamento social no cinema de Glauber Rocha”. Exemplifica-se também a dissonância adotada no *heavy metal* de Black Sabbath, da banda Slayer e na 5ª Sinfonia de Beethoven. A arte é um saber de criação ilimitada. Determinadas músicas, como as que são utilizadas no cinema, necessitam objetivar um despertar sensitivo para o suspense, o êxtase, a melancolia, a sensualidade, a tristeza, entre outros sentimentos. Concluímos que quando se quebra a consonância com a dissonância, um leque vasto num universo musical criativo é possibilitado. As transformações dessa desordem geram mudanças de ausência de regras, aguçando a criatividade às novas experiências.

JOGOS COOPERATIVOS, SÍNDROME DE DOWN E ESCOLA: INSERÇÃO E POSSIBILIDADES

Edinilsa Fernanda Pinto Duzzi; Fabrício José Rochiti; Michele Akemi Nakahodo

Orientador: Prof. Me. Robinson Luiz Franco da Rocha

Claretiano – Centro Universitário, polo de Rio Claro (SP)

Devido ao aumento do número de crianças portadoras da síndrome de Down matriculadas em escolas de ensino regulares e à existência de atendimento especializado a esse grupo, percebe-se a importância de os professores de Educação Física melhor compreenderem essa síndrome. Os Jogos Cooperativos diferenciam-se do esporte de competição por visar à participação de todos, tendo como principal objetivo o aprendizado de uns com os outros. Por meio desses jogos, é possível o desenvolvimento de habilidades motoras, técnicas e táticas, assim como a promoção de habilidades humanas, entre as quais: criatividade, confiança, respeito, aceitação, paciência, bom humor, autoestima etc. O presente trabalho trata sobre as influências dos Jogos Cooperativos em crianças com síndrome de Down, nas dimensões social, cognitiva e motora. Realizou-se uma revisão bibliográfica, com análise de artigos científicos disponíveis em *sites* como SCIELO, Google Acadêmico, entre outros. A partir das pesquisas e análises realizadas, encontrou-se uma grande diversidade de temas referentes à síndrome de Down e às suas complicações, porém a questão da inclusão, não só no âmbito escolar, esteve presente na maioria dos trabalhos. Em nossos estudos sobre a síndrome de Down, ficou claro que se trata de uma doença pesquisada há várias décadas, tendo ocorrido um grande avanço no seu entendimento. No que se refere aos aspectos motor e social, ela se manifesta de maneiras diferentes e em graus diversos. Os estudos sugerem avanços, mas a realidade do portador da síndrome de Down ainda é bem precária no Brasil, principalmente no contexto educacional. Os Jogos Cooperativos, por sua vez, em virtude de sua proposta inclusiva, podem ser realizados nas aulas de Educação Física, de modo a garantir a esses alunos uma maior participação. Diante do que foi estudado, conclui-se que os Jogos Cooperativos se apresentam como um importante conteúdo da Educação Física escolar para favorecer a participação de crianças com síndrome de Down. Cabe aos educadores repensar sua didática de forma a alcançar uma inclusão cada vez mais abrangente do portador de síndrome de Down nas aulas.

LEVANTAMENTO RÁPIDO DA AVIFAUNA DE UM FRAGMENTO DE CERRADO NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, OESTE DA BAHIA

Lourdes Marina Bezerra Pessoa

Claretiano – Centro Universitário, polo de Barreiras (BA)

O Cerrado abriga uma grande diversidade biológica de fauna e flora, sendo considerado um *hotspot* mundial de biodiversidade. No Brasil, o Cerrado é o segundo maior bioma em extensão e o terceiro com maior riqueza da avifauna, com aproximadamente 837 espécies, sendo 36 endêmicas. A destruição acelerada dos ambientes naturais tem levado ao desaparecimento de inúmeras espécies da fauna silvestre. A região oeste do estado da Bahia é um polo do agronegócio nacional que conheceu um desenvolvimento sem precedentes nos últimos anos, ocasionando um intenso uso das terras e produzindo impactos ambientais, o que ocasiona uma drástica perda de *habitat* e, conseqüentemente, alterações nas populações faunísticas e perda da biodiversidade. O levantamento de fauna é um exercício em que uma série de observações tem por objetivo catalogar as espécies que existem em uma região. Há pouca bibliografia referente à composição faunística do oeste baiano. A avifauna é de inquestionável importância para a manutenção dos sistemas florestais, o que revela uma necessidade de iniciar estudos que visem a esse tipo de levantamento na região. Assim, o objetivo do trabalho foi realizar um levantamento rápido da avifauna de um fragmento de Cerrado no município de Barreiras, região oeste da Bahia. O trabalho foi realizado durante um mês, utilizando o método de observação direta. As saídas a campo foram esporádicas e com média de uma hora de observação em pontos diferentes da área, em horários escolhidos aleatoriamente, e com trilhas traçadas de modo linear, mas que abrangessem toda a área estudada. Utilizou-se a identificação visual a olho nu e/ou fotográfica das espécies de aves presentes na área de estudo. Foram identificadas 29 espécies de aves, distribuídas em 6 ordens, 16 famílias e 26 gêneros. Passeriformes foi a ordem mais representativa (21 espécies), e das famílias, a mais representativa foi a Thraupidae (5 espécies), seguida por Tyrannidae (4 espécies) e Icteridae (3 espécies). Nenhuma das espécies identificadas apresentava risco de extinção. O conhecimento da avifauna presente na região permite a identificação das aves, propiciando a preservação dos fragmentos florestais e das aves. O levantamento mais detalhado da avifauna do fragmento de Cerrado estudado permitirá que outros trabalhos semelhantes sejam feitos futuramente com o intuito de descrever as espécies que ocorrem na região, bem como ampliar o conhecimento sobre a avifauna da localidade.

LINGUÍSTICA COM ÊNFASE NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

Allan Richer Nunes

Orientador: Prof. Me. Rafael Menari Archanjo

Claretiano – Centro Universitário, polo de Belo Horizonte (MG)

Este estudo tem o propósito de investigar os métodos de ensino-aprendizagem de língua estrangeira (LE) com interface da linguística aplicada, identificando quais competências discursivas e cognitivas são necessárias para tornar os alunos proativos nas atividades e práticas, quais são suas progressões e aplicações. A análise dos métodos e suas abordagens demanda uma mudança de postura em relação ao estudo, impactando a capacidade do aprendiz de LE em sua prática social, proporcionando o desenvolvimento pessoal e cultural de uma forma crítica e consciente, concentrando, em temas específicos, práticas discursivas e interação, estabelecendo novos caminhos para o aprender. A prática baseia-se em situações de aprendizagem significativas, realizadas em contextos efetivos, aplicadas em situações reais para que o aluno seja competente, saiba interpretar e reagir no seu meio. O ensino-aprendizagem de LE, como a língua inglesa, abrange a *comunicação globalizada*, assim como os recursos e condições necessários para a aplicação de cada método de ensino, tendo em vista as diferentes formas de pensar do falante. Os vários aspectos semânticos, cognitivos, linguísticos e sua compreensão na construção da aprendizagem por meio da Linguística Aplicada (LA) nos orientam para a compreensão e resolução de conflitos na área da linguagem, tratando sobre as funções comunicativas de uma forma ativa para a prática. Ao considerar esses aspectos, o professor, multifacetado, precisa se atualizar constantemente, com o objetivo de fomentar o conhecimento. Assim, precisa identificar e compreender quais os métodos e as abordagens eficazes para o ensino, a aquisição e o desenvolvimento da LE para os falantes de língua portuguesa. A metodologia aplicada foi a reunião de estudos bibliográficos para comparação e argumentação; observação e identificação das facilidades e dificuldades, dos métodos ou das abordagens da aprendizagem da LE, além de considerações acerca da compreensão oral; análise da linguística aplicada no ensino da língua estrangeira para os falantes de língua portuguesa. Aprender uma língua estrangeira significa explorar, além dos conhecimentos básicos, o cenário no qual estamos inseridos, comparando e atribuindo valores e fundamentando nosso conhecimento. Portanto, o aluno será capaz de aprender por meio do cenário em que ele esteja e da análise dos esforços, erros e acertos, principalmente, percebendo qual o processo de desenvolvimento e abordando questões reais. Contudo, o professor deve observar como é esse aluno, como ele percebe o mundo e decidir qual abordagem será seguida para o desenvolvimento da aprendizagem de língua estrangeira.

MÚSICA COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO PARA CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Glênis Machado Ferreira Mastrantonio

Orientadora: Prof.^a Ma. Juliana Brassolatti Gonçalves

Claretiano – Centro Universitário, polo de Pelotas (RS)

A música acompanha as crianças antes mesmo seu nascimento, pois quando estão na fase intrauterina já convivem com os sons. A escolha do tema foi motivada por se entender que a música está presente nas mais variadas culturas e é reconhecida por ser uma linguagem que desperta emoções e sentimentos. As atividades musicais têm o intuito de trazer o desenvolvimento sensorial, promovendo a expressão das emoções, contribuindo, assim, para a formação de seres sensíveis, reflexivos e criativos. O objetivo geral da pesquisa foi analisar as contribuições que o ensino da música pode proporcionar no desenvolvimento das crianças na Educação Infantil; já os objetivos específicos são: verificar a importância da música no cotidiano escolar e perceber as contribuições que o ensino de música traz para o desenvolvimento dos alunos. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi a pesquisa bibliográfica. São inúmeras as contribuições que a música traz para os alunos da Educação Infantil. Alguns estudos apontam para um avanço no desenvolvimento da criatividade, ajudando, assim, positivamente, no processo de aprendizagem; também favorece no quadro evolutivo contra o medo e a timidez; ajuda na evolução da capacidade de memorização e de concentração, assim como na melhoria do relacionamento entre os colegas e as pessoas em geral. Desenvolver o gosto musical torna a criança um ser mais autônomo e crítico. Com base na pesquisa, foi verificado que a música deve ser trabalhada naturalmente, pois, assim, os benefícios serão vivenciados efetivamente. As atividades musicais têm o intuito de trazer o desenvolvimento sensorial, promovendo a expressão e a manifestação de sentimentos e emoções, contribuindo para a formação de seres sensíveis, reflexivos e criativos. Dessa forma, a música é um elemento eficaz no desenvolvimento das aulas na Educação Infantil.

O “VALE DA ELETRÔNICA” E O DISCURSO TECNOLÓGICO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ (MG)

Diego Miranda Natali

Claretiano – Centro Universitário, polo de Pouso Alegre (MG)

Este estudo teve como objetivo propor algumas reflexões a respeito da construção de uma nova imagem para a cidade de Santa Rita do Sapucaí (MG) a partir do surgimento da nomenclatura “O Vale da Eletrônica”. Buscamos compreender a discursividade que surge (ou é construída) na cidade, quais os sujeitos envolvidos nesse processo, seus interesses e as relações que se configuram a favor da articulação de uma nova imagem ligada à tecnologia. A pesquisa justificou-se pela necessidade de compreender os processos históricos na criação do Vale da Eletrônica e as articulações entre os poderes local, estadual e federal envolvidos nesse projeto político. O trabalho metodológico passou pela seleção e análise da imprensa em vários âmbitos e dos discursos produzidos por esta. Foi possível observar a articulação política em torno da criação do Vale da Eletrônica e todo processo para construção de um discurso e uma imagem sobre ele. Ao analisar os discursos existentes na cidade de Santa Rita, também levamos em conta todo o significado ideológico que eles carregam, bem como o contexto social, cultural, econômico e político que permeiam esses discursos.

O CONTEXTO DE INCLUSÃO PENSADO PARA O ESTUDANTE CEGO NO ENSINO DA MATEMÁTICA

Eliane Aparecida Piza Candido¹; Renata Andrea Fernandes Fantacini¹; Relma Urel Carbone Carneiro²

¹Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

²Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) – *campus* de Araraquara (SP)

Este estudo apresenta recursos que favorecem a aprendizagem, promovendo a interação dos estudantes cegos no ambiente escolar na disciplina de Matemática, e, com base na interação professor-aluno com cegueira, apresenta a possibilidade de utilização de novos métodos de ensino que promovam o entendimento do estudante e a segurança do professor para transmitir o conteúdo necessário. Para isso, espera-se a concretização dos exemplos e exercícios, de modo que não haja conteúdo exposto sem contextualização e que o estudante não tenha a sensação de incapacidade e incompreensão de uma disciplina julgada de difícil entendimento, visando à motivação desses estudantes por meio da interação e da participação com materiais concretos, como a máquina de Braille, o Soroban e o Material Dourado. Este trabalho tem como base um levantamento bibliográfico sobre o tema, bem como a verificação dos documentos legais nacionais que explicitam os compromissos políticos com a educação de estudantes cegos. Dessa forma, foi possível perceber que, por meio dos recursos e métodos que facilitam o acesso dos alunos cegos ao conteúdo e da adaptação de materiais tradicionais, o ensino matemático tem se tornado mais inclusivo; assim, os estudantes acompanham o ritmo das atividades realizadas no ensino regular, desenvolvendo habilidades como coordenação motora, raciocínio lógico e agilidade. Mas, infelizmente, a inclusão ainda está longe do modelo ideal; para tanto, é preciso empenho da equipe escolar e dos docentes em seus conteúdos específicos, promovendo melhores condições a esses estudantes, visando à transformação de suas limitações e à estimulação para a aprendizagem.

O EXERCÍCIO FÍSICO PARA IDOSOS COMO FERRAMENTA CONTRA A OSTEOPOROSE

Paulo Henrique Jaques Saldanha; Maria Zuleica Lopes Koritiak

UNINTER – Centro Universitário Internacional

Sabendo que a sociedade brasileira está se tornando mais velha, é necessário que haja maior manutenção na qualidade de vida desses indivíduos, a fim de que eles possam gozar a vida com independência. A osteoporose é uma doença que se desenvolve no tecido ósseo e que contribui de forma bastante negativa para a qualidade de vida dos idosos, tornando os ossos fracos e propícios a fraturas. O intuito do estudo foi averiguar se os exercícios físicos conseguem amenizar e/ou prevenir essa doença, garantindo ao público idoso uma ferramenta eficaz para promover melhor resistência óssea e condicionamento físico. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, de forma detalhada e criteriosa, de artigos dissertações e revistas científicas em *sites* como Scientific Electronic Library Online (SciELO), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP e Google Acadêmico. Por meio dessas pesquisas, montamos tabelas com resumo de algumas pesquisas, relacionando o exercício com os efeitos que ele causava no tecido ósseo. Verificou-se que os exercícios de alta intensidade e resistência apresentam uma grande melhora na densidade mineral óssea se comparados aos demais.

O GESTOR DE FINANÇAS E SEU RELEVANTE PAPEL NA PROMOÇÃO DA SAÚDE FINANCEIRA DA ORGANIZAÇÃO

Marcia Rejane Alves de Oliveira Aires

Claretiano – Centro Universitário, polo de Feira de Santana (BA)

A saúde financeira de uma organização depende basicamente de uma boa gestão, sustentada por estratégias econômicas a fim de se obter estrutura e sustentabilidade em seus empreendimentos. Partindo desse pressuposto, o presente trabalho tem por intuito analisar o relevante papel do gestor financeiro na consecução desse objetivo, de forma atuante e dinâmica, buscando no planejamento estratégico o viés necessário para se manter de forma competitiva no mercado em que está inserido. O estudo desse tema tem como objetivo principal mostrar que o amadorismo e o improvisado não são capazes de atender as exigências de um mercado cada vez mais competitivo, globalizado, conectado em tempo real e sujeito a mudanças constantes. A pesquisa foi realizada em fontes do SEBRAE, uma entidade privada, sem fins lucrativos, com a missão de promover a competitividade, o empreendedorismo e a sustentabilidade. Foram analisados vídeos e materiais impressos elaborados por especialistas, que trazem estudos sobre o mercado e a prática de gerenciamento. Também houve participação de palestra, retratando a gestão financeira e desafios, na Associação Comercial de Amélia Rodrigues, bem como visita técnica à CDL (Confederação dos Lojistas da cidade de Feira de Santana (BA), na qual foi tratada a atual crise na economia, que tem afetado as empresas, procurando-se mostrar meios de revitalização para essas organizações. Em suma, a pesquisa procura fazer uma abordagem geral, voltada sempre para o planejamento estratégico, uma vez que planejar as finanças significa elaborar planos direcionados, partindo-se da renda que se tem, sendo fiel à realidade, mostrando a necessidade que tem as empresas de planejar suas finanças de forma esquematizada e sistemática, a fim de se adequarem a um mercado altamente flutuante e até sobreviverem nele, criando mecanismo internos capazes de enfrentar dificuldades financeiras e manter o ciclo operacional funcionando de maneira competitiva, equilibrada e fluente.

O IMAGINÁRIO REGIONAL IMPRESSO EM LIVROS DIDÁTICOS PAULISTAS

Valter André Jonathan Osvaldo Abbeg

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – São Paulo (SP)

Esta pesquisa se insere no conjunto de estudos sobre o livro didático, que ganha destaque em virtude das matrizes da nova história cultural, pois a busca por fontes diversas ocasionou uma ampliação dos referenciais teóricos e de novas materialidades. Propõe-se analisar e discutir o imaginário regional, produzido e difundido mediante discursos, textos e imagens em livros didáticos de 1918 a 1938 adotados no estado de São Paulo, procurando-se relações, resistências e permanências. A abordagem exige uma certa composição do que se denomina por “livros didáticos”: cartilhas, livros de leitura e livros utilizados pelos alunos no curso primário; excluem-se, dessa forma, livros utilizados no secundário, manuais didáticos e paradidáticos, e outros livros literários. Esse recorte torna-se necessário para definir o campo de debate sobre o regional em resistência ao nacional. Enquanto procedimentos de pesquisa, os critérios são: elencar as obras utilizadas no estado de São Paulo, de 1918 a 1938; selecionar e tabular as obras adotadas e/ou aprovadas pelo governo do estado de São Paulo (das 172 obras); classificar as obras e seus elementos gráficos principais, as imagens; ler e identificar seus elementos norteadores a partir da repetição de termos, expressões e frases, tornando possível a identificação de padrões e singularidades; partir para a análise do contexto de produção da obra, sua tipografia, edição, local de produção; caracterizar a autoria da obra e sua relação com as práticas sociais e políticas; examinar a sua distribuição e circulação, não sendo possível, neste momento, identificar seus elementos de recepção. Foram encontradas, nos acervos livres da USP, na Biblioteca Nacional e no Acervo do Livro Escolar da Biblioteca Monteiro Lobato, 56 obras, sendo estas analisadas. As obras apresentam uma certa inferência sobre a paulistanidade, incidindo sobre uma construção do imaginário regional que se diferencia da constituição da nacionalidade; elas vislumbram e destacam elementos históricos e regionais paulistas, aludindo a qualidades relevantes de trabalho, desenvolvimento e modernidade. São constituídos, dessa forma, discursos pautados na diferenciação regional, ora modelados como exemplo à nação, ora como diferenças, ora como associação ao progresso geral do país.

O INTERESSE ECONÔMICO COMO ÓBICE A UMA GESTÃO AMBIENTAL EFICIENTE POR MEIO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Adolfo Domingos da Silva Junior; Fernanda Cristina Caprio; Larissa Marim da Costa; Máira Araújo Machado Borges Prata;
Walkyria Cristina de Santana

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)

O trabalho visa compreender como as políticas públicas ambientais se relacionam com o interesse econômico, com destaque para o licenciamento ambiental, sob o enfoque preventivo e protetivo. O tema é de suma importância para a efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A metodologia constituiu-se em pesquisa exploratória, bem como teórico-bibliográfica sobre o tema do licenciamento ambiental, seu conceito e principais aspectos, com coleta e análise da legislação correlata, busca em sítios governamentais e estudo por meio dos autores especializados. Foram também trazidos exemplos de fraudes em licenciamentos ambientais, com análise documental de notícias e peças processuais – em trâmite no Poder Judiciário –, que corroboram a hipótese de que os interesses econômicos e ambientais sempre estão interligados, por vezes, um se sobrepondo ao outro, quando, em tese, deveria haver, ao contrário, um balanceamento entre eles. Em virtude disso, a pesquisa apresenta um caráter indutivo, posto que a generalização proposta deriva das observações de casos da realidade concreta sobre o licenciamento ambiental. Considera-se que ainda há muito a evoluir (e conquistar) no que tange à proteção contra danos ao meio ambiente. Exatamente por isso, faz-se mister priorizar o uso de medidas preventivas, como o licenciamento ambiental, de forma que os danos ambientais e, eventualmente, até crimes e fraudes, a exemplo dos casos destacados no trabalho, sejam evitados. Conclui-se que a consequência da falta de sopesamento entre os fundamentos republicanos da livre iniciativa e da dignidade da pessoa humana, além do direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, já vem sendo observada pela sociedade e tende a se intensificar para as novas gerações, pois a busca incessante por lucros deixa muitas vezes de herança a escassez de recursos naturais.

O LIVRO DIDÁTICO NO FINAL DO REGIME CIVIL-MILITAR: ANÁLISE DO LIVRO *HISTÓRIA DO BRASIL – DOS HABITANTES PRIMITIVOS À INDEPENDÊNCIA*, DE JOSÉ DANTAS

Francislaine Soledade Carniel; José Faustino de Almeida Santos

Centro Universitário Barão de Mauá (CEUBM) – Ribeirão Preto (SP)

O presente trabalho tem o propósito de apontar as interferências do regime civil-militar no livro didático da década de 1980 e, para isso, usamos o livro *História do Brasil – dos habitantes primitivos à independência*, do ano de 1984, redigido pelo historiador José Dantas e destinado para o 1º grau (atual Ensino Fundamental II). Desse modo, nosso objetivo é identificar as concepções de “Pátria” e “Nação” no capítulo 14, “Formação da cultura brasileira”. Para realizar a análise do livro, usamos Circe Maria Fernandes Bittencourt e Maria Carolina Bovério Galzerani e a metodologia empregada foi a análise do livro didático, procurando manter atenção em três aspectos básicos que dele fazem parte: formatação, conteúdo histórico escolar e conteúdo de cunho pedagógico. Ao longo do trabalho, notamos que, por ser um livro publicado no final do regime-civil militar, os objetivos do Estado militar já não estão mais inseridos claramente nele. Já não há mais a exaltação por heróis nacionais, a narrativa não é puramente política e não há, em nenhuma parte do livro didático analisado, o ideal de segurança nacional. O livro em questão procura dialogar com as novas tendências historiográficas e diretamente com as influências acadêmicas, mas, claro, mantendo algumas permanências que apontamos neste trabalho, como a não problematização, a descontextualização da imagem usada e, ainda, mesmo que resista a esta, a tendência a ter uma narrativa com ares eurocêntricos.

O LÚDICO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Adriana Paula de Freitas; Davi Dias Gonçalves; Leandro Renato dos Santos; Lucas Ribeiro Martins

Orientadora: Prof.^a Ma. Raquel Daffre de Arroxellas

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Paulo (SP)

O conhecimento é construído e reconstruído de forma contínua por toda a existência dos seres humanos. Uma parte considerável desses conhecimentos é adquirida dentro do ambiente escolar. Dentro dessa perspectiva, a Educação física objetiva a formação do indivíduo em todas as suas dimensões. O professor de Educação Física pode usufruir do contexto lúdico (jogos e as brincadeiras) como uma ação educativa para desenvolver os conteúdos, juntamente com todas as modalidades da Cultura Corporal, já que se trata de uma disciplina em que a prática sobressai. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é investigar a importância do lúdico para o desenvolvimento do conteúdo das aulas de Educação Física escolar. Por meio da pesquisa bibliográfica, este resumo foi elaborado a partir de buscas, nas fontes de dados, de artigos que abrangessem O lúdico na Educação Física no âmbito escolar, esquadrihando dados que melhor especificassem o tema em questão abordado. Como bases bibliográficas de dados, foram utilizadas o Google Acadêmico e o SCIELO, com a utilização das palavras-chave Educação Física, ludicidade, jogos e brincadeiras. Os jogos e brincadeiras não podem ficar esquecidos. Eles se fazem presentes em várias fases da vida, afinal são importantes no desenvolvimento dos educandos, aguçando o interesse, a interação e a socialização entre eles, pois, nos jogos e nas brincadeiras, as atitudes são espontâneas, a criatividade é despertada e todos acabam interagindo e trocando experiências. Isso caracteriza tais práticas como ricas fontes de conhecimentos, por meio de vivências livres, ampliando a autonomia e o respeito mútuo entre seus participantes. Além disso, propiciam uma gama imensa de possibilidades no processo ensino-aprendizagem, resgatando brincadeiras de várias épocas e culturas diferentes, com brinquedos e jogos que muitas crianças nunca viram ou de que não ouviram falar, como pião, bilboquê, pé de lata, taco, elástico, mão na mula, pique esconde, entre tantas outras. O brincar dá à criança a oportunidade de desenvolver capacidades e habilidades, como atenção, concentração, habilidades motoras e afetivas, aguça a criatividade e a curiosidade, facilitando e colaborando diretamente na aprendizagem. De maneira alguma, neste trabalho, queremos colocar de lado a importância da Educação Física para o desenvolvimento motor, por meio dos esportes e das modalidades da cultura corporal, como as lutas, o esporte e a ginástica, mas, sim, colocar em evidência a importância que tem o mundo dos jogos e brincadeiras, o criar e o fantasiar, e como essas atividades podem ser construtivas para a aprendizagem dos conteúdos da Educação Física escolar.

O NOVO ENSINO MÉDIO – UMA ANÁLISE SOBRE AS NOVAS NORMAS E SUA APLICABILIDADE NAS ESCOLAS BRASILEIRAS

Renata Alves Martins de Oliveira

Claretiano – Centro Universitário, polo de Guaratinguetá (SP)

A história da educação brasileira passa por diversos momentos. Do Brasil colonial à atualidade, muitas foram as mudanças e os avanços alcançados no país. Mas um fato ainda persiste: a qualidade de nosso ensino está aquém do desejado pelos profissionais da educação – seja pelo modelo adotado desde os primórdios da escola, seja pela falta de investimento necessário para tirar os planos do papel e executá-los na prática. Tendo como princípio essas características, este estudo tem o objetivo de apresentar o novo modelo de reforma do Ensino Médio proposto pelo Ministério da Educação, pois a discussão sobre as mudanças é salutar para a análise sobre como esse novo modelo será implantado dentro do contexto da realidade escolar brasileira. Entre os objetivos, está uma breve análise da história da educação no Brasil, desde a colônia até os dias atuais. Também serão revistas as principais problemáticas das escolas públicas nos dias de hoje, passando por questionamentos sobre formação, qualificação e reconhecimento do professor, problemas de infraestrutura e falta de motivação por parte dos estudantes. Para isso, iremos demonstrar, por meio de pesquisa bibliográfica e levantamento de materiais divulgados na imprensa, as realidades acima apontadas, mostrando a situação atual das escolas públicas e as condições de trabalho dos professores. Além disso, dissertaremos sobre as principais mudanças propostas pelo governo, fazendo uma comparação com a realidade e levantando questionamentos sobre a aplicabilidade das reformas nesse panorama. Entre os temas a serem apresentados, estão: a falta de discussão com a comunidade escolar para a formatação do texto da medida provisória; a flexibilização de matérias como Filosofia, Artes e Sociologia; a viabilidade da ampliação da carga horária; a maneira como as alterações serão financiadas; e o papel do professor nesse novo modelo. Discutiremos, ainda, a viabilidade dessa reforma e as perspectivas para os próximos anos, levantando as conclusões necessárias para analisar o impacto que o novo Ensino Médio terá no cotidiano de gestores, educadores e educandos de todo o país, uma vez que a experiência demonstra que a realidade nem sempre alcança os objetivos da lei de forma prática e eficiente.

O PROCESSO SUCESSÓRIO NAS EMPRESAS FAMILIARES

Lindolfo Soares de Souza

Orientador: Prof. Me. Fernando Cesar Rinaldi

Claretiano – Centro Universitário, polo de Belo Horizonte (MG)

Muitas empresas nascem do sonho de seu fundador e de sua vontade de empreender. Essa vontade está enraizada em diversos motivos pessoais do empreendedor, tais como a vocação, a visão de uma oportunidade, a autorrealização, a busca da independência, o desejo de poder implementar suas ideias, a possibilidade de obter maiores ganhos, *status* social etc. Por outro lado, o surgimento de uma empresa também pode estar atrelado a uma necessidade básica, como a falta de oportunidade de emprego, que obriga o indivíduo a empreender para sobreviver. Desse modo, grande parte das empresas começa com a figura de um fundador que, inicialmente, divide as tarefas com seu cônjuge e, posteriormente, com o crescimento dos filhos, envolvem-nos no negócio, criando, assim, uma empresa familiar. Com muito esforço e comprometimento essa empresa familiar cresce e prospera, mas encontra um grande desafio quando chega o momento de se preparar um sucessor. Estudos apontam que de 100% das empresas familiares, 30% passam para a segunda geração e meros 3% chegam à quarta geração, sendo a questão da sucessão o principal desafio na perpetuidade delas. Assim, considerando que o tema em questão é pouco discutido em termos de literatura e dada a importância do assunto no âmbito das empresas familiares, justifica-se o presente estudo, tendo em vista que poderá servir de referência para gestores e demais interessados na longevidade das empresas familiares. Dessa forma, o objetivo deste estudo é analisar os aspectos que facilitam ou dificultam o processo sucessório das empresas familiares, a partir do entendimento da problemática do sistema “empresa *versus* família”; a separação da “propriedade, gestão e família”; e a análise sobre como a implantação da governança corporativa pode contribuir nesse processo. Para isso, a metodologia escolhida é a da revisão bibliográfica, ou seja, o trabalho foi desenvolvido a partir de material já elaborado e publicado no meio científico. Ante o problema levantado, torna-se latente a necessidade de achar meios de solucioná-lo ou tratá-lo de forma a minimizar seus riscos inerentes; riscos estes que são ampliados quando não se encontra a figura do sucessor dentro da família. Assim, essa questão deve ser devidamente tratada e, para isso, os autores pesquisados são unânimes quanto à implantação da governança corporativa como alternativa eficiente. A governança corporativa, também entendida como um conjunto de práticas que disciplinam o processo de tomada de decisões e o acompanhamento da gestão dos negócios, oferece instrumentos capazes de mitigar o problema comentado, por meio da adoção de uma série de procedimentos nos processos da empresa. Busca-se, assim, tratar o assunto da sucessão de forma antecipada, conduzindo a escolha e a preparação do sucessor com antecedência, considerando, inclusive, a possibilidade de o sucessor ideal vir de fora da família, evitando que essa questão venha à tona de surpresa devido a um eventual falecimento do fundador e evitando também decisões erradas e suas inevitáveis consequências. Assim, o estudo apontou que a devida organização da empresa, de forma padronizada, e toda a preparação antecipada do sucessor, sugerida pela governança corporativa, é uma alternativa eficaz para a tratativa do problema da sucessão das empresas familiares.

O TEATRO COMO MÉTODO DE ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Rita de Cássia Nunes Rangel

Orientador: Prof. Me. Rafael Menari Archanjo

Claretiano – Centro Universitário, polo de Volta Redonda (RJ)

Apesar do respaldo dos Parâmetros Curriculares Nacionais, incentivando a utilização da arte para auxiliar na aprendizagem nas escolas, o método aplicado na disciplina de Língua Portuguesa é ainda tradicional. Esse método não garante êxito no resultado esperado com o aluno, e este, por sua vez, sente-se desmotivado e desconectado de sua realidade, não vendo sentido no que é apresentado em sala de aula. Assim, a expectativa de que o aluno se comunique adequadamente em qualquer situação não acontece. Este artigo tem como objetivo discutir o problema do ensino tradicional da língua materna e a dificuldade do aluno com a aprendizagem. A pesquisa será desenvolvida com artigos científicos de revisão bibliográfica, estabelecendo um diálogo entre o método tradicional e a adaptação de um método alternativo voltado às artes cênicas. Pesquisas comprovam a insatisfação do aluno relacionada ao modo como se ensina a língua, a forma de explanação e suas dificuldades com a gramática e produção textual. A investigação apresenta também o desejo por aulas dinâmicas, com debates, vídeos, filmes etc. O modelo vigente de ensino separa a língua da gramática e enfatiza as regras e a memorização. O resultado disso é um aluno com um comportamento acrítico, com dificuldade para usar a imaginação e com a expressão verbal precária. Vários autores reforçam a importância da expressão artística para a formação do indivíduo. O teatro, em especial, torna-se uma conexão entre a educação espontânea adquirida no decorrer da vida e a educação formal aprendida na escola, gerando um aprendizado significativo. A inserção das artes cênicas como proposta didática visa auxiliar a disciplina de Língua Portuguesa. A arte contribui para o desenvolvimento da criatividade, da intuição, do ludismo e da formação crítica. Evidenciou-se a necessidade de uma mudança de paradigma em sala de aula, inserindo-se a arte como parceira inseparável da disciplina de Língua Portuguesa. Assim, o teatro, com sua capacidade para integrar várias formas artísticas, tais como a poesia, a música entre outras, naturalmente torna-se cúmplice da língua materna. Conclui-se que o teatro inserido no ensino dessa disciplina potencializa o aprendizado de forma prazerosa. Essa aliança permite um estudo mais atraente, significativo e dinâmico, com resultados expressivos na formação integral do ser humano.

O TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS EM PACIENTES SOROPOSITIVOS PARA HIV, COM ÊNFASE NA TERAPIA MEDICAMENTOSA

Amanda Dias dos Santos; Ana Paula Ishikawa da Cruz; Crislaine Kaoana Kruk; Gabriela Gardin Magalhães; Suyanne Karissa da Cruz

Orientador: Prof. Dr. Christian Boller

Faculdades Pequeno Príncipe – Curitiba (PR)

Desde que a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) foi inicialmente reconhecida, ela é, indiscutivelmente, um dos maiores entraves ao progresso social e econômico nos países extensamente afetados. Desde o surgimento da terapia antirretroviral, pessoas soropositivas para HIV podem possuir uma vida quase normal, já que essa terapia possibilita a manutenção do sistema imunológico do portador do vírus e, conseqüentemente, dificulta a entrada de patógenos oportunistas. Existem, atualmente, milhões de pessoas em uso de terapia crônica antirretroviral de combinação para suprimir a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. O próprio curso da doença, com a ocorrência de infecções oportunistas, ou o uso das terapias antirretrovirais podem afetar alguns órgãos, ocasionando sua perda de função e resultando na necessidade da realização de transplantes. Este estudo foi realizado por meio do método da problematização em concomitância com o da revisão integrativa, tendo-se como objetivo geral avaliar as conseqüências da combinação de imunossuppressores com regime antiviral em pacientes HIV+, o qual foi complementado com objetivos específicos, sendo eles: compreender a farmacocinética e a farmacodinâmica dos medicamentos utilizados; entender a importância das interações medicamentosas em contexto de transplante de órgãos em imunossuprimidos; e identificar os parâmetros necessários para que o paciente HIV+ seja submetido ao transplante. Com a introdução das terapias antirretrovirais combinadas, o transplante de órgãos tem se mostrado uma alternativa possível para portadores do vírus da imunodeficiência humana que sofrem com doenças de órgão final, diferentemente de décadas atrás, quando a infecção por HIV era considerada contraindicação absoluta para esse tipo de procedimento. Porém, com a introdução do transplante de órgãos para indivíduos HIV positivos, surgiu um novo obstáculo: as interações medicamentosas entre os fármacos utilizados na terapia antirretroviral e os medicamentos imunossuppressores necessários para evitar a rejeição do transplante. Com a realização deste trabalho, notou-se a grande quantidade de fatores que podem influenciar uma boa resposta, ou não, em relação ao transplante em HIV positivos, sendo necessários mais estudos referentes ao tema, já que ele se torna primordial para o entendimento dos processos fisiológicos e medicamentosos que ocorrem durante o processo. Assim, vê-se que é preciso: melhor capacitação da equipe envolvida para uma melhor compreensão do procedimento; estudo de cada caso em particular para que seja escolhida a melhor terapia possível, levando em consideração todas as interações que possam ocorrer; monitoramento mais efetivo acerca das rejeições que possam ser ocasionadas.

O USO DE INDICADORES DE DESEMPENHO EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS

Maria Izabel Vidotti; Ronaldo Falcheti; Valeria Vieira da Silva Marreto

Orientador: Renato José Gonçalves

Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

O cenário de políticas sociais atual está cada vez mais em destaque, inovando-se a cada instante e buscando atingir o maior número de pessoas possível. Essa situação está inserida em um ambiente de grandes mudanças e necessidade de tomada de decisão com rapidez, o que acaba por gerar um grande volume de dados, não sendo algo ideal em alguns órgãos públicos em que a gestão ainda está longe da maturidade. Assim, os indicadores de desempenho exercem papel especial na gestão pública, pois são uma ferramenta simples e de grande valor, sendo capazes de auxiliar o gestor público a alinhar as metas propostas às estratégias da organização, usando os dados mais relevantes de forma objetiva, padronizada, visualizada facilmente e facilitadora da tomada de decisão. O objetivo do presente trabalho é apresentar o conceito, a importância do uso e as aplicações de indicadores de desempenho na gestão de empresas do setor público. A metodologia de pesquisa do trabalho se baseou em revisão bibliográfica, fundamentada em artigos científicos, livros e outras obras acadêmicas da área de gestão empresarial e pública. Diante das pesquisas e leituras efetuadas, foi possível concluir que os indicadores podem ser aplicados de forma completamente ampla no setor público, para acompanhamento sobre andamento de obras e sobre como as políticas sociais chegam à população. Além disso, também é possível acompanhar e determinar a realocação de recursos, bem como acompanhar o uso de verbas destinadas aos projetos. Assim, tendo a ferramenta como apoio, são oferecidos subsídios para que as organizações sejam capazes de ter ações sobre pontos específicos do processo, sem perda de tempo ou recursos.

ORTOTANÁSIA: HUMANIDADE NO ADEUS

Glauber Roberto da Silva

Orientador: Prof. Me. Tiago Tadeu Contiero

Claretiano – Centro Universitário, polo de Goiânia (GO)

A temática da morte e do processo de morrer é controversa na cultura hodierna, especialmente ao que tange às técnicas médicas do acompanhamento ao paciente terminal. Mediante esse fato social, o presente artigo tem por objetivo apresentar a visão teológica cristã sobre a dignidade da vida humana, seu padecer e sofrimento à luz da fé e do Mistério Pascal de Cristo, bem como, ainda, a ruptura frente à finitude do corpo na morte física. De igual modo, esse labor demonstra, por meio de uma abordagem qualitativa debruçando-se sobre uma revisão bibliográfica apropriada, a distinção entre os conceitos bioéticos da ortotanásia, distanásia e eutanásia. O estudo desses termos e dessas práticas se deve ao fato de serem técnicas que interferem diretamente no cuidado terapêutico e na finitude da vida do paciente terminal, fazendo jus a um contraponto com o valor da vida e da morte humana entendidas como sagradas mediante a teologia. Objetados os pontos, poderá ser elucidado que, entre as referidas práticas deontológicas e bioéticas mencionadas, a que mais se aproxima do pensamento bioético e cristão é o da ortotanásia, possibilitando que a vida siga seu curso natural, sem se eximir dos cuidados paliativos ao enfermo sem prognóstico de melhora e sem abreviar sua vida pela eutanásia, ou prolongar seu sofrimento por meio da distanásia.

OS AVANÇOS DA BIOQUÍMICA NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Francisnei Luiz Nunes Filho¹; Heverlyn Kalyme Koch²; Lucinéia Teodoro de Andrade³

¹Claretiano – Centro Universitário, polo de Campo Grande (MS)

²Centro Universitário da Grande Dourados (UNIGRAN) – Dourados (MS)

³Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) Dourados (MS)

A ciência Bioquímica é interdisciplinar, pois estuda princípios e métodos da Química e da Biologia; além disso, é responsável pelo estudo das estruturas, da organização e das transformações moleculares que ocorrem nos organismos vivos. Nas últimas décadas, essa ciência tem tido grandes avanços, principalmente na área de saúde e biotecnologia. Este trabalho objetiva apresentar as recentes descobertas e aplicações da Bioquímica na área de Ciências da Saúde e, além disso, busca traçar um perfil dessa área de pesquisa. O estudo realizado trata-se de uma pesquisa de cunho quantitativo, de um levantamento bibliográfico de artigos indexados na base SCIELO (Scientific Electronic Library Online) que tratam da temática relacionada à Bioquímica. Primeiramente, buscou-se realizar a filtragem dos dados coletados nas revistas (periódicos *on-line*) *Acta Bioquímica Clínica Latino-Americana* (Argentina) e *Revista de Educación Bioquímica* (México); posteriormente, foi realizada a divisão em duas categorias, sendo elas: Bioquímica com potencial farmacológico e ensino de Bioquímica. Observou-se um alto índice de pesquisa voltada para a Bioquímica com potencial farmacológico, 83% de 120 artigos publicados, enquanto a taxa de publicação em relação ao ensino de Bioquímica está em torno de 0,84%, de 120 artigos publicados. Colocou-se em evidência nessa pesquisa a ciência geral denominada Bioquímica e buscou-se dividi-la em duas grandes áreas, sendo: Bioquímica Farmacológica e Ensino de Bioquímica. Notou-se que a taxa de publicações possui grande diferença, uma vez que, proporcionalmente, pesquisas relacionadas ao ensino de Bioquímica estão em declínio. O Brasil possui grandes centros de pesquisas, no entanto, ainda não dispõe de um sistema parametrizado de publicação na área de Bioquímica. A pesquisa, no entanto, buscou fazer o levantamento de publicações em revistas localizadas na Argentina e no México. Concluiu-se que o foco principal das publicações está relacionado à Bioquímica aplicada a fármacos, ou seja, há poucos resultados em relação ao ensino de Bioquímica, área que tem despertado pouco interesse nos pesquisadores.

OS BENEFÍCIOS DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DA ÁGUA NA HIDROGINÁSTICA

Ademilson Gama Cambrinha Junior; Ana Luiza Yoshida Costa; Dandara Maria Vieira Guimarães

Orientadora: Prof.^a Dra. Maria Cecília Lieth Machado Bonacelli

Claretiano – Centro Universitário, polo de Maceió (AL)

A hidroginástica é uma atividade física que gera sensações de bem-estar, proporcionando ao indivíduo que a pratica uma melhora no condicionamento físico e fisiológico. Os benefícios dessa atividade praticada de forma regular melhoram e mantêm a capacidade funcional dos praticantes, e, ainda, atuam na saúde e na prevenção de doenças crônicas. Sua principal vantagem é justamente a segurança nos movimentos, que sofrem influências adquiridas das propriedades físicas da água, tornando-se mais eficiente e estimulante. Porém, é imprescindível que os conhecimentos sobre as propriedades físicas do meio líquido sejam conceituados e analisados, sendo um aspecto fundamental no sucesso ou insucesso do movimento. A partir de leituras, foi possível verificar o quanto as propriedades físicas da água influenciam no desenvolvimento da hidroginástica, uma vez que, por exemplo, a resistência no meio líquido aumenta, interferindo na eficiência e no desenvolvimento da atividade. Essa propriedade é apenas uma entre várias existentes. Os objetivos do trabalho foram examinar as propriedades físicas do meio líquido, conceituar e conhecer a influência da propriedade física do meio aquático, proporcionando assim, capacitação ao profissional para desenvolver melhores resultados na prática do ensino dessa modalidade e, assim, orientando o profissional que trabalha com atividades aquáticas a elaborar exercícios de maneira segura e eficiente. Por meio dos estudos realizados sobre o tema, pode-se afirmar que todas as pessoas, independentemente da idade ou dos níveis de condicionamento físico, são aptas a praticar hidroginástica, pois o meio em que o exercício é realizado e a forma como é executado promovem desenvolvimento de uma melhora da aptidão física e uma melhor qualidade de vida, diminuindo, assim, a probabilidade de surgimento de doenças, ficando claro que a melhora do condicionamento físico e fisiológico está diretamente relacionada às propriedades físicas da água. Embora o meio líquido sofra algumas variações que tornam difícil a sua mensuração em relação aos resultados, as propriedades físicas da água, na hidroginástica, interferem também de forma positiva nos aspectos antropométricos, metabólicos, psicológicos e neuromusculares, que são beneficiados com a prática dessa atividade. Dessa forma, conclui-se que existe necessidade de novas pesquisas e estudos para que sejam avaliados de forma aprofundada os efeitos aqui abordados e outros que ainda podem existir, para então se demonstrar a eficácia existente nas aulas de hidroginástica com a influência das propriedades físicas da água.

OS MOTIVOS DA PRÁTICA REGULAR DO TREINAMENTO PERSONALIZADO: UM ESTUDO COM ALUNOS DE *PERSONAL TRAINER*

Jonatas Furtado Salcedo

Orientador: Prof. Dr. Carlos Adelar Abaide Balbinotti

Co-orientadora: Prof.^a Ma. Michele Bittencourt Silveira

Claretiano – Centro Universitário, polo de Porto Alegre (RS)

O estudo acerca da motivação vem sendo desempenhado nas diversas áreas que abrangem a Educação Física, visto que capacita professores e treinadores a terem um conhecimento sobre o perfil psicológico que leva os seus alunos a praticarem determinada atividade física regular. O treinamento personalizado, por sua vez, vem crescendo muito nos últimos anos. Diversas pessoas estão procurando essa forma de treinamento para atingirem os seus objetivos relacionados ao corpo. O *personal trainer* é um profissional que acompanha o dinâmico funcionamento do corpo e da mente humana e interfere nele com o objetivo de conseguir mudanças relacionadas à qualidade de vida de seus alunos. Portanto, o objetivo central deste trabalho foi verificar quais são os fatores motivacionais que levam uma pessoa a praticar regularmente o treinamento personalizado. Com esse objetivo, foi aplicado o Inventário de Motivação à Prática Regular de Atividades Físicas e/ou Esportivas – IMPRAFE-132 – de Balbinotti e Barbosa (2009). A amostra foi composta por 30 indivíduos, de ambos os sexos, na faixa etária de 23 a 60 anos, praticantes do treinamento personalizado de diversas academias de Porto Alegre. Das seis dimensões analisadas, a dimensão Saúde é a que mais leva o aluno à prática regular do treinamento personalizado. Em seguida, as dimensões que mais motivam os alunos são: Prazer, Estética, Controle de Estresse, Sociabilidade e Competitividade. Portanto, no presente estudo, Saúde foi a dimensão que mais motiva os alunos a praticar o treinamento personalizado.

PESQUISA EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: ANÁLISE DOS ARTIGOS PUBLICADOS ENTRE 2013 E 2016 PELA REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Edlaine Fernanda Aragon de Souza
UNIASSELVI – Indaial (SC)

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o conteúdo dos artigos publicados na *Revista Brasileira de Educação Especial* sobre deficiência intelectual no período de 2013 a 2016. A escolha da referida revista se deu pela sua relevância nacional em relação à produção de conhecimento na área de educação especial, visto que possui a classificação A2 no sistema Qualis, pela Capes. Este estudo caracteriza-se por pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, realizada por meio do levantamento na base de dados SCIELO – Scientific Electronic Library Online –, no qual foram encontrados 10 artigos que versam sobre deficiência intelectual no período delimitado para o estudo. Estes foram organizados em duas categorias de análise, a saber: “concepções de professores sobre deficiência intelectual” e “ensino e aprendizagem para alunos com deficiência intelectual”. Além de apresentar o contexto geral das pesquisas, tipo de pesquisa, ano de publicação, gênero dos pesquisadores, área de concentração, buscou-se analisar o que os pesquisadores apontaram com relação a cada categoria elencada para análise. Os resultados das análises dos artigos revelaram a necessidade de estudos voltados para observações sobre adaptações curriculares realizadas nas salas de aula regulares, formação inicial e continuada de professores regulares e especialistas na área da educação especial, ensino que conjugue formação acadêmica e rotina de necessidades educacionais especiais, rompendo com concepções deterministas que não acreditam no potencial de desenvolvimento do aluno com deficiência intelectual.

PRÁTICAS DE JOGOS E BRINCADEIRAS COM CRIANÇAS NO AMBIENTE ESCOLAR: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Daniela de Souza Vieira Alves¹; Guilherme de Souza Vieira Alves²; Andréia Maria Casale de Matos¹; Dhyanne Mellrem Carvalho¹

¹Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

²Faculdades Integradas Soares de Oliveira (FISO) – Barretos (SP)

A Educação Física é um componente curricular que, além de desenvolver competências e habilidades motoras e cognitivas, é responsável também pelo desenvolvimento de atividades lúdicas que permitam o aprendizado por meio da socialização e competição. Nesse sentido, jogos e brincadeiras são fundamentais e representam as atividades em que as crianças sentem prazer e energia, e/ou em que se sentem envolvidas no processo de cooperação. A escolha dessa temática justifica-se por se compreenderem necessárias as distinções entre os conceitos de jogo e de brincadeira, uma vez que, na prática das aulas de Educação Física, torna-se relevante construir um imaginário em que as crianças possam praticar as atividades que possam mais ser proveitosas. O objetivo deste trabalho foi demonstrar a importância do jogar e do brincar no ambiente escolar, evidenciando as práticas recorrentes com as crianças a partir dos seis anos de idade. A metodologia utilizada para tanto foi a revisão da literatura a partir de pesquisas em revistas acadêmicas impressas e digitais, considerando jogos e brincadeiras com crianças o eixo primário desta pesquisa. Os resultados evidenciam que, embora a teoria seja objetiva e precisa em relação aos conceitos, na prática educacional, nem sempre é simples compreender e distinguir os momentos em que as crianças brincam e/ou jogam, sendo que essa característica pode variar de acordo com as propostas das aulas de Educação Física escolar. Conclui-se que as dinâmicas de jogos e brincadeiras são essenciais para o desenvolvimento cognitivo e intelectual das crianças, possibilitando, assim, formar crianças mais cooperativas, racionais e ágeis.

PRESCRIÇÃO DE TREINAMENTO *ENDURANCE* EM FUNÇÃO DOS LIMIARES DE TREINAMENTO PELA FREQUÊNCIA CARDÍACA

Sílvio Carlos Camargo Pereira; Tadeu Cardoso de Almeida

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

Um dos parâmetros utilizados para a prescrição de treinamentos, principalmente em *endurance*, é a frequência cardíaca máxima (FC_{máx.}), particularmente, por meio da fórmula da FC de reserva: FC de treino = [(FC_{máxima} – FC_{repouso}) x % da intensidade] + FC_{repouso}. Porém, devemos nos atentar em relação à fidedignidade da aferição da FC_{máx.}, respeitando a individualidade biológica e o estado de treinamento em que um indivíduo se encontra, o que interfere diretamente no resultado da FC de reserva para o treinamento. Dos protocolos existentes para identificar a FC_{máx.}, o mais usado é a equação de predição, nomeada como fórmula de Karvonen (220 – idade). Este trabalho tem como objetivo mostrar que a referida fórmula talvez não seja a mais adequada por apresentar um erro padrão de estimativa entre 7 e 11 bpm, subestimando ou superestimando o valor da FC_{máx.} de um indivíduo, sendo, nesse caso, muito mais indicado determiná-la por meio de algum teste de forma direta, entre os diversos protocolos existentes. Foi aplicado o protocolo de determinação direta de FC_{máx.} (teste na esteira com frequencímetro), determinando-se a FC_{máx.} na exaustão em 6 indivíduos saudáveis praticantes de *endurance* (triatlo e maratona), com faixa etária de 35 a 45 anos. Os resultados foram comparados com a fórmula preditiva e os dados de ambas as possibilidades usados no cálculo da FC de reserva de cada avaliado, simulando um treino em 90% de intensidade para observar a diferença no resultado final entre as duas possibilidades utilizadas em questão para se obter a FC_{máx.} de cada indivíduo. Observou-se nos resultados uma considerável diferença, de 17% (em média 30 bpm), na FC_{máx.} dos atletas após comparação entre os testes aplicados, tornando óbvia a diferença da FC de treino de cada indivíduo, considerando a média de 3,5 (± 1,8). Isso interfere na melhora da aptidão cardiorrespiratória do “atleta”, induzindo erro na prescrição de treinamento pautada pela FC como parâmetro e refletindo os resultados alcançados, já que o resultado possível e real esperado nos treinamentos estará comprometido. Com base na análise dos dados obtidos, conclui-se que cabe ao educador físico conhecer os diversos protocolos para o devido fim e se apropriar deles, analisando, assim, qual o mais fidedigno a ser aplicado ao perfil do indivíduo em questão, possibilitando ganhos reais nos treinamentos. Destaca-se, assim, a importância do momento de se avaliarem dados fisiológicos e hemodinâmicos, respeitando-se a individualidade para prescrever corretamente o treinamento, e o quanto isso irá influenciar nos resultados finais de um trabalho proposto.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS CULTURAIS DO CONTINENTE AFRICANO PRÉ-COLONIZAÇÃO

Kelly dos Reis Canavez

Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

Esta pesquisa tem como objetivo evidenciar a riqueza cultural do continente africano, bem como a importância que os africanos tiveram na construção cultural brasileira. Este trabalho objetiva também demonstrar as principais características culturais do continente africano pré-colonização. A metodologia utilizada para a coleta dos dados engloba obras atualizadas de autores conhecedores do assunto, bem como pesquisa em artigos publicados em *websites* confiáveis. Atualmente, a maioria dos africanos (60%, aproximadamente) mora em zonas rurais, sendo que o restante (40%) compõe a população urbana. Assim, é possível considerar que estamos diante de uma grande diversidade. Essa diversidade pode ser definida como uma diversidade étnica. O historiador Mário Curtis Giordani defende que sempre houve pluralidade étnico-cultural no continente. Desde tempos remotos, a África é povoada por povos de tonalidades de pele diferente, sendo a dos negros a de maior proporção. Com a colonização moderna do continente africano, muitas tradições culturais, religiosas e sociais foram ignoradas na formação dos atuais estados africanos. A divisão das fronteiras, os territórios e as possessões juntaram povos diferentes dentro de uma mesma nação, formaram novas sociedades e, conseqüentemente, novas culturas e novos grupos linguísticos. A relação da África com religiões externas, como no caso do Islã, dificulta o estudo e o entendimento da religiosidade mais “tradicional” do continente. De comum, entre as religiões africanas, vê-se a intenção de ligar o homem com alguma divindade, gênio, ancestral etc. As informações que temos sobre a religiosidade africana indica que se tratava de crenças com intensa valorização à vida, o que demandava uma harmonia entre os homens e entre eles e a natureza. Sobre essas crenças, a maioria era ligada ao culto aos ancestrais, mas acreditava em um ser supremo do qual viriam todas as pessoas. Por esse ponto de vista, todos os seres humanos deveriam ser respeitados. As religiões afro-brasileiras, por exemplo, apresentam algumas similaridades com a cultura religiosa africana. Elas utilizam os terreiros como lugar do sagrado, e a cultura é transmitida, sobretudo, pela oralidade – não havendo um “livro sagrado”, como a Bíblia, no caso do cristianismo. A influência dos povos africanos se deu, dessa forma, em vários aspectos de nossa sociabilidade, desde a questão religiosa dos cultos e das religiões afro-brasileiras (umbanda, quimbanda, candomblé, macumba, entre tantas outras) até a influência linguística, passando pela influência alimentar, musical etc. A cultura dos povos africanos, europeus e indígenas no Brasil tornou-se uma espécie híbrida, incorporando e reformulando nossas maneiras de viver, nosso modo de ser, agir e se comportar socialmente.

PRINCÍPIO E RESPONSABILIDADE SEGUNDO HANS JONAS

Diego Ruiz Maia

Orientador: Prof. Me. Luis Geraldo da Silva

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Carlos (SP)

O filósofo Hans Jonas aborda em sua obra *O Princípio Responsabilidade* as problemáticas que o ser humano enfrenta em relação ao avanço e mau uso da tecnologia. A humanidade tem se afundado cada vez mais por conta da tecnologia e caminha para a sua autodestruição por conta desse mau uso. Hans Jonas foi um filósofo alemão que passou por vários problemas na época do nazismo. Ele viu a tecnologia ganhar espaço na sociedade em um tempo em que o homem tinha acesso limitado a ela e não havia tantos problemas na sociedade; o filósofo viu crescer a tecnologia de forma avassaladora, de forma que saiu fora do controle do homem, pois o acesso limitado passou a ser um acesso livre para todos. Aquilo que foi criado para o bem da humanidade acabou se tornando algo muito perigoso para o filósofo. Em sua obra *O Princípio Responsabilidade*, Hans Jonas aborda não somente os problemas humanísticos, mas tudo aquilo que possui vida. Mas Jonas vem com o novo imperativo, uma versão aprimorada do imperativo categórico de Immanuel Kant, a fim de solucionar os problemas causados pelo mau uso da tecnologia. Em sua obra, Hans Jonas vem nos mostrar que assim como o homem é responsável pelos seus atos, ele também é responsável por tudo aquilo que possui vida; para o filósofo, cuidar do futuro daqueles que estão por vir, da natureza e até de si mesmo é responsabilidade de todo ser humano. O objetivo deste presente trabalho é analisar a importância do pensamento de Hans Jonas e mostrar a contribuição desse filósofo sobre o avanço da tecnologia na sociedade contemporânea e, para isso, a principal obra de referência e base é *O Princípio Responsabilidade* (1979). As principais questões a serem tratadas da referida obra são: a natureza modificada a partir do agir do humano, as dimensões da responsabilidade, os novos imperativos e o dever do homem para com o futuro; a partir delas, será apresentada a teoria do autor sobre o tema, assim como a respectiva solução. Concluindo, a solução do problema para Hans Jonas é a modificação do homem, modificação no aspecto de deixar o antropocentrismo, praticar o novo imperativo, ser responsável consigo e com tudo aquilo que possui vida, tornando-se assim um ser ético, que pensa em suas ações presentes e futuras.

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE: POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Pablo Antonio Bertasso de Araujo

Claretiano – Centro Universitário, polo de Florianópolis (SC)

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis (SC)

O profissional de Educação Física (PEF) foi reconhecido como profissional de saúde por meio da Resolução CNS-218, de 6 de março de 1997, sendo inserido no Sistema Único de Saúde (SUS) pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). No entanto, suas habilidades e competências para a atuação na atenção básica à saúde ainda são deficitárias, havendo necessidade de uma formação com perfil voltado para a atuação na saúde coletiva e direcionado ao trabalho multiprofissional em equipes de saúde. Nesse sentido, os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde (PRMS) são uma modalidade de pós-graduação *lato sensu*, cuja finalidade é formar profissionais de saúde por meio da educação em serviço, buscando qualificá-los para o desempenho de atividades no SUS. O objetivo do trabalho é contribuir com informações sobre os PRMS por meio de estudo exploratório e descritivo. Os PRMS abrangem as profissões da área da saúde, com exceção da Medicina. Cada programa, para ser considerado multidisciplinar, deve contar com pelo menos três das seguintes áreas: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. O curso tem duração de 24 meses, com carga horária semanal de 60 horas e em regime de dedicação exclusiva, com bolsa custeada pelo Ministério da Saúde ou Ministério de Educação, no valor de 3.330,43 reais. Cada residente cumpre, em geral, 40 horas nos cenários de prática conveniados (unidades básicas de saúde, hospitais etc.) e 20 horas em atividades de estudo. Está estruturado teórica e metodologicamente de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica e Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. A organização curricular deve incluir um eixo transversal do programa, um de cada área de concentração (caso haja mais de uma) e específico de cada área profissional envolvida. As metodologias de ensino-aprendizagem utilizadas tendem a ser ativas, transcendendo a lógica curricular engessada e centrada apenas no professor, buscando valorizar a relação dos educandos e educadores como sujeitos construtores do processo de elaboração da nova práxis. A participação do PEF nos PRMS oferece oportunidade de desenvolvimento do trabalho coletivo e interação de diferentes núcleos profissionais, ampliando a visão do cuidado no processo saúde-doença, superando a lógica do médico curativista-biologicista. Além disso, auxilia na formação do profissional, diminuindo a distância entre a teoria e a prática. Os PRMS devem ser considerados como possibilidade de inserção e capacitação do PEF no contexto da saúde pública.

PROPOSTA DE ENGENHARIA REVERSA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA EMPRESA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA REGIÃO DO SUL DE MINAS GERAIS

Donizetti Rezende Junior

Orientador: Prof. Esp. Vinicius Henrique Porto Brisighello

Faculdade de Tecnologia (FATEC) – Mococa (SP)

A engenharia de *software* pode ser caracterizada por um desenvolvimento de *software* prático, ordenado e medido para produzir sistemas de informação (SIs) satisfatórios aos usuários e que respeitem prazos e orçamentos. Quando um *software* é redesenhado ou readequado, este passa por um processo de reengenharia, ou seja, completo redesenvolvimento. Quando isso ocorre, o SI atual deverá possuir documentação eficiente o bastante para que a execução do projeto seja possível, concentrando-se em buscar o conhecimento necessário sobre o produto, no processo chamado de engenharia reversa. Atualmente, a empresa desenvolvedora de *software* Ferreira & Souza Informática tem no mercado aplicativos que auxiliam no controle de informações e tomada de decisões dentro de uma empresa. Neste trabalho, o estudo foi voltado para o módulo “contas a pagar”, muito utilizado para registro de duplicatas a serem pagas pela empresa contratante do sistema. Após realização de alguns testes de usabilidade, foram detectadas deficiências e certas discrepâncias em algumas funcionalidades, além de defasagem em relação aos moldes atuais de desenvolvimento de programas, tanto em linguagem de programação como em banco de dados. O trabalho se constituiu de um processo de engenharia reversa, no qual o levantamento de requisitos ocorre de forma inversa, pelo qual, nesta ocasião, o *software* está concluído, então partindo de um alto nível de abstração, pois o módulo que está em pleno funcionamento, passando por testes de usabilidade e interface, sempre adentrando cada vez mais o sistema, até ao ponto de analisar e comentar o código fonte, que será o mais baixo nível de abstração, a fim de obter o conhecimento holístico do sistema. Assim, com todos os procedimentos realizados para a redocumentação do *software*, criou-se um projeto de *software* para propor melhorias à ferramenta, tornando atrativo seu uso, sua manutenibilidade e para que, de fato, faça a diferença no cotidiano de uma organização contemporânea e digital.

ROVEL – NOS RASTROS DA MEMÓRIA: A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO SANTINEENSE A PARTIR DO REGISTRO FOTOGRÁFICO

Patryck Hued Matos Britto

Orientadora: Prof.ª Ma. Cátia Cilene Farago

Claretiano – Centro Universitário, polo de Vitória da Conquista (BA)

O presente projeto de pesquisa busca analisar e compreender a importância histórica do café para o município de Santa Inês, bem como analisar seu impacto na política e economia durante o auge de sua cultura e exploração econômica. A grande reflexão, contudo, gira em torno de buscar – além dos dados históricos, geográficos, sociológicos – por entre o imaginário social e compreender o porquê do declínio dessa produção e exploração em Santa Inês, além de investigar as causas, as hipóteses presentes nesse imaginário social santineense capazes, ou não, de fornecer elementos para estabelecermos uma compreensão da atual organização política de Santa Inês e o papel da Rovel. Para realizarmos tal pesquisa, buscaremos caminhos na paisagem e em suas múltiplas possibilidades de enfoque. Assim, o caminho percorrido é o da análise histórico-geográfica bibliográfica, bem como o da reflexão que surge da necessidade de melhor compreender a cidade de Santa Inês em relação às dinâmicas de suas paisagens, interpretando-as a partir dos vestígios espaço-temporais encontrados em fotografias correlacionadas às entrevistas de trabalhadores e moradores que vivenciaram o áureo desenvolvimento de Santa Inês e da Rovel. A pesquisa encontra-se em fase de elaboração e coleta dos depoimentos. No entanto, várias imagens já foram coletadas do que restou da Rovel. A análise comparativa das imagens, que datam dos anos de 1960, encontra-se em processamento. No entanto, a pesquisa histórico-bibliográfica indica que o auge da Rovel e do progresso cafeeiro se deu entre os anos de 1871 (início da construção) e 1971 (quando foi desativada), quando a estrada permitia a integração das microrregiões do Vale do Jequiriçá / Recôncavo Sul / Jequié e Salvador, conectando ferrovia e navegação, contribuindo assim, com intercâmbios culturais, sociais e econômicos. A pesquisa encontra-se em fase de execução, logo, as imagens fotográficas resgatadas a partir de 1960, que ainda se encontram em análise, serão comparadas com os dados histórico-geográficos existentes em bibliografia, e também com os depoimentos de trabalhadores da Rovel e moradores que tiveram sua vida político-social, cultural e econômica influenciada pela empresa. No entanto, dispomos de algum material fotográfico já registrado e coletado, que consideramos relevante para a amostragem e divulgação da pesquisa neste evento. Dessa forma, o contato com os objetivos desta pesquisa pela comunidade santineense pode, inclusive, despertar o interesse pela temática da pesquisa desenvolvida, contribuindo para a elaboração de um acervo histórico-geográfico sobre a cidade de Santa Inês.

SER MULHER NEGRA EM RIBEIRÃO PRETO DURANTE A PRIMEIRA REPÚBLICA

Karoline da Silva Rodrigues

Orientador: Prof. Me. Rafael Cardoso de Mello

Centro Universitário Barão de Mauá (CBM) – Ribeirão Preto (SP)

O racismo e o sexismo são alguns fatores que determinaram a formação da sociedade brasileira desde seu momento fundador. Muito dessa construção ainda se faz presente na sociedade do século XXI dentro de uma ideia de *democracia racial*. Dessa maneira, esta pesquisa, ainda em processo de finalização, visa, por meio de materialidades como jornais, almanaques, relatos memorialísticos e fotografias, compreender a representação da mulher negra na cidade de Ribeirão Preto, abordando essa problematização durante o processo de modernização urbanística no período referente à Primeira República (1890–1930). Por meio da etnografia histórica, este trabalho observa as limitações e a construção das subjetividades, identidades e da submissão dessas mulheres, decorridas após a abolição da escravidão durante a consolidação de um governo republicano, mostrando como as mudanças pautadas em uma mentalidade eurocêntrica e fundamentadas na estabilização da ordem civilizatória e do controle social influenciaram no seu cotidiano. Tais aspectos denotam como a ânsia pela construção de uma coletividade francesa se coadunou com atitudes segregacionistas e preconceituosas, uma vez que essas mulheres, sendo negras e pobres, não compartilhavam dos ideais da *Belle Époque*, implantados por um grupo de homens, brancos e burgueses. Nesse sentido, observamos como o caminho percorrido por essas negras ribeirão-pretanas não se fizeram vazios de estereótipos e estigmatizações, fomentados por discursos que resultaram na formação de um ambiente hostil tanto no âmbito social quanto no âmbito simbólico.

SÍNDROME DE *BURNOUT*: VILÃ DA EXAUSTÃO EMOCIONAL; DESPERSONALIZAÇÃO E INCOMPETÊNCIA NO EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM

Adriana Marques Vanderlei Ferreira¹; Rosilene dos Santos¹; Andrea Marques Vanderlei Ferreira^{2,3}; Jonatas dos Santos Vitalino³; Glauber Gotardo Pinheiro dos Santos³

¹Faculdade Estácio de Alagoas (FAL)

²Claretiano – Centro Universitário, polo de Maceió (AL)

³Universidade Federal de Alagoas (UFAL) – Maceió (AL)

Burnout desperta preocupação devido ao comprometimento da qualidade de vida do trabalhador, por sobrecarga de trabalho, esgotamento físico, exaustão emocional e despersonalização. O objetivo do trabalho é integrar as informações referentes às principais dimensões da síndrome de *Burnout* no exercício da enfermagem. O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de consulta ao portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), incluindo as fontes de informações que compõem a rede BVS, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, Scientific Electronic Library Online, recursos educacionais abertos e *sites* de internet. As varreduras iniciaram em 24 de março de 2017. Para constituir a amostra, foram selecionados os trabalhos que atenderam aos seguintes critérios: documento do tipo artigo científico, textos completos disponíveis *on-line*, tempo de busca sem limitação, publicação dos últimos três anos, temática sobre “esgotamento profissional/síndrome de *Burnout*” e suas dimensões (despersonalização, exaustão emocional e incompetência) no exercício da enfermagem. Das 10.849 publicações científicas detectadas na rede BVS, 252 eram artigos científicos, disponíveis após o uso dos filtros. Entretanto, obedeceram aos critérios de inclusão 38 artigos científicos, sendo submetidos às etapas da revisão integrativa. A partir da análise da amostra desta pesquisa, foi possível compreender o esgotamento profissional e seus desdobramentos, por meio de oito categorias temáticas: dimensões da síndrome de *Burnout*; estresse ocupacional; insatisfação no trabalho – baixos salários e condições precárias; estilo de enfrentamento – tipologia dos eventos positivos e negativos; riscos psicossociais e blindagem psíquica; *turnover* organizacional; e propostas de intervenções. A exaustão emocional, a despersonalização e a incompetência entre profissionais da enfermagem, de diferentes nacionalidades, atingem vários ambientes de serviços de saúde, como centros cirúrgicos e emergências de hospitais públicos. Enfermeiros podem estar com a saúde mental e física comprometida, demonstrando estresse ocupacional quanto às relações interpessoais e à coordenação das atividades profissionais, levando à síndrome de *Burnout*. A causa pode ser variada, mas sabe-se que o nível de satisfação no trabalho dos enfermeiros pode ser comprometido quando os salários são baixos e as condições de trabalho, precárias. Precárias condições de trabalho, baixos salários, carga horária exaustiva e exposição ao estresse ocupacional podem agravar os riscos de desenvolver a *Burnout*. Por isso, é necessário que os gestores de saúde invistam no equilíbrio emocional dos funcionários, de forma a familiarizá-los com a doença e fazê-los conhecer os potenciais riscos, por meio de educação continuada, no sentido de preveni-la.

SISTEMA DE CONTROLE DE CONCENTRAÇÃO DE SÓLIDOS SOLÚVEIS NA ÁGUA DE LAVADOR PARA SECADOR DE AÇÚCAR

Denis César Mosconi Pereira¹; Everthon Silva Fonseca²; Jair de Martin Júnior²; Pablo Sampaio Gomes Natividade²; Elio Idalgo Júnior¹

¹Universidade Paulista (UNIP)

²Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

Nas usinas sucroalcooleiras, o açúcar, em sua etapa final de produção, deve passar por um processo de secagem e separação dos grãos menores, a fim de alcançar um nível de umidade ideal para estocagem e garantir que os cristais tenham tamanho uniforme, estando livres de pequenos grãos denominados “pó de açúcar”. O processo de secagem acontece em um secador tipo forno rotativo, enquanto que a remoção dos pequenos cristais é feita por um aparelho denominado lavador, em que uma coluna de água provoca um vácuo, atraindo os grãos menores do secador, que são diluídos na água dessa coluna. Para que o sistema de lavagem funcione com eficiência, é necessário que a água em seu interior esteja com uma concentração de açúcar abaixo de um valor máximo permitido. Este trabalho apresenta um sistema de controle de concentração de sólidos solúveis na água de um lavador de açúcar, a fim de mantê-lo nas condições ideais de funcionamento. Com base nos parâmetros estabelecidos pelo fabricante do lavador, foram analisados três tipos de instrumentos de medição de concentração, avaliando-se aspectos técnico-funcionais, custos e malha de controle pertinente a cada um. A solução encontrada, com melhor relação custo-benefício, foi um sistema semiautomatizado, no qual a medição de concentração é feita manualmente, seguindo uma periodicidade, e os dados são inseridos em um computador industrial que faz a correção do nível de concentração e armazena os dados do processo. Concluiu-se que o sistema é eficiente, visto que promove redução das perdas e aumento da eficiência na fabricação de açúcar, além de haver a possibilidade de armazenamento de dados do processo, permitindo análises para melhorias e manutenção.

TECNOLOGIA NO ENSINO DA MATEMÁTICA

Vanessa Vilela Rocha

Claretiano – Centro Universitário, polo de Belo Horizonte (MG)

Diante do desenvolvimento tecnológico global, vem sendo imperativo o uso de tecnologia nas áreas educacionais. A Matemática é uma ciência lógica, dinâmica e visual, que pode ser muito beneficiada pelo uso da tecnologia para as práticas de ensino. Aliada a isso, a recente reforma no sistema de educação brasileiro, que permite ao aluno escolha e seleção da área de conhecimento de maior interesse pessoal, aumenta a responsabilidade e o engajamento dos docentes em tornar as disciplinas mais atrativas. O presente trabalho tem como objetivo verificar pesquisas recentes envolvendo a tecnologia no ensino da Matemática. Ele foi desenvolvido por meio da realização de uma revisão bibliográfica do assunto e da identificação de trabalhos já realizados envolvendo o tema. Autores apontam causas diversas para justificar a inserção da tecnologia no ensino matemático e, de forma geral, defendem que *softwares* e ferramentas de mídia social são ótimas aliadas das práticas de ensino. Fica evidente, no entanto, que, apesar dos benefícios da utilização de tecnologias, ainda cabe ao professor o discernimento sobre o uso adequado e eficaz, capaz de promover melhorias na qualidade de ensino. Dessa forma, fica evidente que, mesmo com as melhorias de ensino trazidas pela tecnologia, os docentes ainda são os maiores responsáveis pelo uso adequado das ferramentas que acharem mais convenientes para a aprendizagem dos alunos, e devem, portanto, estar bem preparados e treinados para tal.

TELEMETRIA APLICADA NA ANÁLISE DO MOVIMENTO DE VEÍCULO MOVIDO A AR COMPRIMIDO

Denis César Mosconi Pereira¹; Everthon Silva Fonseca²; Jair de Martin Júnior²; Luís Fernando Castilho Maschi²; Elio Idalgo Júnior¹

¹Universidade Paulista (UNIP)

²Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

Nos dias atuais, a telemetria – técnica de medição remota – tem se despargido por diversas áreas, tais como medicina, biologia, indústria e automobilística. Por meio desse método de medição, podem-se obter informações a respeito de determinados equipamentos e sistemas, e enviá-las a estações de tratamentos de dados distantes dos pontos de coleta. O estudo da telemetria visa prover soluções para sistemas e equipamentos móveis ou de acesso dificultado, e que necessitam ter suas variáveis medidas, fornecendo ao usuário as informações necessárias sobre esses elementos e evitando uma infraestrutura complexa e de alto custo. Este trabalho apresenta um sistema de medição de variáveis cinemáticas (deslocamento, velocidade e aceleração) baseado em telemetria com radiofrequência, aplicado num veículo movido a ar comprimido, a fim de analisar seu movimento, permitindo verificar qual a distância percorrida, a velocidade máxima alcançada e a taxa de variação de velocidade ao longo da trajetória. As informações obtidas com a medição remota são exibidas em uma tela de computador, na qual o usuário poderá analisá-las, compará-las e armazená-las. A medição das variáveis acontece a partir de um transdutor de deslocamento angular, que transmite, através de radiofrequência, o valor da velocidade angular da roda do veículo para uma estação remota, na qual algoritmos convertem essa grandeza em velocidade linear, deslocamento e aceleração, exibindo-as em forma de gráficos e valores numéricos. O sistema mostrou-se eficiente para a medição de velocidades abaixo de 10 m/s, porém, acima desse valor, o atraso no deslocamento do sinal entre o sistema codificador-transmissor RF-receptor RF-decodificador comprometeu os resultados da medição, tornando-a incerta. A transmissão via radiofrequência adotada demonstrou baixa imunidade a ruídos eletromagnéticos, necessitando de filtros implementados em *hardware* e *software*. Com este trabalho, pode-se concluir que o sistema produzido foi capaz de efetuar medições de um elemento que se desloca em relação à estação de tratamento de dados, e que melhorias para garantir a confiabilidade e robustez do sistema devem ser implementadas.

TRANSTORNO DO DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

Jonatas dos Santos Vitalino^{1,2}; Igo Guerra Barreto Nascimento^{1,2}; Andrea Marques Vanderlei Ferreira³; Gabriel de Oliveira Guedes Nogueira^{1,2};
Fábio Luiz Fregadolli^{4,5}

¹Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

²Faculdade de Medicina (FAMED)

³Claretiano – Centro Universitário, polo de Maceió (AL)

⁴Universidade Federal de Alagoas (UFAL) – Maceió (AL)

⁵Centro de Ciências Agrárias (CECA)

O Transtorno do *Deficit* de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno de ordem neurobiológica, de causas genéticas, que se inicia na infância e pode persistir até a vida adulta em algumas pessoas. É caracterizado por graus variáveis de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Nos últimos anos, o diagnóstico de TDAH aumentou no contexto escolar, como também a quantidade de pesquisas sobre o assunto. Nesse sentido, ele tem sido o foco das atenções de pais, educadores, psicólogos, psiquiatras e neurologistas, que buscam formas de tratamento e terapia para amenizar as comorbidades. Contudo, os casos parecem aumentar dia a dia, tomando conta de nossa cultura. Nessa perspectiva, tendo em vista a fácil distração pelo ambiente, a necessidade constante de atenção, a dificuldade de terminar o que se começa, a dificuldade de controlar impulsos e a impaciência das crianças, fica clara a necessidade de um novo olhar sobre ensino infantil. O objetivo do trabalho é analisar as diversas intervenções e possibilidades de adequar o processo ensino-aprendizagem aos portadores de TDAH. A metodologia utilizada é a análise do discurso de professores e familiares, bem como trabalhos acadêmicos obtidos no motor de busca Google Acadêmico e nas bibliotecas virtuais Wiley, periódicos da CAPES, Science Direct e Biblioteca Virtual da Saúde. Na idade escolar, esse transtorno se associa à possibilidade de baixo desempenho escolar, dificuldade de concentração e aprendizado. Tais aspectos levam à percepção do quão delicado é o processo de ensino especial e qualificado para os portadores do TDAH. Fica claro que, na escola, é preciso que os professores estejam munidos de conhecimento acerca do TDAH, para não criar barreiras em relação ao aluno e, assim, equilibrar a dedicação dada aos demais em sala de aula com certa atenção maior àquele aluno em particular. O fato de sentar próximo à professora, a distribuição de turmas pequenas, idealmente, com menos de 20 alunos, salas com menor grau de detalhes que possam dispersar a atenção do aluno, permissão especial para ter mais tempo a fim de completar tarefas sem punições, ou tarefas menos longas e aumentos graduais são alguns possíveis meios. Vale ressaltar que, no TDAH, é de extrema importância o acompanhamento do aluno por uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, pedagogo, médico neurologista ou psiquiatra e educadores qualificados e especializados no acompanhamento e tratamento dos portadores desse transtorno.

TREINAMENTO RESISTIDO NO CONTROLE E NA PREVENÇÃO DA OBESIDADE

Jhonathan Borges Lemos; Bruna Gonçalves dos Santos; Alexandre Luiz Gonçalves

Orientadora: Prof.^a Esp. Gisele de Oliveira Ribeiro dos Santos

Claretiano – Centro Universitário, polo de Curitiba (PR)

A obesidade é considerada uma epidemia de proporções mundiais, trazendo inúmeros riscos à saúde da população. Diante disso, o treinamento de resistência vem sendo uma das formas encontradas para o controle dessa doença, pois diversos estudos têm mostrado a eficácia dele no controle do peso corporal de seus praticantes. Dessa forma, a justificativa para este trabalho é demonstrar a eficácia do treinamento de resistência no controle e na prevenção da obesidade. O objetivo geral é investigar os possíveis benefícios que a prática do treinamento de resistência pode exercer sobre o controle e a prevenção da obesidade. O estudo é caracterizado como revisão bibliográfica, e para seleção dos estudos foram utilizadas bases de dados como: SCIELO, NCBI, PUBMED, MEDLINE e Google Scholar. Entre os critérios de inclusão, estão estudos a partir do ano de 2012, estudos em português ou inglês. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados cinco estudos, sendo estes: Rossi et al. (2015), Nicklas et al. (2015), Washburn et al. (2012), Álvarez e Campillo (2013) e Sousa et al. (2013). Os estudos apresentados mostraram haver indícios da eficácia do treinamento de resistência como ferramenta no controle da obesidade, tanto em sua forma de aplicação tradicional quanto na aliança a outras estratégias, como restrição calórica e no formato combinado. Entre os estudos selecionados, o protocolo de treinamento resistido combinado apresentou maior eficácia sobre os demais protocolos na redução da massa e da gordura corporal. Esse evento foi atribuído ao aumento do PIG (Peso Isento de Gordura), o qual é metabolicamente mais ativo que o tecido adiposo. Tal alteração é oriunda da prática do treinamento de resistência, a qual esses grupos de indivíduos foram submetidos. Há indícios de que o treinamento de resistência, com seus diversos tipos de protocolos, é efetivo no tratamento e no controle da obesidade. Contudo, são necessários mais estudos que estabeleçam uma relação adequada entre as variáveis volume, intensidade, números de séries, números de repetições e estudos sobre qual tipo de protocolo de treinamento é mais efetivo para o tratamento dessa doença.

USO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS PARA ALUNOS SURDOS: POSSIBILIDADES E POTENCIALIDADES

Juliana Alves Pereira Sato¹; Cleiton Domingos Maciel²

¹Universidade Federal do ABC (UFABC) – Santo André (SP)

²Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são recursos que podem contribuir de maneira positiva para o ensino de Ciências. Vários trabalhos têm relatado efeitos otimistas relacionados ao uso de TICs em aulas de Ciências. O uso de artefatos tecnológicos que explorem os aspectos visuoespaciais pode ser crucial para a construção de conhecimentos e para a aprendizagem de conceitos abstratos em Ciências, não somente pelos alunos sem deficiência, mas também por alunos surdos. Para estes, a mediação realizada pelos intérpretes de língua de sinais pode não ser adequada, pois quase a totalidade desses profissionais não possui formação científica, podendo comprometer a tradução de termos científicos para a linguagem do surdo. Neste trabalho, foi realizada uma pesquisa qualitativa sobre trabalhos publicados nos últimos anos que contemplassem o uso de tecnologias no ensino de Ciências para alunos surdos. Apesar da escassez de artigos produzidos com essas temáticas, esta pesquisa apresentou as potencialidades e possibilidades envolvidas na aplicação de recursos tecnológicos como ferramentas pedagógicas para o ensino de Ciências de alunos surdos, à luz dos registros da literatura presentes até o momento. A pesquisa bibliográfica revelou que o uso de TICs como recurso didático no ensino de Ciências para alunos surdos parece ser feita ainda de forma bastante marginal. Poucos trabalhos têm revelado o uso desses artefatos para essa finalidade. Os poucos registros obtidos na literatura mostram que essa ferramenta ainda não é explorada de forma satisfatória a fim de se atingir todo o seu potencial pedagógico. No entanto, é quase que unanimidade entre os autores consultados e outros trabalhos que o uso de recursos tecnológicos para o ensino de Ciências, quando feito de maneira planejada, pode favorecer de maneira expressiva o aprendizado de Ciências por alunos de todos os níveis de escolarização e com diferentes necessidades educacionais. Apesar da relevância, o presente tema ainda é muito pouco investigado e difundido na literatura. Entretanto, os poucos resultados já sinalizam os benefícios que o uso de novas tecnologias na educação pode trazer aos estudantes, em especial, à comunidade surda.

PROGRAMAÇÃO

POLO DE ÁGUA BOA (MT)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 8h às 9h30.

POLO DE ARACAJU (SE)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrantes: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE ARAÇATUBA (SP)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participantes: Prof.^ª Esp. Isis Cristina Soares Motta Tocchio e Prof.^ª Esp. Edilene Costa Sabino.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participantes: Prof. Esp. Jozuel Vitorino de Moura e Prof.^ª Esp. Isis Cristina Soares Motta Tocchio.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE BARREIRAS (BA)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h00 às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participante: Prof.^a Esp. Jardelina Pires de Carvalho Guerreiro.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h00 às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof.^a Ma. Bruna Bárbara Valero Guandalini Yamashita.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h00 às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE BARRETOS (SP)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participantes: Prof.^a Esp. Marisa Ferreira Tessaro e Ricardo Soares de Santana.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participantes: Prof. Renato José Gonçalves e Prof. Ricardo Soares de Santana.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE BATATAIS (SP)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participantes: Prof. Esp. Marcel Frezza Pisa e Prof. Me. Engels Camara.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participantes: Prof. Dr. Edson Renato Nardi, Prof.^a Dra. Karina de Melo Conte e Prof.^a Ma. Renata Andrea Fernandes Fantacini.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *As áreas de atuação do profissional Licenciado em Música.*

Participantes: Prof.^a Ma. Juliana Damaris de Santana Paziani e Prof. Me. Pedro Augusto Dutra de Oliveira.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O estágio no curso de Enfermagem.*

Participante: Prof.^a Ma. Gláucia Costa Degani.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE BELO HORIZONTE (MG)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participantes: Prof. Me. Aldo Coelho Silva, Prof. Me. Filipe Correa Pereira e Prof.ª Dra. Marilda Luz de Andrade de Maria.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof.ª Esp. Camila Pereira Lima.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *As áreas de atuação do profissional Licenciado em Música.*

Participante: Prof. Esp. Luiz Henrique Guerra Silva.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O estágio no curso de Enfermagem.*

Participante: Prof.ª Hyorrana Priscila Pereira Pinto.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE BOA VISTA (RR)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 8h às 9h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participantes: Prof. Dr. Julio Cesar Takehara e Prof. Esp. Abílio Otílio Bezerra Neto.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 8h às 9h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof.^a Esp. Shirley Freire Machado.

Horário: 13h às 14h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O estágio no curso de Enfermagem.*

Participante: Prof. Esp. Wesley Danny Dantas Formiga.

Horário: 13h às 14h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 8h às 9h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 9h45 às 11h.

POLO DE BLUMENAU (SC)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE BRAGANÇA PAULISTA (SP)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof. Vitor Silva Carvalho.

Horário: 14h às 15h.

POLO DE BURITIS (RO)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participantes: Prof.^a Gerlaine Katia de Souza, Prof. Washington Morais Fernandes e Prof.^a Esp. Jaqueline de Freitas Zucoloto.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE CAMPINA GRANDE (PB)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE CAMPINAS (SP)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participantes: Prof. Dr. Mateus Betanho Campana e Prof. Esp. Claudio Ricardo de Castro.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof.^a Ma. Halima Alves de Lima Elusta.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *As áreas de atuação do profissional Licenciado em Música.*

Participante: Prof.^a Ma. Giani Vendramel de Oliveira.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE CAMPO GRANDE (MS)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 8h às 9h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participante: Prof. Esp. Thiago Castro Pinto de Freitas.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 8h às 9h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof. Esp. Renato Furlaneto Bernardinis.

Horário: 13h às 14h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *As áreas de atuação do profissional Licenciado em Música.*

Participante: Prof.^a Esp. Ana Carolina Pereira de Carvalho.

Horário: 13h às 14h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 8h às 9h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 9h45 às 11h.

POLO DE CARAGUATATUBA (SP)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE CHAPECÓ (SC)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *As áreas de atuação do profissional Licenciado em Música.*

Participante: Prof. Me. Fernando Nicknich.

Horário: 14h às 15h.

POLO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE CRUZEIRO DO SUL (AC)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE CUIABÁ (MT)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 8h às 9h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participantes: Prof. Esp. Austrogildo Hardmam Junior e Prof.^a Esp. Alessandra Dallagnol.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 8h às 9h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participantes: Prof.^a Esp. Alessandra Dallagnol e Prof.^a Marta Regina Melo.

Horário: 13h às 14h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *As áreas de atuação do profissional Licenciado em Música.*

Participante: Prof. Me. Jasson André Ferreira Sobrinho.

Horário: 13h às 14h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 8h às 9h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 9h45 às 11h.

POLO DE CURITIBA (PR)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participantes: Prof. Murilo Bastos, Prof. Me. Michael Pereira da Silva, Prof. Esp. Raphael Sicuro Leite e Prof. Me. Thiago Silva Piola.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrantes: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participantes: Prof.^a Esp. Denise Daniele de Medeiros e Prof.^a Ma. Eliana do Pilar Rocha.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *As áreas de atuação do profissional Licenciado em Música.*

Participante: Prof. Me. Wilson Dittrich Filho.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O estágio no curso de Enfermagem.*

Participante: Prof.^a Esp. Marilza Alves de Oliveira.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE DIAMANTINA (MG)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE DOURADOS (MS)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 8h às 9h30.

POLO DE EUNÁPOLIS (BA)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE FEIRA DE SANTANA (BA)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participantes: Prof. Esp. Lucas Cordeiro de Lima Oliveira, Prof. Esp. Robson José Lima Santos e Prof.^a Siomara Vieira Lins.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof.^a Esp. Marcianna Costa Sousa.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *As áreas de atuação do profissional Licenciado em Música.*

Participante: Prof.^a Esp. Josélia dos Santos.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE FLORIANO (SC)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE FLORIANÓPOLIS (SC)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participantes: Prof. Me. Pablo Antônio Bertasso de Araujo e Prof.^a Amanda Meira Junges.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participantes: Prof. Alexandre Gonçalves e Prof.^a Amanda Meira Junges.

Horário: 14h às 15h.

POLO DE FORTALEZA (CE)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE GOIANÉSIA (GO)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE GOIÂNIA (GO)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participante: Prof. Me. Gerson Aparecido de Souza Junior.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof. Me. Gerson Aparecido de Souza Junior.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *As áreas de atuação do profissional Licenciado em Música.*

Participante: Prof. Me. Denis Rilk Malaquias.

Horário: 14h às 15h.

POLO DE GOVERNADOR VALADARES (MG)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof. Douglas Nilson Coelho Arantes.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE GUARAPUAVA (PR)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE GUARATINGUETA (SP)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participantes: Prof.^a Esp. Vera Lucia de Faveri Fernandes e Silva e Prof.^a Ma. Regina Célia Aragão da Silva.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participantes: Prof.^a Esp. Vera Lucia de Faveri Fernandes e Silva e Prof.^a Ma. Regina Célia Aragão da Silva.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE GUARULHOS (SP)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE IMPERATRIZ (MA)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE IPATINGA (MG)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof. Cícero Leitão Figueiredo.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE JI-PARANÁ (RO)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 8h às 9h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof.^a Ruth Lopes Nogueira.

Horário: 13h às 14h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 8h às 9h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 9h45 às 11h.

POLO DE JOÃO PESSOA (PB)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE LINHARES (ES)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE MACEIÓ (AL)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participantes: Prof. Esp. Júlio César Amorim Santos e Prof. Esp. Josivan Costa.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof. Esp. Josivan Costa.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *As áreas de atuação do profissional Licenciado em Música.*

Participante: Prof. Esp. Luciano José Trindade Falcão.

Horário: 14h às 15h.

POLO DE MANAUS (AM)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 8h às 9h30.

POLO DE MARABÁ (PA)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE MARINGÁ (PR)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participante: Prof.^a Ma. Thais Godoi de Souza.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof. Esp. Alisson Silva Barros.

Horário: 14h às 15h.

POLO DE MOGI DAS CRUZES (SP)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participantes: Prof. Me. Jairo da Mota Bastos e Prof. Esp. Marco Antonio Teixeira Ianez.

Horário: 14h às 15h.

POLO DE MOSSORÓ (RN)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE NATAL (RN)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE OSASCO (SP)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE PALMAS (TO)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participante: Prof. Esp. Claudio Avelino Rodrigues dos Santos.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof.^a Esp. Marilza Aparecida de Oliveira Teixeira Maciel.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *As áreas de atuação do profissional Licenciado em Música.*

Participante: Prof. Me. Renate Stephanes Soboll.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE PARINTINS (AM)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 8h às 9h30.

POLO DE PASSOS (MG)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE PELOTAS (RS)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participantes: Prof.^a Ma. Gabriele Radunz Krüger e Prof. Esp. Bruno Ezequiel Botelho Xavier.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof. Esp. Bruno Ezequiel Botelho Xavier.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE POÇOS DE CALDAS (MG)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof.^a Ma. Cristiane Fernandes.

Horário: 14h às 15h.

POLO DE PORTO ALEGRE (RS)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participantes: Prof.^a Ma. Michele Bittencourt Silveira e Prof. Me. Nevtan Teixeira da Rosa Junior.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof.^a Ma. Michele Bittencourt Silveira.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *As áreas de atuação do profissional Licenciado em Música.*

Participante: Prof. Esp. Diáspers Lucho de Souza.

Horário: 14h às 15h.

POLO DE PORTO VELHO (RO)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 8h às 9h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof. Esp. Jair Luchesi.

Horário: 13h às 14h.

Data: 12 de agosto de 2017.
Mesa-redonda: *O estágio no curso de Enfermagem.*
Participante: Prof.ª Esp. Silvana Leite Cordeiro.
Horário: 13h às 14h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).
Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*
Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.
Horário: 8h às 9h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).
Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*
Palestrante: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.
Horário: 9h45 às 11h.

POLO DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).
Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*
Palestrante: Prof. Cristiano Parente.
Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.
Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*
Participantes: Rodrigo da Silva Pereira e Prof.ª Ma. Tatiane Freitas de Sousa.
Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).
Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*
Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.
Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.
Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*
Participantes: Prof. Rodrigo da Silva Pereira e Prof.ª Ma. Tatiane Freitas de Sousa.
Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).
Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*
Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.
Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE PRESIDENTE PRUDENTE (SP)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE RECIFE (PE)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE RIBEIRÃO PRETO (SP)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE RIO BRANCO (AC)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 8h às 09h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof.^a Esp. Gisélia Felix de Jesus.

Horário: 13h às 14h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 8h às 9h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 9h45 às 11h.

POLO DE RIO CLARO (SP)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participantes: Prof.^a Dra. Maria Cecília Lieth Machado Bonacelli e Prof. Me. Robinson Luiz Franco da Rocha.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof.^a Esp. Ana Maria Trigo Fernandes.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *As áreas de atuação do profissional Licenciado em Música.*

Participante: Prof. Me. Murilo Ferreira Velho de Arruda.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE RIO DE JANEIRO (RJ)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participante: Prof.^a Ma. Julianne Quinellato Louro de Carvalho.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof.^a Ma. Julianne Quinellato Louro de Carvalho.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *As áreas de atuação do profissional Licenciado em Música.*

Participante: Prof.^a Patricia Gonçalves Pires Viturino.

Horário: 14h às 15h.

POLO DE RIO VERDE (GO)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof.^a Esp. Cláudia Corcino da Silva.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *As áreas de atuação do profissional Licenciado em Música.*

Participante: Prof. Fábio Bittencourt Bagues.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE RONDONÓPOLIS (MT)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 8h às 9h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participante: Prof. Esp. Marcos Roberto Mesquita de Souza.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 8h às 9h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof. Esp. Alecio Borges dos Santos.

Horário: 13h às 14h.

POLO DE SANTA INÊS (MA)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE SANTARÉM (PA)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE SANTO ANDRÉ (SP)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participante: Prof. Alex Rocha dos Santos Pedro.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Bruno Cristiano.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *As áreas de atuação do profissional Licenciado em Música.*

Participante: Prof.^a Ma. Lisbeth Soares.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE SÃO CARLOS (SP)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof.^a Dra. Adriana Duarte de Souza Carvalho.

Horário: 14h às 15h.

POLO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof. Esp. Antonio Carlos Ruel Junior.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participantes: Prof. Esp. Fabio Silva Jacinto e Prof. Esp. Hugo Rodrigo Menha.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participantes: Prof. Esp. Hugo Rodrigo Menha e Prof. Eduardo Gouvea Martins Romão.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE SÃO LUIS (MA)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ (RO)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 8h às 9h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof. Esp. Alexandre Alberto de Nanir Rodrigues.

Horário: 13h às 14h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O estágio no curso de Enfermagem.*

Participante: Prof. Esp. Gilmar Gonçalves de Brito.

Horário: 13h às 14h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 8h às 9h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 9h45 às 11h.

POLO DE SÃO PAULO (SP)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participantes: Prof. Me. Clovis Claudino Bento, Prof.ª Esp. Tatiana Torres Ayres de Barros e Prof.ª Ma. Raquel Daffre de Arroxellas.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof. Esp. Adriano Justino Moreira.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *As áreas de atuação do profissional Licenciado em Música.*

Participantes: Prof.ª Marialba Matos de Carvalho e Prof.ª Dra. Susana Ester Kruger Dissenha.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE SINOP (MT)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 8h às 9h30.

POLO DE SOBRAL (CE)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE SOROCABA (SP)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

POLO DE TAGUATINGA (DF)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participantes: Prof.^a Esp. Silvana Sousa Ramos e Prof. Alan Rodrigues Cardoso.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participantes: Prof.^a Michele Ticiane Costa da Silva e Prof. Alan Rodrigues Cardoso.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *As áreas de atuação do profissional Licenciado em Música.*

Participantes: Prof. Esp. Leonardo Gomes Martins e Prof.^a Ma. Andrea Matias Queiroz.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.
Mesa-redonda: *O estágio no curso de Enfermagem.*
Participante: Prof. Esp. Julio Sadão Hashimoto.
Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).
Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*
Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.
Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).
Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*
Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.
Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE UBERABA (MG)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).
Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*
Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.
Horário: 9h às 10h30.

POLO DE UBERLÂNDIA (MG)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).
Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*
Palestrante: Prof. Cristiano Parente.
Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.
Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*
Participante: Prof.^a Kamila Araújo Pires.
Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).
Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*
Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.
Horário: 9h às 10h30.

POLO DE VILHENA (RO)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 8h às 9h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participante: Prof. Eduardo Victor Barbosa Sgamate.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 8h às 9h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof.^a Lidia Fernandes Ribeiro Gerola.

Horário: 13h às 14h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O estágio no curso de Enfermagem.*

Participante: Prof.^a Esp. Rubineia Camila Pereria Mackoviak Castro.

Horário: 13h às 14h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 8h às 9h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 9h45 às 11h.

POLO DE VITÓRIA (ES)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participantes: Prof.^a Ma. Layla Mendonça Lirio, Prof. Me. Jóctan Pimentel Cordeiro, Prof. Me. Rodrigo Freire de Almeida e Prof. Esp. Samuel Coelho da Silva.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participantes: Prof.^a Ma. Inah Durão Cunha e Prof.^a Esp. Maria Auxiliadora Bernabé de Freitas.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *As áreas de atuação do profissional Licenciado em Música.*

Participante: Prof.^a Esp. Marianne Martins Coelho.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O estágio no curso de Enfermagem.*

Participante: Prof. Esp. Fábio da Silva Mattos.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)

Data: 5 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *A importância da ciência e da pesquisa na formação e atuação profissional dos educadores físicos.*

Palestrante: Prof. Cristiano Parente.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *Educação Física e Qualidade de Vida: fatores essenciais para o desenvolvimento humano.*

Participantes: Prof.^a Esp. Victória Silva Midlej Ribeiro e Prof. Esp. Fabio Grisi Rocha.

Horário: 15h às 16h.

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *O papel do professor frente aos desafios da educação contemporânea.*

Participante: Prof. Esp. André Costa Santos.

Horário: 14h às 15h.

Data: 12 de agosto de 2017.

Mesa-redonda: *As áreas de atuação do profissional Licenciado em Música.*

Participante: Prof. Emerson Peixoto de Matos.

Horário: 14h às 15h.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Ética, Trabalho, Economia e Política: os desafios da sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Esp. Antônio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 10h30.

Data: 19 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso?*

Palestrantes: Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra e Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho.

Horário: 10h45 às 12h.

POLO DE VOLTA REDONDA (RJ)

Data: 12 de agosto de 2017 (Transmissão).

Palestra: *Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Dr. César Nunes.

Horário: 9h às 10h30.